

박사학위논문

지역 활성화에 기여하는 로컬크리에이터에 관한 연구
: 지역성과 역량을 중심으로

A Study on the Local Creators Contributing
to the Regional Revitalization
: Focusing on Locality and Competency

박창용

한양대학교 국제학대학원

2025년 2월

박사학위논문

지역 활성화에 기여하는 로컬크리에이터에 관한 연구
: 지역성과 역량을 중심으로

A Study on the Local Creators Contributing
to the Regional Revitalization
: Focusing on Locality and Competency

지도교수 김 종 걸

이 논문을 국제학 박사학위논문으로 제출합니다.

2025년 2월

한양대학교 국제학대학원

글로벌사회적경제학과

박 창 용

이 논문을 박창용의 박사학위 논문으로 인준함

2025년 2월

심사위원장 : 전영수
심사위원 : 류주환
심사위원 : 송현근
심사위원 : 이원경
심사위원 : 김종민

한양대학교 국제학대학원

<목 차>

국문 요지	vii
제1장 서론	1
제1절 연구 배경 및 연구 목적	1
1. 연구 배경	1
2. 연구 목적	10
제2절 연구 범위, 구성 및 흐름도	13
1. 연구 범위	13
2. 연구의 구성 및 흐름도	20
제2장 선행 연구 및 이론적 배경	23
제1절 지역 활성화	23
1. 지역 활성화 개념과 정의	23
2. 정부 주도형 지역 활성화	32
3. 민간 주도형 지역경제 활성화	39
제2절 지역 활성화에 대한 이론적 배경	63
1. 자산기반공동체발전론 (ABCD)	64
2. 지역공동체주도 개발(CDD)	68
3. 민관 합작 투자 사업(PPP)	71
제3절 지역경제 활성화의 대안적 모델 ABS	73
1. 기존 지역경제 활성화 모델의 한계점	73
2. 지역경제 활성화의 성공조건 ABS 모델	75
제4절 로컬크리에이터	78
1. 로컬크리에이터의 출현	78
2. 로컬크리에이터의 정의 및 역할	90
제3장 연구방법	115
제1절 연구방법	115

제2절 연구 분석틀	116
1. 추진 주체(Actor)	117
2. 사업 내용(Business)	119
3. 지원 체계(Support)	120
제4장 연구 분석	123
제1절 질적 분석	123
1. 추진 주체(Actor)	123
2. 사업 내용(Business)	127
3. 지원 체계(Support)	134
4. 연구 사례들의 성과 검증	143
5. 질적 분석의 소결	146
제2절 지역경제 활성화 효과에 대한 실증분석	157
1. 이론적 배경	157
2. 연구방법	165
3. 실증분석 결과	171
4. 실증분석 결론	193
제5장 결론	195
제1절 연구의 결론	195
1. 연구의 요약	195
2. 로컬크리에이터의 정착 및 확산	197
3. 지역경영회사(Local Management Company)	201
제2절 연구의 한계 및 제언	205
참고 문헌	208
부록 (설문지)	216
Abstract	224

<표 차례>

<표 1> 연구 사례의 빅카인즈 검색 기사수	16
<표 2> 연구 사례의 기본정보	19
<표 3> 연구 흐름도	22
<표 4> 지역 활성화 vs 지역경제 활성화 vs 지역균형발전	26
<표 5> 정부별 국가균형 발전 관점의 정책 특징	34
<표 6> 역대 정부별 지역 발전 정책 비교	39
<표 7> CSR vs CSV 비교	44
<표 8> 사회적 경제 구분	52
<표 9> 사회적 경제 vs 소셜벤처 vs 리빙랩 비교	59
<표 10> ABCD vs CDD vs PPP 비교	75
<표 11> ABS 모델	77
<표 12> X세대, 밀레니얼 세대, Z세대별 특징	85
<표 13> 로컬크리에이터 정의들	91
<표 14> 기업가 정의와 핵심 역할	103
<표 15> 사회적 기업가 정의와 핵심 역할	105
<표 16> ABS Model의 Actor vs 로컬크리에이터 비교	118
<표 17 > 추진 주체 분류에 따른 분석	124
<표 18> 사업 내용 분류에 따른 분석	128
<표 19> 지원 체계 분류에 따른 분석	135
<표 20> 매출액 기준	144
<표 21> 사업체 방문객 수	145
<표 22> 변수의 조작적 정의 및 측정 문항	160
<표 23> Baron & Kenny(1986)의 조절효과 검정방법	162
<표 24> Baron & Kenny(1986)의 매개효과 검정방법	164
<표 25> 연구가설 정리	170
<표 26> KMO 와 Bartlett의 구형성 검정결과	172
<표 27> 변수들에 대한 요인분석 및 신뢰도분석	174
<표 28> 표본의 인구통계학적 특성	175

<표 29> 로컬크리에이터의 역할	176
<표 30> 표본의 사업장 분포 현황	178
<표 31> 애로사항 및 필요정책 순위	180
<표 32> 변수들에 대한 상관분석 결과	181
<표 33> 지역성과 역량이 성과에 영향을 미칠 때 지원의 조절효과 검정	183
<표 34> 지역성이 매출에 영향을 미칠 때 지역 이미지의 매개효과 검정	187
<표 35> 역량이 매출에 영향을 미칠 때 지역 이미지의 매개효과 검정	189
<표 36> 연구가설 검정결과	191
<표 37> 로컬크리에이터 귀향 Type 별 예시	202

<그림 차례>

<그림 1> ‘14년~23년 연도별 출생(등록)자 및 사망(말소)자 현황	1
<그림 2> 수도권과 비수도권의 인구수 및 비중 변화 (2014~2023)	2
<그림 3> 균형발전 3.0 정책 패러다임의 지향점	30
<그림 4> 지역균형 발전 변화 Trend	37
<그림 5> 기업의 사회적 책임 분류	43
<그림 6> 기업의 가치사슬(Value Chain) 분석	47
<그림 7> CSR vs CSV vs CSO 비교	48
<그림 8> ABCD 추진 단계별 도식화	68
<그림 9> CDD(지역 커뮤니티 주도 발전론) 추진 Process	70
<그림 10> 서울시 1인 가구 연령대별 비중(2023)	83
<그림 11> 로컬크리에이터 개념도	93
<그림 12> 연도별 ‘라이프 스타일’ 기사 건수	108
<그림 13> 시간축 지도	110
<그림 14> 국토 공간의 압축 효과	112
<그림 15> ABS 연구 분석틀에 의한 연구 사례 분석	122
<그림 16> 연구 사례 범주화	150
<그림 17> 로컬크리에이터와 기업가 및 사회적 기업가(소셜벤처)	153
<그림 18> 로컬크리에이터의 역할	155
<그림 19> 지역 활성화의 구성개념	158
<그림 20> 조절효과 모형	161
<그림 21> 순수 조절변수와 유사 조절변수	163
<그림 22> 매개효과 모형	163
<그림 23> 완전 매개효과와 부분 매개효과 및 총효과 분석	165
<그림 24> 데이터 분석 프로세스	171
<그림 25> 변수간 관계강도(조절효과) 연구모형	182
<그림 26> 매개효과 검정모형 1	185
<그림 27> 매개효과 검정모형 2	186

<그림 28> 지역성이 매출에 영향을 미칠 때 지역 이미지의 매개효과	188
<그림 29> 역량이 매출에 영향을 미칠 때 지역 이미지의 매개효과	189
<그림 30> 로컬크리에이터 육성전략	198
<그림 31> 지역 이해관계자의 역할	203

국문 요지

대한민국은 현재 심각한 인구 문제에 직면해 있다. 출산율 저하, 청년층의 수도권 집중, 급속한 초고령화 사회 진입, 그리고 지역 소멸 위기가 복합적으로 작용하여 국가의 지속 가능성을 위협하고 있다. 이러한 현상들은 개별적인 문제가 아닌 서로 밀접하게 연관된 복합적인 문제이며 특히 수도권보다는 지방에 심각한 영향을 미치고 있다. 2023년 기준 대한민국의 합계출산율은 0.72명(2023년 4분기 0.65명)으로 이는 인구 유지를 위한 대체 출산율인 2.1명에 크게 못 미치는 수치이다. OECD 회원국 중에서도 최저 수준인 이 수치는 장기적으로 볼 때, 대한민국과 한민족이 100년 이내에 소멸할 수도 있겠다는 불행한 예측을 가능케 한다.

이에 비해 청년층의 수도권 유입은 지속적으로 증가하고 있으며, 2022년 기준으로 수도권 인구는 전국 인구의 50.5%에 해당하는 2,605만 명에 이른다. 국민의 과반에 이르는 인구가 수도권으로만 집중되는 현상은 매우 심각한 문제다. 특히 20대 청년 인구의 수도권 유입 비율은 그중에서도 가장 높아 지방의 인구 구조를 더욱 악화시키고 있다.

대한민국은 2025년에 초고령 사회로 진입할 것으로 전망되나 농촌 지역은 2015년에 이미 고령화율 21.4%에 달해 초고령 지역으로 접어들었다. 65세 이상의 농가 고령 인구 비율은 2022년에 49.8%에 달하여 농촌의 고령화 문제는 갈수록 심각해지고 있다. 이에 따라 행정안전부는 2021년 전국 89곳을 인구감소 지역으로 지정하였다. 감사원의 분석에 따르면, 30년 후에는 기초자치단체의 70%가, 50년 후에는 93%가 소멸 위기에 처할 것으로 예측된다. 여기에 청년층 이탈과 농촌 인구 고령화와 같은 현상들은 복합적으로 작용하여 지역의 존속 자체를 위협하고 있다.

청년층의 유출로 인한 연령 구조 변화는 출생아 수의 자연 감소 및 지역 인구의 고령화 속도 가속화라는 악순환을 초래하고 있다. 그뿐만 아니라 인구감소는 지역 경제 침체, 일자리 부족, 지방 재정 악화, 생활 기반 시설

부족 등 다양한 문제를 일으키고 있다. 특히 농촌 지역에서는 생활 필수 시설 부족으로 인한 ‘생활사막’ 현상 심화로 도농 간 삶의 질 격차가 확대되고 있다. 이러한 상황 속에서 일부는 “지역은 이제 끝났다”는 비관적인 전망을 내놓고 있다. 그러나 이와 같은 단순한 현상 진단에만 그쳐서는 안 되며, 적극적인 대응책 마련이 필요하다. 이에 대해 정부는 지방소멸 대응 기금을 신설하여 10년간 매년 1조 원씩 지원하는 등의 대책을 마련하고 있다. 전문가들은 ‘지역의 종말’을 선언하기보다 권역별 거점 도시 육성을 통해 지역균형 발전을 모색하는 방안을 제시하고 있다. 이러한 노력이 지역 문제 해결의 기초가 되어야 할 것이다.

중앙정부와 지방정부가 지역 소멸 방지를 위해 다양한 노력을 기울였으나, 그 결과는 매우 미흡하다. 이는 지역 문제 해결 정책이 여러 부처에서 개별적으로 이루어져 파편적이고 통합적이지 못했으며, 지역 특성을 고려하지 않은 획일적인 접근으로 인해 효과는 제한적이었기 때문이다. 중앙정부는 혁신적인 지방정부를 지원하고, 개방성과 경쟁을 장려해야 할 필요가 있다. 또한, 지역 특성을 반영한 맞춤형 전략 수립이 미흡한 상황에서 이주민에 대한 개방적인 태도와 정책이 부족하다는 점도 개선될 필요가 있다. 지역 문제 해결에 지역주민들의 개방적인 사고방식과 적극적인 참여가 절실히 요구되는 이유이다.

민간 부문에서도 지역을 살리기 위한 다양한 노력이 이루어지고 있으나, 예산 규모와 투입 방식이 산발적이라 효과가 제한적이다. 대기업 중심의 CSR(기업의 사회적 책임)은 초기에는 ‘또 다른 형태의 세금’이라는 인식으로 활성화되지 않았으나, 이후 CSV(공유가치 창출), CSO(기업의 사회적 기회), SM(지속 가능 경영), ESG(환경·사회·지배구조) 등으로 진화하며 점차 진정성 있는 방향으로 나아가고 있다. 그러나 대부분 대기업의 CSR은 ‘일몰제’ 방식으로 운영되어 지속성이 떨어지는 문제를 안고 있다. 사회적 기업, 소셜벤처, 리빙랩 등 민간의 다양한 노력이 지역 활성화를 위해 추진되고 있으나, 아직까지는 뚜렷한 성과를 내지 못하고 있는 것이 현실이다.

이와 같은 상황에서 지역 문제 해결을 위해서는 새로운 연구와 시각이 필요하다고 본다. 본 논문은 지역 소멸이라는 현실적이고 당면한 문제에서 출발하였고, 그 해결책 및 대응 방안으로 ‘로컬크리에이터’에 대해 주목하였다. 본 연구는 로컬크리에이터가 지역 활성화에 미치는 영향을 심층적으로 탐구하였으며 그 결과, 로컬크리에이터의 활동이 지역 경제 및 지역사회 활성화에 중대한 기여를 할 수 있다는 결론에 도달하였다. 지속 가능한 지역 발전을 위해서는 정부 및 지방자치단체의 정책적 지원과 지역 이해관계자 간의 협력이 필수적이며, 특히 실질적인 변화를 끌어내고 있는 로컬크리에이터의 존재가 절대적으로 필요하다. 중앙과 지방정부, 민간의 노력이 여태껏 큰 효과를 내지 못하는 상황이고 보면, 현시점에서 로컬크리에이터를 육성하고 지원하여 지역의 발전을 모색하는 방법 외에는 별다른 대안이 보이지 않는다.

본 논문은 로컬크리에이터에 대한 최초의 박사 논문이라는데 첫 번째 의의가 있다. 또한, 관련 분야에서 오랜 기간 업무를 해온 실무자에 의한 학술적 연구라는데 두 번째 의의가 있다. 본 연구자는 CSR과 ESG에 대해 진정성을 가지고 추진하고 있는 대한민국의 대표적인 대기업에서 25년 넘게 종사하고 있으며, 장비 개발 및 운영, 제조 부문, 프로세스 개선을 통한 생산성 향상, 전략 기획실, 마케팅 부문, 지속 경영 부문의 업무를 두루 경험하였다. 특히, ESG와 CSR의 실질적인 프로그램을 기획, 실행, 운영하는 최전선에서 근 10여 년 가까이 매진해오고 있다. 그 과정에서 대표적으로 ‘청년 하이파이브’, ‘일 환경 건강센터’와 같은 프로그램을 기획하여 성공적으로 운영하였으며, 현재는 협력사의 페인 포인트(pain point)를 해결하기 위한 ‘분석/측정 지원센터’를 운영하고 있다. 본 연구자는 약 10여 년 전 처음으로 SV(Social Value, 사회적 가치) 프로그램을 담당하게 되었을 때 이론적 근거의 필요성을 절실하게 느꼈고, 이에 따라 한양대학교 국제학대학원 글로벌 사회적경제학과(지속가능 경제학과)에 입학하여 석, 박사 과정을 이수하였다. 이 과정에서 지역 활성화에 대한 관심이 커졌고, 전국의

로컬크리에이터들과 광범위한 네트워크를 구축할 수 있었다.

주요 대기업에서의 25년에 걸친 폭넓은 근무 경험과 더불어 대학원 과정을 통해 본 연구자는 실무 경험과 함께 이론적 토대까지 겸비하게 되었고, 지역 활성화에 관한 한 자타 공인된 전문성을 갖추었다고 자부할 수 있다. 본 연구자는 이론적 지식과 전문성을 바탕으로 질적 연구를 수행하였고 더불어 양적 연구를 병행하여 혼합연구를 수행하였다. 본 연구는 로컬크리에이터 초기 단계 활성화를 위한 시금석이 될 것으로 기대하며, 로컬크리에이터를 정책화하여 선도할 수 있는 모델로도 제시될 수 있을 것이다.

결론적으로 본 연구의 결과는 지역 활성화의 열쇠가 로컬크리에이터에 있다는 점을 강조하고 있다. 이 연구가 로컬크리에이터에 대한 종합적이고 구체적이며 현실적이고 효과적인 역할과 개념 정립에 대한 기초가 될 것이라 확신한다. 본 연구는 지역 소멸이라는 현대적 문제를 출발점으로 하여 정부 주도와 민간 주도의 지역 활성화 효과를 분석하고 이를 반성하며, 로컬크리에이터가 지역 활성화에 미치는 영향에 관해 탐구하였다. 결과적으로 지역 내 로컬크리에이터의 활동은 지역 경제에 중요한 기여를 할 수 있다는 결론과 함께 지속 가능한 지역 발전을 위해서는 정부 및 지자체의 정책적 지원과 지역 이해관계자 간의 협력이 필요하며, 이를 통해 실질적인 변화를 끌어내어야 함을 강조하고 있다. 본 연구가 향후 로컬크리에이터에 관한 연구의 기초 자료로 충분히 활용되기를 바란다.

주요 키워드 : 인구감소 위기, 저출산율, 청년층의 수도권 집중, 지역 활성화, 로컬크리에이터, 지역성, 지역 자산, 역량, 덕후, 지속 가능한 지역 발전, 정부 정책 지원, 이해관계자 협력, 기업의 사회적 책임(CSR), 환경·사회·지배구조(ESG), 사회적 기업, 사회적 가치

제1장 서론

제1절 연구 배경 및 연구 목적

1. 연구 배경

한국의 인구감소 문제는 해가 갈수록 더 심각해지고 있다. 2020년 대한민국은 처음으로 연간 출생자 수가 사망자 수보다 적어져 인구감소 시대에 접어들었다(하혜영, 2023). 2020년 인구는 5,183만 명이었고, 2021년에는 5,164만 명, 2022년에는 5,144만 명, 2023년 12월 말 기준으로는 5,133만 명으로 4년 연속 감소하고 있다.¹⁾

<그림 1> '14년~23년 연도별 출생(등록)자 및 사망(말소)자 현황

(출처 : 행정안전부, 2024.01.10., 보도자료 7p를 바탕으로 연구자 편집)

1) 행정안전부. (2024, 1월 10일). 2023년 주민등록 인구 5천133만명, 전년 대비 11만명 감소. https://www.mois.go.kr/frt/bbs/type010/commonSelectBoardArticle.do?bbsId=BBSMSTR_000000000008&nttId=106346

이와 함께 수도권으로의 인구집중 현상도 여전하다. 2019년 12월 말 기준으로 수도권 인구는 역대 처음으로 비수도권 인구를 넘어섰고, 2023년 12월 말 기준으로 수도권 인구는 2,601만여 명으로 전체 인구의 50.7%를 차지했으며, 비수도권 인구는 2,531만여 명으로 49.3%를 점유해 수도권 인구가 비수도권 인구보다 70만 3천여 명 더 많았다.²⁾

<그림 2> 수도권과 비수도권의 인구수 및 비중 변화 (2014~2023)

(출처 : 행정안전부, 2023년 주민등록 인구 5천133만 명, 전년 대비 11만 명 감소, 2024.01.10., 보도자료. 25p)

지방은 현재 단순한 인구감소 문제를 넘어서 지방소멸 위기에 대한 심각한 우려가 제기되고 있다. 하지만 현재 논의하고 있는 지방소멸위험 지수는 인구 감소 원인을 사망률과 출생률의 차이에 국한한 자연 증감으로만 집중하고 있어 한계가 존재한다는 비판을 받고 있다. 이러한 접근 방식은 특정 시점에서 지역의 소멸 위험도를 측정하고 있어 고령층 인구증가와 젊은 여성층 인구의 감소만 초점을 맞춘다는 지적도 있다. 즉, 다시 말하면 대학입시나 일자리

2) 행정안전부, (2024). 상계 자료. (p 25)

창출 등 사회적 요인에 따라 인구 이동을 충분하게 고려하지 않았다는 것이 다. 지방 인구의 감소 문제는 단순히 출산율의 하락에 원인이 있는 것이 아니라, 지방에서 수도권으로의 정주 인구가 이동하여 증가하고 있다는 점을 간과해서는 안 된다.

2005년부터 정부는 저출산과 고령화를 지방소멸의 주요 원인으로 인식하고 이에 대한 대응을 시작하였다. 이 두 가지 문제의 심각성을 인지한 정부는 ‘저출산 및 고령사회기본법³⁾’을 제정하여 출산율 저하와 인구 고령화에 대한 해결책을 마련하였다. 이 법은 국가, 지방자치단체, 그리고 시민사회가 함께 저출산과 고령화 문제를 해결하는 체계를 구축하는 데 중점을 두고 있다.

또한, 정부는 2007년에 지역균형 발전과 수도권의 과밀화 문제를 해결하기 위해 혁신도시 건설을 통한 공공기관의 지방 이전과 이전 지원에 관한 특별법을 제정했다. 공공기관의 지방 이전을 통하여 지역 간 발전의 격차를 해소하여 수도권의 인구 과밀화 문제를 해결하려는 것을 목표로 삼았다. 이에 따라 2013년부터는 혁신도시로의 이전이 공공기관으로부터 시작되었으며 정부는 이로부터 지방의 경제 활성화에 기여토록 하고 다양하게 지역사회에 활력을 증진하기 위하여 지속해서 노력 중이다.

지역 인구감소의 주요 원인은 사회적 인구 이동(유출)이다. 때문에, 기존의 자연적 감소에 대응하는 인구사회정책만으로는 당면한 지방소멸⁴⁾ 문제를 해결할 수 없게 되었다. 이러한 이슈는 여러 연구에서 지적되어 오기도 했다. 더욱이 인구가 증가하지 않는 상황에서 정부가 시행하는 인구 분산정책은 국가 전체적인 관점에서 본다면 단지 제로섬 현상에 불과하다는 주장이 제기되었다. 이는 2021년 연구에서도 명확하게 지적되었다⁵⁾. 지방소멸의 위기 상황은

3) 법제처. (2024). 저출산 및 고령사회기본법. 법률 제20112호.

<https://www.law.go.kr/법령/저출산고령사회기본법>

4) 이상호. (2022). 일자리 양극화와 지방소멸 위기, 대안적 일자리 전략이 필요하다. 지역산업과 고용, 3, (pp 8-20). 통계청의 인구 자료를 이용하여 소멸위험지역의 장기적 추이를 살펴보면 2022년 3월 기준 소멸위험 지역은 113개로 전국 228개 시군구의 절반(49.6%)에 이르는 것으로 파악되었다. 소멸위험 지역은 2005년에 33곳에 불과했으나, 10년 후인 2015년에 80곳으로 증가했다. 코로나 19가 처음으로 발생했던 2020년에는 소멸위험 지역이 세 자릿수인 102곳에 이르렀으며, 불과 2년이 조금은 넘은 2022년 3월 시점에 절반을 넘어선 것이다.

우리 사회가 현재 직면한 주요 문제 중 하나이기에 향후에도 이에 대한 근본적인 해결책을 찾는 것이 중요하다고 본다.

최근 지방소멸 위기에 대한 인식이 높아짐에 따라, 이에 대한 대응책 마련과 지역 활력 제고 방안에 대한 모색이 지속적으로 이루어지고 있다. 이러한 맥락에서 관계인구⁶⁾에 대한 관심이 크게 증가하고 있다. 관계인구는 특정 지역에 거주하지 않지만, 여행이나 휴양 등의 다양한 목적을 가지고 장기 또는 단기적으로 지역에 체류하거나 지역과 연결된 인구를 의미한다. 이들은 지역 특산물 구매, 기부 및 봉사 활동, 주기적인 방문 등을 통해 지역의 활력을 증진시키는 데 중요한 기여를 하며, 이러한 활동은 지역 문제 해결과 지방 도시의 지속 가능성을 높이는 데 핵심적인 역할을 한다. 이는 지역사회의 경제적 발전뿐만 아니라 사회적 및 문화적 발전과도 깊은 연관성을 가지며, 지역과 외부 간의 연결성을 통해 더 큰 발전 가능성을 창출할 수 있다.

우리나라는 2023년 1월 1일부터 인구감소지역 지원 특별법⁷⁾을 시행하며, ‘생

5) 차미숙. (2021). 국토. 국토연구원, (p 482), (p 98). 2020년 우리나라 시·군·구 중 66%에서 사망자 수가 출생아 수보다 많은 ‘인구의 데드크로스 현상’을 경험했고, 사망자 수가 출생아 수보다 최대 6.9배에 달하는 지자체까지 발생했다. 인구증가율이 낮고 수도권 인구집중이 높은 우리나라에서 지방의 인구증가는 기대하기 어렵게 되었다.

6) 조희정. (2024, 4월 22일). SBS 취재 파일: '관계인구', '생활인구'를 아시나요?. 더 가능 연구소. https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1007617065, 관계인구는 일본 총무성이 2018년 정책개념으로 채택한 용어로 관광, 출장, 유학 등의 목적 이외의 지역외장·단기 체류하거나 지역과 다양한 형태로 관계를 맺고 있는 정주 인구에 대한 대안적 인구 개념이다.

7) 하혜영. (2023). 인구감소지역 지원 특별법 시행 및 향후 과제. 이슈와 논점, 2054호, 2p. 「인구감소지역 지원 특별법」에 따라 추진되는 주요 내용은 다음과 같다. 첫째, 국가와 지방자치단체는 인구감소 위기에 체계적으로 대응하기 위하여 기본계획(5년 단위)과 시행계획(1년 단위)을 상향적으로 수립해야 한다. 시·군·구가 기본계획을 수립하고 시·도는 시·군·구의 기본계획을 바탕으로 계획을 수립하고, 마지막으로 국가는 지방자치단체의 기본계획을 바탕으로 계획을 수립하도록 했다. 둘째, 이 법률을 통해서 새롭게 “생활인구”란 개념이 도입되었다. 생활인구란 특정 지역에 거주하거나 체류하면서 생활을 영위하는 사람이다. 구체적으로 보면, ① 주민으로 등록된 사람, ② 통근·통학·관광·휴양·업무·정기적 교류 등의 목적으로 특정 지역을 방문하여 체류하는 사람, ③ 외국인 중 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 사람을 말한다. 여기서 체류하는 사람이란 체류횟수가 월 1회 이상인 사람으로 규정하였다. 국가와 지방자치단체는 인구감소지역 내 생활인구 확대를 위해 필요한 지원정책 등을 수립·시행할 수 있다. 셋째, 인구감소지역에 대한 재정지원 관련 규정이다. 국가 단위 사업공모시 일정 부분의 인구감소지역 우선 배정(제13조제2항), 지방교부세의 특별지원(제14조), 지방자치단체의 계획수립시 지방소멸대응기금⁸⁾과 연계(제20조) 등이 있다. 특히 지방소멸대응기금은 2022년부터 향후 10년간 매년 정

생활인구⁸⁾라는 새로운 개념을 법적으로 도입하였다. 생활인구는 기존의 관계인구와 유사한 측면이 있으나, 보다 구체적으로 특정 지역에 1회 이상 거주하거나 체류하면서 그 지역에서 생활을 영위하는 인구를 지칭한다. 이와 같은 개념은 지역 정책 수립 및 실행에 있어 더욱 효과적인 접근을 가능하게 하여, 지방 소멸 문제 해결에 기여할 것으로 기대된다. 한편, 행정안전부도 생활인구를 늘리기 위한 다양한 정책과 사업을 추진하고 있다. 2023년 1월부터는 지방 도시에 생활인구를 유입시키고, 지방 도시의 새로운 인적 흐름을 형성하고, 지역 활력을 증대시키기 위한 다양한 사업을 기획하고 운영하고 있다.

개개인의 자유로운 선택으로 결정되는 관계인구는 지역사회와의 상호작용과 관계 형성을 가능하게 하는 다양한 인적 및 물리적 장치가 필수적이라는 사실을 인지해야 한다⁹⁾. 로컬크리에이터는 이러한 인적 장치 중의 하나로서 로컬크리에이터들의 활발하고 다양한 활동은 지방 도시로의 관계인구 유입에 상당한 기여를 하고 있다. 이들 로컬크리에이터는 지역의 자원을 활용하여 다양한 상품을 생산하거나, 유희공간을 활용한 복합문화공간을 조성하여 지방도시의 유동 인구를 증가시키고, 지역에 새로운 생기를 불어넣고 있다. 특히 청년 세대를 대상으로 한 장기 및 단기 지역살이 프로그램 등을 운영하면서, 청년들이 지역사회와 더욱 끈끈한 관계를 형성하여 관계인구로 발전할 수 있도록 지원하고 있다¹⁰⁾.

부출연금 1조원이 재원('22년은 7,500억)으로 지원되며, 기초자치단체에 75%, 광역자치단체에 25%의 재원이 각각 배분된다. 넷째, 인구감소지역의 정주여건 개선을 위해 보육, 교육, 의료, 주거·교통, 문화, 외국인, 노후·유희시설 관리, 산업단지 등의 분야에 관한 특례를 두었다(제21조~제28조).

- 8) 전정배 & 원석환. (2023). 공간정보 기반 생활인구·권역 분석 연구. 공간정보연, 2023-208, (pp 17-18). 생활인구는 일본의 '관계인구'와 비슷한 개념이다. 서울시에서 '현재 인구' 개념을 도입하여 가장 먼저 채택한 용어이다. 현재는 '인구감소지역법'이 제정되어 '생활인구란 특정 지역에 거주하거나 체류하면서 생활을 영위하는 사람(주민으로 등록된 사람, 통근, 통학, 관광, 휴양, 업무, 정기적 교류 등의 목적으로 특정 지역을 방문하여 체류하는)'으로 정의되어 있다.
- 9) Sakuno, H. (2019). 人口減少社會における關係人口の意義と可能性 [The significance and possibility of relationship population in population decline society]. Annals of the Association of Economic Geographers, 65(1), (pp 10-28), 관계인구를 교류인구와 정주인구 간의 단계로만 이해하는 것이 아니라, 새로운 시대의 도시 지역과 농산어촌 지역 간의 관계 방식 중 하나로 바라봐야 한다.
- 10) 이창현 & 박지영. (2024). 로컬크리에이터가 지방 도시의 관계인구 확보에 미치는 영향 분석.

관계인구와 생활인구는 개념상 약간의 차이가 있으나 서로 간의 유사점도 꽤 있다. 본 논문에서는 관계인구와 생활인구의 정확한 정의와 특징, 차이점을 논하는 것이 주요 논점이 아니므로 편의상 관계인구와 생활인구의 정의가 대동소이하다고 정리하고, 향후 생활인구로 통일하여 사용하기로 한다.

지방 도시는 이러한 인구 변화뿐만 아니라 디지털 기술의 발전, 광역교통망의 확충으로 인한 ‘국토 공간 압축 효과¹¹⁾’, 로컬 지향 라이프스타일의 등장, 관광과 여가 패턴의 변화 등에 의해 특히 청년 세대를 중심으로 대도시와는 다른 독특하고 다양한 경험을 할 수 있는 지방도시에 대한 관심과 방문 및 체류 비율이 높아지고 있다.¹²⁾ 청년들은 지역 고유의 분위기와 문화를 체험할

한국도시설계학회지, 25(1), (p 33). 로컬크리에이터가 지방 도시에 대한 청년들의 장소 정체성 형성 및 관계인구 확보에 미치는 영향을 분석하였다. 로컬크리에이터는 관계인구 확보, 장소 정체성(환경적·심리적 요인) 형성, 지역 살이 프로그램 만족도에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이는 지방 도시에 대한 청년들의 관심과 체류, 방문 빈도가 증가하고 있는 상황에서, 지방 도시와 외지인을 연결하고 지역자원을 활용하여 지역의 매력과 흥미를 높이는 로컬 크리에이터의 역할과 필요성을 시사한다. 실제 인터뷰에서도 참여자들은 로컬크리에이터의 활동을 통해 지방 도시에 대한 긍정적인 인식과 흥미를 느낄 수 있었다고 응답했다. 이들은 로컬 크리에이터들이 운영하고 소개해준 공간(책방, 카페 등)에 방문하거나 프로그램에 참여하면서 지역 고유의 분위기를 경험하고 숨겨진 매력을 느낄 수 있었다고 응답했다.

11) 김중학. (2018). 초고속열차와 콤팩트 국토 시대의 도래. 국토정책 Brief, 672, (pp 4-5). 초고속열차의 도입으로 정착도시별 압축 효과의 평균은 부산 43%, 대구 32%, 서울 22.4%, 대전 18.2%로 양 끝단 도시인 서울과 부산이 중심에 있는 대전보다 압축효과가 높게 나타남. 서울의 경우 2018년 현재(KTX, 도로) 교류 가능한 인구는 3,300만 명이지만 시속 400km 열차 도입 시에는 4,700만 명으로 교류할 수 있음. 즉, 인구가 약 25% 증가하는 것으로 나타남. 동일 대안에서 부산의 교류가능 인구는 현재 1,500만 명 수준에서 4,200만 명으로 현재 대비 2.8배 증가하는 것으로 나타남.

12) 안소현 외. (2023). 국토정책 Brief, 899, (pp 6-7). 지역유형별 체류 인구와 지역 간 관계 형성 및 지역사회에 영향을 미치는 부분은 상이하다. (거점형) 로컬크리에이터·스타트업의 혁신자본을 연결하는 네트워크 기획의 역할이 교량적 사회적 자본 형성에 기여한다. (계절형) 체류활동 기반 관련 정부의 지속적인 정책지원과 체류인구가 지역에 도움이 된다는 지역주민의 신뢰를 바탕으로 교량적 사회적 자본이 형성되고, 민간은 사업체 운영을 통해 체류인구 유입 기반 형성된다. (과소형) 완충지대 역할의 중간조직을 매개로 지역사회와 체류인구 간 네트워크 결합기회 형성된다. 또한 체류인구는 경제적, 사회적, 문화적 관점에서 지역의 외부자원으로 가능성을 지닌다. (체류인구) 기본적으로 지역의 수요자 역할을 하며, 단순하게 지역 어메니티를 소비하는 소비형이 적합한지, 지방을 또 다른 생활의 공간으로 활용하는 다거점 거주자형이 적합한지 모색이 가능하다. 지역은 체류공간을 마을의 유희자원과 연계하여 체류인구가 관광상권이나 외곽이 아닌, 마을 내에서 체류하며 정주인구와 비슷한 생활 소비가 가능하도록 공간전략의 구사기 필요하다. (지역연계형 체류인구) 일반 재화 및 서비스 제공 또는 지역가치 기반의 창업 등 공급자 역할과 지역사회와 정보, 지식, 관점, 경험을 교류하며 지식을 확산시키는 지식자본 역할 수행이 가능하며 이 과정 속에서 지역

수 있는 게스트하우스를 찾아가거나 온라인에서 접할 수 없는 콘텐츠를 즐기
기 위해 로컬 슍을 방문하고 있다. 또한, 캠핑, 서핑, 등산 등 해당 지역에 실
제 방문해야만 경험할 수 있는 다양한 액티비티(Activity)를 통해 지역을 탐험
하고 재발견하고 있다.

더불어 ‘한 달 살기’와 ‘워케이션’과 같은 디지털 노마드 라이프스타일¹³⁾(Dig
ital Nomad Lifestyle)은 오늘날 원격 근무 시대를 상징하는 새로운 생활 방식
으로, 디지털 기기를 활용하여 원하는 장소에서 자유롭게 이동하며 업무를 수
행하는 사람들을 지칭한다. 이러한 디지털 노마드 라이프스타일은 청년들 사
이에서 인기를 끌고 있으며, 지방 도시에서의 단기 체류는 물론 장기적인 거
주 사례도 증가하고 있다. 디지털 문화에 익숙한 젊은 세대는 다양한 디지털
기기를 활용함으로써 지역 이동이 있더라도 일상적인 업무나 활동에 큰 영
향을 받지 않는다. 이러한 특성은 청년들이 대도시의 혼잡함을 벗어나 보다 여
유롭고 새로운 환경에서의 삶을 경험하고자 하는 욕구와 결합되어, 지방 도시
가 새로운 생활 공간으로 자리 잡는 데 긍정적인 역할을 하고 있다.

대한민국의 요즘 젊은 세대는 ‘소확행¹⁴⁾’, ‘갭이어¹⁵⁾’, ‘워라벨¹⁶⁾’, ‘가심비

콘텐츠, 커뮤니티, 네트워크 등에 대한 다양성 확장, 커뮤니티의 창의성 발현 가능성이 있다.
지역은 체류인구와 지역 간 관계를 형성할 수 있는 전략 구사가 필요하며 그 내용으로는
중간조직, 체류프로그램, 네트워크 기획 등이 해당한다.

- 13) Eckhardt, G. M., & Atanasova, A. (2024, February 5). The new reality of digital nomads. Harvard Business Review. <https://hbr.org/2024/02/the-new-reality-of-digital-nomads>. 디지털 노마드즘은 원격 근무를 통해 세계 각지의 다양한 장소에서 여행하고 생활하는 라이프스타일로, 기술에 익숙한 근로자는 물론 자녀를 둔 가족이나 은퇴자 등 다양한 사람들에게 인기를 끌고 있다. 한 조사에 따르면, 1,700만 명 이상의 미국 근로자가 디지털 노마드로 자신을 표현했으며, 이는 2019년에 비해 131% 증가한 수치이다. 이들 중에는 여러 직업군의 근로자들이 포함되어 있다. 이러한 현상은 팬데믹 이후 많은 국가에서 디지털 노마드 비자를 쉽게 받을 수 있게 된 것도 주요한 요인으로 작용하고 있다. Digital Nomad Lifestyle : 디지털 노마드는 오늘날 원격 근무 시대를 상징하는 라이프 스타일로서 유목민처럼 노트북 등 디지털 기기를 들고 자기가 원하는 곳으로 자유롭게 이동하여 업무를 보는 사람들을 말한다.
- 14) 소확행 : 작지만 확실한 행복을 말한다.
- 15) 갭이어(Gap year) : 학업을 병행하거나 잠시 중단하고 봉사, 여행, 진로 탐색, 교육, 인턴, 창업 등의 다양한 활동을 직접 체험하고 이를 통해 향후 자신이 나아갈 방향을 설정하는 시간을 말한다.
- 16) 워라벨 : 워크(Work) and 라이프(Life) 밸런스(Balance), 일과 삶의 조화 정도로 해석된다.

17), ‘올로18)’와 같은 신조어를 유행시키며, 개인 행복을 무엇보다도 우선시하는 두드러진 생활 방식을 보여주고 있다. 이런 현상은 일과 삶의 균형잡힌 밸런스를 중요시하고, 자신들만의 작지만 큰 행복을 추구하며, 가치 기준의 소비패턴이 행동으로 나타나고 있다.

이런 변화들은 지역의 경제에서도 확연하게 나타나고 있다. 요즘은 많은 기업이 예전의 이익만 추구하던 방식을 넘어 사회적 가치 창출에도 지대한 관심을 쏟고 있으며, 사회적 가치의 영향을 받아 소비자 행동이 변화되는 것을 탐구하고 지역의 공동체에 긍정적 영향을 끼치기 위해 노력을 하고 있다. 이것은 기업들이 사회적 책임에 신경을 쓰고 지속 가능하게 발전을 추구하려는 올바른 행동으로 나아가고 있다는 것을 방증하는 것이다.

더불어 ‘하고 싶은 일을 살고 싶은 곳에서19)’ 라는 모토(Motto)로 지역에 정착하는 창업가들도 늘고 있다.20) 이들 ‘로컬크리에이터’는 지역 문화를 바탕으로 자신의 정체성과 전문 기술을 결합해 독특한 제품과 서비스를 제공하며, 물질 중심의 가치에서 벗어나려고 한다. 이들은 자신의 삶과 활동을 통해 지역사회에 새로운 가치를 창출하고, 지역문화를 발전시키는 데 기여하고 있다. 이들은 일반적인 소상공인, 자영업자 등과는 개념을 구분하여 창의적인 인재(로컬크리에이터)로 분류하여 다뤄지고 있다21).

17) 가심비 : 가격 대비 (만음에서 우려 나오는) 만족도를 말한다.

18) 올로 : ‘You Only Live Once’의 줄임말로 ‘한번뿐인 인생을 위해 현재를 충분히 즐겨야 한다’는 뜻을 담고 있다.

19) 김혁주. (2020). 로컬크리에이터의 등장. 비로컬. (p 102), 지역 내에서 어떤 문제를 해결하는 주체로서 ‘로컬크리에이터’와 ‘로컬벤처’를 바라볼 것이 아니다. 새로운 것을 만들고 소비자를 이끄는 주체로서 이들을 돌아봐야 한다. 그야말로 ‘하고 싶은 일’을 ‘살고 싶은 곳’에서 하는 사람들이 나타났고, 이들은 창업활동으로 새로운 시대정신을 대변하고 있다.

20) 윤찬영 외. (2020). 슬기로운 뉴로컬생활. 스토어 하우스. (p 27), 서울 밖에서 하고 싶은 일을 하며 살고 싶은 삶을 사는 이들의 현실은 언제 어디서 불어올지 모를 바람에 몸을 맡긴 채 끊임없이 밀려오는 파도를 힘겹게 타고 넘는 뱃사공들의 이야기와도 같다. 비바람을 맞닥뜨리고 암초를 만나기도 한다. 망망대해에서의 외로움과 막막함을 떨쳐내야 했다. 다음날 다시 시작된 하루. 또다시 그들은 바다를 향해 나아간다.

21) 이원빈 외. (2019). 창의인재 기반산업 육성을 위한 지역생태계 구축방안. KIET 산업연구원. 83, 로컬크리에이터란 포괄적 의미에서 골목산업과 문화창조 산업에 종사하는 이들을 의미한다. 자신의 정체성을 토대로 전문적인 기술, 디자인 등을 결합해 특색 있는 상품과 서비스를 제공함으로써, 탈 물질적 가치를 추구하는 탈산업사회의 요구에 부응한다. 콘텐츠의 질은 이들이 주로 활동하는 업종인 골목과 문화창조 산업의 경쟁력을 좌우한다. 창의적인 아이디어와 혁신

로컬크리에이티브가 지역의 문화와 경제 활성화에 깊이 관여하면서 새로운 동력으로 떠오르기 시작하자 정부 또한 이들이 지역 경제에 미치는 영향이 적지 않음을 인지하고 주목하기 시작했다. 중소벤처기업부는 2020년부터 지역 기반의 ‘로컬크리에이티브 활성화 지원 사업’을 시행하여 지역의 새로운 발전전략을 이끌어갈 지역 창업가를 육성하고 있다. 하지만 이런 긍정적 변화에도 불구하고, 다양한 로컬크리에이티브와 관련된 정부 지원 사업은 경제 중심적 사고 방식의 접근으로 이들의 사회적 역할 및 문화적 순기능을 충분히 반영시키지 못하는 상황이다.

더불어 로컬크리에이티브에 관한 선행 연구를 살펴보면 대부분 로컬크리에이티브 활성화 지원 사업에 대한 현황 분석 연구, 로컬 창조 생태계 구축, 로컬 창업가 육성 사업, 지역경제 활성화를 위한 기술창업과 로컬크리에이티브 협업전략 등에 한정되어 있고, 직접적인 로컬크리에이티브 역할에 관한 연구는 미흡한 편이다. 따라서 로컬크리에이티브의 지역경제 활성화에 미치는 영향에 관한 연구 또한 부족한 편이다.

우리는 급변하는 사회 분위기, 경제 상황의 변화, 세대교체에 따라 기존에 성공했던 방식들이 더이상 효과적이지 않다는 것을 이미 알고 있다. 과거에는 산업화와 경제 성장이 주요 목표였지만, 현재는 지속 가능한 성장과 사회적 평등, 환경문제 등을 해결하는 것이 중요한 목표가 되었다. 또한, 경제발전을 위해 개인보다는 기업이나 단체를 우선시했던 이전과 달리 지금은 개인의 만족도가 더 중요시되는 시대다. 이러한 시대 상황 변화에 따라, 우리는 새로운 시대에 맞는 새로운 해결책을 찾아야 하는 상황에 놓여 있다. 즉, 지금의 지역경제 활성화를 이끌어가기 위해서는 로컬크리에이티브와 같은 창의적 혁신가가 절대적으로 필요한 시기이다.

따라서 우리는 시대의 변화에 따라 야기되는 문제를 재정의하고, 그에 따른 새로운 대응책을 찾아 나가는 과정이 필요하다는 사실을 인지해야 한다. 이는

신성으로 새로운 비즈니스 모델, 문화적 가치, 공간과 상품 및 서비스 디자인 등 무형자산의 질적 향상을 꾀함으로써 고부가가치를 창출할 수 있다.

지역사회가 당면한 문제점을 해결하기 위한 첫걸음이 될 것이다. 그리고 이러한 탐구 과정은 단순히 단기적인 해결책이 아니라, 지속 가능한 발전을 위한 길잡이가 될 것이다. 지속 가능한 발전은 경제적 성장뿐만 아니라, 사회적 평등과 환경 보호를 포함하는 포괄적인 개념이다. 이를 위해서는 정부, 기업, 그리고 지역사회가 협력하여 함께 해결책을 모색해야 한다. 이러한 협력은 작게는 지역의 발전과 더불어 국가 전체의 발전에도 크게 기여할 것이다.

2. 연구 목적

본 연구의 목적은 로컬크리에이터가 자신의 역량을 활용하여 지역의 ‘지역성(Locality)’을 창의적이고 혁신적으로 개발함으로써 지역 경제 활성화에 기여하는 것이다. 로컬크리에이터의 중심적인 역할은 ‘지역성’을 살리는 데 있다. 여기서 지역성은 특정 지역의 고유한 특성과 그 지역이 지닌 사회적, 문화적, 경제적 맥락을 포괄하는 개념이다.

지역성은 단순한 지리적 위치를 넘어, 해당 지역의 역사, 문화, 주민의 생활 방식, 지역자원, 그리고 사회적 관계를 포함한 복합적인 요소로 구성²²⁾된다.

지역성은 다양한 학문 분야에서 논의되고 있으며, 그 개념, 유형, 구조를 명확히 정리하기 어렵다. 그러나 전통적인 관점에서 지역성은 ‘다양성 속에서 나타나는 한 지역의 고유한 특성’으로 간주된다. 인간과 장소 간의 상호관계를 분석하여 도출되는 장소성은 지역성과 밀접하게 연결된 개념²³⁾이다.

22) 조승구 & 박희영(2016), 지역성을 위한 지역 자산의 인식유형에 관한 연구: 부산광역시 지역을 중심으로. (pp 78-79), 지역주민들의 동질적인 정서를 전제한 공간”이라고 지역성을 정의하고 있다. 지역 고유의 문화와 관습 등을 형성하는데 주요한 요인으로 작용되고 있음을 뜻한다. 기념비 성(Monumentality)은 특별한 역사적인 사건이나 사회문화적 성격을 드러내는 상징이라고 할 수 있다. 즉, 기념비 성이란 사회문화적인 성격이 인위적으로 구현된 결과라 할 수 있는데, 특히 기념비 성은 기억이 결합된 상태에서 상징적인 의미가 전달되는 경향을 보이고 있다. 지역성이 지니고 있는 고유의 문맥과 장소의 가치 등은 지역의 고유성이 묻어있음과 동시에 시간의 의미도 함께 내재된 특징을 지니고 있다. 이러한 의미에서 지역 자산의 의미를 살펴보면, 지역을 기반으로 한 경제적 가치를 지니고 있는 지역 고유의 재화를 의미한다. (J. Mcknight & J. Kretzman(1993))

23) 하혜경. (2020). 대표경관과 사회적 장소의 변천을 통해 본 역사 도시 진주의 지역성. (p 26). 지역성은 다양한 학문 분야에서 논의되어 개념, 유형, 구조 등을 정리하기 어려우나 전통적인

계기석 & 천현숙(2001)은 지방화 시대에 따라 각 도시의 정체성을 확보하기 위한 방안으로 지역성 형성 요소를 구체화하였으며, 이를 ‘역사 정체성’, ‘문화 정체성’, ‘경관 정체성’, ‘산업 정체성’ 등 네 가지 분야²⁴⁾로 분류하였다.

그는 특히 도시의 정체성을 논의하는 것이 도시 경관을 논의하는 것과 같다고 언급하였다. 또한, 경관 측면에서의 정체성 확립이 대도시보다 중소도시에 더욱 전략적인 주제가 될 수 있다고 주장하였다.

결론적으로 지역성을 제대로 살려내지 못하는 로컬크리에이터는 진정한 의미의 로컬크리에이터로서 인정받기 어렵다. 로컬크리에이터로서 인정받을 수 없다면 지역에서 성공하기는 더더욱 힘들다.

앞서 언급했듯이 지역 인구감소의 주요 원인이 사회적 인구 이동(유출)인 것이 확인되었고 기존의 자연적 감소에 대응하는 인구사회정책만으로는 지방소멸 문제를 해결할 수 없다는 점을 우리는 이미 알고 있다.

현재 지역 소멸과 MZ 세대의 라이프스타일 변화로 인해 로컬크리에이터의 역할은 더욱 중요해지고 있다. 각 행정 기관의 지원 사업이 증가하고는 있으나, 로컬크리에이터의 역할과 지역 경제 활성화에 대한 기여도 분석은 미흡한 상황에서 이 연구의 필요성이 제기되었다.

사회적 인구 이동, 특히 청년들의 유출 그리고 인구 유출에 의한 지역의 경쟁력 약화는 심각한 사회 문제로 대두된 지 오래다. 로컬크리에이터의 활동은 지역의 자산을 최대한 활용하여 새로운 사업을 창출하는 것이며, 이는 수도권에 비해 상대적으로 불리한 사회적 인프라를 가진 지역에서 더욱 절실하게 요구된다. 로컬크리에이터의 역할은 지역 고유의 가치를 발산할 수 있도록 지역성을 창의적, 혁신적으로 발굴하고 지역의 이미지를 특화시켜 지역경제를 활성화시키며, 이를 통해 생활인구를 확보해 나가는 것이다.

개념에서 지역성은 '다양성 속에서 나타나는 한 지역의 고유한 특성'으로 간주 된다. 인간과 장소의 상호관계를 분석해 찾으려는 장소성은 지역성에 가장 근접한 개념이다.

24) 계기석 & 천현숙 (2001). 지방화 시대의 도시 정체성 확립 방안 연구. 국토연구원. (p 24). <표 2-6> 도시 정체성 확립 분야와 내용. 1. 역사 정체성: 역사적 사실, 역사적 인물, 역사의 현장, 유적, 민주화운동, 2. 문화 정체성: 문학, 연극, 영화, 미술, 음악, 무용, 음식, 민속, 축제, 복장, 3. 경관 정체성: 미관, 자연경관, 도심 경관, 건축물, 구조물, 환경운동, 체험과 이미지, 4. 산업 정체성: 관광, 수공업, 첨단산업, 농산물, 제3차 산업 등

기존, 정부 주도 방식으로 지역 문제를 해결하려는 시도들도 있었으나 사실상 성과는 미흡한 상황이다. 지역경제를 활성화시키기 위해서는 많은 예산이 투입되어야 하기에 정부 정책이나 행정의 지원이 없으면 절대적으로 불가능한 일임에는 분명하지만, 효과 면에서 실질적인 성과를 보이지 못한다고 한다면 예전과는 다른 새로운 시도를 하는 것도 좋은 방법일 것이다.

민간 주도 방식 또한 한계가 있기는 마찬가지다. 대기업의 CSR이나 ESG 시도가 가지고 있는 명확한 한계점은 금전적으로 도움을 주는 지원 시기가 최대 3년 정도로 제한된다는 것이다. 물론 기업의 금전적 지원 제한폭이 모두 다 같지도 않고 차이는 있을 수 있지만, 장기간에 걸친 사업 추진과 지원에는 여전히 아쉬운 부분들이 있다. 또한, 지역경제 활성화를 추진하는 주체들이 각자의 이유로 한계를 보이면서 사업 추진이 담보 상태에 빠지는 경우도 종종 있다. 따라서 지역 소멸 및 MZ 세대의 라이프 스타일 변화로 인해 로컬크리에이터의 역할이 더욱 중요해지고 있는 시점임에는 틀림이 없다.

로컬크리에이터에게 있어 최고의 자산은 전문가적 자산이다. 그들은 자신들의 특기인 네트워크 활용능력을 통해 관계 자산을 동원하고 그들만의 방식으로 지역 자산을 활용하여 사업화하고 혹은 업무화 하는데 탁월하다.

로컬크리에이터는 자신들과 같이 힘을 합쳐 활동할 동료와 후배 로컬크리에이터를 교육, 육성하는 것에도 깊은 관심을 기울인다. 더불어 각 지역에 흩어져 있는 전국의 다른 로컬크리에이터들과의 네트워크 활성화를 통해 로컬크리에이터 생태계를 만들어 서로 돕고 협업하는 ‘컬렉티브 임팩트(Collective Impact)’를 만들어나가는 데 힘쓰고 있다.

이 논문에서는 이러한 내용을 검증하기 위해서 자산기반 지역 공동체 개발이론, 지역 주도 개발이론, 민관협력 이론 등 기존 추진 이론의 문제점과 한계를 분석하고, 이를 극복하기 위한 대안 방식인 ABS(Actor, Business, Support) 모델로 로컬크리에이터를 분석하여 각 사례 분석을 통한 로컬크리에이터의 공통의 역할을 도출하였다. 덧붙여 이 역할들의 공통

키워드를 도출하여 로컬크리에이터들의 특징적 유사점을 살펴보고자 한다. 또한, 공통 키워드 분석을 통해 다양한 분야에 걸쳐 활동하고 있는 로컬크리에이터들을 범주화해보고, 결과적으로 이러한 로컬크리에이터의 역할이 생활인구의 확보에 도움이 되고 궁극적으로 지역경제 활성화에 크게 기여한다는 것을 증명하고자 한다.

본 논문에서는 이번 연구를 통해 로컬크리에이터의 역할과 어려움을 파악하고 개선 방향을 도출하고자 한다. 또한, 그 결과를 차세대 로컬크리에이터들에게 공유하여 참여를 유도하고, 이를 통해 정책 수립에 유용한 학술적 자료를 제공할 수 있을 것으로 기대한다.

제2절 연구 범위, 구성 및 흐름도

1. 연구 범위

이 논문은 대한민국 내 다양한 지역에서 활동하는 로컬크리에이터들의 사례를 분석하여 그들의 역할과 영향을 종합적으로 이해하고자 한다. 일반적으로 사례연구는 특정 지역으로 국한하여 심도 있게 연구를 진행하게 되지만, 본 연구는 대한민국 전역의 다양한 지역 로컬크리에이터들을 분석하여 그들의 성공 요인과 직면한 과제들을 포괄적으로 이해하는 것에 목적을 둔다. 이를 위해 본고는 전국에 걸쳐 다양한 문화적, 경제적, 사회적 맥락에서 활동하고 있는 각 지역의 로컬크리에이터들을 대상으로 연구를 진행하였다. 이러한 접근 방식을 통해 지역별 로컬크리에이터들의 특성, 차이점과 공통점, 그리고 지역 특성에 따른 비즈니스 형태와 지역 커뮤니티와의 관계 및 영향을 종합적으로 분석할 수 있었다.

본 연구는 전국 각 지역에서 활동 중인 로컬크리에이터들의 사례를

중심으로 그들이 지역경제 활성화에 얼마나 이바지하고 있는지 살펴보고, 그들의 역할에 대해 분석한다. 본 논문에서는 ‘인천 OO로’, ‘양양 OO비치’, ‘수원 OO동’, ‘충주 OO골’, 충북 창조경제혁신센터의 ‘앤OO’, ‘공주 OO천’, 부산의 ‘OO일기’와 ‘OOOO 얼라이언스’ 등 전국에 걸쳐 다양한 사례의 로컬크리에이터들을 살펴보고자 한다.

연구대상은 최근 5년 이내에 왕성하게 활동한 로컬크리에이터들을 중심으로 하였으며, 그들의 주요 활동, 지역사회와의 관계, 도전과 극복방안을 집중적으로 분석하였다. 이를 위해 인터뷰와 문헌 분석을 주된 연구 방법으로 사용하며, 지역 활성화의 대안 모델로 알려진 ABS(Actor, Business, Support)를 활용하여 로컬크리에이터의 사례들을 체계적으로 분석함으로써 그들이 공통으로 수행하고 있는 역할들을 도출해낸다.

본 연구는 한국의 여러 지역에서 활발하게 활동 중인 로컬크리에이터들을 심도 있게 분석하여 그들 활동이 지역 경제 활성화에 영향을 주는 것을 세세하게 밝히고자 한다. 이런 활동을 통해 로컬크리에이터들의 활동을 앞으로 더욱더 유효적절하게 지원할 수 있도록 정책 및 실무적인 시사점을 제공할 수 있을 것이다.

1) 지리적 연구 범위

연구대상이 되는 지역 및 사례들의 선정 기준은 아래와 같다. 첫째, 독특한 문화유산을 보유하고 있거나 특별한 의미를 지닌 지역을 선정했다. 이런 지역은 역사적으로 또는 문화적으로도 가치를 가진 중요한 지역이기 때문이다. 둘째, 경제적으로 영향력이 큰 사례이다. 해당 로컬크리에이터가 지역 경제에 있어 중요한 역할을 한 사례를 바탕으로 선정하였다. 이 지역은 로컬크리에이터 활동이 경제적으로 영향을 크게 미친 곳이다. 셋째, 지역 구성원의 활동이 뛰어나고 커뮤니티와의 협업이 잘 되는 곳이다. 지역 경제

활성화를 위해서 지역 커뮤니티와의 협업이 원활하게 이루어지고 있는가를 선정 기준으로 삼았다. 따라서 지역 사회와의 긴밀한 협력관계 유지 및 영향을 고려하여 선정하였다. 마지막으로, 지역적 다양성이다. 다양한 환경 속에서 서로 다른 지역을 선정하여 각기 다른 사례를 포함하고자 하였다. 이는 여러 지역의 다양한 특성과 사례를 포괄하기 위함이다.

2) 연구대상의 선정 기준

연구대상은 지역 경제 활성화에 기여하는 로컬크리에이터들이다. 이들을 선정하기 위한 기준은 다음과 같다. 첫째, 해당 지역의 경제의 활성화를 목표로 활동하는 개인 또는 단체. 둘째, 지역 자산을 활용하여 혁신적인 사업을 운영하는 사례. 셋째, 지역사회와 협력 및 관계 형성을 통해 가치를 창출하는 사례이다.

선정 과정에서는 ‘O로컬’ 주식회사의 대표이자 ‘로컬브랜드 페어’ 행사주관자인 김OO 대표의 추천을 받았다. 선정 기준에서는 독특한 문화적 유산이나 중요성이 있는 지역, 현지 로컬크리에이터가 지역 경제에 크게 기여한 지역, 로컬크리에이터가 혁신적인 접근 방식을 보여주는 지역 등을 고려하였다. 또한, 지역적 다양성을 고려하여 로컬크리에이터에게 성공사례로 알려진 모델을 중심으로 비확률 표본 추출 방식을 활용하여 연구 사례로 선정하였다. 또한, 연구 사례 선정의 객관성과 정합성을 더하기 위해 연구 사례와 관련된 뉴스의 빅데이터 분석을 <표 1>과 같이 진행하여 선정하였다.

초기 검색어는 ‘로컬크리에이터’로 설정하였다. 본 연구는 로컬크리에이터에 대한 언론 보도의 변화 및 보도 건수를 통하여 사회의 관심도, 즉, 로컬크리에이터로서의 성공사례를 선정하고자 하였다. 이후 검색어를 ‘해당 지역, 로컬크리에이터’로 변경하였으나, 이 조합으로는 의미 있는 검색 결과가 도출되지 않았다. 따라서 로컬크리에이터 대신 1차 연구 사례에서 도출된 후보자들의 이름 등을 입력하여 추가적인 검색을 시도하였으나, 검색된 기사의 수가 매우 적었다. 이로 인해 로컬크리에이터라는 인식을 충분히

이해하기에는 한계가 있다고 판단하였다. 이에 따라 로컬크리에이터 관련 빅데이터 분석에 적합한 키워드는 ‘로컬크리에이터’ 대신 각 후보자의 중복되지 않는 상품명, 지역 브랜드명 및 대표 이름 등으로 설정하여 각 연구 사례별로 검색을 시행하였다.

<표 1> 연구 사례의 빅카인즈 검색 기사수 (건)

	사례	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24.9	평균
1	A	25	62	63	156	91	169	135	196	145	161
2	B	270	185	348	337	287	346	445	530	478	450
3	C/D	29	32	23	24	35	76	77	123	77	88
4	E			18	12	11	91	49	57	109	77
5	F/G/H	72	85	36	23	20	52	87	49	116	76
6	I	153	190	225	326	276	501	402	632	612	537
7	J	41	68	62	94	118	115	193	203	147	165
8	K			72	49	44	86	53	62	44	61

(출처: 연구자 작성)

검색 기간은 로컬크리에이터가 최초로 언급되었다고 판단되는 2015년 이후인 2016년 1월 1일부터 2024년 9월 30일까지로 설정하였다. 검색 조건에는 전국 언론사, 지역 언론사, 인터넷 언론사가 포함되었다. 검색 조건에 따라 검색된 기사 중 단순한 단어의 중복이나 의미가 다른 지역 이름이 포함된 기사는 모두 제외하였다.

연구의 대상이 되는 언론 보도자료는 지역일간지, 경제일간지, 전국일간지, 지역주간지 및 방송사 등으로 구성되어 있다. 전국일간지는 12개, 경제일간지는 13개, 지역일간지는 45개, 지역주간지는 5개, 방송사는 5개,

전문지는 10개, 스포츠신문은 3개, 인터넷신문은 11개로 총 104개 언론사로 이루어져 있다. 전국일간지에는 경향신문, 국민일보, 내일신문, 동아일보, 문화일보, 서울신문, 세계일보, 아시아투데이, 조선일보, 중앙일보, 한겨레, 한국일보가 포함된다. 경제일간지에는 대한경제, 매일경제, 머니투데이, 메트로경제, 브릿지경제, 서울경제, 아시아경제, 아주경제, 이투데이, 파이낸셜뉴스, 한국경제, 헤럴드경제, 이데일리 등이 포함된다. 지역일간지는 강원도민일보, 강원일보, 경기신문, 경기일보, 경남도민일보, 경남신문, 경남일보, 경북도민일보, 경북매일신문, 경북일보, 경상일보, 경인일보, 광남일보, 광주매일신문, 광주일보, 국제신문, 금강일보, 기호일보, 남도일보, 대구신문, 대구일보, 대전일보, 동양일보, 매일신문, 무등일보, 부산일보, 새전북신문, 영남일보, 울산 매일, 인천일보, 전남일보, 전라일보, 전북도민일보, 전북일보, 제민일보, 제주일보, 중도일보, 중부 매일, 중부일보, 충북일보, 충청일보, 충청투데이, 한라일보, 울산신문, 충청타임즈 등이 있다. 방송사로는 KBS, MBC, OBS, SBS, YTN이 포함된다. 전문지에는 일요신문, 시사IN, 주간한국, 한겨레21, 기자협회보, 디지털 타임스, 미디어오늘, 소년한국일보, 전자신문, 환경일보가 포함된다. 인터넷신문으로는 EBN, 노컷뉴스, 뉴스핌, 데일리안, 브레이크뉴스, 비즈 위치, 쿠키뉴스, 프레시안, 헬로디디, PD-저널, 뉴스핌이 포함된다. 기사 검색 중 정치 관련 부문은 제외되었다. 기사 검색 건수는 최근 5년간의 연 평균 보도건수를 기준으로 하였으며, 연평균 60건 이상 검색된 사례만을 연구 사례로 선정되었다.

또한, 연구 사례에 대한 구체적 현상을 파악하기 위해 지역별로 활발히 활동하고 있는 로컬크리에이터들을 사전에 조사하였고, 이를 바탕으로 인터뷰 질문지를 개발하였다. 수차례 조사를 통하여 수집된 자료는 반복적인 분석과정을 거쳐 연구의 신뢰성과 정확성을 최대한 높이려 노력하였다.

3) 시간 범위

로컬크리에이터가 활동을 시작해 온 시기는 약 10여 년이 지나고 있지만

최근 5년 동안의 변화가 가장 많다고 판단하여 현재 활발한 활동을 보이는 로컬크리에이터들을 대상으로 본 연구가 진행되었고 그들의 사례를 집중적으로 분석하는 것을 목표로 하였다. 이것은 최근 로컬크리에이터가 경제적 변화와 사회적 환경변화에 최근 어떻게 반응하고 적응하는지를 이해하기 위해서이다. 로컬크리에이터는 그들이 속한 지역에서 창의적이고 독창적인 방법으로 사업을 운영하고 있으며 경제적 성장과 사회의 발전에 충분히 이바지하고 있는 것으로 보인다. 본 연구를 통해서 로컬크리에이터가 직면하고 있는 과제와 그들만의 성공적인 요인을 세부적으로 분석하고, 앞으로 로컬크리에이터의 발전적인 방향을 제시하려고 한다.

4) 주제 범위

본 연구의 주제는 로컬크리에이터가 자신의 역량을 활용하여 지역의 ‘지역성(Locality)’을 창의적이고 혁신적으로 개발함으로써 지역 경제 활성화에 기여하는 것이다. 로컬크리에이터의 중심적인 역할은 ‘지역성’을 살리는 데 있다. 여기서 지역성은 특정 지역의 고유한 특성과 그 지역이 지닌 사회적, 문화적, 경제적 맥락을 포괄하는 개념이다. 지역성은 단순한 지리적 위치를 넘어, 해당 지역의 역사, 문화, 주민의 생활 방식, 지역자원, 그리고 사회적 관계를 포함한 복합적인 요소로 구성된다.

지역성은 다양한 학문 분야에서 논의되고 있으며, 그 개념, 유형, 구조를 명확히 정리하기 어렵다. 그러나 전통적인 관점에서 지역성은 ‘다양성 속에서 나타나는 한 지역의 고유한 특성’으로 간주된다. 인간과 장소 간의 상호관계를 분석하여 도출되는 공간특성은 지역성과 밀접하게 연결된 개념이다.

계기석 & 천현숙(2001)은 지방화 시대에 따라 각 도시의 정체성을 확보하기 위한 방안으로 지역성 형성 요소를 구체화하였으며, 이를 ‘역사 정체성’, ‘문화 정체성’, ‘경관 정체성’, ‘산업 정체성’ 등 네 가지 분야²⁵⁾로 분류하였다. 그는

25) 계기석 & 천현숙. (2001), 지방화시대의 도시정체성 확립 방안 연구. 국토연구원. (p 24). <표 2-6> 도시정체성 확립분야와 내용. 1. 역사정체성: 역사적 사실, 역사적 인물, 역사의 현장, 유적, 민주화운동, 2. 문화정체성: 문학, 연극, 영화, 미술, 음악, 무용, 음식, 민속, 축제, 복장, 3

특히 도시의 정체성을 논의하는 것이 도시 경관을 논의하는 것과 같다고 언급하였다. 또한, 경관 측면에서의 정체성 확립이 대도시보다 중소도시에 더욱 전략적인 주제가 될 수 있다고 주장하였다.

<표 2> 연구 사례의 기본정보

	구분	성별	연령	지역	비고
1	연구 사례 A	남	40대	인천	역사와 축적된 시간의 소중함, 지역 노포와의 협업, Old & New 브랜드
2	연구 사례 B	남	30대	수원	풍부한 문화적 유산, 역사성의 스토리텔링, 지역적 특색 함유 상품
3	연구 사례 C	남	30대	부산	지역 활동가와 함께 지역사회 문제 고질적 문제 해결, 편의 공간화
	연구 사례 D	여	30대	부산	폐공장 건물을 재활용, 복합 문화 공간 조성, 지역 굿즈, 편집샵 운영
4	연구 사례 E	남	40대	부산	로컬크리에이터를 위한 지역 앵커 시설 확보 및 스타트업 육성
5	연구 사례 F	남	30대	충주	지역 공동체와 협업, 지역 가치 창출 프로젝트 추진으로 지역활성화
	연구 사례 G	여	30대	충주	지역 가치 창출을 위한 청년 창업지원, 네트워킹 및 창업가 협동조합 운영
	연구 사례 H	남	40대	충주	충북지역 로컬크리에이터를 활용한 로컬브랜드 '앤퐁당' 추진
6	연구 사례 I	남	40대	공주	지역 공동체 기반 마을 호텔 운영, 청년 창업 및 육성 프로그램 운영
7	연구 사례 J	남	40대	양양	커뮤니티 기반 해양 스포츠 비즈니스, 관광을 통한 지역 활성화
8	연구 사례 K	남	30대	문경	폐 한옥을 카페로 개조, 지역특산물 활용과 지역 청년 고용을 통해 상생

(출처 :연구자 작성)

결론적으로 지역성을 제대로 살려내지 못하는 로컬크리에이터는 진정한 의미의 로컬크리에이터로 인정받기 어렵다. 따라서 지역에서 성공하기 힘들다.

경관 정체성: 미관, 자연경관, 도심경관, 건축물, 구조물, 환경운동, 체험과 이미지, 4. 산업 정체성: 관광, 수공업, 첨단산업, 농산물, 제3차 산업 등

본 연구자는 <표 2>에서 알 수 있듯이 11건의 로컬크리에이터 사례를 통해 지역성의 중요성과 이들이 지역 경제에 미친 긍정적인 영향을 구체적으로 증명하고자 한다.

본 연구는 이러한 범위를 통해 지방 도시에서 로컬크리에이터의 다양한 역할과 지역사회에 대한 기여를 체계적으로 분석하고자 한다. 연구 결과는 지역 경제 활성화 관점에서 로컬크리에이터의 역할에 대한 귀중한 통찰을 제공할 것이며, 이는 전국에서 활동 중인 로컬크리에이터뿐만 아니라 지역에서 창업을 꿈꾸는 청년 창업가들에게도 큰 도움이 되리라 본다. 또한, 이 연구 결과는 지역에서 로컬크리에이터를 지원하기 위한 정책 결정 시 중요한 학술적 근거 자료로 활용될 수 있다. 이를 통해 각 지역에서 로컬크리에이터가 지역 경제에 어떻게 기여하는지에 대해 보다 명확히 이해할 수 있으며, 청년들이 새로운 기회를 찾아 창업을 준비하는 데 실질적인 도움을 줄 수 있을 것이다.

2. 연구의 구성 및 흐름도

본 논문은 다섯 개의 장으로 이루어져 있으며, 각 장에서는 다음과 같은 내용을 다루고 있다.

제1장 서론에서는 연구의 배경과 목적, 연구 문제와 연구의 전체 구성을 설명한다. 이 장에서는 연구를 시작하게 된 이유와 목표를 밝히며, 문제를 해결하기 위한 연구 방법론과 그리고 연구가 어떻게 이루어지는지에 대해 자세히 말하고 있다.

제2장 선행 연구 및 이론적 배경에서는 선행 연구 분석과 더불어 이론적 배경을 밝히고, 그동안 지역 경제 활성화를 위해 행정 기관과 기업들이 어떤 노력을 기울였는지에 대해 살펴본다. 그간의 큰 노력에도 불구하고 아직 이렇다 할 뚜렷한 성과는 보이지 않으며, 인구감소와 수도권 집중화 문제가 여전히 심각한 상태이며 지방소멸 우려가 계속되고 있다. 하지만 최근 몇 년

동안 로컬크리에이티브가 등장하면서 지역 경제 활성화에 활력을 불어넣기 시작했다. 이를 분석하기 위해 이론적 배경을 도출하고, 여러 이론을 비교해 가장 효과적인 것으로 판단된 ABS 모델을 기반으로 사례 분석의 틀을 마련하였다.

제3장은 연구방법과 제2장에서 도출한 연구 분석틀, 그리고 로컬크리에이티브 사례 분석방법에 관해 설명한다. 이 장에서는 구체적으로 어떤 분석방법을 사용했는지 그리고 이를 통해 어떤 결과를 도출했는지에 대해 자세히 다룬다.

제4장 연구 분석에서는 연구대상과 연구가설에 대한 질적 분석을 수행하고 그 결과를 제시한다. 이 장에서는 로컬크리에이티브의 역할을 범주화하고, 질적 분석을 통해 얻은 로컬크리에이티브의 개념 정리를 통해 연구가설을 확인했다. 이뿐 아니라 전국의 로컬크리에이티브 320명을 대상으로 로컬크리에이티브의 역할과 지역 경제 활성화에 대한 상황을 실증 분석하였다.

제5장은 연구 결과를 요약하고 결론을 도출하여 연구의 의의와 한계, 그리고 연구 과정에서 필요한 사항들에 대한 제언을 제시한다. 또한, 향후 연구 방향에 대한 근거를 제공하여 앞으로의 연구가 어떻게 진행될 수 있는지를 논의한다. 이 장에서는 연구가 가지는 의미와 개선이 필요한 부분들을 살펴보고, 다음 단계 연구를 위한 방향성을 제시하였다.

<표 3> 연구 흐름도

제1장 서론		
제1절 연구 배경 및 목적	<ul style="list-style-type: none"> 연구 배경, 목적 및 연구 의의 	<ul style="list-style-type: none"> 연구 배경 및 연구의 차별성
제2절 연구 범위 및 구성	<ul style="list-style-type: none"> 연구 범위 연구의 구성 및 흐름도 	<ul style="list-style-type: none"> 연구 범위 및 연구의 구성
제2장 선행 연구 및 이론적 배경		
제1절 지역경제 활성화	<ul style="list-style-type: none"> 지역경제 활성화 개념과 정의 정부, 민간 주도형 지역 활성화 	<ul style="list-style-type: none"> 역대 정부별 유형과 특성 기업 CSR, ESG 등
제2절 지역경제 활성화에 대한 이론적 배경	<ul style="list-style-type: none"> 자산기반 지역 공동체 발전론 지역 공동체 주도 지역 발전론 민관 합작 투자 사업 	<ul style="list-style-type: none"> 각 지역 활성화 이론에 대한 정의, 장점 및 문제점
제3절 지역경제 활성화의 대안적 모델 ABS	<ul style="list-style-type: none"> 기존 지역경제 활성화의 한계점 지역경제 활성화의 성공조건, ABS 모델 	<ul style="list-style-type: none"> ABS 모델의 조건별 특징 및 키워드
제4절 로컬크리에이터	<ul style="list-style-type: none"> 로컬크리에이터의 출현 로컬크리에이터의 정의 및 역할 	<ul style="list-style-type: none"> 시대의 요구, MZ 세대 성향 도시재생 사업의 변모
제3장 연구 방법		
제1절 연구 방법	<ul style="list-style-type: none"> 사례 분석 연구 방법 질적 연구 + 실증 분석 	<ul style="list-style-type: none"> 인터뷰, 문헌 연구 설문 조사
제2절 연구 분석틀	<ul style="list-style-type: none"> ABS 모델에 의한 분석틀 	<ul style="list-style-type: none"> 각 분석 주제별 분석 내용
제4장 연구 분석		
제1절 질적 분석	<ul style="list-style-type: none"> ABS모델에 따른 사례 분석 로컬크리에이터의 성과 	<ul style="list-style-type: none"> ABS 분석틀에 의한 분석 질적 분석 결과
제2절 실증 분석	<ul style="list-style-type: none"> 연구모형 및 가설 변수의 매개, 조절효과 분석 분석결과 	<ul style="list-style-type: none"> 전국에서 활동중인 320명 설문 설문 분석 방법 설문 분석 결과 해석
제5장 결론		
제1절 연구의 요약 및 결론	<ul style="list-style-type: none"> 로컬크리에이터 --> 생활인구 확대 --> 지역경제 활성화 	<ul style="list-style-type: none"> 지역경제 활성화를 위해 로컬크리에이터의 역할이 중요
제2절 연구의 한계 및 제언	<ul style="list-style-type: none"> 지역 Governance 연구 필요 	<ul style="list-style-type: none"> 지역경영 회사 필요

(출처 : 연구자 작성)

제2장 선행 연구 및 이론적 배경

제1절 지역 활성화

1. 지역 활성화 개념과 정의

지역경제 활성화, 지역경제 발전, 지역 활성화, 지역균형발전 등의 용어는 유사성과 차이점이 존재하지만, 하지만 분명하게 구분 지어 사용하기에는 다소 무리가 따른다. 이는 사용하는 사람들이 상기 용어에 대한 개념적인 차이를 분명히 알고 있으므로 사용한다기보다 편의적인 사용으로 인해 종종 혼용되어 사용되고 있다고 볼 수 있다. 특히 정부의 견해차나 정책적 차별성을 부각하려고 일부러 이러한 용어의 구분을 강조하는 때도 존재한다. 전반적으로 판단하건데 이러한 용어들은 특정 지역의 경제적, 사회적, 문화적 역량을 증대시키기 위한 일련의 과정과 정책을 의미한다고 볼 수 있다. 이러한 일련의 과정적 최종 목표는 지역주민의 삶의 질을 향상시키고 지속 가능한 발전을 이루는 데 있다. 주요 목표는 지역의 경제, 사회, 문화를 활성화하고 주민의 생활 수준을 높이며, 쾌적한 주거 환경을 조성하는 것이다.

지역경제 활성화와 지역경제 발전이라는 개념은 특정 지역 내에서 경제 활동을 촉진하여 소득을 증대시키고 일자리를 창출하는 과정을 의미한다. 이 과정은 경제적 성장에 중점을 두고 진행되며, 궁극적인 목표는 일자리 창출과 소득의 증가를 유도하고, 인프라를 개선하며, 지방정부가 주도적으로 지역의 경제 활성화를 위한 정책을 수립하고 활동할 수 있도록 자율권을 증진시키는 것이다. 이러한 노력은 자립적인 지역 경제를 구축하고 지속 가능한 발전을 이루는 데 기여한다. 결과적으로 주민들은 개선된 생활환경을 누리게 되며, 지역사회는 더 강하고 건강한 공동체로 성장할 수 있다²⁶⁾. 궁극적으로 이러한 과정은 지역 내 경제적 기반²⁷⁾을 강화하고 지역사회 전반의 발전을 도모하는

것을 목표로 한다.

지역 활성화 개념은 다양한 학술 연구에서 여러 측면으로 논의되고 있으며, 특히 장소 기반 개발이론에 뿌리를 두고 경제, 문화, 환경 요소의 통합을 강조한다. 이는 “지역의 자원과 특성을 활용하여 전반적인 삶의 질 향상 및 지속 가능한 발전을 도모하는 과정”으로 정의될 수 있다. 이러한 과정은 경제적 측면과 아울러 사회문화적 요소까지 포함하고 있다. 지역 활성화는 지역주민 간의 신뢰 구축, 사회적 네트워크 형성, 참여 의식 및 상호 호혜성 등의 사회적 자본 형성을 중요한 요소로 간주한다. 특히, 이러한 사회적 자본은 지역 경제 활성화에 결정적인 역할을 한다는 연구 결과도 존재²⁸⁾한다. 전영수(2023)는 일본의 도시재생 사례를 분석하면서 성공적인 지역 활성화를 위한 조건으로 지역의 고유한 자원을 활용하는 ‘ABS²⁹⁾ 모델³⁰⁾’을 제안하였다.

-
- 26) Jackson, D. (2012). Local Economic Development [Lecture notes]. Duke University. The World Bank’s definition of Local Economic Development is a good example of this approach. The purpose of local economic development (LED) is to build up the economic capacity of a local area to improve its economic future and the quality of life for all. It is a process by which public, business and nongovernmental sector partners work collectively to create better conditions for economic growth and employment generation. ‘지역경제개발(LED)의 목적은 지역의 경제적 역량을 강화하여 경제적 미래와 모든 사람의 삶의 질을 향상시키는 것이다. 이는 공공, 기업 및 비정부 부문 파트너들이 경제 성장과 고용 창출을 위한 더 나은 조건을 만들기 위해 집단적으로 작업하는 과정이다.
- 27) 정주원, 이준석 & 이학연. (2021). 지역경제 성장요인과 정책적 함의: 광역지방자치단체를 중심으로. 한국행정연구, 30(2), (pp 201-241). <https://doi.org/10.22897/kipajn215-234>. 지역경제 활성화는 정보통신업과 과학 및 기술산업의 성장은 비교적 짧은 시간 내에 지역경제에 긍정적인 효과를 가져올 수 있지만, 이와 동시에 빠르게 변화하는 산업의 특성상 그 효과는 중·장기간 지속되기 어렵다. 예술 및 스포츠산업의 성장이 지역 내 경제에 구체적인 성과로 나타나기 위해서는 최소한 2~3년의 시간이 필요하다.
- 28) 박세경 외. (2008). 지역복지 활성화를 위한 사회자본 형성의 실태와 과제. 한국보건사회연구원. (p 141). 사회적 자본은 지역사회 문제들에 대한 이해관계자들 간의 신뢰와 상호작용, 그리고 의사소통 및 상호작용을 통해 상충되는 이익을 상호 이익이 되는 방법으로 조정하고 협력을 촉진시키는 매개체로서 지역사회의 문제를 해결하는 데 중요하다.
- 29) ABS(Actor/Business/Support) 모델 : 지역 재생의 성공조건은 기존이론을 포함해 연구자의 시선, 선호는 물론 가치 평가별 우선순위, 무게중심에 따라 달라짐. 일본의 지역 재생 성공 사례에서 추출하여 일반화시킨 Actor(추진 주체, 필수 자산)=인적 자산/관계 자산, Business(사업 내용, 필수 자산)=지역 자산/사업 자산, Support(지원체계, 선택자산)=행정 자산/금융 자산으로 분류한 모델
- 30) 전영수. (2023). 일본을 통해 본 지역 재생의 성공 조건: ABS 모델의 제안. 한국 일본학회 학술대회, (pp 107-109).

이 모델은 지역 특성을 반영한 맞춤형 전략의 중요성을 강조하며, 각 지역의 특수한 자원을 활용하여 차별화된 발전전략을 수립해야 함을 내포하고 있다. 특히 사회적 자본³¹⁾은 지역사회의 연대와 협력을 강화하고 공동 목표를 달성하는 데 중대한 역할을 한다. 이는 주민들이 서로 신뢰하고 협력하여 공동체의 목표를 이루는 데 이바지하게 된다. 결과적으로, 다양한 형태의 사회적 자본은 지역사회의 결속력을 높이고 경제적 발전 및 복지 증진에 긍정적인 영향을 미친다.

지역균형발전은 “국가 전체의 균형 있는 발전을 목표로 하여 지역 간 불균형을 해소하고자 하는 정책”으로 정의된다. 이는 주민의 삶의 질 향상과 지역경쟁력 강화를 위해 다양한 정책을 추진하는 것을 포함한다³²⁾. 또한, 지역균형발전에 있어서 지역의 경제 활성화를 위한 법률 제정과 정책적 지원은 매우 중요한 요소로 작용한다. 예를 들어, 지역경제활성화지원법률은 낙후된 지역의 산업 구조를 개선하고 지역 경제 성장을 촉진하는 것을 목표로³³⁾ 한다. 이러한 법적 및 정책적 지원은 지역 경제 활성화를 위해 필수적이며, 그 중요성은 매우 크다.

지역축제와 같은 문화적 활동도 지역경제(지역) 활성화에 중요한 역할을 한다. 지역축제를 통해 지역주민들의 참여와 통합이 촉진되며, 이를 통해 지역 공동체 의식이 함양³⁴⁾될 수 있다. 지역축제가 활성화되면 주민 간의 결속력이

31) Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. Simon & Schuster. (p 19). 사회적 자본은 개인적 측면과 집단적 측면, 즉 사적 측면과 공적 측면의 두 얼굴을 갖고 있다. 첫째) 개인들은 자기 스스로의 이익에 보탬이 되는 연결 관계를 형성한다. 야심에 차서 뭔가 그럴듯한 직장을 찾는 사람들이 널리 이용하는 전략중의 하나가 ‘연결망 구축’이다. 우리들 대부분은 무엇을 배우고 알아서가 아니라 누구를 알기 때문에, 즉 인적 자본이 아니라 사회적 자본 때문에 직업을 얻는다.

32) 강기홍. (2012). 한국의 지역경제 활성화 관련법제의 발전: 지역발전정책과 관련하여. 법학논집, 16(4), (pp 50-53).

33) 이준호, 장민선 & 손현. (2014). 지역경제활성화지원법률 제정 관련 국내외 사례연구. 한국법제연구원. (pp 58-67). 지역경제활성화지원법률의 목표는 주로 지역경제의 활성화를 촉진하기 위해 법적 근거를 제시한다는 점에 있다. 이 법률의 목적은 지역경제 주체에게 법적 지위를 부여하여, 지역경제 활성화 주체 및 수혜대상을 명확히 하고, 지속 가능한 지역 정책을 추진할 수 있도록 하는 것이다. 구체적으로는 시·군·구에 의한 계획 수립 및 지방자치단체의 역할, 중앙정부의 지원, 그리고 지역경제 활성화의 주역으로서 지역경제 주체에게 법적 지위를 부여하는 것 등을 포함한다.

강화되고, 외부 방문객의 유입이 증가하여 경제적 유발효과가 발생할 수 있다.

지역 활성화는 지역의 특성과 자원을 기반으로 한 지역 자산의 효과적인 활용과 사회적 자본 형성을 통해 지역 경제를 자립적으로 발전시키고 주민들의 삶의 질을 향상시키는 것을 목표로 한다. 이를 위해서는 법적 및 정책적 지원과 지역주민의 적극적인 참여를 통한 사회적 자본의 형성이 필수적이다. 따라서 정주원 외(2021)의 연구에서도 제시된 바와 같이, 이러한 법적 및 정책적 지원은 지역 경제 활성화의 중요한 기본 조건이며, 주민들의 자발적 참여 또한 매우 중요한 요소로 작용한다.

<표 4> 지역 활성화 vs 지역경제 활성화 vs 지역균형발전

구분	지역 활성화	지역경제 활성화	지역균형발전
초점	지역의 경제, 사회, 문화를 포함한 종합적 발전	특정 지역의 경제 성장 및 지역의 자율적 성장	국가 전체 균형 발전
주요 내용	지역의 자원과 특성을 활용하여 전반적인 삶의 질 향상 및 지속 가능한 발전을 도모하는 과정, 주민 참여, 사회적 자본 강화	산업 육성, 일자리 창출 및 소득 증대 및 지역정부 역할 강화	기초생활권, 광역경제권, 초광역개발권 등 다양한 권역에 대한 지원과 정책 포함, 지역간 불균형 해소
지원 정책	정부와 민간 자본을 결합하여 지역경제 활성화를 위한 투자유도	중앙정부와 지방자치단체 간 협력 체계를 강화, 효율적인 자원 배분과 정책 실행을 목표	지역간 발전 정도에 따른 차등 지원(낙후된 지역 집중 투자)
법적 근거	지역 발전 특별 회계		지역균형발전 특별법
유사점	1. 궁극적으로 지역 주민의 삶의 질 향상과 지속 가능한 발전을 목표 2. 중앙정부와 지방정부 간 협력이 필수적이며 상호 보완적인 관계		

(출처: 선행 연구들을 참조하여 연구자 작성)

지역 경제 활성화와 지역 활성화는 ‘국토균형발전’ 개념과 밀접하게

34) 이경은. (2010). 고창 모양성제와 지역 공동체 활성화: 뒤르켐의 의례이론을 중심으로. 지방자치 연구, (p 14). (p 87). 지역축제는 지역의 문화자원을 활용하여 지역의 이미지를 향상시키고 지역정체성을 대내외적으로 표방하면서 동시에 지역주민들의 긍지와자부심을 증대시켜 화합과 연대를 고취시키는 등 많은 긍정적 기여를 하고 있다.

연관되어 자주 함께 논의된다. ‘국토균형발전³⁵⁾’은 특정 지역에 집중된 경제적 및 사회적 자원을 고르게 분산시켜 국가 전체의 균형 잡힌 성장을 도모하는 정책적 개념이다. 이는 지역간 발전 격차를 줄이고, 모든 지역이 자립적인 발전역량을 갖출 수 있도록 지원하는 것을 목표로 한다. 이러한 국토균형발전은 지역의 특성과 자원을 활용한 맞춤형 발전전략을 통해 원활하게 이루어질 수 있다.

국토균형발전은 대한민국의 각 지역사회가 경제적으로 풍요로워지고 발전할 수 있도록 하는 과정으로, 이는 지역 활성화와 깊은 연관이 있다. 이 개념은 특정 지역에만 경제적 및 사회적 자원이 집중되는 것을 방지하고, 자원을 고르게 분배하여 전체적인 균형 성장을 추구하는 데 중점을 둔다. 궁극적으로 국토균형발전은 각 지역의 고유한 특성과 자원을 최대한 활용하여 지역에 적합한 발전전략을 수립하고, 이를 통해 지역사회의 발전과 성장을 촉진하여 지역 편중을 해소하는 데 기여한다.

국토 균형발전의 개념은 여러 학문적 논의에서 그 중요성이 강조되고 있다. 「지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법」 제2조³⁶⁾에서는 국토 균형 발전을 “지역간 발전 격차를 줄이고 지역의 자립적 발전역량을 향상시키는 것”으로 정의하고 있다. 이는 단순히 주민들의 삶의 질을 개선하는 데 그치지 않고, 지역 경제의 활성화에도 중요한 역할을 한다. 이러한 접근은 지역사회의 지속 가능한 발전을 촉진하며, 나아가 국가 전체의 지속 가능한 발전을 위한

35) 대한민국 정책브리핑. (2022. 2월 22일).

국가균형발전. <https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148899163#policyNews> ‘국가균형발전’은 지역간 발전의 기회균등을 촉진하고 지역의 자립적 발전역량을 증진하는 정책이다. 이를 통해 지역에 상관없이 국민 삶의 질을 향상하고 지속가능한 발전을 도모해 전국이 개성있게 골고루 잘사는 사회를 구현하는 것을 말한다. (국가균형발전 특별법 제2조)

36) 법제처. (2023). 지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법. 법률

제19514호. <https://www.law.go.kr/LSW//lsInfoP.do?lsId=014455&ancYnChk=0#0000>

정책뉴스. ‘지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법’ 제2조는 지역간 발전의 기회균등을 촉진하고 지역의 자립적 발전역량을 증진하는 정책이다. 이를 통해 지역에 상관없이 국민 삶의 질을 향상하고 지속가능한 발전을 도모해 전국이 개성있게 골고루 잘사는 사회를 구현하는 것을 말한다.

필수 요소가 된다. 궁극적으로 이는 국가 경쟁력 향상에도 기여한다. 때문에 국토 균형 발전은 경제적 측면뿐 아니라 사회적·환경적 측면에서도 중요한 의미를 지닌다.

균형발전특별법과 국토기본법에 따른 초광역권의 법적 근거 마련은 초광역 협력의 중요성을 강조하며, 이는 국토균형 발전의 실현에 중요한 역할을 한다. 이러한 법적 기반은 지역간 불균형을 줄이고, 국가 전체의 균형 잡힌 성장을 촉진하는 데 기여한다. 초광역 협력은 단순한 지역 간 협력을 넘어 국가 차원의 큰 그림에서 지역간 시너지 효과를 극대화하여 더욱 효율적인 발전³⁷⁾을 도모할 수 있다. 초광역권 육성을 위한 관련 법 개정은 첫째, 초광역권의 개념과 협력사업 추진에 관한 사항을 규정함으로써 지방자치단체 간 자율적인 협력을 통한 초광역권 구성을 촉진한다. 둘째, 2개 이상의 지방자치단체가 초광역권 육성을 위한 계획을 수립하고 시행할 수 있도록 하며, 정부가 수립하는 ‘국가균형발전 5개년계획’에 반영하도록 규정하여 초광역권 육성을 법제화한다. 셋째, 국가 및 지방자치단체가 초광역 협력사업과 초광역권 육성을 위한 재정적·행정적 지원을 추진할 수 있는 근거를 마련한다.

이를 통해 각 지역은 고유의 장점을 최대한 활용하고, 상호보완적인 발전을 이룰 수 있게 된다. 초광역 협력은 각 지역이 서로의 강점을 공유하고 약점을 보완하여 더욱 큰 성과를 창출하는 데 중요한 역할을 한다. 이러한 과정을 통해 전반적인 국토의 균형적 발전이 이루어지며, 궁극적으로는 국가의

37) 국토연구원. (2022, 2월 11일). 초광역권 육성을 위한 관련 법 개정 의의와 향후 과제. 국토 이슈 리포트, 55.

https://www.krihs.re.kr/galleryPdfView.es?bid=0024&list_no=27844&seq=1, 초광역권 육성을 위한 관련 법 개정과 의의는 첫째, 초광역권의 개념, 초광역협력사업 추진 등에 관한 사항을 규정함으로써 지방자치단체 간 자율적 협력을 통한 초광역권 구성, 행정경계를 초월한 경제권 및 생활권 단위의 협력사업 발굴·기획 등을 촉진. 둘째, 2개 이상의 지방자치단체 또는 특별지방자치단체가 초광역권 육성을 위한 계획을 수립·시행할 수 있도록 하고, 정부가 수립하는 ‘국가균형발전 5개년계획’에 반영하도록 규정함으로써 초광역권 육성을 위한 계획을 법제화하고 정부-지방자치단체 간 협력적 정책 추진 등을 유도. 셋째, 국가 및 지방자치단체가 초광역협력사업 추진, 초광역권 육성을 위한 재정적·행정적 지원, 초광역권산업 육성을 위한 각종 시책 등을 추진할 수 있는 근거를 마련함.

경쟁력 강화³⁸⁾에 기여하게 된다. 한편, 국가균형 발전을 위한 새로운 패러다임으로 지방분권과 균형발전의 상호보완적 관계가 활발히 논의되고 있다.

이 과정에서는 지방자치단체가 주도적으로 지역발전을 이끌고, 중앙정부가 필요한 지원과 협력을 제공하는 방식이 중요하다. 이러한 접근은 각 지역의 고유한 특성과 강점을 반영한 맞춤형 발전전략을 수립할 수 있게 하고, 지역주민들의 적극적인 참여와 협력을 자연스럽게 유도하는 데 큰 역할³⁹⁾을 한다. <그림 3>은 시기별로 변화되어진 국가 균형발전 정책 패러다임의 Trend를 정리한 것이다.

지방자치단체는 지역발전을 직접적으로 계획하고 실행하며, 중앙정부는 정책적 및 재정적 지원을 통해 이를 뒷받침하여 지역사회 전체의 균형 잡힌 발전을 도모할 수 있다.

결과적으로 국토균형발전, 지역경제 활성화 및 지역 활성화는 같은 개념으로 이해할 수 있다. 앞서 기술한 것처럼 지역경제 활성화는 특정 지역 내에서 경제 활동을 촉진하여 소득을 증대시키고 일자리를 창출하는

38) 차미숙 외 (2022). 국가균형발전 3.0 정책 패러다임 구축과 실천전략 연구. 경제·인문사회연구회. (p 10). <균형발전정책 패러다임의 비교 : 균형발전 1.0 & 2.0과 균형발전 3.0>에서는 이러한 가치를 바탕으로 한 균형발전 3.0 정책 패러다임의 구축 방향을 명확히 제시하고 있다. 균형발전 3.0 정책 패러다임 구축 방향의 키워드는 다음과 같다. 첫째, 분권형 균형발전정책으로의 전환이다. 기존의 균형발전정책은 중앙정부 주도와 분산형 균형발전정책을 지향해 왔다. 그러나 새로운 여건 변화와 이슈 대응을 위해서는 지역 주도성과 분권형 균형발전정책을 강화해야 한다. 둘째, 사회통합형 접근의 강화이다. 사회통합형 발전을 추구함으로써 지역 간 불균형을 해소하고, 전 국민이 균등한 삶의 질을 누릴 수 있도록 해야 한다. 이러한 접근은 지역 주도성과 자치분권을 기반으로 하여, 상생발전과 연계·협력을 촉진한다. 셋째, 친환경, 공정, 지속가능성을 중시하는 발전 방향을 설정하는 것이다. 이는 경제 성장과 개발만이 아니라, 환경적 지속가능성, 공정성 등의 가치를 포괄하여 장기적인 사회 발전을 도모한다는 점에서 중요하다. 이를 종합해보면, 균형발전 3.0 정책은 기존의 중앙집권적 모델을 탈피하여 지역 주도성과 분권을 강화하고, 사회적 통합과 환경적 지속가능성 등을 포용함으로써, 보다 공정하고 지속가능한 발전을 이룩하려는 정책적 전환을 목표로 한다. 이러한 전환은 시대적 요구와 새로운 사회적 과제를 반영하여 국가의 전체적인 발전을 도모하는 방향으로 나아가야 할 것이다.

39) 원광희. (2022, 3월 10일). 균형발전 3.0! 지역이 주도, 국가는 맞춤형 지원. NABIS 뉴스레터. 2022-5. <https://www.nabis.go.kr/coverStoryDetailView.do?menucd=320&gbnCode=COM&refCode=140&comIdx=610>

과정이다. 이 과정은 경제적 성장에 중점을 두고 있으며, 궁극적인 목표는 일자리 창출과 소득의 증가를 유도하고, 인프라를 개선하며, 지방정부가 주도적으로 지역의 경제 활성화를 위한 정책을 수립하고 활동할 수 있도록 자율권을 증진시키는데 주안점이 있다.

<그림 3> 균형발전 3.0 정책 패러다임의 지향점

(출처: 차미숙 외 (2022). 10p를 참조하여 연구자 작성)

하지만 지역활성화는 일정 지역의 경제적, 사회적, 문화적 역량을 총체적으로 증진시키는 일련의 과정과 정책을 의미한다. 사실 개념적으로 보면 지역 활성화 개념이 지역경제 활성화 개념을 포함하고 있는 조금 큰 개념으로 볼 수 있다. 반면, 국토균형발전은 지역 간 발전 격차를 줄이고 모든 지역이 자립적인 발전역량을 갖추도록 지원하는 정책적 개념이다. 결국, 국토균형발전과 지역 활성화는 각 지역의 고유한 특성과 자원을 최대한 활용하여 지역에 적합한 발전전략을 수립하고, 이를 통해 지역사회의 발전과 성장을 촉진하는 데 기여한다. 이러한 전략들은 지역주민들의 삶의 질

항상에도 이바지하게 되므로 이후 본 논문에서는 이 두 개념을 같은 맥락에서 논의하고자 한다.

지역 활성화란 것은 여러 관점에서 접근할 수 있을 것이다. 하지만 본 연구자가 바라보는 관점은 수도권을 제외한 지역을 대상으로 하므로 인구감소의 관점에서 바라보았다. 즉, 본 연구자가 바라본 지역 활성화 방안은 청년이든 베이비붐 세대든 인구의 유입을 도모하는 것이다. 왜냐하면, 고령화 시대에 지역의 인구까지 감소한다면 그 지역 유지를 위한 행정비용은 계속 증가할 수밖에 없다. 따라서 병원, 관공서, 편의시설, 인프라 등 지역을 유지하기 위한 행정비용을 감내하려면 근본적인 문제의 해소 즉, 정주 인구, 생활인구, 관계인구 등을 포함한 인구의 유입이 필요하다. 현실에서 정주 인구를 유도할 방안은 신사업의 유치나 대기업 혹은 중소기업의 유치로 가능하겠으나 이는 쉬운 일이 아니므로 결과적으로 관광과 연계된 생활인구의 유입을 주요 측정 지수로 사용하였다.

전국의 각 지자체는 인구감소 문제를 해결하기 위한 기본계획에서 여러 핵심 요소를 분석하였다. 이 분석을 통해 공통적으로 알 수 있는 사실은 현재 직면한 가장 심각한 문제는 저출산과 고령화로 인한 인구감소이며, 이로 인해 발생하는 일자리 부족, 생산 인구의 감소 및 세수 감소와 같은 경제적 이슈가 존재한다는 점이다. 이러한 문제는 전국적으로 유사하게 나타나며, 각 지역의 발전과 경제에 심각한 영향을 미치고 있다.

또한, 선행 연구를 통해 정주 인구라는 기존 개념 대신 생활인구, 관계인구, 체류 인구와 같은 용어가 사용되고 있는 것을 알 수 있는데 이는 지역 소멸을 방지하기 위한 다양한 대응 방안이 모색되고 있음을 시사한다. 각 지자체는 이러한 새로운 개념을 바탕으로 지역 내 인구 문제를 해결할 방법을 찾고 있는 상황이다.

법적인 측면에서도 인구감소 문제에 대응하기 위한 움직임이 나타나고 있다. 2023년 1월 1일부터 시행된 “인구감소지역지원특별법”에서는 생활인구라는 개념이 공식적으로 도입되었다. 이 법에 따라 2023년에는

인구감소 지역으로 지정된 89곳 중 7개 지역에서 생활인구를 산출하고 있으며, 2024년에는 이러한 개념이 모든 인구감소 지역으로 확대될 예정이다. 이를 통해 지역주민의 생활환경을 개선하고, 더 많은 사람이 해당 지역에 머물 수 있도록 유도하는 정책이 추진되고 있다.

결과적으로 생활인구는 지역 경제의 활성화를 측정하는 중요한 지표로 자리 잡고 있으며, 지역발전을 위해 그 중요성이 점점 더 강조되고 있다.

2. 정부 주도형 지역 활성화

그동안 우리나라의 지역발전정책은 대부분 중앙정부가 주도해 왔다. 중앙정부는 정책을 개발하고 지침 및 시행방침을 정하며, 지방자치단체는 중앙정부의 지침에 따라 수동적으로 참여하는 방식이 대부분이었다. 이로 인해 지역발전정책의 효과가 크게 나타나지 않았고, 많은 재원을 투자했음에도 성과는 미미⁴⁰⁾하다는 평가를 받고 있다. 지방자치단체는 중앙정부의 주도 아래에서 수동적인 대응만 하게 되었고, 그 결과 재원 투자나 정책 개발에 대한 책임감을 덜 느끼게 되었다.

우리나라에서 본격적인 지역경제발전정책은 2003년 노무현 정부 시절에 처음 시작된 것으로 볼 수 있다. 박정희 정권 이전의 시기는 일제 식민지에서 해방된 후 6·25 전쟁으로 인한 재건 시기로, 지역발전보다는 국가 전체의 발전에 중점을 두던 때였다. 당시에는 전후 사회 재건과 민심 수습, 정치적 안정을 최우선 과제로 삼았다. 박정희, 전두환, 노태우 정부 시기에는 국가 주도의 대기업 우선 정책이 시행되어 산업 발전을 위해 많은 자원이 투입되었고, 중앙정부의 지휘 아래 일률적으로 산업단지 조성과 교통

40) 김현호, & 김도형. (2018). 지방분권형 지역균형발전정책의 설계 (연구보고서 2017-15). 한국지방행정연구원. (p 3), 우리나라 지역발전정책은 중앙정부가 주도해 왔다. 중앙정부가 정책을 개발했을 뿐 아니라 지침, 매뉴얼을 개발하고 공모사업 등을 통해 지방자치단체가 여기에 수동적으로 참여하는 형식을 취해왔다. 그러다 보니 효과가 별로 없었다. 재원 투자는 상당했지만, 성과는 미미했으며 지방자치단체는 재원 투자나 정책 개발에 책임감이 그렇게 크지 않았다.

인프라가 구축되었다. 이 과정에서는 지역의 자율성보다는 국가 전체의 최적화를 위해 자원의 효율적 배분과 집중이 이루어졌다.

이러한 정책들은 국가발전에 큰 도움이 되었고, 산업 수준과 경제력이 빠르게 향상되는 데 크게 기여했다. 그러나 지역적 관점에서 보면, 대기업이 집중된 수도권과 그 외 지역 간의 발전 격차가 발생했다. 중앙정부에 많은 자원과 인력, 권한이 집중되면서 정치적 이유나 발전 우선순위에 따라 특정 지역이 소외되거나 그에 반해 혜택을 받는 지역이 존재하게 되었다. 이는 지역별 불균형 문제를 야기시켰으며, 결국 지역발전정책의 한계를 드러내게 되었다. 김영삼과 김대중 정부 시기는 민주주의와 경제발전에서 세계적으로 인정받는 시기로 볼 수 있다. 외환위기로 IMF의 구제 금융 지원을 받기도 했지만, 이 위기를 극복하면서 대한민국은 개발도상국과 선진국 사이의 중간 위치로 자리 잡았다. 그러나 지역 활성화 측면에서는 여전히 국가 중심의 산업과 경제 관점이 강해 지역의 특수한 상황을 반영한 세부 정책보다는 대한민국의 국가 경쟁력을 높이는 정책이 우선시되었다. 또한, 신자유주의에 따른 세계화가 진행되던 시기였기 때문에 각 지역의 상황을 반영한 지원 정책을 마련하기는 어려웠다. 노무현 정부에 들어서면서 비로소 ‘국가균형발전’이라는 개념이 정책상으로 처음 사용되기 시작했다. 여기서 ‘균형’이란 말은 국가를 단일한 단위로 보던 이전의 시각에서 여러 지역이 모여 하나의 국가를 이룬다는 관점으로의 변화를 의미한다. 이후 대한민국은 지역 간 균형발전에 관해 점차 관심을 두게 되었고, 이를 위한 법으로 『국가균형발전 특별법』(이하 균특법)을 제정했다.

우리나라의 지역발전정책은 2003년부터 국정 과제로 자리 잡았고, 이후 노무현 정부, 이명박 정부, 박근혜 정부를 거치며 약 15년 동안 추진됐다. 노무현 정부는 균특법을 제정하고 이를 지원하기 위한 국가균형발전특별회계(이하 균특회계)를 설치해 지역발전의 기반을 마련했고, 이명박 정부는 광역경제권, 기초생활권, 초광역개발권의 지역발전정책을 추진했으며, 박근혜 정부는 지역 행복 증진을 위한 정책을 시행했다. <표

5>는 정부별 국가균형 발전 관점의 정책 특징을 비교하여 정리한 것이다.

<표 5> 정부별 국가균형 발전 관점의 정책 특징

구 분	경제 성장	글로벌 도약	지역 균형발전	지방분권 도입기
연도	1963 ~ 1992	1992 ~ 2003	2003 ~ 2017	2017 ~ 2022
정부	박정희, 전두환, 노태우 정부	김영삼, 김대중 정부	노무현, 이명박, 박근혜 정부	문재인 정부
발전정책	국가 전체 발전 중심	국가 전체 경쟁력 중심	지역 균형발전 고려	지방분권
정책기조	빠른 경제 성장	세계화, 효율적 경제 성장	세계화, 지역 전문화	지역 전문화
집행방식	중앙집권	중앙집권	중앙집권 + 지방분권(일부)	중앙집권 + 지방분권(일부)

(출처 : 김현호 외. (2018), 「지방분권형 지역균형발전 정책의 설계」, pp 54-57, <표 3-1, 2, 3, 4> 참조, 연구자 재구성)

‘국토균형발전’이 국가 정책의 주요 의제로 부각된 것은 앞서 언급한 바대로 노무현 정부 시절부터다. 그 이후 현재의 윤석열 정부에 이르기까지 모든 정부는 지역 활성화를 위한 예산을 대규모로 투입해왔다. 하지만 많은 정책과 예산이 투입되었음에도 인구, 경제, 생활 인프라(Infra), 문화시설 등 여러 측면에서 지역간 불균형은 여전히 지속되고 있다. 중앙부처에서 진행되는 다양한 정책 사업이 존재하지만, 실제 효과에 대해서는 비판이 많다. 중앙정부 주도의 방식으로는 저성장, 양극화, 저출산, 청년실업, 지방소멸 등 여러 국가적 과제를 해결하기에는 현실적으로 한계가 있다.

더욱 중앙정부의 여러 부처가 동일한 사업을 시행하거나 한 지역에서 여러 부처의 사업이 중복되는 경우도 많다. 그러나 부처 간의 사일로⁴¹⁾(Silo, 부처 이기주의) 현상으로 인해 상호 연계가 부족한 상황이다. 게다가 지역사회에 오랫동안 존재해온 고착화된 네트워크 문제로 인해 많은 지역 주민들이

41) 사일로(silo): 원래 곡식 및 사료를 저장해 두는 굴뚝 모양의 창고를 일컫는 말이지만 현재는 조직의 부서들이 다른 부서와 소통하지 않고 내부의 이익만을 추구하는 ‘부서 간 이기주의 현상’을 뜻하는 용어로 사용되고 있다.

다양한 사업에 적극적으로 참여하지 못하는 실정이다. 이는 결과적으로 지역 활성화 정책의 실질적인 효과를 저해하는 요소로 작용하고 있다. 따라서 이제는 중앙정부 주도의 방식에서 벗어나 지방자치단체와 협력하여 보다 효율적이고 실질적인 지역 활성화 방안을 모색해야 할 때다. 주민들의 참여를 높이고 실질적인 변화를 이끌어낼 수 있는 새로운 접근 방식이 필요하다.

2000년대에 접어들어 노무현, 이명박, 박근혜 정부는 각기 다른 정책 기조와 철학을 바탕으로 그들 정부만의 다양한 정책 수단과 시책을 활용하여 지역균형발전 정책을 추진했다. 하지만 이 과정에서 시행 초기 지역균형발전정책의 취지가 약해지고, 정책 철학과 실행 간의 불일치로 인해 지속적이고 일관된 정책 집행이 부족하다는 비판을 받았다.

각 정부의 정책 기조가 달랐음에도 불구하고 기존의 사업들은 유지되었고, 이로 인해 정책 집행에 혼란이 가중되며 집행의 일관성에 혼선이 있었다. 이러한 일관성 부족은 결국 혼란과 정책 부재를 초래했으며, 이는 정책의 실종으로 평가되었다⁴²⁾.

지방자치단체들은 인구감소와 저성장 시대에 맞는 새로운 지역발전 정책의 필요성을 강조하며, 과거 세 정부의 지역발전정책이 본래의 취지와 목적을 상실⁴³⁾했다고 지적했다.

42) 유예진, & 최승비. (2022). Effects of top-down balanced development strategies on regional balance: Evidence from public big data in Korea. *Sustainability*, 14(23), 16221. <https://doi.org/10.3390/su142316221> 3p. 한국의 급속한 경제성장은 지역간 불균형적 성장이라는 부작용을 동반했다. 중앙정부는 국가 균형발전특별법을 제정하여 균형발전 전략을 시행했다. 예를 들어, 중앙행정기관을 행정수도로 건설된 세종시로 이전했다. 그 결과, 정부의 노력에도 불구하고 인구는 수도권에 집중되었고 지역간 경제적 격차는 줄어들지 않았다. 수도권은 공간적 경쟁력을 선점하여 꾸준한 성장을 이룬 반면에 비수도권은 정부의 추가 투자 혜택을 누리지 못했다. 그러나 세종시의 일자리 창출은 상당히 증가하여 균형발전 전략에서 공공기관을 완전히 분산시키는 것보다는 기관을 집단으로 이전하는 것이 효율적임을 시사한다. 삶의 질 측면에서는 세종시가 개인적 삶의 만족도와 지역적 삶의 만족도가 가장 낮아 하향식 전략으로는 삶의 질을 관리하는 데 실패한 것으로 나타났다. 삶의 질을 개선하기 위해서는 중앙집권적 권한을 지방정부로 이양하고, 지역주민과의 소통을 기반으로 정책을 수립해야 한다. 균형성장을 위해서는 지역의 독특성과 잠재력을 효율적으로 활용하는 혁신적이고 지속가능한 정책이 필요하다.

43) 김현호. (2017). 문재인 정부 지방분권형 발전정책 설계의 쟁점 분석: 정책의 추진시스템을

지역 활성화 정책은 본래 의도했던 지역의 발전정책으로서의 위치를 잃고, 정책의 위상이 약화되어 재검토가 필요한 상황이 되었다. 각 수행 부처의 국고보조 사업과 유사하게 변질되어 지원 재원도 무의미해졌다. 2017년 들어서 문재인 정부는 지역균형발전의 근거가 되는 균형발전특별법⁴⁴⁾(이하 균특법)의 취지 달성을 목표로 지방자치단체가 정책을 주도할 수 있는 분권적 지역균형발전정책의 필요성을 강조했다. 문재인 정부는 분권과 관련된 다양한 법과 제도의 변화를 추진하고, 분권형 국가 개헌을 국정 목표로 삼았다. 특히 ‘고르게 잘사는 지역’을 목표로 지방분권을 중요한 국정 과제로 설정했다.

이명박, 박근혜 정부가 재정 분권의 추상적인 개념을 제시한 것과는 다르게, 문재인 정부는 재정 분권과 특별회계를 효과적으로 개편하여 지역발전을 지원하고자 했다. 이 과정에서 각 부처의 고유 미션과 중복된 예산은 중앙정부로 이전하고, 지방자치단체가 자율적으로 진행할 수 있는 사업은 지방자치단체에 이양하는 방안을 제안했다. 또한, 지역 주도의 지역혁신 성장을 강조했다. 그러나, 지역혁신사업의 범위가 불명확하고 부처별, 분야별로 분절된 사업이 추진되며, 지방자치단체의 책임성이 약화되고 지역혁신기관의 관리 체계가 미흡하다는 문제를 스스로 인식했다. 이러한 문제를 해결하기 위해 수도권 중심의 구조를 극복하고자 초광역권(초광역 경제 및 생활권) 조성을 새로운 정책 방향으로 제시하였다.⁴⁵⁾ 그러나 문재인 정부는 이러한

중심으로. 지방행정연구, 31(3), 55-84. (p 55), 문재인 정부는 지역균형발전정책을 실현하기 위해 무엇보다 이명박 정부, 박근혜 정부를 거치면서 거의 실종된 균특법 제정과 균특회계 편성의 기본취지인 지역격차 해소 및 지역균형발전의 대폭적 반영이 필요하다고 판단하여 좀처럼 고쳐지지 않는 중앙부처 중심, 공급자 중심의 정책 관행에서 벗어나 지역 중심의 분권적 정책을 추진한다.

44) 균형발전특별법(등록: 2013, 개정: 2014), 「국가균형발전특별법」(이하 법)(제1조)에서는 동법이 지역 특성에 맞는 발전과 지역 간의 연계 및 협력증진을 통하여 지역경쟁력을 높이고 삶의 질을 향상시킴으로써 지역 간의 균형 있는 발전에 이바지하는 것이 목적임을 밝히고 있다. 법은 총 5장(제1장 총칙, 제2장 지역발전 5개년 계획 등, 제3장 지역발전 시책의 추진, 제4장 지역발전위원회 등, 제5장 지역발전특별회계)으로 구성되어 있다. 현재 국가균형발전특별법 및 동법 시행령으로 용어 사용 중. (NABIS 정책용어사전)

45) 송우경. (2021). 한국 지역 정책의 변천과 시사점: 2000년대 참여정부 이후 4개 정부를 중심으로. KIET 산업연구원. 93-94. 문재인 정부는 공식적으로 후반기 지역정책을 발표하지는 않았지만, 2019년 ‘지역혁신체계 개편 방안’, 2020년 ‘초광역 협력사업 발굴 추진’ 보고 자료에 자체평가 내용을 일부 포함하고 있다. 정부는 지역 주도의 지역혁신성장을 강조하고

정책 방향 제시에 그쳤을 뿐 지방 분권 개혁의 정책 목표를 달성하기 위한 사회적, 경제적 기반을 충분히 마련하지는 못했다.

<그림 4>에서 보듯이 지난 20년 동안 정부는 균형발전 정책을 지속적으로 추진해왔다.

<그림 4> 지역균형 발전 변화 Trend

(출처: 김현호 & 김도형. (2017), <표 3-4>를 참조, 연구자 재구성)

그런데도 수도권과 비수도권 간의 지역 격차는 참여정부 이후로 계속 확대되었고, 현재 전체 지역 격차의 70%에 달한다. 수도권은 인구, 소득, 일자리 측면에서 비수도권을 크게 앞서며, 수도권의 비중은 50%를 초과하고 있다. 비수도권 기초자치단체의 재정 자립도 또한 매우 취약한 상황이다. 특히 전남, 강원, 충북, 경남, 경북 지역은 하위 그룹에 속해 그 취약성이 더욱 두드러진다. 정부는 균형발전 특별회계를 통해 2005년부터 2022년까지 총 165.1조 원을 투자⁴⁶⁾했다(<표 6> 역대 정부별 지역 발전 정책 비교 참조).

있으나 지역혁신사업의 범위 불명확, 부처별-분야별 분절적 사업 추진, 지방자치단체의 책임성 약화, 지역혁신기관의 관리체계 미흡 등의 문제가 있다고 판단하고, 지역 주도의 혁신체계개편 방향을 시하였다. 또한, 2017년부터 균형발전정책을 추진했음에도 불구하고 수도권 인구 비중 50% 초과, 시도 단위 정책 추진의 한계 등의 문제가 나타났는데, 이를 인정하고 수도권 일극 체제를 극복하기 위해 초광역권(초광역 경제생활권) 조성을 새로운 정책 방향으로 제시하였다.

비수도권 청년층의 수도권 이동도 증가 추세로, 2015년 4.2만 명에서 2020년에는 8.9만 명으로 두 배 이상 늘어났다. 저출산과 사회적 이동 현상으로 인해 비수도권의 89곳이 인구감소 지역으로 지정되었으며, 이는 지방소멸에 대한 우려를 더욱 확산시키고 있으며 결과적으로 국가 균형발전 정책은 여러 한계와 문제점을 드러내고 있다.

46) 송우경. (2023). 균형발전정책의 변천과 지방시대. KIET 산업연구원. 10

<표 6> 역대 정부별 지역 발전정책 비교

구분	노무현 정부	이명박 정부	박근혜 정부	문재인 정부
정책기초	혁신주도 지역균형발전	지역 경쟁력 강화	지역 행복 증진	지방분권형 지역균형발전추진
문제의식	수도권 극 집중과 지역간 불균형 심화	지역 글로벌적 경쟁력 취약	지역주민들의 낮은 수준으로 체감하는 삶의 질과 행복지수	수도권, 지방간의 격차있는 발전과 국가발전의 지속 가능성 저해
목표지향	다핵형 및 창조형 선진국가 건설	일자리와 삶의 질이 보장되는 경쟁력 있는 지역의 창조	지역희망과 국민행복	지역이 주도하는 자립적인 성장기반 마련
실질수단	혁신, 균형, 산업, 공간 등, 질적인 발전 정책	지역특화발전, 신 성장동력 발굴, 수도권, 지방상생발전, 행정, 재정권한 지방이양, 기존지역발전 정책의 발전, 보완	지역행복생활권 기반 확충, 일자리창출, 지역문화, 생태 복원, 교육여건 개선, 창의적 인재양성, 사각 없는 지역 복지와의 의료	사람: 안정되고 품격있는 삶, 공간: 방방곡곡 생기도는 곳, 산업: 일자리가 생기는 지역의 혁신
실행수단	국가균형발전위원회, 균형발전특별법, 특별회계, 5개년계획	지역발전위원회, 국가균형발전특별법, 광역발전특별회계, 지역발전5개년계획	지역발전위원회, 국가균형발전특별법, 지역발전특별회계, 지역발전5개년 계획	국가균형발전위원회, 국가균형발전특별법, 국가균형발전특별회계, 국가균형발전5개년계획
주정책	장소기반(혁신, 세종기업도시, 신활력 사업, 혁신클러스터, 지역특구 등)	장소기반 (기초생활권, 광역경제권), 공간 연계 (SOC부야의 30대 사업)	사람기반(교육, 문화, 복지, 의료, 보건) 장소기반 (창조경제혁신센터)	장소기반(도시재생 뉴딜, 국가혁신 클러스터), 사람기반 (원격의료, 교육)
주공간	시군구	초광역개발권(4+3개), 광역경제권(5+2개), 기초생활권(163개),	지역행복생활권 (63개)	초광역권(메가시티) 도입
주대상	비수도권 대상	(수고권 포함) 광역경제권	(수고권 포함) 지역행복생활권	비수도권 대상
주요성과	수도권의 극 집중 구조를 다핵형 구조로 전환, 지방의 자립화, 균형발전제도 마련	광역화를 연계한 재정 분권 도입, 특별회계 규모 확대, 3차원 지역발전정책 추진	지역희망(HOPE) 프로젝트 제시, 지역 특화 발전 프로젝트 추진, 지역행복 생활권 사업	지역 주도의 자립적 혁신, 성장 제시 국가균형발전의 법 제도, 추진체계 복원

(출처: 송우경(2021), pp 42-82 & 김현호(2017), pp 54-72를 참조, 연구자 재구성)

3. 민간 주도형 지역경제 활성화

지역경제를 활성화하기 위한 민간 부문의 기여는 대기업의 CSR(기업의 사회적 책임) 및 ESG(환경, 사회, 지배구조) 경영을 통해 살펴볼 수 있다.

대기업들은 지역사회와의 조화를 이루기 위해 여러 사회 공헌 프로그램을 운영하고 있으나 그 운영 결과는 크게 도드라져 보이지 않는다. 다만 대기업이 위치하고 있는 지역에서는 대기업이 그 지역에 존재한다는 사실 자체만으로도 해당 지역의 지방세수 증가와 일자리 창출에 기여하고 있는 것이 사실이다. 대부분의 지자체가 대기업 유치에 치열한 노력을 기울이는 것도 이 때문이다.

대부분의 한국 대기업들이 지역경제 활성화와 관련하여 수행하는 CSR 활동은 해외 사례와 비교해 보면 현저히 부족하며, 현재 진행 중인 활동의 성과를 평가하기에는 아직 이른 경향이 있다. 이와 관련하여 미국 펜실베이니아 주의 허쉬사의 ‘허쉬 초콜릿 월드’는 참고할 만한 좋은 사례다.

‘허쉬 초콜릿 월드’는 펜실베이니아주에 위치한 초콜릿 테마파크로, 지역경제 활성화에 중요한 역할을 하고 있다. 이곳은 초콜릿 제조 과정에 대한 교육적 체험을 제공하며, 방문객들에게 다양한 초콜릿 제품을 체험하고 구매할 기회를 제공한다. ‘허쉬 초콜릿 월드’는 단순한 관광 명소를 넘어 지역 경제에 다각적으로 기여하고 있다.

첫째, ‘허쉬 초콜릿 월드’는 지역 관광 산업의 핵심으로 자리매김하고 있다. 매년 수백만 명의 관광객이 방문함으로써 지역내 상업 활동이 활발해지고, 관광객들은 인근 호텔, 레스토랑, 상점 등을 이용하게 된다. 이 과정에서 발생하는 관광 수익은 지역 일자리 창출에도 기여하여 주민의 소득 증가에 긍정적인 영향을 미친다.

둘째, ‘허쉬 초콜릿 월드’는 지역사회와의 협력을 통해 다양한 프로그램을 운영하고 있다. 예를 들어, 지역주민들과 협력하여 지역 농산물을 이용한 초콜릿 제품을 개발하거나 지역 행사에 회사 직원들도 참여함으로써 주민들과의 관계를 강화하고 있다. 이러한 협력은 지역 농업 발전과 경제 다변화에 긍정적인 기여를 한다.

셋째, ‘허쉬 초콜릿 월드’는 교육적인 측면에서도 중요한 역할을 수행하고 있다. 방문객들은 초콜릿 제작 과정에 대한 교육을 통해 식품 산업에 대한

이해를 높이고, 지역 산업에 관한 관심을 증대시킬 수 있다. 또한, 지역 학교와 협력하여 교육 프로그램을 운영함으로써 청소년들에게 실질적인 직업 교육 기회를 제공하고, 이는 지역 인재 양성과 경제적 기회를 확대하는 효과를 가져온다.

마지막으로, ‘허쉬 초콜릿 월드’는 지속 가능한 경영을 통해 지역 경제와 환경에 대한 책임을 다하고 있다. 환경친화적인 포장재 사용과 재활용 프로그램 운영 등을 통해 지역사회의 지속 가능한 발전에 이바지하고 있으며, 이러한 노력은 지역주민의 자긍심을 높이고 지역사회의 지속 가능성을 증대시키는 데 기여하고 있다.

하지만 무엇보다도 ‘허쉬 초콜릿 월드’가 지역경제 활성화의 모범 사례로 주목받게 된 계기는 허쉬사의 지분 매각 사건이었다. 월스트리트에서는 지분 매각 시 주가가 63달러에서 70달러까지 상승하며, 총 매각 금액이 120억 달러에 이를 것이라는 보도 또한 있었다.⁴⁷⁾ 그러나 마을 주민들은 허쉬사의 매각 가능성에 큰 충격을 받으며, 지분 매각 불가를 요청하는 탄원서를 제출하기까지 하였다. 비록 실제로 마을 주민들이 허쉬사의 지분을 소유하고 있지는 않았다고 하더라도 지역사회와 지역의 경제 활성화를 함께 만들어온 주민들로서는 직간접적인 이해관계 당사자로서의 충격과 허탈감 그리고 미래에 대한 대책에 대하여 깊은 고민에 빠졌을 것이다. 이는 ‘허쉬’라는 한 대기업이 지역경제 활동에서 차지하는 비중이 그만큼 지대했음을 보여주는 상징적인 사건이었다. 결국, 허쉬사의 매각은 이루어지지 않았지만, 이 사건은 기업 CSR의 방향성과 중요성을 환기시킨 중요한 모델로 평가된다.

47) Savitz, A. W., & Weber, K. (2008). Triple bottom line: 지속 기능의 3대 축 (삼일회계법인 SBS팀, 역). (pp 34-56). 허쉬 사의 매각을 무산시킨 항의 운동은 비재무적인 문제에 그 바탕을 둔 결과였다. 회사의 근로자들과 그들의 가족들이 겪게 될 경제적 문제, 회사의 매각으로 인해 지역사회가 겪게 될 사회적 붕괴와 허쉬 스쿨에 다니는 학생들, 교사, 동창생들 등 회사와 관계되는 모두에게 미칠 장기적인 영향을 고려한 것이었다. 이러한 비재무적인 문제들이 결국 재무적 고려 대상을 뒤엎고 회사의 진로를 바꾼 것이다. 둘째, 기업이란 생각보다 훨씬 더 많은 존재에게 책임을 지게 된다. 허쉬의 경영진들은 주주에 대한 재무적인 책임이 마치 회사에 주어진 유일한 책임인 것으로 착각했다.

1) 기업 CSR부터 ESG까지

(1) 기업 CSR

아직 한국의 대기업들은 지방소멸과 지역발전에 적극적 혹은 직접적으로 관여하고 있다고 볼 수는 없다. 일부 기업(예, SK 그룹)의 경우, CSR(Corporate Social Responsibility, 기업의 사회적 책임)과 ESG(Environmental, Social, Governance: 환경, 사회, 지배구조) 차원의 지역경제 활성화를 위해 (주)SK E&S에서 ‘로컬 라이즈 군산’을 실시하였고, (주)SK 스페셜티에서는 ‘STAXX⁴⁸⁾ 영주⁴⁹⁾’를 실시하고 있다. 그리고 CSV(Creating Shared Value, 공유가치 창출), CSO(Corporate Social Opportunity, 기업의 사회적 기회), SM(Sustainable Management, 지속 가능 경영), UN SDGs(UN Sustainable Development Goals, 유엔의 지속 가능한 발전 목표) 등 다양한 이름 아래 사회적 참여 활동을 활발히 확대하고 있다.

기업의 사회적 책임, 즉 CSR(Corporate Social Responsibility)은 1953년 Bowen⁵⁰⁾이 처음으로 학계에 도입한 개념이다. Bowen은 그의 저서 『Social Responsibility of Businessman, 기업인의 사회적 책임』에서 “기업인의 의무란 우리 사회의 목표나 가치적 관점에서 바람직한 정책을 추구하고, 그러한 의사결정이나 행동을 해야 한다⁵¹⁾”고 정의했다. 이 정의를 통해 그는 기업이

48) STAXX: 쌓고 채운다는 영어 단어 Stack를 어원으로 (주)임팩트 스퀘어(대표 도현명)에서 만든 프로젝트이다. 다양한 사람과 조직, 경험이 썩어가고 채워지면 변화를 만들어간다는 의미를 담고 있다. (<https://www.staxx.co.kr/project>, 2024.07.24.)

49) (주)SK 스페셜티에서 자금을 투입, (주)임팩트 스퀘어에서 프로젝트 전체의 운영을 맡고 한국청년기업가정신재단의 일부 지원을 받아 경상북도 영주시와 협업으로 지역이 함께 성장할 수 있는 로컬 창업, 성장의 모델을 만들어 가는 프로젝트로 ‘지역 기반의 소셜벤처 등 잠재력을 가진 기업의 발굴, 엑셀러레이팅, 청년 창업 관련 교육, 자생할 수 있는 기업의 생태계 조성 그리고 청년들의 교류 공간 조성 및 운영 등을 주로 실시하고 있음.

50) 하워드 R. 보웬(Howard R. Bowen)은 미국의 경제학자로, 1953년에 출간된 ‘기업인의 사회적 책임(Social Responsibilities of the Businessman)’에서 CSR의 중요성을 강조했다. 이 저서에서는 기업이 단순히 이윤을 추구하는 것에 그치지 않고, 사회적 책임을 수행해야 한다는 주장을 펼쳤다. 이는 CSR 개념의 최초 제시로 평가받고 있다.

51) Bowen, H. R. (1953). Social Responsibilities of the Businessman. University of Iowa

단순히 이익을 추구하는 것을 넘어 사회적 책임을 다해야 한다고 주장했다.

<그림 5> 기업의 사회적 책임 분류

(출처 : Carroll, A. b. (1991)⁵²⁾ 참고, 연구자 작성)

Press. 28. To the extent that businessmen assume these twin responsibilities, they can assist in improving the operation of the total economy so that its results will be more satisfying to the American people. They will also help solve the economic and social problems which might otherwise give rise to demands for further public intervention in economic affairs. Voluntary assumption of these responsibilities by businessmen is at least one possible alternative to further control of the economy by the state. Because of his crucial role in our economic life, the businessman is in a position, by his own decisions, to help protect the economic system of self-determination and to help prevent the coming of comprehensive state control over economic life. His assumption of his responsibilities, therefore, is at least a partial alternative to socialism., 기업가가 이러한 두 가지 책임을 수용하는 한, 그들은 전체 경제 운영을 개선하는 데 기여할 수 있으며, 그 결과는 미국 국민에게 보다 만족스러울 것이다. 또한, 이는 경제 및 사회적 문제를 해결하는 데 도움을 줄 수 있으며, 이러한 문제들은 공공의 경제 개입을 요구하는 원인이 될 수 있다. 기업가가 자발적으로 이러한 책임을 수용하는 것은 국가에 의한 경제 통제를 더욱 강화하는 대신 선택할 수 있는 대안 중 하나가 된다. 기업가는 경제 생활에서 중요한 역할을 수행하고 있기 때문에, 자신의 결정에 따라 자율적인 경제 시스템을 보호하고 국가의 포괄적인 경제 통제를 예방하는 데 기여할 수 있는 위치에 있다. 따라서 그의 책임 수용은 사회주의에 대한 부분적인 대안이 될 수 있다.

https://books.google.co.kr/books?id=ALIPAAQBAJ&pg=PR3&hl=ko&source=gbs_selected_pages&cad=1#v=onepage&q&f=false

52) Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. Business Horizons, 34(4), (pp 39-48). THE PYRAMID OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, For CSR to be accepted by a conscientious business person, it should be framed in such a way that the entire range of business responsibilities are embraced. It is suggested here that four kinds of social responsibilities constitute total CSR: economic, legal,

이후 1979년 Carroll(1991)은 CSR을 더 세분화하여 ‘경제적 책임’, ‘법적 책임’, ‘윤리적 책임’, ‘자선적 책임’이라는 4가지 개념으로 구분했다. <그림 5>의 기업의 사회적 책임 분류를 참고하기 바란다. 그는 이를 피라미드 형태의 계층적 모형으로 제시하였는데, 이 모델은 기업이 우선하여 경제적 책임을 다하고, 법적, 윤리적, 그리고 자선적 책임을 차례로 이행해야 함을 보여주고 있다.

<표 7> CSR vs CSV 비교

항 목	CSR	CSV
목표 가치	선을 행하는 것 (doing good)	투입 비용 대비 높은 사회적 경제적 가치 창출
핵심 개념	시민의식, 자선적 활동	기업과 구성원 및 지역 공동체 모두를 위한 가치 창출
동기	재량적 또는 외부 압력 대응	경쟁력 확보에 필수 요소
경제적 이익과의 관계	평판 관리, 기업의 수익 추구와는 무관(비용으로 인식)	기업의 자원과 전문 지식을 활용, 사회적/경제적 가치 모두 추구,기업의 경쟁력 강화
내용(Agenda)	외부 보고 목적 또는 개인적 선호 때문에 제한됨	기업에 맞게 내부적으로 결정
영향 범위	기업의 환경, 사회성과와 CSR 예산(비용 계정) 규모에 의해 제한됨	기업 전체 예산(전략적 투자)에 CSV 개념 반영
사례	공정무역(가난한 농부가 재배한 농작물, CSR 관점으로 빈곤을 해결하는 선행)	품질과 수율 향상을 위한 구매 과정의 전환

(출처: Porter & Kramer(2011), 동아 비즈니스 포럼(2011) 참고, 연구자 재구성)

ethical, and philanthropic. Furthermore, these four categories or components of CSR might be depicted as a pyramid. To be sure, all of these kinds of responsibilities have always existed to some extent, but it has only been in recent years that ethical and philanthropic functions have taken a significant place. Each of these four categories deserves closer consideration. 기업의 사회적 책임(CSR)이 양심적인 기업가에게 받아들여지기 위해서는 모든 사업 책임을 포괄하는 방식으로 구성되어야 한다. 본 논문에서는 CSR을 구성하는 네 가지 사회적 책임, 즉 경제적 책임, 법적 책임, 윤리적 책임, 자선적 책임이 제안된다. 이 네 가지 범주 또는 구성 요소는 피라미드 형태로 표현될 수 있다. 물론 이러한 책임들은 어느 정도 항상 존재해 왔지만, 윤리적 및 자선적 기능이 중요한 역할을 하게 된 것은 최근의 일이다. 이 네 가지 범주는 면밀한 검토가 필요하다.

2000년대에 들어서면서 CSR은 단순한 사회적 역할을 넘어서 전략적인 요소를 포함해야 한다는 논의가 활발해졌다. 특히 Porter & Kramer.는 2006년에 발표한 연구를 통해 CSR의 개념이 공유가치 창출(Creating Shared Value, 이하 CSV⁵³)로 확립되어야 한다고 주장했다. 그들은 경제적 가치와 사회적 가치가 서로 밀접하게 연결되어 있으며, 상호 의존적인 관계에 있다는 점을 강조했다. 기존의 CSR이 경제적 가치와 사회적 가치를 별개의 개념으로 다뤘다면, 이들은 사회적 문제를 해결하면서 동시에 경제적 가치를 창출할 수 있다는 점에서 새로운 접근 방식을 제시하였다. 이로써 기업은 지속 가능한 발전과 성장을 동시에 이룰 수 있는 공유가치 창출(CSV)이라는 개념을 도입하게 되었다(<표 7> 참조). 이러한 새로운 접근 방식은 기업이 단순히 사회적 책임을 다하는 것을 넘어 지속 가능한 발전에 기여할 수 있는 중요한 의미를 지닌다⁵⁴).

53) Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). Creating shared value: How to reinvent capitalism. Harvard Business Review, 89(1/2), (pp 62-77).

<https://maaw.info/ArticleSummaries/ArtSumPorterKramer2011.htm>

54) Porter, M. E. & M. R. Kramer. (2011). 상계 문서. Creating Shared Value in Practice. A higher form of capitalism involves the recognition that not all profit is equal. Profits derived from a social purpose represent the creation of economic value through the creation of societal value. This shared value thinking is a powerful force to drive growth in the global economy and involves a whole new set of best practices and strategic opportunities. However, creating shared value will require identifying opportunities tailored to each units particular business in each of the three areas described above. Competitive advantages derived from these shared value initiatives are more likely to become sustainable than conventional cost and quality improvements, and are significantly more beneficial to companies and society than typical corporate social responsibility programs. Initiatives designed to create shared value (CSV) go far beyond the typical corporate social responsibility (CSR) program as indicated in the illustration below., 실천에서의 공유 가치 창출, 보다 고급진 자본주의는 모든 이윤이 동일하지 않다고 생각한다. 사회적 목적에서 유래한 이윤은 사회적 가치를 창출함으로써 경제적 가치를 만들어내는 것을 의미한다. 이러한 공유 가치적 사고는 글로벌 경제 성장의 강력한 동력이며, 새롭고 최선의 전략적인 기회를 수반한다. 그러나 공유 가치를 창출하기 위해서는 위에서 설명한 세 가지 영역에 맞는 기회를 식별해야 한다. 이러한 공유 가치로부터 얻어진 경쟁 우위는 기존의 비용 절감 및 품질 개선보다 지속 가능성 가능성이 높으며, 전통적인 기업의 사회적 책임 프로그램보다 기업과 사회에 훨씬 더 유익하다. 공유 가치 창출(CSV)은 일반적인 기업의 사회적 책임(CSR) 프로그램을 훨씬 넘어선다.

우리나라에서 CSR은 대개 기업의 사회 공헌과 동일하게 이해되며 사용되고 있다. 그러나 국제적 기준으로 보면 CSR은 기업의 지속 가능성을 좌우하는 중요한 기회인 동시에 위기 요인이 되고 있다⁵⁵⁾. 우리나라에서 CSR이 처음 도입될 당시에는 ‘사회공헌’이라는 명칭으로 불렸으며, 대기업들은 김장 담그기, 연탄 배달, 고아원 및 양로원 기부 등의 사회공헌 활동을 진행하였다. 이러한 활동은 긍정적인 면도 있었지만, 때로는 형식적인 홍보나 다른 형식의 세금이라는 인식이 팽배했다. 이런 이유로 인해 한동안 CSR이라는 용어는 대기업에서 다소 부정적인 인식을 초래하기도 했다.

CSR과 같은 맥락으로 CSV가 존재한다고 앞서 언급하였고 또 다른 주장으로 기업의 사회적 기회(Corporate Social Opportunity, 이하 CSO)도 있다. 하지만 상대적으로 CSO는 CSV와 비교하여 많이 알려지지 못했다. 하지만 요즘 많이 회자되고 있는 기업 ESG와 맞물려 자연스럽게 설명되는 구조이기에 짚고 넘어가기로 한다. 기업의 사회적 책임(Corporate Social Responsibility, CSR) 활동은 네 가지 단계로 구분되며, 이 단계들은 사회에 긍정적인 영향을 미치지만, 기업으로서는 실상 이미지 개선 외에는 별다른 실익이 없고 비용만 발생하는 것으로 설명된다.

그 때문에 CSR의 추진 과정에서 3단계와 4단계를 넘어야만 CSO(기업의 사회적 기회) 단계로 발전할 수 있다는 주장이 제기되고 있다. 문휘창(2012)의 주장에 따르면 CSO 개념은 2004년 데이비드 그레이슨과 애드리언 호지스의 저서인 『기업의 사회적 기회: 당신의 사업을 위한 기업의 사회적 기회 7단계』에서 소개되었다. 이 주장은 CSR의 진화된 개념이 CSV(공유가치 창출)가 아니라 CSO(기업의 사회적 기회)라는 것을 강조⁵⁶⁾하고 있다. CSV와

55) Saul, J. (2011). CSR 3.0 (강주현, 역). 청년정신. 30, 교육 분야의 문제를 해결하는 것은 기업에게도 엄청난 비즈니스 기회이다. 교육산업협회에 따르면 교육 시장은 1조 달러에 달하는 빠르게 성장하는 시장이다. 이는 미국 GNP의 10%에 해당하며, 헬 스케어 산업 다음으로 규모가 큰 시장이다. 교육과 관련된 기업 하나의 연간 매출이 80억 달러에 육박하기도 한다. 교육 분야 영리 기업들은 아동 보육부터 미취학 아동 교육, 테스트, 교육 훈련, 교육 기술, 고등교육, 직업학교 등 모든 교육을 담당하고 있다. 교육은 사회 문제이자 비즈니스 기회인 것이다.

56) 문휘창. (2012). Good to Smart. 레인메이커. 8, 마이클 포터 교수는 CSR을 CSV로

CSO의 근본적인 관점은 기업 경영의 가치 사슬(Value Chain)을 기반으로 한다. 공급망 관리(Supply Chain Management)의 관점에서 물류 투입, 운영, 산출, 마케팅 및 판매, 서비스 및 지원 활동, 기업 인프라, 인적 자원 관리, 기술 개발, 조달 등 다양한 경영 활동에서 사회적 책임을 다하는 것이 중요하다는 점을 강조⁵⁷⁾한다(<그림 6> 참조).

<그림 6> 기업의 가치사슬(Value Chain) 분석

(출처: 문휘창(2012) 177p 그림3-4를 참고하여 연구자 재구성)

마이클 포터와 문휘창의 주장을 살펴보면 공급망 관리 관점에서의 경영 활동이 핵심적이다. 그러나 이러한 비즈니스를 지탱하는 구성원 및 비즈니스

바꾸라고 주장하지만 사실 CSR과 CSV는 서로 비교의 대상이 될 수 없다. 기업의 사회적 책임을 일컫는 CSR의 반대 개념은 CSV가 아니라 '기업의 사회적 기회(Corporate Social Opportunity) 즉 CSO다. 공유 가치 창출을 주장하는 CSV는 CSR을 CSO로 바꾸는 데 필요한 방법론이다.

57) 문휘창 (2012년), 상계 도서, (p 177), 기업 경영에서 가치사슬이 균형적으로 건강하게 유지되는 것은 굉장히 중요하다. 그러나 천연자원 사용 문제, 건강이나 안전 문제, 노동, 환경문제 등의 사회적 이슈는 기업의 가치사슬 곳곳에서 상당한 비용 지출을 초래하고, 동시에 기업의 제품 및 서비스의 질을 떨어뜨리기도 한다.

파트너에 대한 관점도 중요하며, 직접적인 파트너가 아니더라도 2차 협력사와 관련된 사고로 인해 사업이 중단될 수 있으므로 ESG의 사회적 관점에서 접근할 필요가 있다. 또한, 제품이 완제품이든 부품이든 출하 후 ESG의 환경적 측면에서 생애주기 평가(Life Cycle Assessment, LCA) 관리도 매우 중요하다.

결론적으로 글로벌 차원에서 CSR은 CSV, CSO, 지속 가능 경영, UN SDGs 등과 유사한 개념으로, 경제적 가치뿐 아니라 사회적 가치도 중요하게 여기고 진정성 있게 추진해야 한다. 그러나 한국에서는 CSR이 기업의 또 다른 세금으로 인식되는 경향이 있어 CSV처럼 사회공헌과 차별화되는 개념에 더욱 관심이 높은 것이다. 이에 따라 CSV와 차별화된 CSO 개념이 등장했지만(<그림 8> 참조), 한국에서는 CSV만큼 두각을 나타내지 못했다. 그런데도 사회 공헌, CSV, CSO를 구분하는 것은 사업을 영위하는 기업으로서는 전략적으로 회사를 경영하는 방식으로 ‘전체 비용과 이익의 최적화’ 관점에서 달라진다.

<그림 7> CSR vs CSV vs CSO 비교

(출처: 참고 문헌을 기반으로 연구자 작성)

전략적으로 추진한다면 해당 예산은 ‘비용’이 아닌 ‘투자’로 재편되어 진행될

것이기 때문이다. 기업 계정의 투자로 분류되어 예산이 집행된다면 CSR 역시 CSO로 볼 수 있다. 반면, 비용으로 집행된다면 전통적인 의미의 CSR(사회 공헌)으로 여겨질 수밖에 없다.

(2) ESG

2020년부터 많이 언급되고 있는 ESG(환경, Environmental, 사회, Social, 거버넌스, Governance, 이하 ESG)에 관해서 설명하고자 한다. 사실 ESG는 갑자기 특 튀어나온 이슈는 아니다. 지금까지 얘기했던 CSR, CSV, CSO, 지속 가능 경영, UN SDG's 그리고 ESG까지 역사를 이어 변형되어 갈고 닦아진 경영 이론인 것이다. ESG 담론의 확산에 결정적인 역할을 한 사건은 블랙록(Blackrock)의 래리 핑크(Larry Fink) 회장이 2020년 연례 서한에서 언급한 내용이다. 이 서한의 제목은 “금융의 근본변화”이며, 핑크 회장은 기후변화가 기업의 장기적인 전망에 있어서 필수적인 요소로 자리 잡았다고 강조하였다. 그는 지속 가능성과 기후변화를 반영한 포트폴리오가 투자자들에게 더 나은 위험 조정 수익률을 제공한다고 언급하며, 블랙록은 앞으로 포트폴리오 구성과 위험 관리를 지속 가능성에 기반하여 진행할 것이라고 밝혔다. 이는 각국 정부가 기후변화 대응과 에너지 전환을 위해 노력하는 가운데 기업들도 이에 상응하는 조치를 해야 한다는 강한 메시지였다. 또한, 그는 2021년의 연례 서한에서는 기업들에게 기후변화 대응을 위한 탄소 중립(Net Zero) 장기 계획을 공개할 것을 요구하였다. 여러 연구에서 사회적 책임을 충실히 이행하는 기업들이 재무적으로도 우수한 성과를 보인다는 결과가 제시되고 있다.

2003년에는 세계경제포럼(World Economic Forum, WEF)이 ‘기업 시민헌장’을 제정하면서 기업의 사회적 책임이 국제적인 중요 이슈로 주목받았다. 또한, 정부, 기업, 비정부기구(NGO)의 사회적 책임을 규정한 국제표준화기구(ISO)의 최종안이 국제표준으로 채택됨에 따라 기업에 대한

사회적 압력이 더욱 강화되었다.

ESG는 환경(Environmental), 사회(Social), 지배구조(Governance)를 의미하며, 기업의 지속 가능성을 위한 세 가지 핵심 요소로 자리 잡고 있다. 금융 기관들은 기업 신용 평가에 ESG 지표를 포함하고 있으며, 요소별(E, S, G) 실행 현황을 자세히 분석하고 있다. 기업의 ESG 경영은 재무제표로 설명할 수 없는 비재무적 측면에서 긍정적인 영향을 미친다. 실제로 ESG 실천이 기업가치를 높이는 데 기여할 수 있다는 연구 결과가 있으며, ESG의 각 요소 평가 등급이 높아질수록 기업의 EV/EBITDA⁵⁸⁾ 배수가 개선된다는 사실이 확인⁵⁹⁾되었다.

ESG는 E(Environmental), S(Social), G(Governance)의 약자이며, 이는 기존의 CSR, CSV, SV(사회적 가치) 및 지속 가능 경영과는 다른 투자자 관점에서 기업을 평가하는 기준이다. 투자자들은 기업의 지속 가능성을

58) EV/EBITDA는 EV/EBITDA는 기업가치를 EBITDA로 나눈 지표로, 기업의 수익성과 현금 창출 능력을 평가한다. EV(Enterprise Value, 기업 가치)는 기업의 시가총액에 순부채를 더한 값이며 순부채는 총 부채에서 현금 및 현금성 자산을 뺀 값을 의미한다. EV는 기업의 실질적인 가치를 나타내는 지표임. EBITDA(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization)는 이자, 세금, 감가상각비, 무형자산상각비를 차감하기 전의 영업이익을 의미한다. EBITDA는 기업의 영업 활동에서 창출되는 현금 흐름을 나타내는 지표로, 기업의 수익성을 평가하는 데 유용하다. EV/EBITDA 비율은 기업 가치(EV)를 EBITDA로 나눈 값이며 이 비율이 낮을수록 기업의 가치가 저평가되어 있다고 해석할 수 있다. 반면, 비율이 높을수록 기업의 가치가 고평가되어 있다고 볼 수 있다. EV/EBITDA는 기업의 수익성과 현금 창출 능력을 종합적으로 평가하는 지표로, 기업 가치 평가에 널리 사용된다.

59) Deloitte. (2022). Does a company's ESG score have a measurable impact on its market value? (p 3), Our findings support the existence of such an ESG value premium. Using regression analysis, we find that a 10-point higher ESG score is associated with an approximate 1.2x higher EV/EBITDA multiple. Furthermore, we also find that a company that increases its ESG score by 10 points experiences an increase of approximately 1.8x in its EV/EBITDA multiple. This leads to the conclusion that investing to deliver better ESG performance can drive value upside for a business beyond the associated net financial costs. Discover our detailed analysis below to see how ESG scores have a statistically significant impact on a firm's EV/EBITDA multiple, and that market values respond positively to improvements in a company's ESG score. 우리의 연구 결과는 ESG 가치가 프리미엄이 있다는 것을 뒷받침한다. 회귀분석을 통해, ESG 점수가 10점 높아지면 EV/EBITDA 배수가 약 1.2배 증가하는 것으로 나타났다. 또한, ESG 점수를 10점 향상시키는 기업은 EV/EBITDA 배수가 약 1.8배 상승하는 경험을 하게 된다. 이는 더 나은 ESG 성과를 위해 투자하는 것이 기업의 가치 향상에 기여할 수 있다는 결론으로 이어진다.

평가하는 지표로 ESG를 활용한다.

ESG 중 S(Social)의 경우 사회적 측면에 초점을 맞추어 사회적 가치를 증대시키는 데 중점을 두며, 지역경제 활성화와 깊은 관련이 있다. 예를 들어, SK 그룹의 ESG 및 사회적 가치 활동 중 (주)SK E&S가 추진한 ‘로컬라이즈 군산’, (주)SK 스페셜티가 추진 중인 ‘STAXX 영주’ 프로젝트가 이에 해당한다. 도시재생과 관련된 이런 프로젝트는 지역사회에 긍정적인 변화를 가져온 사례로 평가받고 있다.

2) 사회적경제 조직과 소셜벤처

사회적 경제는 20세기 중반 이후 경제적 불평등과 사회적 문제를 해결하기 위한 대안으로 발전하였다고 볼 수 있다. 전통적인 시장경제는 소외된 계층을 배제하는 경향이 있으며, 이에 따라 협동조합 및 비영리 단체를 통한 사회적 가치 창출의 노력이 점진적으로 증가하고 있다. 한국에서 사회적 경제의 성장은 여러 단계를 거쳐 이루어져 왔으며, 이 과정은 1990년대 초반으로 거슬러 올라간다. 이 시기에 한국에서는 빈민 지역을 중심으로 생산 공동체 운동이 시작되었고, 이는 경제적 어려움에 부딪친 지역사회에 새로운 기회를 제공하며 공동으로 일할 수 있는 공간을 마련하는 것을 목표로 하였다.

<표 8> 사회적 경제 구분

구분	개념	근거	관련처
(예비) 사회적 기업	사회적기업 :취약계층에게 사회서비스 또는 일자리를 제공하거나 지역사회에 공헌함으로써 지역주민의 삶의 질을 높이는 등의 사회적 목적을 추구하면서 재화 및 서비스의 생산·판매 등 영업활동을 하는 기업. 예비 사회적기업 : 사회적 목적 실현, 영업활동을 통한 수익창출 등 사회적기업 인증을 위한 최소한의 법적 요건을 갖추고 있으나 수익구조 등 일부 요건을 충족하지 못하고 있는 기업을 지방자치단체장이 지정하여 장차 요건을 보완하는 등 향후 사회적기업 인증이 가능한 기업	사회적기업육성법	고용노동부
협동조합	협동조합 : 재화 또는 용역의 구매·생산·판매·제공 등을 협동으로 영위함으로써 조합원의 권익을 향상하고 지역사회에 공헌하고자 하는 사업조직 사회적 협동조합 : 협동조합 중 지역주민들의 권익·복지 증진과 관련된 사업을 수행하거나 취약계층에게 사회 서비스 또는 일자리를 제공하는 등 비영리를 목적으로 하는 협동조합	협동조합기본법	기획재정부
자활기업	저소득층 일자리 사업인 자활근로를 통해 습득된 기술을 바탕으로 2인 이상의 기초생활수급자 또는 차상위계층이 상호협력하여 탈빈곤을 위한 자활사업을 운영하는 기업	국민기초생활보장법	보건복지부
마을기업	지역주민이 각종 지역자원을 활용한 수익사업을 통해 지역문제를 해결하고 소득과 일자리 창출, 지역공동체 활성화를 도모하는 마을단위 기업	마을기업육성사업지침	행정안전부
소셜벤처	사회적 가치와 경제적 가치를 동시에 추구하는 기업으로서, 사회적 및 혁신성장성 등 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 기업	벤처기업육성에 관한 특별조치법	중소벤처기업부

(출처: 한국의 사회경제 6p, 한국사회적기업진흥원 홈페이지 참조 연구자 작성)

1996년에는 보건복지부가 자활사업을 시작하면서 정부의 사회적 경제에 대한 적극적인 참여가 이루어졌다. 이 사업은 저소득층이 자립할 수 있도록 필요한 자원과 지원을 제공하는 프로그램으로 설계되었다. 이후 2003년에는 외환위기 이후 저소득층을 위한 사회 서비스 제공과 함께 실업 문제 및 양극화 문제를 해결하기 위한 사회적 일자리 사업이 시작되었다. 이 사업은 일자리를 창출하고 적절한 사회 서비스를 제공함으로써 사회적 안전망을 강화하는 데 중요한 기여를 하였다.

2007년에는 사회적기업 육성법이 시행되어 사회적 경제의 발전에 있어 중요한 전환점을 마련하였다. 이 법은 사회적 기업이 법적으로 인정받고 보호받을 수 있는 기반을 제공하였다. 2010년에서 2011년 사이에는 관계

부처가 협력하여 사회적 기업을 활성화하는 방안이 마련되었다. 이러한 노력의 일환으로 2018년에는 사회적 금융을 활성화하고 사회적 경제 분야에서 인재를 양성하기 위한 종합 계획이 수립되었으며, 자활 기업을 활성화하기 위한 대책도 함께 마련되었다(<표 8> 참조).

이와 같은 다양한 정책들은 사회적 기업, 협동조합, 자활기업, 마을기업 등 여러 형태의 사회적 경제조직이 성장하고 발전하는 기반을 마련하는 데 기여⁶⁰⁾하였다. 이러한 과정을 통해 한국의 사회적 경제는 점차 성장하였고, 많은 사람들이 일자리와 사회적 서비스의 혜택을 누릴 수 있게 되었다. 한국의 사회적 경제조직은 전통적으로 협동조합, 사회적 기업, 자활 기업, 마을 기업 등으로 구성되어 있었으나 기획재정부(2022)에서 발행한 팜플렛 「사회적경제가 궁금하니?」에 소셜벤처기업을 포함하여 사회적경제를 설명하고 있다.

한국의 사회적 경제조직은 공제회 및 비영리 단체와 같은 사회적 가치를 최우선으로 하는 경제 활동을 포함하고 있다. 이러한 조직의 핵심 목표는 경제 성장과 사회적 영향 간의 조화를 이루는 데 있다. 특히, 이들은 주로 소외 계층에 서비스를 제공하며 지역사회 복지 향상에 중점을 두고 있다. 사람들은 시장경제의 방식으로는 자본주의 경제체제에서 발생하는 사회 문제를 완전히 해결하는 데는 한계가 있다는 점을 사람들은 인식하게 되었다. 사회적 경제는 이러한 인식의 연장 선상에서 시장경제를 보완하거나 혹은 대체하는 방안으로 주목받았다. 사회적 기업은 공공의 복지와 사회 문제 해결을 주된 목적으로 하면서도 지속성과 확장성을 보장하지 못하는 한계를 가지고 있다. 사회 문제가 더욱 복잡해지고 다양해진 요즘은 빈곤 문제나 일자리 창출뿐만 아니라 환경, 기후변화, 공유경제, 새로운 취약계층의 등장

60) 한국사회적기업진흥원. (2019). 한국의 사회적 경제. (주)이로운넷. (pp 6-8). 광의의 사회적경제 역사로 본다면, 1920년 최초의 민간 협동조합이 설립된 이후라고 볼 수 있다. 그러나 이후 개별법에 근거해 탄생한 협동조합들은 전통적인 사회적경제기업과는 다소 다른 양상으로 발전해 왔다. 본격적 의미의 사회적경제는 1990년대 이후 민간의 자생적 활동 경험을 바탕으로 정부의 활성화 정책이 결합되면서 아래와 같은 제도화 과정을 거치게 된다.

등 다양한 문제들이 발생하고 있어 사회적 기업의 문제 해결 능력 역시 제약이 따른다.

전통적인 영리기업도 소비자들이 제품이나 서비스를 평가하는 기준이 변화하고 있다. 이제는 단순한 품질이나 가격, 편리함에 그치지 않고 기업의 사회적 책임을 중요시하는 가치 중심의 사회 환경으로 변화하고 있다. 이와 함께 정부나 전통적인 사회적 경제 주체들이 해결할 수 없는 다양한 사회 문제를 비즈니스 기회로 인식하는 기업들이 늘어나면서 사회적 경제 분야로의 진출이 활발해지고 있다. 이러한 변화 속에서 사회는 문제 해결을 위해 더욱 혁신적인 방법을 모색하고 있으며, 비용면에서 효율적이고 지속 가능한 방안을 찾으면서 각 부문 간의 전통적인 경계가 허물어지고 있다. 결과적으로 보면 첫째, 영리기업이 추구하는 방식으로 조직운동을 실행하고 문제를 해결하는 사회적 기업들이 증가하고 있다. 둘째, 기존의 영리 조직이 경제적 가치 추구에만 몰두하던 상황에서 사회적 가치를 동시에 추구하는 방식으로의 전환에 대한 고민이 중요한 이슈로 떠오르고 있다.

사회적 경제와 지역 활성화는 여러 측면에서 밀접한 연관성을 지니고 있다. 사회적 경제 조직들은 지역의 특수한 문제 해결에 중점을 두고 있으며, 마을기업은 “지역자원을 활용하여 지역 문제를 해결하고, 소득 및 일자리를 창출하여 지역 공동체의 이익을 효과적으로 실현하기 위해 설립되고 운영되는 마을 단위의 기업”으로 정의된다. 또한, 사회적 기업과 자활기업 등은 지역 내 취약 계층을 위한 일자리를 제공하고 있으며, 이는 지역 경제의 활성화에 직접적인 기여를 하고 있다. 사회적 경제조직들은 지역의 고유한 자원과 특성을 바탕으로 사업을 전개함으로써 지역 정체성을 강화하고 지속 가능한 발전을 가능하게 한다. 이들은 대부분 지역 내에서 생산과 소비가 이루어지도록 하여 지역 경제의 순환을 촉진한다. 그러나 사회적 경제가 지역 활성화에 기여하는 한편, 몇 가지 문제점도 지적되고 있다. 많은 사회적 경제조직이 정부 지원에 의존하고 있어 자생적인 운영이 어려운 경우가 많으며, 사회적 가치 창출에 집중하다 보니 경영 및 마케팅 등의 전문성이

부족한 경우가 대부분이다. 또한, 대다수의 사회적 경제조직이 소규모로 운영되고 있어 경제적 영향력이 제한적이다. 더불어, 사회적 경제조직 간의 협력이 원활하지 않으며, 이들 간의 네트워크도 부족하여 시너지 효과를 제대로 발휘하지 못하는 경우가 많다.

이러한 문제를 해결하기 위해 2018년 정부는 ‘사회적 금융 활성화 방안’을 발표하였다. 이는 사회적 경제조직의 재정 자립도를 높이기 위해 적극적으로 추진된 정책이다. 그러나 이 방안 역시 기대만큼 활성화되지 못하였다. 또한 ‘사회적 경제 인재양성 종합 계획’을 통해 전문성을 갖춘 인재를 육성하고 사회적 경제조직 간의 협력을 증진하며, 지역 내 다른 경제 주체들과의 네트워크를 강화하기 위한 노력이 있었으나, 이 또한 원활히 진행되지 않았다. 결론적으로, 사회적 경제는 지역 활성화를 위한 중요한 수단일 수 있는 잠재력을 지니고 있다고 판단된다. 그러나 이를 실현하기 위해서는 현재의 네트워크 및 협력 문제, 전문성 결여, 그리고 영리기업과 유사한 자생적인 운영을 개선할 필요가 있다. 따라서 정부, 지역사회, 그리고 사회적 경제조직 간의 협력적 노력이 요구되며, 이러한 노력을 통해 사회적 경제가 지역 활성화에 더욱 큰 기여를 할 수 있을 것이다.

현재 사회적 경제에서는 지속성과 혁신성이 주요 관심사로 자리 잡고 있다. 사회적 문제가 고착화 되고 다변화되면서, 사회적 기업의 지속적인 혁신과 성장이 필요해졌고 따라서 이를 위해 소셜벤처가 주목받고 있다.

소셜벤처는 2000년대 초반 미국에서 등장한 개념으로, 실리콘밸리의 신세대 기업가들의 기업가 정신과 자본력이 결합하여 발전하였다. 이 개념은 사회적 기업과 벤처기업의 특성을 융합한 형태로, 사회적 목적을 추구하면서도 시장에서의 수익 창출을 동시에 도모하는 시도로 시작되었다. 한국에서는 2010년대 이후 젊은 세대를 중심으로 소셜벤처가 확산되었으며, 2017년 서울숲 소셜벤처 클러스터의 출범과 함께 정부의 지원이 본격적으로 이루어졌다. 초기에는 법적 근거 없이 자발적으로 설립되었으나,

중소벤처기업부의 주도로 창업, 기술 개발, 투자 및 보증 등에 대한 지원이 이루어지며 급속히 성장하고 있다. 이러한 지원은 임팩트 펀드와 같은 사회적 가치를 지닌 기업에 대한 투자를 통해 이루어진다.

소셜벤처는 지역 활성화와 관련하여 지역 내 일자리 부족 문제를 해결하며, 특히 취약계층에게 고용 기회를 제공하는 데 기여하고 있다. 또한, 환경오염, 도시 관련 문제, 장애인 고용 문제, 청소년 실업 등 다양한 사회적 문제를 해결하는 데 중요한 역할을 하고 있다. 지역자원을 활용하여 새로운 비즈니스 모델을 창출하고, ESG(환경, 사회, 지배구조) 관점에서 경제 순환을 촉진하는 데도 기여하고 있다. 기존의 방식으로 해결하기 어려운 문제를 혁신적인 접근 방식으로 해결하거나, 영리기업의 관점에서 새로운 해결책을 제시하기도 한다. 그러나 많은 소셜벤처는 기술중심의 전통적인 벤처와 달리 수익성보다는 사회적 임팩트(Social Impact)를 중시하기 때문에 초기 자금조달에 어려움을 겪는다. 투자자들은 수익을 우선시하기 때문에 소셜벤처에 대한 투자에 소극적일 수 있다. 따라서, 임팩트 투자 및 정부 보조금 등을 통해 초기 자금을 확보할 수 있는 방안을 마련할 필요가 있다. 아울러, 소셜벤처의 법적 지위를 명확히 하고 이를 기반으로 한 지원 정책이 마련되어야 할 것이다. 사회적 기업과 유사하게 경영 및 기술 교육 프로그램을 강화하고, 소셜벤처 간의 네트워크를 구축하여 협력과 정보 공유를 촉진함으로써 집단적 임팩트(Collective Impact)를 추구해야 할 것이다.

소셜벤처는 국가와 시장이 해결하지 못하는 사회 문제를 해결하고, 사회적 기회의 확대 및 양극화 문제 완화에도 기여하는 역할을 하고 있다. 소셜벤처는 비즈니스적 해결책을 통해 사회 문제를 해결하려는 조직으로 정의되며, 사회적 문제나 시장 실패를 완화하고 민간 부문의 재정적 안정성과 혁신성을 가진 모든 비즈니스의 벤처로 분석된다. 따라서 이들은 사회적기업과 벤처의 특성을 동시에 가지고 있으며, 지속 가능한 혁신적 비즈니스모델을 통해 사회 문제를 해결하는 기업으로 평가되고 있다. 이들은 종종 '임팩트 투자'의 범주에 포함되며, 시장 성장을 촉진하기 위한 법적

인지도와 혜택을 누리고 있다. 소셜벤처는 사회적 가치와 경제적 가치 사이에서 균형을 맞추는 것이 어려운 경우가 많다. 이는 두 목표가 상충될 수 있기 때문이다. 예를 들어, 비용을 절감하면서 동시에 높은 사회적 임팩트를 달성하는 것은 쉽지 않기 때문이다. 소셜벤처는 종종 제한된 시장에 접근하는데 어려움을 겪는다. 이는 주로 사회적 문제를 해결하는 데 중점을 두기 때문에 발생하는 문제로, 특정 지역이나 집단에 한정된 경우가 많다. 많은 소셜벤처는 초기에는 성공을 거둘 수 있지만, 장기적으로는 지속 가능성 문제에 직면한다. 이는 자금 부족, 시장 변화, 운영상의 어려움 등 다양한 요인에 기인할 수 있다. 장기적으로 지속 가능한 모델을 구축하는 것이 중요한 상황이다. 소셜벤처는 종종 자원이 부족하여 운영에 어려움을 겪는다. 이는 재정적 자원뿐만 아니라 인적자원, 기술적 자원 등 다양한 측면에서 발생할 수 있다. 특히, 소셜벤처 창업자들은 경영 경험이 부족한 경우가 많아 이러한 자원 부족 문제가 더욱 심각해질 수 있다.

3) 리빙랩

리빙랩은 사용자가 직접 참여하여 혁신을 유도하는 실험적 공간으로, 2000년대 초반 유럽과 미국에서 시작된 것으로 알려져 있다. 기술 혁신과 사회적 요구를 통합하기 위해 사용자 중심의 접근 방식을 채택하고 있으며, 이는 사회적 문제 해결을 위한 열린 혁신 모델로 자리 잡고 있다. 리빙랩은 민간의 효율적인 지역 경제 활성화 전략으로 주목받고 있다. 왜냐하면, 리빙랩은 지역주민과 기업, 연구자들이 협력하여 지역 문제를 해결하기 위한 사용자 중심 방식에 기반을 둔 실생활 속의 실험적인 공간이기 때문이다. 주민의 목소리를 반영한 협력적 접근 방식은 주민의 참여를 촉진하며 지역 경제 활성화에 이바지할 수 있는 잠재력을 가지고 있다. 그 이유는 리빙랩은 열린 체계와 사용자 참여를 통한 혁신 그리고 네트워크와 서비스를 제공해야 하는 이해관계에 있는 조직 간 복합적인 연계⁶¹⁾(Leminen, 2013) 이기

61) Leminen, S. (2013). Coordination and participation in living lab networks. Technology Innovation Management Review, 3(11), (pp 5-14). Living labs stress the

때문이다.

리빙랩에서 개발된 솔루션들이 주민의 생활에 적용되면서 발생하는 긍정적인 변화는 지역 경제 전반에 큰 영향⁶²⁾을 미칠 수 있다. 하지만 리빙랩 역시 운영상의 단점과 한계점이 존재한다. 리빙랩의 성공을 위해서는 다양한 이해관계자들의 적극적인 참여가 필수적이지만, 이들의 역할과 책임에 대한 이해 부족으로 인해 참여가 저조할 수 있다는 단점이 있다. 이는 프로젝트의 효율성과 효과성을 저하시킬 수 있다. 리빙랩 프로젝트는 초기 단계에서 많은 자원과 에너지가 필요하며, 지속 가능한 운영을 위한 명확한 전략이 필요한데 운영자의 역량이나 참여하는 이해관계자 자체의 역량이 부족할 수 있다. 이는 장기적인 성공을 보장하는 데 어려움을 겪게 한다. 또한, 리빙랩 프로젝트는 종종 충분한 자금 지원을 받지 못하는 경우가 많다. 이는 특히 초기 단계에서 프로젝트의 지속 가능성을 위협할 수 있으며, 프로젝트의 규모와 범위를 제한하게 된다.

결론적으로, 민간 부문에서의 다양한 노력은 지역경제 활성화에 중요한

importance of users in innovation activities, and their roles are widening from passive informants into co-creators (Leminen, Westerlund, and Nyström, 2014: forthcoming in Volume 9 (Issue 1) of the International Journal of Technology Marketing; tinyurl.com/mdug2zv). The diversity of roles played by users and other stakeholders reflects the spectrum of living lab networks. 리빙랩은 혁신 활동에서 사용자의 중요성을 강조하며, 이들이 단순한 정보 제공자의 역할을 넘어 공동 창조자(co-creators)로서의 기능을 수행하게 되고 있다(Leminen 외, 2014). 사용자의 역할의 다양성은 리빙랩 네트워크의 폭넓은 스펙트럼을 반영하고 있으며, Leminen 외(2012)는 리빙랩 네트워크가 혁신을 선도하는 주도자의 유형을 명확하게 특징짓고 있다고 주장한다. 이러한 배경 속에서, 주도자가 설정한 목표를 달성하기 위한 메커니즘에 관한 관심과 연구가 점차 증가하고 있다.

62) 최인수, & 김건우. (2015). 지역 공동체와 리빙랩을 중심으로 한 지역혁신체계 도입방안 연구. 한국지방행정연구원. (p 4), 리빙랩을 활용한 지역 공동체 주도의 지역혁신체계 도입방안의 1단계는 생활 현장 기반의 실증·구현을 위한 지역 단위 리빙랩 연구소의 설치와 운영 및 지원의 확대이다. 2단계는 지역 공동체의 구체적인 참여 방안 및 이해도를 높이고, 나아가 지역 공동체의 역량 강화를 위한 프로그램을 마련하는 것이다. 3단계는 리빙랩을 포함한 지역 공동체 활동의 활성화를 위한 법·제도적 기반을 조성하고 지역 공동체 지원 체계를 정비하는 것이라고 할 수 있다. 상기와 같은 리빙랩을 활용한 지역 공동체 주도의 지역혁신체계를 도입한다면 지역 공동체는 지역사회문제 해결 및 지역혁신, 내생적 지역발전, 지역순환경제의 실현뿐만 아니라 혁신역량 및 회복력을 갖춘 지속 가능한 지역 공동체로써 자리매김할 수 있다고 확신한다.

역할을 하고 있으며, 대기업의 CSR 및 ESG 활동과 소셜벤처, 리빙랩의 협력적 접근은 효과적인 지역 발전전략으로 자리 잡을 가능성이 크다. 하지만 이러한 민간의 노력이 지역사회에 실질적인 변화를 가져오고 지속 가능한 경제 성장을 이끌어내는 데에는 앞서 이야기한 것처럼 분명한 한계점들이 존재한다. 대기업은 지역경제 활성화를 위한 예산의 규모와 투입 기간의 제한이 있어서 기업의 지원 여부에 따라 결과가 달라지는 경우가 많다. 또한, 소셜벤처의 경우 경제적 규모가 작아 자금 부족, 시장 변화, 운영상의 어려움 등으로 제약이 있기 때문이다.

<표 9> 사회적 경제 vs 소셜벤처 vs 리빙랩 비교

구분	정의	주안점	운영방식	비고
사회적 경제	사회적 가치창출을 위해 운영되는 경제 시스템	경제적 불평등해소, 사회적 연대 강화	사회적기업, 협동조합, 자활기업, 마을 기업	협동조합: 조합비, 그 외: 보조금
소셜 벤처	사회적 문제 해결을 위한 기업 모델	사회적 가치, 경제적 가치 동시 추구	영리법인으로 운영, 사회 문제 해결 중	영리기업 방식운영
리빙랩	사회적 참여를 통한 혁신적 참여공간	사용자 중심의 혁신 및 실험	다양한 이해관계자 협업을 통한 실험	대부분 보조금

(출처: 연구자 정리)

리빙랩도 마찬가지로 지역 커뮤니티의 참여가 필수적인데 적극적인 참여가 부족하거나 많은 인원이 참여한다고 하더라도 내부적으로 프로젝트 진행 과정에서 갈등이 발생하거나 참여 구성원, 운영자들의 역량 부족 등의 문제가 상시 존재하고 있기 때문이다. 따라서 이러한 민간의 노력이 지역경제 활성화에 실질적인 도움이 될 것이라 기대는 많이 했지만, 실질적인 성과는 미흡하고 지속 가능성에 대한 의문이 드는 것이 사실이다.

4) 커뮤니티 기업가(Community Entrepreneur), 지역 가치 창업가

지역 활성화와 관련된 민간의 노력과 더불어 이들과는 다소 구분되는 사람들이 2000년 초반부터 나타나기 시작했다. 그들은 대기업의 CSR, ESG의 거대한 자본투입과는 엄청난 괴리감으로 확실히 구별된다. 또한, 사회적 기업처럼 보조금이나 지원금에 의존하여 사업을 꾸려나가기보다는 스스로의 자금 동원력으로 비즈니스를 진행하며 소셜벤처처럼 경제적 가치와 사회적 가치를 동시에 추진한다는 강박 관념도 없어서 때로는 경제적 가치만을 추구하지만, 지역 활성화와 연계될 수밖에 없는 일들로 인해 자연스럽게 지역 개발이라는 사회적 가치를 추진 중이며 지역의 커뮤니티를 동원하여 학계, 행정, 주민들 모두가 참여하여 교육하고 스스로 성장하면서 지역의 문제를 해결하는 리빙랩의 방식처럼 리딩하지도 않으면서도 비록 지역 커뮤니티에서 반감을 보이고 본인들을 배척하더라도 지역 커뮤니티가 가지고 있지 않은 그 무언가를 활용하여 자연스럽게 커뮤니티에 스며들어 어느덧 일원이 되어 있는 사람들. 또한, 영리기업에서 흔히 볼 수 있는 신기술을 활용한다거나 틈새시장을 노린다거나 시장성이 있는 곳에서 매장을 운영한다기보다 지역 애착심을 장착하고서 시장성이 있거나 없거나 관계없이 시장을 개척하는 사람들이 생겨나기 시작했다.

커뮤니티 기업가(Community Entrepreneur)는 지역사회의 문제를 비즈니스 방식으로 해결하고자 하는 노력을 기울이는 개인이나 집단을 의미한다. 이들은 ‘커뮤니티’를 사업체로 발전시키거나 기업 경영 기법을 지역 문제 해결에 적용하여, 지역 경제의 활성화, 일자리 창출, 사회 서비스 제공 등 다양한 사회적 가치를 창출하고 있다. 결과적으로, 커뮤니티 기업가는 지역사회의 지속 가능한 발전을 위한 중요한 역할을 수행하며, 사회적 가치와 경제적 가치를 동시에 추구하는 새로운 형태의 기업가 모델로 평가될 수 있다. 이 개념은 1980년대 후반부터 지역사회 발전과 기업가 정신의 융합에 관한 관심이 높아지면서 확립되었다. 커뮤니티 기업가의 주요 특징⁶³⁾은

다음과 같다. 첫째, 지역 중심적이다. 커뮤니티 기업가는 특정 지역사회의 문제와 필요에 중점을 두고 활동하고 있다. 둘째, 이들은 경제적 이익뿐만 아니라 사회적 가치의 창출을 중요시하고 있다. 셋째, 지역 문제 해결을 위해 창의적이고 혁신적인 방법을 탐색한다. 넷째, 지역 내 유휴 자원, 다른 말로 지역 자산을 효과적으로 활용하여 가치를 창출하고 있다. 다섯째, 다양한 이해관계자들과의 협력⁶⁴⁾을 통해 공동의 목표를 달성한다.

사실상 커뮤니티 기업가의 등장은 여러 요인에 기인하고 있다. 첫째, 급속한 산업화로 인해 고령화, 저출산, 새로운 빈곤층의 출현 및 환경문제 등 다양한 지역 문제가 발생하여 지역 문제가 복잡해졌기 때문이다. 둘째, 정부나 시장 중심의 접근만으로는 지역 문제를 효과적으로 해결하기 어렵다는 인식이 확산되고 있다. 즉, 정부와 시장에서 문제를 해결하기에는 한계가 있다고 판단되고 있다. 셋째, 지역 문제 해결을 위해 지역주민의 적극적인 참여가 필수적이라는 인식이 높아지고 있다. 즉, 당사자성이 적극적인 문제 해결에 도움이 된다는 관점이다. 결론적으로, 커뮤니티 기업가는 지역사회의 문제를 비즈니스적 접근을 통해 해결하고자 하며, 이를 통해 지역 경제를 활성화하고 경제적 가치와 더불어 사회적 가치를 창출하는 데 기여하고 있다고 볼 수 있다.

63) 함유근 외 (2010), 커뮤니티 비즈니스: 지역 경제를 살리는 새로운 대안. 삼성경제연구소.

64) Ronning, L. (2010). The community entrepreneur as a facilitator of local economic development. Edward Elgar Publishing. (p 3), Community entrepreneurship comes in many shapes and forms. One example can be to initiate and facilitate a more entrepreneurial environment that generates business opportunities for others, which, in turn, leads to more local entrepreneurship. It can also be to identify and develop entrepreneurial opportunities on behalf of others. Finally, in some cases community entrepreneurship includes exploitation of entrepreneurial opportunities collectively to the benefit of participating members and their local community. This literature relates community entrepreneurship to cases of economic decline caused by various external factors, and explores means and ends of initiatives to change a negative development pattern. This demonstrates diverse roles of community entrepreneurs. 커뮤니티 기업가 정신은 다양한 형태로 나타난다. 한 가지 예는 다른 사람들에게 비즈니스 기회를 창출하는 기업가적 환경을 조성하고 촉진하여 결과적으로 더 많은 지역 기업가 정신으로 이어지는 것이다. 또한, 다른 사람들을 대신하여 기업가적 기회를 식별하고 개발할 수도 있다. 마지막으로, 어떤 경우에는 공동체 기업가 정신이 참여 회원과 그들의 지역 공동체의 이익을 위해 공동으로 기업가적 기회를 활용하는 것을 포함한다.

지역 가치 혁신가는 학문적 근거보다는 특정 지역의 고유한 문제를 혁신적으로 해결하고자 하는 주체로 이해할 수 있다. 반면, 지역 가치 창업가는 지역의 자연환경과 문화적 자산을 활용하여 창의성과 혁신을 통해 사업적 가치를 창출하는 기업가로 정의된다. 이 두 개념은 2000년대 이후 지역발전에서 혁신의 중요성이 강조되면서 등장하였으며, 특히 지역 가치 창업가는 2010년대 이후 젊은 세대가 ‘지방’을 글로벌과 연계된 능동적인 ‘로컬’로 인식하는 경향이 뚜렷해짐에 따라 더욱 두드러지게 나타났다.

비록 두 개념이 때때로 혼용되어 사용되기도 하지만, ‘지역 가치 혁신가’는 지역 문제 해결에 중점을 두고, ‘지역 가치 창업가’는 이러한 문제를 비즈니스 모델 구축을 통해 해결하는 데 더 집중하고 있다는 점에 유의해야 한다. 그러나 두 개념의 공통적인 특징은 특정 지역의 문제 해결과 발전에 초점을 두고 있으며, 기존의 해결 방식을 넘어 새로운 접근법을 통해 문제를 해결하고자 하는 노력을 기울이고, 지역의 고유 자원과 특성을 활용하여 가치를 창출⁶⁵⁾한다는 점이다. 커뮤니티 기업가, 지역 혁신가, 지역 가치 창업, 무엇으로 지칭되던지 관계없이 특정 지역이 좋아 그 지역을 중심으로 지역에 정착하여 창의적이고 혁신적인 대안으로 지역의 문제를 해결하는 사람들이 등장했다는 것이 중요한 것이다.

65) 김순한, & 장웅조. (2022). 가치기반 경제 속의 로컬크리에이터 연구: 제주 해녀의 부업 사례를 중심으로. (p 154) 지역자원을 활용하여 창조적 변화를 이끌고 있는 로컬크리에이터는 탈물 질주의의 확산과 지방소멸의 위기 속에서 등장하여 지역경제의 새로운 대안으로 부상하고 있다. 로컬크리에이터를 구성하는 핵심 요소로 ‘지역성’, ‘앙트러프리너’, ‘창의적 생산’을 제시했다. 로컬크리에이터들은 지역경제 발전, 지역 재활성화 등의 경제적 가치 외에도 지역 공동체 유대강화, 지역문화 계승, 치유와 공감 등의 다양한 가치를 추구하고 있다. 즉 정부가 주목하는 경제적 측면에서의 가능성 외에도 지역에 문화적, 사회적 기여가 가능한 주체임을 다시금 인식할 필요가 있다는 것이다.

제2절 지역 활성화에 대한 이론적 배경

지역 활성화와 관련된 이론으로는 외생적 지역발전론과 내생적 지역발전론이 있다. 외생적 지역발전론은 중앙정부가 주도하여 지역발전을 계획하고 실행하는 방식이다. 이론상 중앙정부는 각 지역의 특성과 필요를 고려해 정책을 일괄적으로 수립하고 자원을 배분한다. 이러한 접근은 주로 신속한 국가발전과 균형발전을 목표로 하는 하향식 지역발전 전략으로 진행된다. 대표적인 사례로는 1970년대의 대한민국의 ‘새마을 운동’이 있다.

내생적 지역발전론(endogenous development) 또는 내발적 지역발전론은 지역 내부의 자원과 역량을 활용하여 자율성과 지속 가능성을 높이는 접근법이다. 이 전략은 중앙정부의 일방적인 하향식 개발이 아니라, 지역주민과 단체들이 주도하는 상향식 개발을 강조한다. 주요 요소는 지역의 고유한 자산을 발굴하고, 지역사회의 자발적인 참여를 통해 자립적인 경제발전을 이루는 것이다. 이 두 가지 이론 중에서 ‘지역 활성화에 기여하는 로컬크리에이터들의 역할’을 분석하기 위해 내발적 발전이론을 중심으로 검토하는 것이 적절하다고 판단했다. 내발적 발전이론은 앞서 언급한 것처럼 지역사회와 자원을 활용하여 자생적으로 발전을 도모하는 접근법이다. 이 이론에는 여러 하위 이론이 있으며, 자산기반 개발(Asset-Based Development) 이론, 공동체 주도 개발(Community-Driven Development, CDD) 이론, 민관협력(Public Private Partnership, PPP) 이론, 일본의 지역발전 성공사례를 일반화시킨 ABS(Actor/Business/Support) 모델들과 지속 가능한 지역발전(Sustainable Local Development) 이론, 지식기반 개발(Knowledge-Based Development) 이론 등이 있다.

여기서 지속 가능한 지역 발전이론은 Elkington (1997)의 Triple Bottom Line 개념을 적용하여 대기업이 그들의 비즈니스를 영위하기 위해 경제적 가치를 추구하는 것은 당연하며 이와 동시에 환경적 가치와 사회적 가치를 동시에 고려하여 추구해야 지역사회와 더불어 지속 가능한 발전을 추구할 수

있다고 주장한 것이며, 지식 기반 개발이론은 대기업이 기업을 운영하면서 쌓인 지식에 대한 분류, 축적, 그리고 자연스러운 전이를 어떤 방법론으로 실시해야만 지속 가능한 기업으로 발전시키고 이를 통해 지역사회와의 상생을 구현해 나갈 것인가를 강조한 이론이다. 따라서 ‘지속 가능한 지역발전 이론’과 ‘지식 기반 개발이론’은 대기업 위주로 시행될 수밖에 없고 일반적으로 지역이 주체가 될 수 없기에 이번 연구에서는 제외하기로 한다.

1. 자산기반공동체발전론 (ABCD)

1) ABCD 모델 개요

ABCD(Asset-Based Community Development) 모델이 1990년대 이후 미국 내에서 공동체 발전전략으로 주목받게 된 이유는 그 역사적 맥락을 살펴볼 필요가 있다. 20세기 중반, 특히 1960년대는 미국 사회에서 빈곤 극복을 위한 지역공동체 활성화 운동이 활발히 진행되었던 시기로, 이 과정에서 공동체 조직화 운동이 중요한 의미로 대두되었다. 당시 미국 정부는 빈곤과의 전쟁을 선포하며, 경제적으로 낙후된 지역사회의 재생을 위한 정책적 지원을 아끼지 않았다. 이러한 경향은 1970년대까지 지속되어, 정부 및 다양한 재단을 통해 지역 공동체 발전을 위한 재정적 지원이 이루어졌다.⁶⁶⁾ 그러나 1980년대에 접어들면서 정부와 시장 간의 연계가 강화되고, 신보수주의 정부가 출범함에 따라 지역공동체 발전을 위한 예산이 대폭 삭감되는 결과를 초래하였다.⁶⁷⁾

66) 한상일, & 김경희. (2013). 한국 사회적 기업의 지역자산 활용: 자산기반 지역공동체발전 관점에서의 사회적 기업 활성화 방안 모색. 지방행정연구, 27(4), (pp 153-180). 20세기 미국의 격동기였던 1960년대에 빈곤 극복을 위한 지역공동체 활성화 운동이 활발하게 전개되었고 그 방법으로 적극적인 공동체 조직화 운동이 발전하였다. 당시 미국 정부도 빈곤과의 전쟁의 일환으로 낙후된 공동체를 재생하는 데 지원을 아끼지 않는다. 이러한 추세는 1970년대까지 이어지면서 정부와 각종 재단을 통해 지역 공동체 발전을 위한 다양한 재정적 지원이 이루어진다.

67) 한상일 & 김경희. (2013). 상계 논문. (p 158). 1980년대 이후 잘 알려진 바와 같이 미국은 신보수주의 사조를 맞이하게 되며 레이건과 부시 대통령을 거치는 1981년에서 1993년까지의 12년 동안 신보수주의의 정책과 사업, 정치 담론이 미국 사회에 뿌리내린다. 새롭게 시작된 글로벌 경제체제와 미국 경제의 위기에 대응하기 위해 신보수주의 정부는 사회정책에 대한 지출

이러한 상황은 기존의 필요 기반 접근법의 한계를 인식하게 만들었고, 지역 내부 자산에 집중하는 대안적인 지역 사회 발전 모델이 새롭게 주목받게 되었다. 1990년대 초, 노스웨스턴대학교의 자산기반 지역사회발전협회(The Asset-Based Community Development Institute)가 주도하는 연구와 실천이 진행되면서, 지역 자산을 활용하여 긍정적인 공동체 역량을 발전하고 발전시키는 전략이 제시되었다⁶⁸⁾. 이러한 공동체 발전 방식은 지역사회의 역량을 강화하는 데 기여하며, 과거에 소외되었던 개인이나 공간이 문제 해결의 주체로 두드러지도록 하였다⁶⁹⁾. ABCD 모델은 지역사회가 어려운 상황에 처하더라도, 그 안에 고유한 자원과 역량을 보유하고 있다는 전제에 기반하고 있다⁷⁰⁾. 따라서 지역 공동체의 발전은 외부 주체에 의존하기보다는 지역 자산을 최대한 활용하는 것이 중요하다고 강조되며, 이는 지역사회의

을 삭감하였다.

68) 한상일 & 김경희. (2013). 상계논문. (p 159). Northwestern 대학교의 Asset based community

development institute를 중심으로 외부환경에 의존하기보다 지역의 자산을 스스로 개발하여 공동체의 역량을 키우는 전략이 개발된다.

69) Kretzmann, J. P., & McKnight, J. L. (1993). Building communities from the inside out: A path toward finding and mobilizing a community's assets. ACTA Publications. 5. This basic truth about the "giftedness" of every individual is particularly important to apply to persons who often find themselves marginalized by communities. It is essential to recognize the capacities, for example, of those who have been labeled mentally handicapped or disabled, or of those who are marginalized because they are too old, or too young, or too poor. In a community whose assets are being fully recognized and mobilized, these people too will be part of the action, not as clients or recipients of aid, but as full contributors to the community-building process., 모든 개인의 "재능"에 대한 이러한 기본 진리는 종종 지역사회에서 소외되는 사람들에게 특히 중요하게 적용되어야 한다. 예를 들어, 정신적으로 장애가 있다고 낙인찍힌 사람들, 너무 나이가 많거나 너무 어리거나 너무 가난해서 소외된 사람들의 능력을 인식하는 것이 필수적이다. 지역 사회의 자산이 완전히 인식되고 동원되는 상황에서는 이러한 사람들도 행동의 일원이 될 것이며, 단순한 클라이언트나 지원의 수혜자가 아니라 공동체 구축 과정에 완전한 기여자로 참여하게 된다.

70) Kretzmann & McKnight. (1993). 상계 논문. (p 5). Each community boasts a unique combination of assets upon which to build its future. A thorough map of those assets would begin with an inventory of the gifts, skills and capacities of the community's residents. Household by household, building by building, block by block, the capacity mapmakers will discover a vast and often surprising array of individual talents and productive skills, few of which are being mobilized for community-building purposes.

역량 강화에 실질적인 기여를 한다⁷¹⁾. 결국, ABCD 모델의 핵심은 사회적 관계의 중요성에 있다. 공식 및 비공식적인 네트워크, 협회, 대가족 등은 모두 자산으로 간주되며, 공동체 내 다른 자산을 동원하는 데 중요한 역할을 한다. 또한, 사회적 자본의 개념을 실제 사례에 적용하여 네트워크, 규범, 사회적 신뢰를 사회적 관계의 증거로 간주하는 접근이 이루어진다.⁷²⁾ 따라서 ABCD 모델은 지역 자산을 기반으로 사회적 자본을 형성하는 구체적인 과정과 방법론으로 이해될 수 있다.

2) ABCD 모델의 논란과 쟁점

ABCD(Asset-Based Community Development) 모델은 지역사회의 자산을 활용하여 발전을 도모하는 접근법이다. 이 모델은 긍정적인 평가를 받지만, 몇 가지 논란과 쟁점이 존재한다. 첫째, 자산기반 접근 방식을 지역 공동체에 적용하기 위해서는 이미 상당히 강력한 커뮤니티가 형성되어 있어야 한다는 주장이 있다. 이러한 주장은 지역사회 내부의 리더십이 자발적으로 나타나지 않는 경우 적용하기 어렵다는 점을 지적하며, 필요와 결핍에 따른 지원이 필요한 지역사회는 오히려 불평등이 심화될 수 있다는 우려⁷³⁾를 낳는다. 둘째,

71) 한상일 & 김경희. (2013). 상계논문. (p 155). 이 관점은 지역의 발전을 위해서는 지역 외부에 존재하는 주체들에게 의존하기보다 지역 내의 자산을 최대한 활용하는 것이 지역 공동체의 역량을 강화하는 데 중요하다고 주장한다.

72) 신수경, & 이상헌. (2023). 자산기반 지역사회 발전(ABCD) 모델을 적용한 주민자치회 활성화 방안 요구: 안산 일동을 중심으로. 지방행정연구, 37(1), (p 204), ABCD의 핵심은 사회적 관계에 대한 집중이다. 공식 및 비공식 협회, 네트워크 및 대가족도 자산으로 취급되며 커뮤니티의 다른 자산을 동원하는 수단으로 간주하기도 한다. 또한, 사회적 자본 개념을 실제로 적용하여 네트워크, 규범, 사회적 신뢰를 사회적 자본이 생성된 사회적 관계의 증거로 본다.

73) MacLeod, M. A., & Emejulu, A. (2014). Neoliberalism with a community face? A critical analysis of asset-based community development in Scotland. *Journal of Community Practice*, 22(4), 430-450. 446. Asset-based approaches could potentially advantage the already influential and cohesive communities as Sue commented, "You can end up making the gaps wider if the investment goes to the people who are able to ask with more clarity for what they want and need." This point about the unintended consequences of ABCD was also emphasized by Sarah who stated: For an asset-based approach to work the community you're working in must already be quite a strong community. . . . That there are structures in place, that there's already cohesion within a community and people know what their issues are

ABCD 모델은 지역 자산을 기반으로 문제를 해결하려고 하지만, 이러한 자산이 항상 긍정적인 방향으로 작용하지는 않는다. 특정 지역사회 내 자산이 부정적인 사회적 관계나 문화적 관습으로 인해 오히려 발전을 저해할 수 있다. 따라서 자산의 종류와 특성을 면밀히 분석하고, 이를 바탕으로 한 접근이 필요하다⁷⁴⁾. 셋째, 공공 부문 개혁은 주로 예산 삭감에 초점을 맞추고 있으며, 단기적인 지출과 우선순위 사업으로 방향이 전환되는 경향이 있다. 이 과정에서 “큰 사회(Big Society)”라는 슬로건이 자주 사용된다.

이와 동시에 정부는 시민의 자원봉사와 시민사회 단체가 이러한 틈새를 메워야 한다고 강조하지만, 실제로는 시민사회와 지역사회 단체의 역량에 대한 지원에는 소홀한 상황이다⁷⁵⁾. 즉, 자산 및 역량 기반 접근법은 정부 예산이 줄어들에 따라 개인과 지역사회가 그 간극을 메워야 한다는 관점이 아니라, 오히려 개인, 가족, 지역사회를 자산으로 간주하는 접근에서 출발해야 한다는 것이다⁷⁶⁾.

and what their priorities are and that they are engaging with that. But there is the negative side that lots of people don't want to engage and lots of people are facing particular challenges in their lives that going along to a community meeting is the last thing that they need to deal with.. 자산 기반 접근법은 이미 영향력 있고 응집력 있는 공동체에 유리할 수 있으며, 수(Sue)는 "더 명확하게 원하는 것과 필요한 것을 요구할 수 있는 사람에게 자원이 투자된다면 격차가 더 넓어질 수 있다"고 언급했다. ABCD의 의도치 않은 결과에 대한 이러한 점은 사라(Sarah)도 강조하며 이렇게 말했다 : "자산 기반 접근이 효과를 보려면 당신이 작업하는 지역 사회가 이미 꽤 강한 공동체여야 해. . . . 그 안에 구조가 갖춰져 있고, 공동체 내에서 응집력이 있으며, 사람들은 자신의 문제와 우선 사항을 알고 그것에 참여하고 있어야 해.

74) Kretzmann & McKnight. (1993). 상계 논문. (p 7). First, focusing on the assets of lower income communities does not imply that these communities do not need additional resources from the outside. Rather, this guide simply suggests that outside resources will be much more effectively used if the local community is itself fully mobilized and invested, and if it can define the agendas for which additional resources must be obtained. The assets within lower income communities, in other words, are absolutely necessary but usually not sufficient to meet the huge development challenges ahead.

75) Lunt, N. (2019). 자산 및 역량 기반 지역사회 이니셔티브: 영국의 사례. 국제사회보장리뷰, 2019(겨울), (p 65). 지방정부 당국이 더 이상 서비스를 제공하지 못함에 따라 발생하는 간극을 자원봉사 부문 및 시민사회 집단들이 메워야 한다고 강조했다. 그러나 시민사회·지역사회 집단의 역량에 관한 관심과 지원은 부족했다.

76) Lunt, N. (2019). 상계 논문. (p 66). 자산 및 역량 기반 접근법은 사회 개발 및 지역사회

<그림 8> ABCD 추진 단계별 도식화

(출처 : Kretzmann, J. P. & McKnight, J. L. (1993))

결론적으로 ABCD 모델(<그림 9> 참조)은 지역사회 발전에 유용한 접근법이지만, 실행 과정에서 발생할 수 있는 구조적 문제, 자산의 특성과 역할, 주민 참여의 중요성, 외부 자원과의 관계를 충분히 고려해야 한다. 이러한 논란과 쟁점을 인식하고, 보다 포괄적이고 균형 잡힌 접근이 필요하다.

2. 지역공동체주도 개발(CDD)

지역의 내발적 발전이론 중 하나인 공동체 주도 개발(Community Driven Development, CDD)은 UN 특별 분과 위원회의 정의를 통하여 1956년에 처음 시작되었다.⁷⁷⁾ 이 이론은 지역주민들이 개발 과정에서 주체적으로

개발 관련 문헌에서 빈번하게 언급되었으며, 서비스 제공 방식 및 정책 프레임 워크로 주목받게 되었다. 그러한 접근법은 예산 삭감으로 인한 간극 문제를 다루고, 단기적이고 단편적인 해결책을 제공하려는 시도에서 기인한 것이 아니다.

77) 전대옥·박승규 & 최인수. (2012). 지역 공동체 주도의 발전전략 연구 (연구보고서 2012-10). 한국지방행정연구원. 31, 1956 UN 특별분과위원회의 정의를 통하여 지역 공동체 발전은 어느 지역 공동체의 경제·사회·문화적 제 조건을 개선하고 지역 공동체로 하여금 국가적 계획에 충분히 공헌할 수 있도록 하기 위해 주민의 노력과 정부의 노력이 뭉쳐지는 과정을 중심으로 논의되었다.

참여함으로써 그들의 요구와 필요를 반영한 지속 가능한 발전을 추구한다. CDD는 주민 참여가 개발의 성공에 필수적이라는 전제를 가진다. 이는 Mansuri & Rao (2004)⁷⁸⁾의 연구에서 강조되며, 주민의 참여가 지역 개발의 질을 높이고 사회적 자본을 증진하는 데 기여한다고 설명한다. 이론의 실제 적용에는 몇 가지 전제 조건이 필요하다. 첫째, 지역주민들이 자신의 문제를 인식하고, 이를 해결하기 위한 의지를 갖춰야 한다. 둘째, 주민 참여를 촉진할 수 있는 유리한 제도적 환경이 조성되어야 한다. 셋째, 외부 지원자들이 주민의 의견을 존중하고, 그들의 역량을 강화할 수 있는 방식으로 접근해야 한다. 이러한 조건이 충족될 때 CDD는 효과적으로 작동할 수 있다.

CDD의 적용 과정은 여러 단계로 나뉜다. 첫째, 지역주민들이 문제를 정의하고 우선순위를 설정하는 단계가 있다. 둘째, 주민들이 자원을 mobilize 하여 프로젝트를 설계하고 실행하는 단계가 포함된다. 셋째, 지속적인 모니터링과 평가를 통해 프로젝트의 성과를 검토하고, 필요한 조정을 해나가는 과정이 있다. 이러한 단계는 주민 참여를 극대화하고, 지역의 실질적인 필요를 반영하는 데 기여한다. CDD(공동체 주도 개발)는 국가 주도형 발전전략과는 달리 주민의 요구와 참여를 핵심 요소로 삼는다. 이 개념은 공동체 주도 발전(Community-Driven Development, CDD)이라고 불리며, 이는 보다 포괄적인 ‘지역공동체 기반 발전(Community-Based Development, CBD)’에서 유래한 것이다. CDD는 공동체 조직에 자원과 의사결정 권한을 부여하는 접근 방식이다. 이를 통해 사회적 구조 내에서 지역사회가 필요로 하는 서비스를 제공하고, 경제 활동을 조직하며, 저소득층에게 권한을 부여하고, 거버넌스를 향상시키며, 가장 가난한 사람들을 보호하는 방안으로 정의된다⁷⁹⁾.

78) Mansuri, G., & Rao, V. (2004). Community-based (and driven) development: A critical review (Policy Research Working Paper No. 3209). World Bank Group. <http://documents.worldbank.org/curated/en/399341468761669595/Community-based-and-driven-development-A-critical-review> , (검색일: 2024.07.26.)

79) 김학실. (2014). 지역 공동체 위기에 대응한 공동체주도발전전략(Community-Driven Development)에 관한 연구. 한국위기관리논집, 10(5), (p 183). 개념은 공동체주도발전(Community-Driven Development: CDD)이라고 할 수 있는데, 이는

CDD는 지역 공동체가 중앙정부의 서비스 제공에 지나치게 의존하는 문제를 해결하려는 방안으로, ‘사회적 경제’의 중요성이 두드러짐에 따라 더욱 주목받고 있다⁸⁰⁾(전대욱 외, 2012). 국가와 같은 외부 세력에 의존하는 외생적 지역 발전 전략은 지역의 외부 의존성을 심화시키고, 국가의 재정 부담을 증가시키며, 지역 생산과 주민 소득 간의 연계성을 약화시키는 문제를 야기한다.

<그림 9> CDD(지역 커뮤니티 주도 발전론) 추진 Process

(출처 : Susan Wong(2012), 전대욱 외(2012) 참고, 연구자 작성)

이러한 이유로 지역 공동체의 내적 자산의 중요성이 강조되고 있다. 지역 주민이 스스로 주도하여 지역 자원을 활용하고, 지역 발전의 목표를 달성하는

개념적으로 상위에 존재하는 ‘지역 공동체 기반의 발전 (CBD: Community-Based Development)’에서 파생된 개념으로, 공동체 조직에게 자원과 의사결정 권한을 주는 것이다. CDD는 사회적, 구조적으로 지역사회에 필요한 서비스를 제공하고, 경제적 활동을 조직하며, 가난한 사람에게 권한을 부여하고, 거버넌스를 증진시키며, 가장 빈곤한 사람들의 보호를 고양하는 방법으로 정의되고 있다.

80) 전대욱, 박승규 & 최인수. (2012), 상계 논문. (p 210). 의식적인 공동체 발전의 일환으로 협동조합을 통한 사회적 경제를 발전시킨 사례들이 많았다. 캐나다 퀘벡지역이 대표적인 예이며, 퀘벡의 협동조합 모델로 한 공동체 경제발전과 사회적 경제의 결합을 통한 지역 공동체 발전이 갖는 의미는 지역 공동체 주도의 발전전략을 연구함에 있어 협동조합이 갖는 의미를 더욱 부각 시키고 있다.

방법에 대한 관심이 커지고 있는 것이다. 이러한 접근 방식으로 최근에는 지역 내 다양한 자산(local assets)을 기반으로 한 공동체 발전(asset-based community development, ABCD)이 제안되고 있다.

한국 사회에 CDD 이론(<그림 9> 참조)을 적용할 경우 몇 가지 문제점이 존재한다. 첫째, 지역 주민들의 참여 의지가 낮을 수 있다. 이는 주민들이 개발 과정에 대한 불신이나 무관심으로 이어질 수 있다. 둘째, 일부 엘리트가 프로젝트를 지배하게 되는 경향이 있다. 이는 일반 주민들의 의견이 배제되거나 왜곡되는 결과를 초래할 수 있다. 셋째, 외부 지원자의 역할이 지나치게 강조될 경우 주민의 자립성이 저해될 수 있다. 이러한 문제점을 개선하기 위해서는 몇 가지 방향이 필요하다. 첫째, 주민 참여를 촉진하기 위한 교육 프로그램을 강화해야 한다. 주민들이 개발 과정에 대한 이해도를 높이고, 자신의 의견을 적극적으로 표현할 수 있도록 해야 한다. 둘째, 엘리트의 영향력을 줄이고, 모든 주민의 의견이 동등하게 반영될 수 있는 구조를 마련해야 한다. 셋째, 외부 지원자는 주민의 자립성을 존중하고, 그들의 역량을 강화하는 데 집중해야 한다. 결론적으로, ‘참여’, ‘사회적 자본’, ‘권한 부여’와 같은 복잡한 개념의 적용은 프로젝트 수행자들 사이에서 혼하게 발생하며, 이는 설계와 실행의 질 저하에 기여할 수 있다.

3. 민관 합작 투자 사업(PPP)

민관협력(Public Private Partnership, PPP)은 공공기관과 민간기업이 장기적인 계약을 통해 공공서비스를 제공하거나 인프라를 개발하는 방식이다. 이 협력 모델은 자본, 기술, 관리 능력 등 다양한 자원을 결합하여 지역 사회의 필요를 충족하고 지속 가능한 발전을 추구한다. 즉, 민관협력은 공공과 민간이 공동의 목표를 달성하기 위해 계약에 의해 거버넌스를 형성하고, 각자의 역할을 나누어 이익과 위험을 공유하는 것이다. 여기서 공공은 국가, 공공기관, 지방자치단체를 포함하고, 민간은 민간기업, 비영리 단체(NPO),

시민 등이 포함된다. 중요한 점은 공공과 민간이 서로의 상황을 이해하고, 각각의 강점을 활용하여 사업을 수행하는 것이다. 공공성이 중요한 사업의 특성상 초기 단계에서는 공공이 주도적인 역할을 맡는다. 그러나 본격적인 사업이 시작되면 공공은 지원 역할로 전환하고, 민간이 중심이 되어 사업을 수행해야 한다. 민간은 해당 사업의 전문성과 자금력을 바탕으로 효율적으로 사업을 진행하고 성과를 달성하는 데 집중한다. 이를 통해 공공은 비용 부담과 전문성 부족의 한계를 극복할 수 있고, 민간은 새로운 시장 기회를 통해 수익을 창출하여 지속 가능성을 높일 수 있다. 이러한 협력 방식은 서로의 강점을 최대한 활용하여 더 나은 결과를 도출하고, 지역사회의 발전과 삶의 질 향상에 기여하게 된다. 요약하면, 민관협력은 공공서비스 제공을 위한 공통된 목표를 달성하기 위해 공공과 민간이 계약을 통해 관계를 형성하는 과정이다. 이에 따라 각자가 맡은 역할을 통해 이익과 위험을 함께 나누며, 결과적으로 공공성과 효율성을 동시에 달성하는 것을 목표로 한다. 초기 단계에서는 공공이 더 많은 책임을 지고 사업을 이끄는 반면, 이후 실질적인 사업 진행 단계에서는 민간이 주도적인 역할을 맡게 된다. 이러한 구조는 궁극적으로 모두에게 이익을 가져다주고, 지속 가능한 사회를 만드는 데 중요한 역할을 한다. 민간과 정부 간의 장기 계약을 통해 공공 자산이나 서비스를 제공하는 민관협력(PPP, Public Private Partnership)은 민간이 중요한 위험과 관리 책임을 맡고, 성과에 따라 보상을 받는 구조로 이루어진다. 이는 정부가 필요로 하는 인프라 시설의 신규 건설 및 운영, 또는 기존 시설의 관리도 포함된다. 민간은 건설과 운영 과정에서 발생하는 주요 리스크와 책임을 지게 되며, 상당한 금액을 투자해야 한다. 특히 기존 시설을 제외하고, 이러한 투자에 대한 보상은 인프라 운영의 성과나 수요에 기반하여 결정된다. PPP는 정부가 민간 부문의 자원과 전문성을 활용하여 공공 인프라 및 서비스를 조달하고 실행하는 방식이다. 이는 인프라의 노후화나 부족 문제를 해결하기 위해 정부가 민간과 협력하여 더욱 효율적인 서비스 제공을 목표로 한다. 이 과정에서 민간은 혁신적인 솔루션과 재정 지원을 제공하는

역할을 맡는다.

민관협력의 주요 특징은 다음과 같다. 첫째, 민간과 정부 간의 장기 계약으로, 일반적으로 20년에서 50년 동안의 관리 운영권이 설정된다. 둘째, 민간 사업자는 계약 기간 동안 건설 및 운영 관리에 대한 주요 책임과 위험을 부담하며, 이는 계약 주체 간의 협상에 따라 리스크가 분배된다. 셋째, 충분한 민간 금융 조달이 이루어져야 하며, 이를 통해 프로젝트의 자금이 조달된다. 마지막으로, 재원 지급 방식은 두 가지이다. 첫째는 정부가 약정한 사용료를 병원, 학교, 교도소 등에 지급하는 것이고, 둘째는 도로, 항만 등의 경우 사용자로부터 사용료를 징수하는 방식이다. 후자의 경우에는 수요의 위험이 존재할 수 있다.

제3절 지역경제 활성화의 대안적 모델 ABS

1. 기존 지역경제 활성화 모델의 한계점

앞서 언급한 ABCD론, CDD론, PPP론은 지역 공동체를 활성화하기 위해 소외된 주체들을 활용하는 데 공통점이 있다. 특히 ABCD와 CDD는 내부 구성원을 중심으로 지역 인재의 역량을 발굴하고 이를 활용하여 권한과 결정을 위임한다는 점에서 유사한 특징을 보인다. 하지만 상기 이론들은 지역 경제 활성화에 있어 상당히 중요한 이론임에도 불구하고 본인의 연구에 있어 Back-bone theory로 적용할 수는 없다. ABCD의 경우, 주도적으로 나서는 사람이 지속적인 교육과 함께 구성원의 참여를 유도하고, 이러한 참여가 커뮤니티 전체의 성공을 끌어낸다. 대한민국의 주요 구성원⁸¹⁾이라 할 수 있는 밀레니얼 세대와 Z 세대는 느슨한 연대를 지향하는 경향이 있다. 이들은 기존

81) 밀레니얼 세대 인구는 1,038만 명(20.2%), Z세대 인구는 710만 명(13.8%), 알파 세대 인구는 566만 명(11.0%)이다. 통계청(2023년 12월 기준 인구통계). 밀레니얼 세대(1981~1995년, 만 28~42세), Z세대(1996~2008년, 만 27~15세), 알파 세대(2009년 이후, 만 14세 이하)

지역 커뮤니티에 속해 있으면서도 적극적으로 활동하지 않으려 하며, 어쩌면 지역 커뮤니티 자체에 속하지 않으려 할 수도 있다. 따라서, 같은 밀레니얼과 Z세대라고 할지라도 적극적이고 왕성한 활동력을 가진 로컬크리에이터의 성향과는 다소 맞지 않을 수도 있다.

한편, CDD의 경우 지역 커뮤니티가 주도하며, 이미 충분한 역량과 능력을 갖추고 있어야 한다. 그러나 대한민국의 현실에서는 이러한 조건이 충족되지 않는 경우가 많다. 로컬크리에이터는 보통 자신을 포함하여 전문가 집단과 함께 팀을 이루어 업무를 추진하기 때문에 커뮤니티를 이끌며 비즈니스를 진행하는 것은 어려울 수도 있다고 판단한다. 반면 PPP는 공공기관과 협력하는 민간 사업자들로, 사업 초기부터 충분한 역량을 가지고 업무를 추진할 수 있다. 본 연구에서 분석할 사례는 지역 경제 활성화에 영향을 미치는 로컬크리에이터의 역할에 관한 것이므로 사례연구에 적용될 가능성이 커 보인다. 하지만 로컬크리에이터가 반드시 공공기관과 협력해야 하는 것은 아니므로 PPP론만으로 설명하기에는 어느 정도 한계가 있을 것으로 보인다.

결과적으로 <표 8>과 같이 ABCD 이론과 CDD 이론 그리고 PPP 이론을 비교한 자료를 살펴보면 한국 사회의 지역경제 활성화에 접목하기 힘든 이유는 공통적으로 ① 행정이 중앙집권적이라는 점, ② 각 지역사회에 있어서 이해관계자 조정이 어렵다는 점, ③ 한국 사회 특성상 예산투입 후 빠른 결과를 추궁한다는 점, 그리고 무엇보다 빠른 도시화와 개인주의의 팽배로 ④ 공동체 의식이 약화되어 커뮤니티 중심의 지역 경제 활성화는 힘들다고 본 연구자는 판단하였다.

더불어 지금 시점에서 누가 커뮤니티를 주도를 할 것인가? 라는 문제와 지역별 특징과 특수성이 존재하는 상태에서 지역간 불균형, 차별을 어떻게 극복할 것인가? 라는 점과 그리고 무엇보다도 현 상태에서 추진 주체의 역량은 충분한가? 라는 문제가 있다. 이에 따라 본 논문에서는 일본의 성공사례를 바탕으로 성공조건을 도출하고 이를 일반화시킨 ABS 모델이 연구대상을 분석하는 데 결과적으로 더 적합하다고 판단하였다. 따라서 본

연구에서는 ABS 모델을 연구모형으로 활용하였다.

<표 10> ABCD vs CDD vs PPP 비교

구분	ABCD	CDD	PPP
기존 이론	자산 기반 공동체 발전론 (Asset Based Community Development)	지역공동체 주도 개발 (Community Driven Development)	민관합작 투자사업 (Public Private Partnership)
개념	지역의 가능한 모든 자산을 기반으로 사회적 자본을 형성하는 구체적인 과정과 방법론이다. (신수경 외(2023)).	주민 참여가 개발의 성공에 필수적이라는 사실 (국제개발 협력 현장에서 제안된 방식)	정부가 민간 부문의 자원과 전문성을 활용하여 공공 인프라 및 서비스를 조달하고 실행하는 방식.
성공 전제 조건	1. 강력한 커뮤니티가 있어야 한다. 2. 지역 사회내 내부 리더십이 자발적으로 생성되어야 한다.	1. 지역 주민들 스스로 문제를 인식, 이를 해결하기 위한 의지필요. 2. 주민 참여를 촉진할 수 있는 제도적 환경조성	1. 명확한 법적 책임과 리스크의 분담. 2. 재정적으로 안정적인 정부가 주도, 명확한 수익성을 보장
한국 적용 문제 점	1. 지역간 자원 격차 2. 중앙집권적 행정구조 3. 중앙정부 의존성 4. 단기적 성과 집중 5. 공동체 의식 약화 (도시화, 개인주의)	1. 중앙집권적 행정구조 2. 이해관계자 조정의 어려움 3. 단기적 성과 집중 4. 공동체 의식 약화 (도시화, 개인주의)	1. 지역간 불균형 높음 2. 중앙집권적 행정구조 3. 공공, 민간의 이익 상충 4. 단기적 성과 집중 5. 주민 참여 제한 6. 지자체 역량 미흡

(출처 : 연구자 작성)

2. 지역경제 활성화의 성공조건 ABS 모델

전영수(2023)가 제안한 ABS 모델은 일본의 여러 성공사례에서 공통적으로 발견된 요소를 바탕으로 일반화한 모델이다. 이 모델은 지역 경제의 활성화를 위해 다양한 이해관계자 간의 협력과 상호작용을 강조하는 새로운 접근법이다. 전영수(2023)는 2000년대 초반부터 지역 경제의 복잡성과 다양성을 잘 반영할 수 있는 모델의 필요성을 느끼고, 기존의 경제 발전이론이 지역의 특수성을 충분히 반영하지 못한다는 점에서 ABS 이론을 제시하고 발전시켰다. ABS 이론은 지역사회의 여러 방면에서 활동하는

주체들(Actor)과 그들이 수행하는 사업(Business), 그리고 이들을 지원하는 체계(Support) 간의 긴밀한 협력을 통해 지역 경제를 활성화할 수 있다고 주장한다. 이 이론은 다음과 같은 세 가지 중요한 요소로 구성된다. 첫째, 추진 주체(Actor)이다. 지역 재생의 성공에서 이들 주체, 즉 이 일을 이끌어가는 사람들의 의지와 능력은 매우 중요한 역할을 한다. 특히 이들이 얼마나 리더십을 발휘하고 에너지를 가졌는지가 핵심이 된다. 전통적으로 중앙정부가 주도하는 정책이 지역에 전달되는 구조가 일반적이었고, 이로 인해 행정 주도의 하향식 지역 재생에서 나타나는 다양한 한계가 분명히 드러났다. 여기서는 지역사회 구성원인 주민, 지역 단체, 정부 기관 등 다양한 이해관계자들의 관계 자산이 중요하다. 둘째, 사업 내용(Business)이다. 지역 경제 활성화의 중심이 되는 사업 내용은 지역 자산과 사업 자산을 기반으로 무엇을(What) 어떻게(How) 실행할지를 결정하는 실질적인 방법론으로 작용한다. 이러한 사업 계획은 지역의 고유 자산을 효과적으로 활용하여 경제적 가치를 창출하는 데 중요한 역할을 한다. 셋째, 지원 체계(Support)이다. 이는 지역 경제 활성화를 지원하는 다양한 정책과 프로그램으로 구성되며, 정부의 지원, 연구 기관의 역할, 비영리 단체의 참여 등이 포함된다.

전영수(2023)의 ABS 모델은 일본의 지역 경제 활성화 성공사례를 일반화하기 위해 설계된 것으로 이 모델은 한국에 직접 적용하기에는 몇 가지 제한점이 있다.

첫째, ABS 모델은 일본의 사례를 바탕으로 하여 일반화된 구조를 제공하지만, 한국의 독특한 사회적, 경제적, 문화적 환경과는 완전히 일치하지 않을 수 있다.

둘째, 일본에서의 ABS 모델 실행은 한국 사회에서의 지역 재생에 대한 인식, 인적 및 재정적 지원과 큰 차이를 보인다. 셋째, ABS 모델은 다양한 이해관계자 간의 협력을 강조하고 있지만, 한국의 지방자치단체, 기업, 지역사회 간의 이해관계와 상황은 일본과 매우 다르므로, 이러한 협력과 그에

따른 성과를 도출하는 데 어려움이 있을 수 있다.

<표 11> ABS 모델

구분	조건	내용	특징 및 키워드
필수 자산 (4필)	추진 주체 (Actor)	인적자산 (Human Asset)	단일 + 소수 주체, 지역 애정, 지역전문가, 당사자성(지역 무관), 선도 인재, 경험/열정 보유, 우호/신뢰 관계, (사회적) 기업가 정신, 사업가 정신, 협업 선호, 연쇄 창업가, 나이 무관, U.J.I 턴 인재
		관계자산 (Relation Asset)	복수 + 다수주체, 인적연결, 전달체계, 중간지원 조직, 다중 이해관계, 네트워크, 공동체 의식, 선도그룹, 토착조직, 영리기업, 사회적 경제조직, 반관/반민, 파트너십, 관/민/산/학/금/연/노, 리빙랩(플랫폼), 지역 클러스트, 집합성과
	사업 내용 (Business)	지역 자산 (Regional Asset)	지역 풍경, 특이입지, 자연환경, 기반 역사, 지역 문화, 특화경제, 산업시설, 시장상권, 주거여건, 관광 명소, 유희 시설, 축제경험, 지역 정체성(상징성), 집단경험, 지역특화, 순위합의, 주민참가, 내부발굴
		사업자산 (Business Asset)	영리 구조, 공공성 + 사업성, 사업모델, 초기예산, 민간자본, 반관/반민 후 민간 주도, 주민 참여 + 영리 기법, 혁신사업, 연계가치, 아이디어, 재무성과, 가치평가, 다중참여, 이해조정, 지속사업, 순환경제(지역내 승수)
선택 자산 (2선)	지원 체계 (Support)	행정자산 Administrative Asset)	중앙정책 + 지방행정, 예산투입, 사업규정, 주체 연결, 목표제안, 제도지원, 민간위탁, 민관협치, 전달체계, 당사자성(지방선거), 행정 경험, 관료 수준, 지역 정치, 지자체 리더십 (의사결정), 주민공론, 행정 소비, 판로/홍보 지원
		금융자산 (Financial Asset)	예산사업 + 세금탈피(예산독립), 다양자금(펀딩채널), 지역금융, 실물/사업 지원, 사회 가치, 고향 사랑 기부금, 크라우드 펀딩, 주민주주제, 기업 ESG 연계, CDFI (BSC), 다중환수(탈이자 방식).

(출처 : 전영수. (2023). ABS 모델의 일반요소를 참고, 연구자 편집)

따라서 ABS 모델을 기반으로 분석을 진행할 때에는 한국의 지역적 특성에 맞추어 모델을 조정해야 한다. 이를 위해 로컬크리에이터의 역량과 기술을 강화하고, 효과적인 확산을 위한 교육 프로그램에 투자하는 것이 중요하다. 또한, 이해관계자 간의 협력을 촉진하고 지역 경제 활성화를 위한 필수

자원을 제공하는 지역 맞춤형 지원 정책을 개발하는 것도 필요하다고 생각된다.

제4절 로컬크리에이터

1. 로컬크리에이터의 출현

1) 시대적 요구

수도권을 제외한 많은 중·소도시의 청년들은 학업과 직장 문제로 수도권으로 이전해야 하는 불가피한 상황에 직면해 있으며, 여기에 저출산과 고령화 문제까지 중첩되어 지역 소멸의 위기는 더욱 심각해지고 있다. 대한민국은 급속한 경제발전을 거쳐 안정적인 선진국으로 자리 잡았지만, 현재는 저성장과 양극화로 인해 지역의 변화가 급격히 일어나고 있다. 정부와 지방자치단체는 지방 도시의 존속을 고민하며 청년층을 지역으로 유입시키기 위한 다양한 정책을 모색하고 있지만, 현실은 그리 녹록지 않다. 이런 와중에 새롭게 로컬크리에이터가 주목받는 이유는 글로벌화의 실패로 인해 로컬화⁸²⁾에 대한 관심이 다시금 커졌기 때문이다. 현재 이 관심은 트렌드로 빠르게 확산되고 있다. 로컬은 문화적 다양성을 수용하는 과정에서 문화 창조와 재해석이 이루어지는 창의성과 밀접하게 연결되어 있다. 여기서

82) 박경환 외 (2017). 「로컬리티와 포스트모던 공간성」 소명출판, (pp 69-114). (pp 70-71). 로컬한 것은 아주 오래전부터 상존해왔던 국지적인 차이라는 점에서 글로벌화와 마찬가지로 오랜 역사를 가지고 있다. 그러나 최근 '로컬'이라는 용어는 지난 수십 년 동안 자유시장주의 글로벌화가 야기한 정치적, 경제적, 사회적, 환경적 문제들에 대한 대안을 제시하는 데 새로운 용어처럼 부상했다. 주지의 사실이다시피 선진국, 다국적기업, 금융 투자자 등이 주도하는 현행의 글로벌화 된 환경은 양극화와 빈곤, 권력 독점, 가혹한 경쟁 체제에서부터 노동착취공장, 환경 파괴와 지구 온난화, 국지적 분쟁 등 다양한 문제들을 야기하고 있고, 글로벌화를 넘어서기 위한 여러 사회운동은 민주주의와 인권, 공동체, 협력과 협동, 정의와 공존, 분배와 분권, 원주민과 토착성, 환경과 생태, 자율을 강조하고 있다. '로컬'은 바로 이러한 다양한 사회운동들이 교차하는 접점에 위치하면서 '글로벌화'라는 '제국'에 맞설 수 있는 보루로 여겨지고 있다.

‘로컬’은 서울 이외의 지역, 지방, 시골, 변두리 등을 포함하는 개념⁸³⁾이다.

‘로컬크리에이터’라는 용어는 ‘로컬’과 ‘크리에이터’가 결합된 말이다. 여기서 로컬은 특정 지역이나 지역사회를 나타내며 그 지역의 사회, 문화, 경제, 환경과 관련된 정서적 속성을 포함한다. 또한, 지역주민들이 느끼는 고유한 분위기와 특성도 내포하고 있다. 크리에이터는 창조적 활동을 하는 사람을 의미하며, 2010년도에는 주로 유튜버를 지칭하는 말로 쓰였지만, 현재는 예술, 문학, 디자인, 영상, 음악 등 다양한 분야에서 개성 있는 콘텐츠를 만들어내는 사람을 포함하여 이르는 말이다. 이들은 독창성과 창의성을 바탕으로 새로운 작품을 만들어낸다. 한마디로 정리하자면, 로컬크리에이터란 특정 지역에서 그 지역의 특징과 문화를 반영한 창작물을 생산하는 창조적인 사람을 말한다. 이들은 자신의 지역에 대한 애착과 지역 연계성을 바탕으로 활동하고 있으며, 자신들이 만들어낸 작품, 상품, 프로젝트 등을 통해 지역의 정체성을 구축하고 홍보한다. 로컬이라는 용어를 구체적으로 명시해서 사용하지 않는다고 하더라도 사람들이 지역에서 살아가는 방식, 문화, 삶 등 지역의 모든 것이 ‘로컬’의 의미에 포함된다. 그래서 각 지역의 환경과 상황에 맞게 부동산 개발자, 도시재생 스타트업, 중간지원 조직, 지방자치단체 공무원, 소셜 벤처, 소상공인, 지역 혁신가, 리빙랩, 지역 주민 모두가 로컬크리에이터로 불릴 수 있다. 다시 말하면 해당 지역을 사랑하고 해당 지역에 애착을 갖는 사람들은 모두 다 로컬크리에이터인 것이다. 이들은 각자의 색깔과 특색을 담아 ‘자기다움’과 ‘지역다움’을 지속적으로 발전시켜 나가는 사람들이다. 이를 위해서는 혼자 힘으로는 불가능하며, 행정적 지원, 인내 자본, 주민 참여가 필수적이다. 이러한 요소들은 지역을 유지하고, 인간다운 삶의 터전을 만드는 데 있어 필수적이고 중요한 요소이다.

83) 김혁주. (2020). 상계서. (p 6). ‘글로벌’이라는 메가트렌드 속에서 ‘로컬’에 대한 새로운 관심이 생겨났으며, 이 관심이 ‘로컬트렌드’의 형태로 가속되고 있기 때문이라고 생각한다. 그리고 이런 ‘로컬트렌드’는 앞서 설명했듯 문화적 다양성을 수용하는 과정에서 문화적 창조성이 더해지며 재해석 되는 ‘로컬’적 속성과 관련이 있다. 즉, ‘로컬크리에이터’, ‘로컬트렌드’를 일컬을 때 사용하는 단어인 ‘로컬’은 영단어 ‘local’을 직역한 ‘지역’, ‘지방’과는 또 다른 의미의, 재해석된 의미의 ‘로컬’이다.

로컬크리에이터의 필요성은 지역사회 내의 문화적 중요성과 가치에서 비롯된다. 지역사회는 독특한 역사, 전통, 자연환경을 갖고 있으며, 이러한 특징들은 지역의 정체성과 더불어 경제적 가치를 형성한다. 로컬크리에이터는 이러한 지역의 특징과 가치를 창작물을 통해 표현하고 발전시킨다. 더불어 관광, 문화 산업, 지역 상품 등의 발전을 통해 지역 경제 활성화에도 영향을 미칠 수 있다.

도시재생 관점에서 보면 로컬크리에이터는 그 자체로 소외된 지역 발전에 크게 영향을 미친다. 이들의 주된 활동 동기는 상업적 이윤 추구이기에 소셜벤처나 사회적 가치를 추구하는 활동가들과는 다르다. 하지만 출발 동기가 다르다고 해서 사회 문제 해결에 기여하지 않는 것은 아니다. 결국, 로컬크리에이터는 사회 혁신가, 도시재생 전문가, 소셜벤처 등으로도 불릴 수 있으며, 지역 발전을 위해 이들이 필요하다는 점은 분명하다. 로컬크리에이터의 활동 양상은 매우 다양해서 간단히 몇 가지 유형으로 나누기는 어렵고, 이들이 반드시 소상공인으로 창업한다고만 볼 수도 없다. 대부분 로컬크리에이터는 자신의 개성과 라이프 스타일을 중심으로 하여 로컬생태계를 자체적으로 구축해 나간다. 역설적으로 그들은 그들 특유의 강한 개성 때문에 기존 공동체를 떠나 로컬크리에이터로 변신하고 자기만의 '로컬'을 찾아 정착하며 구심점 역할을 하는 경우가 많다. 이들은 자신의 로컬에서 새로운 공동체를 형성하고, 그 후 '커뮤니티 비즈니스'를 시작하기도 한다. 이 과정에서 또 다른 로컬크리에이터가 등장하는 흥미로운 현상이 발생하기도 한다. 즉, 로컬크리에이터가 구축한 커뮤니티 프로그램이 로컬크리에이터의 특성을 도출하고 그들만의 '로컬'을 발견하는 계기가 되는 셈이다. 또한, 초창기 프로그램을 이끄는 선배 로컬크리에이터는 롤모델이자 멘토로서 후발주자들을 이끌어 주며, 이후 함께 로컬 생태계를 견고하게 만들거나 각자의 의지로 나뉘어 각자의 로컬 생태계를 확장해 나간다. 이러한 현상은 독자 생존만을 고집하지 않고, 이른바 '파이'를 키우는 로컬크리에이터의 중요한 특성을 보여준다고 하겠다.

비근한 예를 들어보자면, ‘힙합 크루⁸⁴⁾’라는 말은 함께 힙합 활동을 하는 음악가들을 설명할 때 자주 쓰인다. 로컬크리에이터의 세계에 이 ‘크루’라는 개념을 적용하면, 로컬 커뮤니티가 크루처럼 멤버들을 품고 성장하며, 이 과정에서 탄생한 로컬크리에이터가 또 다른 로컬 생태계를 구축해 나가면서 전체 로컬 생태계가 점점 확장되는 모습을 볼 수 있다. 바로 이러한 특성 때문에 로컬크리에이터는 단지 이윤을 추구하는 개별 사업자가 아니라 로컬생태계를 통해 지역경제를 활성화시키고, 지역발전에 참여하는 중요한 경제요인으로 인식된다. 지방소멸 위기를 맞고 있는 현시점에서 특별히 로컬크리에이터에게 관심을 갖는 이유다.

로컬크리에이터가 포함된 커뮤니티의 중요성은 날로 증가하고 있다. 이는 1인 가구의 증가와 지방소멸이 가속화되는 현상과 맞물려 있다. 공동체의 규모가 축소되고 1인 중심의 경제생활과 라이프 스타일 변화가 진행되고 있는 가운데, 이러한 커뮤니티가 활성화된다면 사회적 고독 문제 등을 해결할 수 있는 실마리가 될 수 있으리라 본다. 대한민국 전통문화의 저변에는 본래 지역과 커뮤니티를 중시하는 공동체 의식이 깊이 자리 잡고 있다. 지역 주민들은 서로 긴밀한 관계를 유지하며 공동체의 결속력에 기반하여 생활해왔다. 그러나 빠른 도시화 및 농촌에서 도시로의 인구 이동은 사회 구조 및 개인의 생활양상 전반에 걸쳐 큰 변화를 가져왔다. 도시로의 인구 유입이 급속히 진행되면서 도시는 지속적인 확장과 발전을 거듭하게 되었고, 반면에 농촌은 공동체의 규모는 축소되고 주민들간의 유대관계 또한 예전과 같은 강한 응집력을 유지하기 어려워졌다. 또한, 신도시 개발과 재건축 등으로 인해 기존 주민들이 이주하거나 흩어지는 일이 잦아졌으며, 새로운 주민들이 유입되면서 이웃간에도 서로를 잘 알지 못하는 상황이 일반화되었다. 이러한 변화는 전통적인 지역사회의 커뮤니티 문화를 약화시키고 주민들 간의 소통과 협력을 어렵게 만들었다.

84) Crew(크루) : 사전적인 의미로 배의 선원이나 승무원 등을 말함. 조정 경기에서는 한 보트에 타서 한 조를 이루는 사람들이란 뜻도 있음. ‘같은 목적을 가지고 서로 뭉친 사람들’과 같은 설명도 있음. 특히 ‘힙합’ 음악계에서 같은 힙합 음악을 하는 동료라는 뜻으로 사용되었음.

현재 한국 사회에서 ‘로컬’의 의미는 매우 복잡하고 다양한 함의를 지닌다. ‘로컬’은 단순히 지리적 범위에 국한되지 않고 시간과 공간까지 아우르는 개념으로, 지역 커뮤니티의 정체성, 역사, 문화 등을 모두 포함한다. ‘로컬’이라는 용어가 아직은 일반적이고 상용화된 개념이 아닐지라도 변화하는 라이프 스타일에 따라 로컬의 개념과 중요성은 점차 명확해질 것이다. 이러한 변화 속에서 언젠가는 ‘로컬’의 의미를 쉽게 이해하고 받아들이는 시기가 오리라 생각한다.

2) MZ 세대 성향

현재 MZ⁸⁵⁾ 세대(이하 MZ)들은 지역을 새로운 로컬로 인식하고 있다. MZ들의 경제적 상황과 사회적 입장은 부모 세대인 베이비붐 세대와는 크게 다르며, 직장 상사인 X세대와도 상당한 차이를 보인다. 평균 7평⁸⁶⁾ 남짓한 공간에서 1인 가구로 생활하는 대다수의 MZ 들에게는 집과 직장 외에 자신만의 안식처인 제3의 공간이 필요하다. 이러한 공간은 사람들이 부담 없이 시간을 보낼 수 있는 장소로, 카페, 바버샵(이용원, barbershop), 서점, 공방, 주점 등이 이에 해당한다. 이러한 곳은 본래의 기능에 덧붙여 친근하고 따뜻한 커뮤니티 공간 즉, 제3의 공간으로 기능할 수 있다.

제3의 공간⁸⁷⁾은 단순한 물리적 공간이 아니라, 그곳에 머무는 사람들과 그

85) 한국관광공사. (2022). MZ 세대 여행 특성에 관한 연구 (p. 7). MZ 세대는 1980년~1994년 사이에 태어난 밀레니얼 세대와 1995년~2005년 사이에 태어난 Z세대를 함께 통칭하는 용어로 ‘디지털에 친숙한 세대’라는 측면에서 유사성을 보이지만, 약 30년의 긴 세월을 아우르고 있는 만큼 성장환경 및 행동 양식 등에 차이점을 보임.

86) 서울시. (2020). 서울시 ‘청년 월세’ 신청자들 저소득 주거비로 고통, 97% “내 삶에 도움”. 서울특별시. <https://housing.seoul.go.kr/site/main/board/news/3978>

87) Oldenburg, R. (2019). 제3의 장소 [The great good place] (김보영, 역). 풀빛. (p 67). 제3의 장소가 주는 이점은 스트레스로부터의 탈출이나 스트레스 경감 외에도 많다. 여기에는 권태로운 삶으로부터의 피난처. 무한 경쟁 속에서 잠시 숨 돌릴 수 있는 쉼터 이상의 의미가 있다. 그 진정한 가치는 삶이 고단하거나 스트레스가 심하거나 휴식이 필요하기 때문에 나타나는 것이 아니다. 물론 일상으로부터의 탈출이라는 면이 없지는 않지만 그렇게까지 강조할 필요는 없다. 그런 관점으로 제3의 장소에 관해 논평한 사람들은 너무 외적 조건에만 주목하고, 그 안에서 사람들이 어떤 특별한 경험을 하고 어떤 특별한 관계를 맺는지를 보지 않았다.

공간을 공유하는 사람들의 분위기에 초점을 맞춘 인간 중심의 공간으로서 의미를 지닌다. 따라서 이러한 공간은 확장된 인간관계의 한 형태로 활용되며, 그 공간이 위치한 지역이 새로운 로컬로 재창조되고 있다. 다시 말하면 로컬을 기반으로 만들어진 제3의 공간이 MZ 세대를 중심으로 대안적 삶의 장소로 변화하고 있는 것이다.

<그림 10> 서울시 1인 가구 연령대별 비중(2023)

(출처: 통계청, 「2023 통계로 보는 1인 가구」 참고, 연구자 작성)

MZ 세대에게 있어 제3의 공간은 확장된 주거공간이자 생활공간으로 작용하고 있으며, 이에 따라 개인이 모여 새로운 공동체를 형성하는 커뮤니티 빌딩도 속속 등장하고 있다. 이러한 움직임은 지역 골목을 중심으로 로컬을 새롭게 변화시키는 한 요인이다. 이러한 흐름은 코피스족⁸⁸⁾이나 카공족⁸⁹⁾의

88) 코피스족(coffice 族)은 coffee와 office를 합친 말로 커피전문점에서 커피를 마시며 노트북을 켜고 일하거나 공부하는 사람을 지칭한다. 신인류 코피스족은 넷북과 스마트폰, 무선 인터넷으로 무장한 '디지털 유목민'으로 불리기도 한다.

89) 카공족은 '카페(cafe)에서 공부하는 사람들(-족, -族)'을 가리키는 신조어이자 유행어이다. 카페에서 커피나 간단한 간식 등을 구매하고 비치된 테이블과 의자를 이용, 장시간 머무르며 공부하는 사람들을 일컫는 말로, 혼자 책이나 노트북, 태블릿 PC 등을 가져와 공부하는

등장이 카페라는 공간을 개인의 독서실 또는 비즈니스 공간으로 재해석한 것과 유사하다. 지역 공간이 공유되어 거실화되고, 라운지 서비스가 공유 서재로서 독립 서점의 비즈니스 성립을 가능하게 하여 지역 공간으로 변화하고 있다. 통신과 교통의 발전은 MZ 세대의 라이프 스타일을 노마드⁹⁰⁾화하며, 개인의 감수성을 충족시키는 공간을 외부적으로 확장시킨다. 또한, 개인 취향을 중심으로 비즈니스 인프라가 구성될 수 있는 여건을 만들었다. 언제, 어디서든, 어디로든 떠나 일과 여가를 함께 즐길 수 있는 다양한 공간들이 등장하고 있으며, 이러한 공간들은 단순히 숙박 및 편의시설을 제공하는 것을 넘어, 공간의 재해석을 통해 이국적인 특징을 느끼게 한다.

이는 로컬 속에 또 다른 로컬을 경험하게 하며, 이를 통해 공간은 개인의 취향이 중심이 되는 일터와 쉼터로 변모되고 있다. 정리하면 MZ 세대는 밀레니얼과 Z세대를 합친 개념으로, 대체로 1980년대 초부터 2000년대 초반까지 태어난 사람들을 가리킨다. 이 세대는 디지털 환경에서 성장하면서 정보 접근성과 소통 방식의 변화를 깊게 경험했다. 그들은 디지털 기기에 익숙하고, 인터넷을 통한 정보 탐색 및 소셜 미디어를 통한 소통에 능숙하다.

유형도 있는 반면 스터디그룹처럼 공부 모임이나 조별과제 등을 하는 유형도 있다.

90) Eckhardt, G. M., & Atanasova, A. (2024, February 5). The new reality of digital nomads. Harvard Business Review. <https://hbr.org/2024/02/the-new-reality-of-digital-nomads> 디지털 노마드즘은 원격 근무를 통해 세계 각지의 다양한 장소에서 여행하고 생활하는 라이프 스타일로, 기술에 익숙한 근로자는 물론 자녀를 둔 가족이나 은퇴자 등 다양한 사람들에게 인기를 끌고 있다. 한 조사에 따르면, 1,700만 명 이상의 미국 근로자가 디지털 노마드로 자신을 표현했으며, 이는 2019년에 비해 131% 증가한 수치이다. 이들 중에는 여러 직업군의 근로자들이 포함되어 있다. 이러한 현상은 팬데믹 이후 많은 국가에서 디지털 노마드 비자를 쉽게 받을 수 있게 된 것도 주요한 요인으로 작용하고 있다. Digital Nomad Lifestyle : 디지털 노마드는 오늘날 원격 근무 시대를 상징하는 라이프 스타일로서 유목민처럼 노트북 등 디지털 기기를 들고 자기가 원하는 곳으로 자유롭게 이동하여 업무를 보는 사람들을 말한다.

<표 12> X세대, 밀레니얼 세대, Z세대별 특징

구분	베이비붐 세대	X 세대	밀레니얼 세대	Z 세대
출생연도	1950 ~ 1964	1965 ~1979	1980 ~ 1996	1997년 이후
세대특징	이상주의 혁명적인 집단주의자	정치적 전환기 자본주의와 실력주의 시대	세계화와 경제적 안정 인터넷 출현	이동성 및 복수의 성 현실화, 소셜 네트워크, 디지털 원주민
소비특징	이데올로기 추구 레코드 판과 음악	지위 추구, 브랜드, 자동차, 럭셔리 제품	경험 추구, 여행과 축제, 대표 브랜드	독특함 추구, 무제한 접근 선호, 윤리적 소비

(출처 : 김현우. (2023). <표 1> 참조, 연구자 재정리)

MZ 세대는 환경문제와 지속 가능성에 대한 인식이 높다. 이들은 기후 변화와 자원 고갈 같은 문제에 민감하게 반응하며, 친환경적 소비를 지향한다. 지역에서 생산된 로컬 제품은 장거리 운송이 필요 없으므로 탄소 발자국을 줄이는 데 기여한다. 이러한 제품들은 지속 가능한 방식으로 생산되며, 환경 보호에도 긍정적인 영향을 미친다. 따라서 MZ 세대는 지역 경제를 지원하고 환경을 보호하기 위해 로컬 소비를 선호하는 경향이 있다. 이들은 물질적 소비보다 경험 중심의 소비를 중시한다. 단순히 물건을 구매하는 것이 아니라, 그 과정에서 얻어지는 특유의 경험과 감정을 더 중요시한다. 지역의 독특한 문화적 경험, 예를 들어 지역축제나 농산물 직거래 장터, 로컬 아트 마켓 등은 MZ 세대에게 매력적으로 다가온다. 이러한 경험은 지역사회와의 관계를 더욱 밀접하게 만들어 주며, 이들은 새로운 경험을 통해 감정적 만족감을 얻고 삶의 질을 높인다.

MZ 세대는 개성과 취향을 중시하며, 대량 생산된 제품보다 자신만의 독특한 스토리가 담긴 제품을 선호한다. 지역 소상공인이나 로컬크리에이터들이 제공하는 개인 맞춤형 제품은 그들에게 특별한 의미로 다가간다. 로컬 브랜드와의 연결은 자신을 표현할 기회를 제공하며, 이는 MZ세대의 소비 성향에 큰 영향을 미친다. 이들은 자신만의 스타일을 중요시하며, 제품 소비활동을 통해서도 각자의 개성을 표현하고자 한다.

MZ 세대는 기업의 사회적 책임(CSR)과 윤리적 소비에 관한 관심 또한 높다. 이들은 지역사회에 긍정적인 영향을 미치는 브랜드를 선호하며, 대부분의 로컬 브랜드는 지역 주민들과의 상생을 추구한다. 이러한 가치가 MZ 세대의 소비 결정에 중요한 요소로 작용한다. 이들은 기업의 윤리적 행동과 사회적 기여를 중요하게 여기며, 이에 따라 소비를 결정하는 경향이 있다. 또한, MZ 세대는 디지털 환경에서의 소통을 통해 지역사회와의 관계를 강화하는 경향이 있다. 그들은 소셜 미디어를 활용해 지역 이벤트나 소상공인에 대한 정보를 쉽게 공유하며, 이를 통해 지역사회 활성화에 기여한다. 이들은 온라인 커뮤니티를 통해 정보와 경험을 나누며, 공동체 의식을 더욱 발전시켜 나가고 있다.

결론적으로 MZ 세대가 지역과 로컬을 선호하는 성향은 지속 가능성, 경험 중심의 소비, 개인화된 소비 경험, 사회적 책임, 디지털 소통 등 다양한 요인에 의해 형성되었다고 볼 수 있다. 이러한 경향은 지역사회와 경제에 긍정적인 변화를 가져올 가능성이 크며, 앞으로도 더욱 강화될 것으로 예상된다. 따라서 지역사회는 MZ 세대의 이러한 성향을 반영하여 매력적이고 지속 가능한 환경을 조성하는 데 주력해야 한다. MZ 세대의 지역 및 로컬 선호는 단순한 소비 패턴을 넘어 사회발전과 지속 가능성을 추구하는 중요한 요소로 자리 잡을 것이다.

로컬크리에이터가 운영하는 상점, 서점, 점포 등은 일반 대중에게 매우 독특한 경험을 제공한다. 이는 새로운 라이프 스타일을 반영한 결과이며, 소위 ‘힙91)한’ 가게로 소문이 나게 되면 자연스럽게 고객을 지역의 공간으로 끌어들이는 앵커스토어의 역할을 하는 동시에 지역경제를 활성화 시킨다. 로컬크리에이터는 기본적으로 자신의 취향과 라이프 스타일을 바탕으로

91) 여기서 ‘힙(hip)하다’라는 것은 영어 단어인 힙(hip)에 한국어인 ‘-하다’를 붙인 말이다. 본래의 뜻은 ‘힙스터스럽다’를 줄인 말이며 형용사로 쓰인다. 새로운 것을 지양하고 개성이 강한 것을 의미한다. 힙스터와 마찬가지로 원래는 유행을 일부러 거부하고 자신만의 개성을 추구한다는 의미였다. 2010년대 후반 한국에서 사용이 늘면서 ‘핫하다’, ‘트렌디하다’라는 의미로 변질되었다. 애초에 힙스터라는 뜻이 비주류 문화를 따라가는 계층을 뜻하는데 한국 한정으로 의미가 반대로 뒤집혀 버린 셈이다.

활동하지만, 고객과의 소통이 늘어날수록 로컬 생태계는 더욱 확장되고, 주변에 긍정적인 영향을 미치며 자신만의 ‘로컬’을 넓혀간다. 제품과 서비스를 넘어서는 설명은 ‘그들만의 독특한 취향과 라이프 스타일로 재해석된 로컬’이라고 할 수 있다.

새로운 의미의 로컬을 바탕으로 활동하는 로컬크리에이터는 지역의 자원, 문화, 그리고 커뮤니티를 연결하여 새로운 가치를 창출하는 ‘문화 지향적 혁신가’로 볼 수 있다. 이러한 특성으로 본다면 로컬크리에이터는 과거에도 존재했으며, 앞으로도 계속 등장할 유형이다. 그렇다면 최근 들어 로컬크리에이터가 특별히 주목받고 있는 이유에 대해 깊이 생각해볼 필요가 있다. 현시점에서 새롭게 부상하고 있는 로컬크리에이터의 중요성과 그 이유를 다시 한번 검토해야 할 시점이다. 일부 로컬크리에이터는 이미 스타트업 분야에 진출하여 크게 발전하고 있으며, 혁신기업으로 자리 잡아 주목받고 있다. 또한, 로컬크리에이터의 형태로 창업하는 사례도 점점 증가하고 있다. 이러한 흐름은 특히 청년층에서 활발하게 나타나며, 로컬크리에이터를 지역혁신 창업의 일환으로 보고 이를 육성하려는 정부 기관의 움직임도 증가하고 있다. 이러한 노력은 지역 경제 활성화, 일자리 창출, 그리고 지역 문화의 보존과 발전이라는 긍정적인 효과를 기대할 수 있게 한다.

유니타스 브랜드⁹²⁾에 따르면, “골목 내부에 위치한 가게들은 개성이 뚜렷할수록 고객 만족도가 높아진다”고 한다. 소비자들은 이러한 골목의 작은 가게들에서 독창성, 전문성, 개성, 그리고 품질을 체험할 수 있다. 이러한 예들은 가로수길이나 홍대 일대, 경의선숲길 등에서 쉽게 살펴볼 수 있다. 현재 가로수길은 1980년대부터 자연스럽게 형성된 약 20여 개의 갤러리와 화랑들로 시작되었다. 당시 서울의 중심가였던 종로구 인사동에 있던 갤러리들이 강남구 신사동으로 이전하면서 현재의 가로수길로 발전하게 되었다. 예술가들과 그들을 찾아오는 이들의 발걸음이 이 골목의 콘텐츠를

92) 유니타스 브랜드 편집부. (2014). *Unitas Brand Vol. 35: 골목 가게 골목대장 골목 브랜드*. 유니타스 브랜드.

만들어냈다.

홍대 상권 역시 비슷한 경로를 겪었다. 과거 종로 일대에 집중되어 있던 출판사들이 홍대로 이전하면서, 출판 업계뿐만 아니라 미술, 디자인, 음악 등 다양한 분야의 업계가 홍대 거리를 형성하게 되었다. 이로 인해 클럽과 인디밴드의 거리 공연 등이 자연스럽게 생겨났고, 이러한 흐름은 홍대를 문화의 거리로 자리매김하게 했다. 이는 오늘날 홍대 상권의 기틀을 다지게 한 중요한 요소가 되었다. 특히, 2021년경부터 주목받기 시작한 장소가 있다. 본래 ‘경의선숲길’이라는 이름을 가지고 있었지만, 현재는 ‘연트럴파크’라는 별칭으로 더 널리 알려져 있다. 이 별명은 뉴욕 맨해튼의 센트럴파크에서 유래한 것으로, 폐선된 철도 공간이 가로수와 잔디로 조성되면서 도심 속의 녹지대로 변모⁹³⁾했다. 이에 따라 거리에서 여가를 즐기려는 사람들이 자연스럽게 모여들었고, 숲길 양쪽 이면도로에 위치한 주택들이 개조된 작은 상점들이 점차 늘어나게 되었다. 이 모든 변화의 시작은 2015년 서울시 도시재생사업이라고 할 수 있다.

연트럴파크는 서울 지하철 2호선, 공항철도, 경의중앙선이 정차하는 홍대입구역 3번 출구와 연결되어 있으며, 홍대 상권과 밀접하게 이어져 있어 젊은 층과 외국인들이 많이 찾는 장소로 자리 잡았다. 그 결과, 이 지역은 밤낮을 가리지 않고 다양한 국적의 사람들이 모여 다양한 문화를 나누고 소통하는 공간으로 변화하였다. 연남동 골목 안에는 독특한 카페, 술집, 음식점, 공방 등이 하나둘씩 자리 잡기 시작하며, ‘힙하다’는 신조어적인 표현에 맞춰 ‘힙스터다운’ 동네의 대명사가 되었다. ‘힙하다’라는 용어는 본래 유행을 거부하고 개성을 추구하는 의미였으나, 2010년대 후반부터는 ‘핫하다’ 또는 ‘트렌디하다’라는 의미로 변화되었다. ‘힙’한 지역은 연트럴파크, 즉 ‘경의선숲길’만은 아니다.

경의선숲길 외에도 주목받는 지역에 관한 관심은 점점 더 커지고 있다. 1990년대 중반까지는 홍대가 대표적인 힙한 상권으로 여겨졌으나, 이후

93) Visit Seoul. (2019). 떠오르는 핫플레이스 연트럴파크 [Rising hot place Yeontral Park]. https://korean.visitseoul.net/editorspicks/떠오르는-핫플레이스-연트럴파크_/32114

신사동 가로수길, 방배동 서래마을 등이 추가되었고, 2000년대 중반에는 급성장하는 지역의 상권들이 부상하기 시작했다. 현재 서울에서는 연남동, 연희동, 성수동, 부암동 등 20~30개의 상권이 두각을 나타내고 있다. 2010년경부터 주목받기 시작한 부산의 감천동 문화마을, 영도 흰여울 마을, 해운대 달맞이고개, 전주 한옥마을, 대구 김광석 거리 등도 이러한 사례⁹⁴⁾로 손꼽히고 있다.

이와 동시에 소비자들의 라이프 스타일도 변화를 보인다. 즉, 차량 이동보다 도보 이동을 선호하게 되었고, 평소에는 눈에 띄지 않던 골목길의 상점들이 주목받기 시작했다. 제품과 서비스뿐만 아니라, 건물이나 공간의 독특함과 우수성으로 고객을 끌어모으는 상점들이 두드러졌다. 이러한 골목의 발견은 ‘골목탐방’이라는 새로운 콘텐츠를 탄생시키며 로컬에 관한 관심을 증대시켰다.

대표적인 사례로 도시 콘텐츠 기업인 ‘어반플레이’가 기획한 ‘연희 걷다’가 있다. ‘연희 걷다’는 서대문구 연희동과 마포구 연남동에 있는 소상공인과 다양한 형태의 로컬크리에이터들이 함께 만드는 로컬 페스티벌로, 연희동의 ‘사리가마트’를 출발점으로 하여 서대문소방서 방향의 카페, 베이커리 그리고 작은 전시장들이 탐방 코스로 구성되어 있다. 이 프로그램은 지역주민과 방문객들이 쉽게 참여할 수 있도록 하여, 다양한 로컬 문화를 경험할 기회를 제공한다. 또한, 다양한 이벤트와 체험 행사가 마련되어 방문객들이 더욱 즐겁게 참여할 수 있도록 하고 있다. ‘어반플레이’는 단순히 골목 탐방에 그치지 않고, 연희동과 연남동을 하나로 잇는 개성 있는 스토리와 지역 커뮤니티를 기반으로 100여 개의 상점을 재구성하여 ‘연-연백화점’으로 새롭게 탄생시켰다. 이러한 접근은 지역주민, 방문객, 지역 소상공인 간의 소통을 유도하고, 상호작용을 통해 지역 골목을 새롭게 경험하도록 하는 데 기여하고 있다. 이러한 노력은 지역 경제를 활성화하고, 지역주민들에게 새로운 기회를 제공하며, 나아가 지역사회의 발전에 긍정적인 영향을 미치고 있다. 지역

94) BELOCAL. (2020). 로컬의시대(3) 뜨는 골목엔 이유가 있다.

<https://www.belocal.kr/news/articleView.html?idxno=758672>

주민들은 이러한 프로그램을 통해 더 많은 사람과 교류할 수 있게 되었으며, 이는 지역사회의 결속력을 강화하는 데 큰 도움이 되고 있다.

2. 로컬크리에이터의 정의 및 역할

1) 로컬크리에이터 정의

로컬크리에이터가 처음 언급되기 시작한 것은 2005년경부터다. 하지만 그동안 약 20년의 시간 경과에도 불구하고 현재까지 명확하게 로컬크리에이터에 대한 정의를 내린 것은 중소벤처기업부의 ‘지역 기반 로컬크리에이터 활성화 지원 사업’에 사용된 용어 외에 없다고 볼 수 있다. 기존 정의는 2020년 경신원 박사, 2019년 모종린 교수, 2020년 창업진흥원과 중소벤처기업부에서 제시된 것들로 한정되어 있다. 로컬크리에이터(Local Creator)는 지역을 나타내는 로컬(Local)이라는 단어와 콘텐츠 제작자를 의미하는 크리에이터(Creator)의 결합으로 만들어진 신조어이다.

이 용어는 다양한 분야에서 자의적으로 사용됐으나, 2022년부터 중소벤처기업부의 지원 사업을 통해 ‘로컬크리에이터⁹⁵⁾’라는 명칭이 공식적으로 사용되기 시작했다. ‘로컬크리에이터(지역 가치 창업가)’는 지역의 자연적 특성과 문화적 요소를 바탕으로 혁신적인 아이디어를 융합하여 사업적 가치를 창출하는 신생 기업을 의미한다.

95) 중소벤처기업부. (2024). 2024년 로컬크리에이터(개인) 육성 사업 참여 소상공인 모집 공고. https://www.bizinfo.go.kr/web/lay1/bbs/S1T122C128/AS/74/view.do?pblanclD=PBLN_LN_00000000094600 (p 2). “로컬크리에이터 정의”, 정의 : ‘지역의 자연·문화 특성과 아이디어를 결합해 사회적가치를 창출하는 기업’, 로컬크리에이터는 지역 고유의 특성과 자원을 기반으로 혁신적인 아이디어를 접목하여 지역경제 활성화에 기여하는 ‘지역가치 창업가’로 7대 유형의 비즈니스모델로 분류함. 검색일 : 2024.07.25. https://www.bizinfo.go.kr/web/lay1/bbs/S1T122C128/AS/74/view.do?pblanclD=PBLN_00000000094600 .

<표 13> 로컬크리에이터 정의들

연구자/근거		정의
홍주석 외 (2015)	한국 로컬 연대기 (Local Brand Forum)	제주에서 어반플레이 홍주석 대표와 재주상회 고선영 대표의 대화에서 처음 언급(한국로컬연대기, LBF 2013).
홍주석 (2018)	앙트십 코리아 컨퍼런스	2018년 8월 22일 개최된 앙트십 코리아 컨퍼런스에서 '지역을 살리는 아트숍'에서 홍대표가 "도시를 바꾸는 로컬 콘텐츠와 로컬크리에이터"란 주제로 발표, 여기서 로컬크리에이터라는 용어가 처음으로 등장
이원빈 외 (2019)	창의인재 기반산업 (Local creator)의 정의와 국내 현황	창의적인 지역 기반의 소상공인이며, 포괄적 의미에서 골목 산업과 문화, 창조산업에 종사하는 이들을 의미
모종린 (2019)	골목길 자본론	골목상권과 같은 지역시장에서 지역자원, 문화, 커뮤니티를 연결해 새로운 가치를 창출하는 창의적 소상공인
경신원 (2020)	로컬크리에이터 활성화 지원 현황 분석 보고서	기업가 정신을 바탕으로 로컬의 잠재적인 가치를 창의적으로 기획하고 생산함으로써 지역의 혁신을 일으키고 새로운 가치를 창출하는 창업자
이창영 외 (2020)	로컬크리에이터 활성화 지원 방안	지역의 자원과 문화적 특성을 기반으로 지역의 가치를 재창출하는 자로 창업을 통한 경제적 가치를 추구, 혁신적인 아이디어와 ICT 융합기술을 활용한 창업을 지향
중소벤처 기업부(2020)	지역기반 로컬크리에이터 활성화 지원 사업	(로컬크리에이터지원사업 공고문) 지역의 자연환경, 문화적 자산을 소재로 창의성과 혁신을 통해 사업적 가치를 창출하는 창업가
국립국어원	검색일 : 24.07.26	지역의 문화적 특성이나 자원 등에 혁신적 아이디어를 접목하여 지역 문제를 해결하거나 새로운 경제적 가치를 창출하는 사람. https://www.korean.go.kr/front/search/searchAllList.do

(출처 : 「로컬크리에이터 생태계 리포트」(2022), 김순환 & 장웅조 (2022), 139P

<표 2> 참고, 연구자 작성)

이들은 지역의 고유한 특성을 활용한 창의적인 비즈니스모델을 개발하며, 지역 경제 활성화에 중요한 역할을 한다. 로 정리할 수 있다. '로컬크리에이터(지역 가치 창업가)'들은 단순히 지역에서 사업을 운영하는 것을 넘어, 지역의 자연과 문화를 존중하고 이를 기반으로 새로운 혁신적인 사업 아이디어를 제안하여 지역사회에 긍정적인 변화를 가져오고 발전시키는 데 기여한다. 그들은 지역사회의 특성을 깊이 이해하고 이를 활용함으로써 지역 경제의 활성화와 지속 가능한 발전을 도모하고 있다.

로컬크리에이터는 벤처나 스타트업과는 달리 2020년에 창업진흥원을 통해

공식적으로 정의가 되었다. 하지만 현재로서는 지역에서 다양한 활동을 하는 로컬크리에이터를 정확히 표현하거나 범주화하는 것이 어려운 상황이다. 따라서 로컬크리에이터에 관해 연구하는 연구자의 관점에 따라 정의가 달라질 수도 있다. 앞서 로컬크리에이터라는 용어를 지역을 의미하는 ‘로컬(Local)’과 창작자를 뜻하는 ‘크리에이터(Creator)’의 합성어라고 언급했었다.

<표 13>의 정리한 내용을 살펴보면 이 개념을 처음 언급한 것으로 알려진 (주)어반플레이는 2015년경 로컬크리에이터에 대해 논의한 바가 있다고 한다. 2023년 LBF(Local Brand Fair)에서는 전시회의 한 벽면을 장식한 ‘한국 로컬연대기’에 관련 자료들이 전시되었다. 하지만 공식적인 학술 자료가 부족하여 확실한 시초로 보기에는 한계가 있다. 다만 공식적으로 2018년 8월 22일 개최된 앙트십 코리아 콘퍼런스⁹⁶)에서 (주)어반플레이의 홍주석 대표가 “도시를 바꾸는 로컬 콘텐츠와 로컬크리에이터”란 주제로 발표를 하였고 이와 관련된 기사에서 로컬크리에이터라는 용어가 처음으로 등장한 것을 확인하였다.

경신원(2020)의 ‘로컬크리에이터 활성화 지원 현황 분석 및 전략 수립 보고서’에 따르면, ‘로컬(Local)’이라는 단어는 물리적인 의미의 ‘지역(Region)’이나 서울의 반대적이며 다소 폄하되는 개념인 변두리나 시골의 의미로 해석되지 않는다. 로컬의 개념은 장소(Place)로서의 의미와 잠재적 가치(Resource)로서의 의미를 지니며, 잠재적 가치는 지역의 유산과 특성(지역자원, 문화유산, 커뮤니티 등)을 포함한다고 정의하였다.

모종린(2019)은 로컬크리에이터를 “골목상권과 같은 지역시장에서 지역자원, 문화, 커뮤니티를 연결해 새로운 가치를 창출하는 창의적인 소상공인”으로 정의하고 있다. 2020년 중소벤처기업부는 로컬크리에이터를 “지역의 자연과 문화 특성을 소재로 혁신적인 아이디어를 결합해 사업적 가치를 창출하는 창업가”로 정의하며, ‘로컬’을 단순히 지방이나 지역으로 해석할 경우

96) 한국청년기업가정신재단. (2018). 제5회 앙트십 코리아 컨퍼런스: 도시를 바꾸는 로컬 콘텐츠와 로컬크리에이터.
http://www.koef.or.kr/board/data_view.php?ARTICLE_SEQ=4080&BOARD_ID=6

로컬크리에이터의 의미가 왜곡될 수 있다는 경신원의 의견을 반영해 ‘지역 가치 창업가’로 표기하기도 했다.

<그림 11> 로컬크리에이터 개념도

(출처 : 연구자 작성)

여기서 공통으로 볼 수 있는 특징은 대부분은 로컬크리에이터가 창업가나 소상공인으로 정의된다는 점이다. 크리에이터(Creator)는 창의적 기획자(Designer), 생산자(Producer), 기업가 정신(Entrepreneurship)을 가진 창업가로 정의된다. 이원빈(2019)을 제외하면 연구자들 대부분은 로컬크리에이터를 창업가나 소상공인으로 정의하고 있다. 이원빈(2019)은 골목산업과 문화, 창조 산업에 종사하는 사람들까지를 포함해 소상공인보다 넓은 범위로 정의를 내렸다. 로컬크리에이터의 범위가 창업가나 소상공인으로 축소된 데에는 여러 가지 이유가 있을 수 있으나 경신원(2020)과 이창영(2020)의 경우는 창업진흥원의 연구 용역을 통해 “로컬크리에이터의 개념을 정립하고 이들의 현황을 파악, 지원 사업의 효율성을 높이고

로컬크리에이터가 성장할 수 있는 전략 방안을 모색”하기 위해 실시된 것이다. 이는 정부 지원금과 보조금 등의 사업예산을 집행하기 위해 로컬크리에이터의 조건을 찾기 위한 목적 때문이다. 이 논문에서는 앞선 정의가 잘못되었다고 생각하지는 않으며 다만 로컬의 정의는 인정하되 크리에이터의 정의는 조금 더 넓혀져야 한다고 생각한다(<그림 11> 참조).

로컬크리에이터는 특정 지역에서 그 지역의 특징과 문화를 반영한 생산활동을 하는 모든 창의적인 인물들을 포함한다고 여겨진다. 이들은 지역에 대한 애착과 연계성을 바탕으로 만든 작품, 상품, 프로젝트 등을 통해 지역의 정체성을 형성하고 홍보하는 역할을 한다. 따라서 각 지역의 환경과 상황에 맞춰 도시의 부동산 개발업체(디벨로퍼), 도시재생 스타트업, 중간지원 조직, 지방자치단체 공무원, 소셜벤처, 소상공인, 지역 혁신가, 리빙랩, 지역주민 등이 모두 로컬크리에이터가 될 수 있다. 즉, 지역을 사랑하고 애착을 가진 모든 이들이 로컬크리에이터인 것이다. 결론적으로, 예산 사용 문제로 국한하여 로컬크리에이터의 정의를 축소해서는 안 된다. 로컬크리에이터의 정의는 올바르게 하되, 예산 사용에서는 소상공인, 지역 가치 창업가 등으로 구분하여 지정하는 것이 바람직하다고 생각한다.

(1) 로컬(Local)

로컬이라는 용어는 한국어로 번역할 경우 ‘지역’이라는 의미를 지닌다. 이는 특정한 경계로 구획된 공간을 나타내며, 이 공간은 사회적 특성에 따라 다양하게 구분될 수 있다. 영어 사전에서 로컬(local)은 거주하는 지역에 존재하거나 그 지역에 속하는 것을 의미하는 것으로 정의된다. 어원적으로 로컬이라는 단어는 위치와 관련이 있으며, 특정 위치에 관한 내용을 지칭한다. 이는 고대 프랑스어와 후기 라틴어의 단어인 “localis”에서 유래하였다. 이 단어는 특정 장소와의 직접적인 연결을 내포하고 있으며, 라틴어의 “locus”는 장소나 지점을 뜻한다. 16세기에는 특정한 장소로 제한되는 의미로 사용되었다.

로컬이라는 장소적 개념을 더욱 명확히 나타내기 위해 사용되는 용어인 로컬리티(Locality)는 해당 지역의 구체적인 장소 개념을 반영하는 표현이다. 또한, 로컬리티는 해당 지역의 지역성으로도 해석되기도 한다. 따라서 로컬리즘은 지역주의로 정의될 수 있으며, 이는 한영사전에서 지방적 편협성, 지방주의 또는 향토주의로 번역된다. 그러나 로컬리즘을 지역주의로 번역할 경우, 지역적인 이기주의나 폐쇄성을 내포하는 부정적인 의미로 해석될 수 있다. 이러한 차원에서 로컬리즘이라는 개념 정립은 지역사회와의 관계를 깊이 이해하는 데 중요한 요소로 작용한다. 결론적으로 로컬은 특정 지역을 중심으로 독립적인 가치를 지닌 특성을 내포한다고 할 수 있다. 이는 우리가 거주하는 지역이 단순한 물리적 공간을 넘어, 해당 지역에서 형성된 문화와 역사적 배경, 그리고 사람 간의 관계로 인해 더욱 풍부한 의미가 있다는 점을 잘 보여준다.

로컬은 행정분류에 의한 지역(Region)의 의미뿐 아니라 지역성(Locality)의 의미가 있는 모든 지역 자산(장소와 공간, 역사와 자연경관, 문화유산, 문화재, 역사성, 커뮤니티, 주민들 성향, 유물, 어르신 그 자체, 주민들의 공유된 기억 등)을 포함하여 말한다. 여기서 지역성이란, 인문학과 사회과학에서 필수적인 개념으로, 특정 지역의 독특한 특성과 정체성을 포함하는 복합적 의미를 지니고 있다. 이는 단순한 물리적 공간을 넘어서, 해당 지역 거주민들의 문화, 역사, 사회적 관계가 조화를 이루어 형성된 고유한 성질을 내포한다. 기존에 한국의 여러 연구자가 수행한 연구를 통해, 우리는 지역성의 본질과 다양한 특성을 보다 심층적으로 이해할 수 있다. 이러한 연구들은 지역성이 어떻게 형성되고 발전하는지를 탐구하며, 이 과정에서 지역 주민들의 가치관, 생활양식, 전통과 관습이 지역 정체성을 어떻게 구축하는지에 대한 통찰을 제공한다. 또한, 지역성은 지역 주민들 간의 연결과 상호작용 방식을 반영하며, 이를 통해 공동체의 연대감과 소속감을 강화하는 중요한 역할을 한다. 따라서 지역성의 중요성을 이해하는 것은 단순한 지역에 대한 이해를 넘어, 해당 지역 거주민들의 삶과 문화, 그리고 그들 사이의 관계를 깊이 있게

분석하는 것을 의미한다.

다음은 지역성의 정의와 구성 요소에 대한 설명이다. 조한욱(2002)은 지역성을 “특정 지역의 물리적, 사회적, 문화적 특성의 총체”로 정의하였다. 이 정의는 지역의 지리적 위치를 넘어, 해당 지역이 가진 독특하고 특별한 다양한 특징을 포함하는 개념이다. 이러한 지역성은 각 지역의 발전 과정과 지역 공동체 형성 방식을 이해하는 데 중요한 역할을 한다. 김준형(2002)은 연구를 통해 지역성의 주요 구성 요소를 아래의 다섯 가지로 나누어 설명하였다. 이러한 구성 요소들은 지역성이 형성되는 과정을 이해하는 데 기여한다. 첫 번째 요소는 물리적 환경이다. 이는 지역의 지형, 기후, 자연 자원 등을 포함한다. 예를 들어, 산악 지역의 경우 해당 지역의 기후와 지형적 특성이 주민들의 생활에 상당한 영향을 미칠 수 있다. 두 번째 요소는 역사적 맥락이다. 이는 지역의 발전 과정과 그 지역에서 발생한 중요한 역사적 사건들을 포함한다. 특정 사건들이 지역 주민들의 정체성과 문화에 미친 영향을 분석하는 것이 중요하다. 세 번째 요소는 사회문화적 특성이다. 이 부분은 지역주민들이 사용하는 언어, 관습, 전통 및 일상적인 생활 양식 등을 포함한다. 이러한 요소들은 주민들이 서로를 어떻게 인식하고, 무엇을 중시하는지를 보여준다. 네 번째 구성 요소는 경제적 구조이다. 주로 산업 구조와 경제 활동 패턴이 이 항목에 해당한다. 경제적 활동은 지역 경제의 형태와 주민들의 생활 수준에 직접적인 영향을 미치므로 매우 중요한 요소이다. 마지막으로 다섯 번째 요소는 정치적 환경이다. 이 카테고리는 지방정부 체계와 주민들의 참여 방식 등을 포함한다. 지역주민들이 정책 결정 과정에 얼마나 참여하는지에 따라 지역의 발전 방향과 주민들의 삶의 질은 달라질 수 있다. 이렇듯 지역성은 다양한 요소가 복합적으로 작용하여 형성된다. 각 요소는 상호작용하며 지역사회의 고유한 특징과 정체성을 만드는 중요한 기초가 된다.

지역성 연구에 대한 학문적 접근 방식은 다양한 학문 분야에서 활발하게 이루어지고 있다. 지리학적 관점에서 이훈상(2002)은 지역성을 공간적으로

분석하는 데 중점을 두었다. 그는 “장소감”이라는 개념을 통해 인간이 특정 공간에 대해 느끼는 감정과 심리적 유대감의 중요성을 설명하였다. 이러한 유대감은 개인이나 집단이 특정 장소와 연결됨으로써 형성되는 감정으로, 그 장소에 특별한 의미와 가치를 부여한다. 사회학적 관점에서 김현영(2002)은 지역성을 사회적 관계와 네트워크 측면에서 연구하였다. 그는 지역사회 내 다양한 주체 간의 상호작용이 지역성 형성에 미치는 영향을 강조하였다. 사람들은 서로의 관계를 통해 지역 내에서 소속감과 정체성을 형성하며, 이는 지역사회의 구성과 발전을 이해하는 데 중요한 요소로 작용하고 있다. 인류학적 관점에서는 전성홍(2009)이 지역성을 문화적 시각에서 분석하였다. 그는 특정 지역의 독특한 문화적 특성과 그 지역 주민들의 정체성 형성 과정에 주목하였다. 이러한 관점은 지역사회의 문화유산, 전통, 관습이 지역성을 형성하는 방식을 탐구하며, 각 지역의 독특한 특징이 어떻게 형성되는지를 이해하는 데 기여한다. 마지막으로 역사학적 관점에서 오영교(2019)는 지역성의 형성과 변화 과정을 시간적 맥락에서 연구하였다. 그는 역사적 사건과 경험이 지역성에 미치는 영향을 분석하고, 시간이 흐름에 따라 지역성이 어떻게 발전하거나 변화하는지를 살펴보았다. 이러한 역사적 분석은 현재의 지역성이 어떻게 형성되었는지를 이해하는 데 필수적이다.

다음은 지역성의 현대적 의미와 변화에 대해 살펴보려고 한다. 우선, 글로벌화와 지역성에 관한 연구에서 최은경 & 설진아(2021)는 이 시대의 지역성이 다각적으로 변화하고 있음을 지적하였다. 이들은 “글로컬리제이션”이라는 개념을 통해 세계화와 지역화가 동시에 발생하는 복잡한 현상을 설명하였다. 이 개념은 글로벌화가 진행됨에 따라 지역성이 사라지는 것이 아니라, 서로 다른 문화와 정체성이 결합하면서 새로운 형태의 지역성이 나타날 수 있음을 강조한다. 즉, 각 지역은 글로벌한 흐름 속에서도 고유의 특성을 유지하며 세계와 연결되는 방식을 모색하고 있다. 이러한 측면에서 지역성은 단순한 지역적 경계를 넘어 다양한 글로벌 네트워크와 상호작용하며 발전하는 중요한 요소로 기능을 한다.

디지털 시대의 지역성에 관한 연구로는 유경한(2022) 등의 연구가 있다. 이들은 디지털 기술의 발전이 지역성을 어떻게 재구성하는지를 심도 있게 분석하였다. 이들은 온라인에서 형성되는 새로운 형태의 지역성, 즉 "디지털 지역성"이라는 개념을 제안하였다. 디지털 지역성은 물리적 경계를 초월하여 사람들과 소통하고 연결되는 방식으로, 지역사회의 정체성을 강화하고 새로운 관계를 창출하는 중요한 요소로 작용하고 있다. 이러한 변화는 지역 공동체가 전통적인 방법 외에도 디지털 플랫폼을 통해 목소리를 내고 독창적인 문화와 가치를 더 널리 퍼뜨릴 기회를 제공한다.

마지막으로, 김순한 & 장웅조(2022)는 로컬리즘 관점에서 지역성을 재해석⁹⁷⁾하고 있다. 이들은 지역의 고유한 가치를 다시 발견하고 이를 활용하는 "로컬크리에이터"라는 개념을 통해 지역성의 실천적 의미를 강조한다. 로컬크리에이터는 각 지역의 문화와 자원을 바탕으로 창의적인 프로젝트를 추진하며, 지역의 정체성을 강화하고 지역사회의 발전에 기여하는 역할을 맡고 있다. 이러한 흐름은 경제적인 측면을 넘어 지역주민들이 자신의 권리를 가지고 지역을 발전시키는 과정에서도 큰 의미를 지닌다. 로컬리즘은 지역주민의 참여와 창의성을 통해 지역사회가 더 나은 방향으로 나아갈 가능성을 보여준다.

이처럼 현대 사회에서 지역성은 고립된 개념이 아닌, 글로벌 및 디지털 환경에서 서로 연결되며 새로운 의미를 창출하는 복합적인 현상임을 알 수 있다. 따라서 로컬크리에이터가 지향하는 지역성은 지역의 고유한 특성과 자원을 최대한 활용하여 경제와 문화를 활성화하는 데 중점을 두고 있다. 이러한 관점은 여러 학술적 근거를 통해 자세히 설명될 수 있다. 먼저, 로컬크리에이터는 지역의 자연환경, 문화유산, 전통 음식 및 다양한 예술적 요소를 바탕으로 사업을 운영한다. 이를 통해 지역 자원을 효율적으로

97) 김순한 외 (2022), 상계서, (p 141). 로컬크리에이터는 외부의 지원 없이 자생적으로 발생하여 주도적으로 지역경제를 변화시키고 있다는 점에서 '앙트러프러너(창업가)'의 특성을 보인다. 그들의 주된 활동 영역인 해당 지역의 독특한 정체성을 상품화한다는 측면에서 '지역성'은 로컬크리에이터를 설명할 때 빼놓을 수 없는 핵심 요소이다.

활용하여 지역의 가치를 높이고 경제를 활성화하는 데 기여한다. 예를 들어, 지역에서 생산된 농산물을 활용하는 음식점이나 카페는 지역 농민에게 수익을 제공하며, 동시에 주민들에게 신선하고 건강한 음식을 공급한다. 다음으로, 로컬크리에이터는 사업에 지역특산물이나 문화적 요소를 접목시켜 고유의 정체성을 더욱 뚜렷하게 만든다. 이러한 노력은 지역사회의 여러 문제를 해결하는 데 기여하며, 지역 가치를 창출하는 데 중요한 역할을 한다. 예를 들어, 특정 지역의 전통 공예품을 홍보하고 판매하는 사업을 통해 해당 지역의 문화를 알리고, 주민들에게 자부심을 느끼게 할 수 있다. 또한, 지역 가치를 창출하는 데 있어 지역 주체의 참여와 협력은 매우 중요한 요소이다. 로컬크리에이터는 지역 내 다양한 주체들이 협력할 수 있도록 유도하며, 이를 통해 지역 자원을 축적하고 자립적인 순환체계를 구축할 수 있다. 이러한 과정은 지역의 자립과 발전을 목표로 하는 로컬리즘의 철학과 깊은 연결이 있다. 즉, 지역 주민들이 협력하여 문제를 해결하고 지속 가능한 발전을 이끌어내는 노력을 의미한다.

다음으로, 지역 문화와 역사적 자산 활용이다. 로컬크리에이터는 지역의 역사적 자산을 적절히 활용하고 재해석함으로써 고유문화를 보존하고 강화하는 중요한 역할을 한다. 예를 들어, 오래되고 폐허가 된 건물이나 창고를 매력적인 커피숍이나 민박집으로 리모델링하는 경우가 있다. 로컬크리에이터는 이를 통해 과거의 소중한 기억과 문화를 현재의 고객에게 전달할 기회를 제공한다.

마지막으로, 지역 경제의 순환을 말할 수 있다. 로컬크리에이터는 지역 내 소규모 상점, 레스토랑 및 카페 등을 운영하며, 지역 경제의 순환에 적극적으로 기여한다. 이는 주민이 자신들이 거주하는 지역에서 생산된 제품이나 서비스를 소비하도록 유도하여 경제 활성화를 촉진한다. 이러한 과정이 지속된다면 지역 경제는 더욱 견고해지고, 주민들은 지역에 대한 애착을 느끼며 자발적으로 지역 경제를 지원하게 되는 것이다. 결론적으로, 로컬크리에이터는 지역의 고유한 특성과 자원을 활용하여 경제와 문화를

활성화하는 것을 목표로 하며, 이는 지역 자립과 발전을 추구하는 로컬리즘의 철학과 밀접하게 연관된다. 이러한 노력은 궁극적으로 지역사회에 긍정적인 변화를 일으키고 지역경제 활성화에 중요한 역할을 한다.

(2) 크리에이터(Creator)⁹⁸⁾

기존 로컬크리에이터의 정의에서 “기획력과 창의성 및 혁신성을 가지고 있는 사람”. 즉, 창의적 기획자(Designer), 지역 자산 콘텐츠 생성자(Contents Maker), 스토리텔러(Storyteller), 사회적 가치를 추진하는 기업가(Entrepreneurship), 사회적 기업가 정신(Social Entrepreneurship)을 갖춘 창업가 등을 지칭하고 있다. 하지만 여기서 본 연구자는 크리에이터란 기획력과 창의성, 혁신성 및 기업가 정신 및 덕후 기질⁹⁹⁾을 가진 모든 사람이라고 정의 내리고자 한다.

‘덕후’라는 용어는 특정 분야에 깊이 빠져들어 강한 열정이나 관심으로 인해 전문성을 갖추게 된 사람들을 지칭하는 표현이다. 관련 연구에 따르면 덕후의 주요 특징은 다음과 같다. 첫째, 덕후들은 자신이 관심을 가지는 분야에 대해 강한 열정으로 인한 심도 있는 지식과 정보를 축적하고 있다. 이들은 해당 분야에 많은 시간과 노력을 쏟아 전문가 수준의 이해를 이루게 된다. 둘째, 덕후의 활동은 외부의 압박이 아닌 내적 동기에 의해 이루어진다. 이들은 순수한 흥미와 열정을 바탕으로 자신이 좋아하는 분야에 몰입하고 있다. 셋째, 연구 결과에 의하면 덕후 활동은 긍정적인 감정을 증진시키고 부정적인

98) 경신원. (2020). 로컬크리에이터 활성화 지원 현황 분석 및 전략 수립. 창업진흥원. 크리에이터(Creator)는 창의적인 콘텐츠 기업가, 창의적 디자이너(Designer), 기업가 정신(Entrepreneurship)을 가진 창업가, 창의적인 생산자를 뜻한다.

99) 김수지, & 이흥표. (2019). 덕후: 자기 지각에 따른 투자 활동과 몰입 수준 차이, 덕후 활동 전후의 정서 변화. 한국산학기술학회논문지, 20(1), 76-84. (p 76). 덕후는 일본어 ‘오타쿠(御宅)’를 한국식으로 발음한 인터넷 신조어 ‘오덕후’의 줄임말로써 “어떤 분야에 몰두해 마니아 이상의 열정과 흥미를 가지고 있는 사람”이라는 긍정적 의미로 쓰인다. 원래 ‘오타쿠’는 집안에 틀어박혀 취미 생활을 하는, 특히 일본 만가(만화)와 애니메이션 및 만가와 애니메이션의 특정 캐릭터에 집착하고 사회성이 부족한 은둔형의 사람’이라는 부정적 의미로 사용되었다. 그러나 최근에는 관심 있는 분야에 대한 열정과 흥미 이상의 전문가적 식견을 갖추고 있는 사람으로 인식되기도 한다. 또한 덕후들은 관심을 같이 하는 사람들끼리 자신들만의 온라인, 오프라인 공간을 만들어 정보를 서로 공유하며 즐긴다.

감정을 감소시키는 효과를 가지고 있다. 이는 이들이 해당 활동을 통해 스트레스를 해소하고 심리적 안정에 기여할 수 있음을 나타낸다. 넷째, 덕후들은 해당 분야의 소비를 주도하는 경향이 있다. 이들은 관련 제품에 대해 높은 구매력과 충성도를 보이며, 종종 트렌드를 이끄는 역할¹⁰⁰⁾을 맡기도 한다. 다섯째, 현대의 덕후들은 온라인 커뮤니티를 통해 활발히 소통하며 정보를 교환하고 있다. 이는 과거 일본의 오타쿠와 같은 폐쇄적인 이미지를 탈피하는 특징으로 평가된다. 여섯째, 덕후들의 깊은 지식과 열정은 때때로 '제도권 밖의 전문가'로서 인정받기도 한다. 이들의 의견은 해당 분야에서 중요한 위치를 차지하는 경우가 많다.

상기 언급한 바와 같이 덕후라는 용어는 특정 분야에 대해 깊은 지식과 열정을 지닌 사람들을 지칭한다. 이와 유사하게, 로컬크리에이터는 지역의 정체성과 문화를 바탕으로 다양한 가치를 창출하는 인물들이다. 두 집단 모두 특정 영역에 대한 전문성과 심층적인 이해를 바탕으로 활동하고 있다. 덕후들은 순수한 흥미와 열정을 가지고 자신이 선호하는 분야에 몰두하고 있다. 로컬크리에이터 또한 지역에 대한 애정과 관심을 기반으로 자발적으로 활동하고 있는 점에서 유사성을 지닌다. 이러한 내적 동기는 두 집단 간의 중요한 공통점으로 작용하고 있다. 덕후들은 새로운 소비 주체이자 트렌드세터(Trend-setter)¹⁰¹⁾로 인식되고 있다. 로컬크리에이터 또한 지역 경제의 활성화에 기여하며, 경제적 이익을 넘어 문화적 및 사회적 가치를 창출하는 역할을 수행하고 있다.

결론적으로 덕후의 특성과 로컬크리에이터는 전문성, 열정, 가치 창출이라는 측면에서 깊은 연관성을 지닌다. 덕후의 성향이 특정 지역에 집중될 경우,

100) 한국경제신문. (2016). '트렌드 세터'가 된 덕후들.

<https://www.hankyung.com/article/201611157394g>

101) 트렌드 세터(Trend-setter)는 의식주와 관련된 각종 유행을 창조하거나 선도하는 사람 혹은 기업을 의미한다. 이러한 사람이나 기업들은 다양한 영역에서 유행을 만들고 대중화시키며, 디지털, 가전, 패션/액세서리, 뷰티/헬스, 홈 인테리어, 주방과 같은 분야에 있다. 언급된 Trend-setter는 (주)트렌드세터라고 불리우는 광고 분야의 기업 중 하나이다. 쉽게 말해 트렌드세터는 유행을 선도하고 유행을 만드는 사람이나 기업을 의미한다.

이는 로컬크리에이터로의 발전 가능성을 내포하고 있으며, 이러한 발전은 지역 경제와 문화에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 따라서 덕후의 특성은 로컬크리에이터의 잠재적 자원으로 작용할 수 있으며, 이들의 활동은 지역 활성화와 새로운 가치 창출의 중요한 원동력이 될 수 있다.

(3) 로컬크리에이터(Local Creator)

결과적으로 로컬크리에이터는 기업가 정신을 바탕으로 지역의 문화, 역사, 자원에 대한 깊이 있는 이해로 지역 자산인 지역성을 활용하여 창의적인 콘텐츠를 개발하고 지역의 이해관계자와 혁신적으로 협력하여 영리성(책임감)을 갖고 과업을 수행하는 사람을 말한다. 디지털 역량을 바탕으로 디지털 플랫폼을 적극적으로 활용, 지역 가치를 알리고 무엇보다도 지역의 내재적 가치를 인식하고 창의적이고 혁신적으로 지역의 가치를 개발, 도출, 사업화할 수 있는 사람을 지칭한다고 볼 수 있다.

2) 기업가와 로컬크리에이터

(1) 기업가

기업가(창업가)는 앙트러프러너(entrepreneur)라는 개념을 내포하고 있으며, 기존에 이미 존재하는 사업을 운영하는 일반 사업가와는 차별화된다.

<표 14> 기업가 정의와 핵심 역할

연구자	정의	핵심 역할
Frank Knight (1921)	불확실성하의 판단적 의사 결정 (Entrepreneurship is judgmental decision making under uncertainty)	불확실성과 판단력
Schumpeter (1934)	기업가는 시장 내에서 아래 5가지의 기업가적 (혁신적인 변화)를 구현하는 사람이다. 생산 요소의 새로운 조합을 발견해내고 촉진하는 창조적 파괴의 과정	혁신가 창조적 파괴
Schumpeter (1934)	상상력, 본능적인 직감, 배짱 등이 중요	동물적 감각
McClelland (1961)	기업가는 성취욕구가 높은 사람이다. 이러한 성취 욕구는 기업가 정신의 과정과 직결된다. 기업가는 에너지 넘치지만 차분한 위험 감수자이다.	성취 욕구 위험 감소
Kirzner (1978)	기업가는 시장 기회를 인식하고 기회를 포착한다. 기업가는 본질적으로 협상가이다.	협상가
Shapiro (1975)	기업가들은 출선 수범(주도)하고, 일종의 사회적 경제적 메커니즘을 조직하고, 실패의 위험을 감수한다.	조직가 출선수범 (주도자)
Howard H. Stevenson (1983)	보유하고 있는 현재 자원에 구애받지 않고 기회를 발굴하기 위해 자원들을 결합함으로써 새로운 가치를 창조하는 과정	기회추구 자원 동원력
Carland et al. (1984)	기업가는 주로 혁신적인 행동과 비즈니스에서 전략적 관리를 실행하는 특성이 있다.	전략적 사고가
Kao and Stevenson (1985)	기업가 정신은 사업기회 포착을 통해 가치를 창출하려는 시도이다.	가치 창출자 기회 인식자
Drucker (1985)	기존의 자원 할당을 포함하여 새로운 부의 창출 능력을 가진 사람. 혁신적인 행동	혁신 (자원의 분배)
Timmons and Spinelli (2008)	기업가 정신은 기회 중심적이면서도 균형 잡힌 리더십 그리고 종합적인 접근 방식으로 생각하고, 추론하고 그리고 행동하는 방식이다.	기회 추구 사고/추론/ 행동

(출처: Samer Abu-Saifan(2012), 배종태(2009)를 참고, 연구자 재구성)

앙트러프러너는 기업의 비전을 제시하고 혁신성을 기반으로 새로운 영역을 개척하며, 이를 실제로 실행하는 창업가를 지칭한다.

우리나라에서도 앙트러프러너는 다양한 단어로 표현되지만, 본질적으로 창업가를 지칭하며 이를 통해 새로운 기업을 세우고 발전시키는 사람을 뜻한다(황인규, 이우진, 김도현, 2017). 선행 연구에서는 앙트러프러너를 기존의 관행에 얽매이지 않고 창의적인 사고를 통해 새로운 시장과 기회를

창출하는 인물로 정의한다. 기업가는 세상을 다른 시각으로 바라보며 더 나은 미래를 상상할 수 있는 능력을 지닌 사람들이다. 이들은 일반 사람들이 인식하지 못하는 다양한 기회를 감지하고 이를 포착하여 새로운 가능성을 만들어낸다.

기업가는 위험에 대해 남다르게 인식하고 그 위험을 기꺼이 수용한다. 이들의 태도는 흔치 않은 특별한 사고방식을 나타내고 있다(Samer Abu-Saifan, 2012). <표 14>는 기업 창출 기회의 활용과 이익 극대화에 관한 여러 문헌에서 발췌한 자료를 바탕으로 기업가의 핵심 특성을 설명하고 있다. 이러한 특성 덕분에 많은 경제학자는 기업가(창업가)를 예외적인 사고방식을 지닌 특별한 개인으로 평가하고 있다

이러한 특성이 있는 기업가는 기업을 성장시키고 극대화하며 궁극적으로 경제적 번영을 추구한다. 경제학자들은 이들의 사고방식과 행동이 경제 전반에 미치는 영향이 크다고 강조한다. 기업가는 단순히 사업을 시작하는 사람을 넘어, 그들의 혁신적 사고와 행동을 통해 사회 전반에 긍정적인 변화와 영향을 미친다.

(2) 사회적 기업가(소셜 벤처¹⁰²)

사회적 기업가의 특성과 정의에 대해서는 다양한 접근 방식이 존재해 왔고, 이에 대해 Samer Abu-Saifan은 2012년에 <표 15>와 같이 정리하였다. 영리적 기업가의 특성과 비교해보면 사회적 기업가는 많은 공통점이 있으면서도 사회적 측면이 추가된 것을 볼 수 있다. 즉, 사회적 기업가는 리더로서의 사명감을 가지고, 오피니언 리더(Opinion Leader)로서 역할을 수행하고, 사회적 책임감을 통해 사회적 가치를 창출하는 데 중요한 역할을 한다. 또한, 이들은 변화의 수행자로서 사회를 긍정적으로 변화시키는 혁신가들이다. 이들은 사회적 가치 창출을 통해 사회 전반에 변화를 일으키고자 하는 특성을 보인다. 이러한 점에서 사회적 기업가는 사회적인 문제를 해결하고 더 나은 사회를 만드

102) 한국에서 사회적 기업가와 소셜벤처는 엄격히 구별하여 많은 연구가 실행된 것으로 알고 있으나, 본고에서는 논점이 다르므로 큰 틀에서 같은 개념으로 보는 해외의 개념을 인용함.

는 데 기여하는 중요한 역할을 한다고 요약할 수 있다.

<표 15> 사회적 기업가 정의와 핵심 역할

연구자	정의	핵심 역할
Bornstein (1998)	사회적 기업가는 현실 세계의 문제를 창의적으로 해결. 기존의 식상한 문제 해결 방식에서 벗어나 미래 비전과 결합한 새로운 아이디어를 제시하는 사람이다. 사회적 기업가는 변화에 대한 자신의 비전에 확신을 갖고 강한 윤리적 결단력을 가지고 있다.	미션 지도자 영속적
Thompson 외 (2000)	사회적 기업가는 국가 복지 제도가 충족하지 못하거나 충족할 수 없는 일부 미충족 수요를 충족할 수 있는 기회가 어디 있는 지를 알고 실현하는 사람이다. 그리고 변화를 위해 필요한 자원들(보통은 사람들, 종종 자원 봉사자들, 돈, 그리고 건물들)을 한 곳에 모으고 사용한다.	감성적인 의무감 사회적 가치의 창출자
Dees (1998)	사회적 기업가는 Social Sector에서 변화 주체의 역할을 수행한다. 사회적 가치 창출 및 지속수행 사명채택, 임무 수행의 새로운 기회 인식, 지속적 추구, 지속적인 혁신, 적응 및 학습하는 과정에 참여, 현재 보유하고 있는 리소스의 한계 극복, 과감한 행동력, 창조적 결과물을 지속적으로 제공, 높은 책임의식	변화 주체 높은 책임감 혁신 사회에 대한 경각심
Brinkerhoff (2009)	사회적기업가는 국가 조직에 봉사하는 사람들을 대신하여 합리적인 위험을 수반하는 사람이다.	오피니언 리더
Leadbeater (1997)	사회적기업가는 기업가적이고 혁신적이며 “변혁적인” 개인이며 리더, 스토리텔러, 피플 매니저, 선경지명 있는 기회주의자, 연합 건설자이다. 그들은 사회 문제를 인식하고 사회 변화를 만들기 위해 벤처를 조직하고 창조하고 관리한다.	관리자 지도자
Zahra 외 (2008)	사회적기업가 정신은 새로운 벤처를 창출하거나 기존 조직을 혁신적으로 관리함으로써 사회적 부를 향상시키기 위해 기회를 발견하고 정의하고 활용하기 위해 수행하는 활동과 과정을 포함한다.	혁신가 주도자 기회포착
Ashoka (2012)	사회적 기업가는 사회의 가장 시급한 사회 문제에 대한 혁신적인 해결책을 가진 개인들이다. 그들은 무엇보다도 그들의 비전을 실천적으로 구현하는 것에 관심을 가지고 있는 선각자이자 궁극적인 현실주의자이다.	선각자 혁신적인

(출처 : Samer Abu-Saifan(2012), Table 2를 참고, 연구자 재구성)

3) 로컬크리에이터에게 요구되는 역할

정부와 지방자치단체가 진행해온 지역경제 활성화 예산의 상당 부분은

시설물 건립에 집중되어왔다. 예를 들어, 강원도 정선에 세워진 안전체험관은 2017년부터 2019년 사이 지역주민을 위해 설립됐으며, 약 500억 원의 예산이 소요됐다. 그러나 이 시설의 연간 이용객 수는 주민들을 포함해도 1,000명에 미치지 않는다. 이로 인해 해당 시설은 사실상 방문객이 거의 없는 공간으로 전락했다. 이는 예산이 낭비된 대표적인 사례로 볼 수 있다. 이러한 무용지물의 문화시설은 지자체마다 생기고 있고 실제로 공연이 없는 공연장이나 관람객이 없이 그저 명색뿐인 문화시설 또한 늘어나고 있다. 이런 문제는 지역 주민들을 충분히 고려하지 않았기 때문에 발생한다. 물론 지역 주민들이 문화를 즐길 수 있는 공간이 필요하다는 점은 분명하다. 그러나 대규모 문화시설만 건립한다고 해서 지역 주민들이 자연스럽게 문화의 주체로 성장하지는 않는다. 주민들이 진정한 문화 주체로 자리 잡기 위해서는 상당한 시간과 노력, 인내가 요구된다.

이러한 현상은 수도권이 아닌 지방의 소도시에서 더욱 두드러진다. 원도심 공동화가 진행되는 지역에서는 인구 고령화 현상이 공통적으로 나타난다. 젊은 세대는 자녀가 생기면 주거 확장이나 교육 등의 이유로 신도시로 이사하게 되고, 이로 인해 원도심의 인구는 자연스럽게 감소하며 공동화가 발생한다. 이러한 문제 해결을 위해 청년 인구 유입을 목표로 복합문화시설을 건립하는 방안이 종종 제안되지만, 복합문화시설이 원도심의 공동화를 막는 근본적인 해결책이 되지는 않는다. 단순히 유동 인구가 증가한다고 해서 문제가 해결되는 것은 아니다. 오히려 청년 인구가 원도심의 주체가 되는 방안이나 혹은 방문객들이 생활 인구화 되는 방법들을 모색하는 것이 훨씬 더 효과적일 수 있다.

청년층에게 가장 필요한 것은 주거비용 문제의 해결이다. 이와 더불어 청년들이 쉽게 참여할 수 있는 공동체 형성 공간이나 커뮤니티 공간이 필요하다. 이러한 문제들은 결국 새롭게 부상하는 로컬에 대한 올바른 이해 부족에서 비롯된다고 할 수 있다. 이러한 맥락에서 최근 로컬크리에이터를 지원하는 정책들이 추진되고 있다. 지역사회는 여전히 저출산 문제와 학교나

직장을 찾아 떠나는 젊은이들로 인한 인구 유출 문제에 직면해 있다. 이를 해결하기 위해 젊은 인구를 유입시키기 위한 대기업 유치 노력이 계속되고 있지만, 이는 현실적으로 어려운 상황이다.

(1) 로컬크리에이터 발아 및 선순환 구조 확립

지역의 일자리 창출을 위해 로컬크리에이터를 통한 창업과 창직의 활성화를 목표로 하는 정책들이 추진되고 있다. 즉, 청년들의 창업과 창직을 지원하고, 경험이 풍부한 기존 로컬크리에이터를 통해 교육과 멘토링 제도를 운영하는 것이다. 이는 로컬크리에이터를 통해 매력적인 지역을 조성하고, 로컬 생태계의 확장을 통해 생활인구 유입을 확대함으로써 궁극적으로 지역경제를 활성화시키는 선순환 구조를 만들어내기 위한 노력이다.

(2) 자생적 로컬 라이프 스타일 구현

최근 주요 로컬 연구에서 자주 언급되는 키워드 중 하나는 ‘라이프 스타일’이다. 이는 자주 통용되는 말이면서도 그 정확한 의미를 설명하기는 쉽지 않다. 케임브리지 사전에서는 라이프 스타일을 ‘어떤 사람의 생활방식, 생활 양식; 특정 집단의 사람들이 보통 하는 것들’로 정의하고 있다. 직역하자면 라이프 스타일은 생활방식이나 생활 양식으로 해석할 수 있다.

라이프 스타일에 대한 관심은 빠르게 증가하고 있으며, 2021년에는 관련 언론 보도가 연간 9,778건에 달해 최고치를 기록했다. 이는 인스타그램 피드, 서점, 쇼핑몰 등 생활과 일상 전반에서 이 단어가 일상적으로 사용되고 있음을 보여준다. 특히, 자신의 일상을 기록하는 젊은 세대가 주로 사용하는 인스타그램은 개인의 라이프 스타일을 잘 드러내는 대표적인 플랫폼이다. 현재 대한민국의 라이프 스타일 트렌드를 살펴보려면 소셜 미디어, 특히 인스타그램을 분석하는 것이 가장 효과적¹⁰³⁾이다. 이러한 현상을 개인적인

103) 정유라. (2019). 빅데이터로 읽는 우리 시대 언어: 라이프스타일. 인사이드, [https://nzine.kpipa.or.kr/sub/inside.php?ptype=view&idx=219&page=\\$page&code=inside](https://nzine.kpipa.or.kr/sub/inside.php?ptype=view&idx=219&page=$page&code=inside)

차원을 넘어 사회 전체로 확대하면, ‘라이프 스타일’은 특정 사회 집단이 가진 독특한 생활 양식으로 해석할 수 있다. 각 사회 집단은 고유한 문화에서 비롯된 생활 양식을 영유하고 있으며, 구성원들은 서로 영향을 주고받으며 이를 배우고 학습한다. 이러한 생활 양식은 구성원 간의 공통된 생활로 나타나며, 소비 방식이나 여가 활용에서 두드러지게 드러난다.

<그림 12> 연도별 ‘라이프 스타일’ 기사 건수

(출처 : 빅카인즈. (2024.01.24.). 연구자 재구성)

따라서 ‘라이프 스타일’은 소비자의 기호나 구매 행동 패턴을 가리키는 용어로 자주 사용된다. 전정환의 『밀레니얼의 반격』과 모종린의 『골목길 자본론』에서는 밀레니얼 세대를 ‘라이프 스타일 혁신가’로 지칭한다. 워라밸, 소확행, 갬이어 등은 기성세대와는 다른 밀레니얼들의 생활방식을 잘 설명하는 키워드이다. 『밀레니얼의 반격』에서는 대한민국 사회가 ‘물질주의 사회’를 넘어 ‘탈물질주의 사회’로 이동하고 있다고 설명한다. 탈물질주의 사회에서는 사람들은 경쟁이나 신분을 추구하기보다는 개성, 다양성, 심미성, 차별성, 연대의 가치를 더 중시하며, 조직에 의존하지 않고 **개인**의 삶을

자유롭게 살아간다. 이러한 사회에서는 ‘매력적인 라이프 스타일을 만들어내는 개인’이 주도하는 산업이 성공하며, 도시도 이에 따라 번영¹⁰⁴⁾한다.

(3) 트렌드(Trend) 선도

밀레니얼 세대는 이동수단 그 자체보다는 이동성을 중시하며, 일(work)과 삶(life)을 함께 즐기려는 경향이 강해졌다. 이로 인해 ‘워라벨’이라는 개념이 등장했다. 이들은 일을 열심히 하지만, 여유로운 삶을 즐기기 위해 관광, 레저, 파티 등에 관심이 많다. 개인용 이동수단인 퍼스널 모빌리티(personal mobility¹⁰⁵⁾)를 이용하여 이동하고 태블릿 PC(Tablet PC) 등 모바일 기기 활용에 능숙하다. 이들은 직업을 찾을 때도 개인적인 가치를 중시하며, 현명한 소비를 통해 작은 사치를 추구하는 경향¹⁰⁶⁾이 있다.

밀레니얼 세대와 Z세대의 라이프 스타일 트렌드를 다룬 『2020 서울』은 이들의 새로운 라이프 스타일을 생생하게 보여준다. 이들이 처한 불안정한 취업 환경은 주택 마련을 어렵게 만들어 결혼에 대한 두려움을 초래했으며, 이로 인해 비혼과 1인 가구화를 선택하게 되었다. 작은 공간에서의 미니멀라이프를 추구하고, 가성비보다는 가심비¹⁰⁷⁾를 중시하게 된 것도 이러한 현실에서 비롯된 것이다.

결국, 차량이나 주택을 소유하기보다는 빌려 쓰거나 공유하는 것이 보편화하였고, 창업이나 노동 환경에서도 공유 오피스나 리모트 워크¹⁰⁸⁾를 선호한다. 이들은 식상한 공간보다는 본인의 취향에 맞는 공간을 원하며,

104) 전정환. (2019). 밀레니얼의 반격. 더퀘스트 (p.7)

105) 개인용 이동수단(퍼스널 모빌리티, personal mobility)는 전기를 동력으로 하여 1인 또는 2인이 이용하는 것을 목적으로 하는 이동수단을 말한다. 주로 레저 목적으로 사용되다가 최근 근거리 이용 수단의 하나로 각광받고 있다. (전동휠, 전동킥보드, 전동스케이트보드, 전동스쿠터 등)

106) 한국디자인진흥원. (2019). 디자인트렌드 2018. (p.223)

107) '가심비'란 '가격 대비 심리적 만족도'를 의미하며, 이는 비용과는 무관하게 제품 또는 경험을 통해 얻는 개인적인 만족도를 강조하는 소비 양식이다.

108) 리모트 워크 또는 텔레워크 혹은 재택근무는 근로 형태의 일종으로, 정보 통신 기기 등을 활용하여 자신의 업무 스타일에 맞춰 시간과 장소의 제약을 받지 않고 다양한 장소와 공간에서 자유로이 유연하게 일하는 방식을 말한다.

자기계발을 위한 여가 공간을 선호한다. 이러한 문화적 다양성은 옛것을 새롭게 해석하는 ‘레트로109)’와 ‘뉴트로110)’로 이어진다. 본 연구자는 교통과 모바일 기술의 발전이 로컬의 의미 변천에 큰 영향을 미쳤다고 판단한다.

<그림 13> 시간축 지도

(출처: 동아일보, (2004. 9. 24) Weekend 1면¹¹¹⁾)

- 109) 레트로(Retro) 는 회상, 회고, 추억이라는 뜻의 영어 ‘Retrospect’의 준말로 옛날의 상태로 돌아가거나 과거의 체제, 전통 등을 그리워하여 그것을 본뜨려고 하는 것을 말한다.
 110) 뉴트로(Newtro) 또는 신 복고(新復古, Modernized retro)는 2010년대 후반부터 복고풍이 새롭게 유행하는 현상을 뜻하는 대한민국의 신조어이다.
 111) 평상시 대중교통으로 가는 데 걸리는 시간을 거리로 환산해 만든 ‘시간거리 지도’. 스키우라고헤이가 디자인한 ‘시간축지도’와 같은 개념을 적용했다. 정보공학연구소와

KTX가 출범한 2004년 4월, 당시 신문기사에는 ‘시간축 지도¹¹²⁾’라는 개념이 등장했다. 이 기사는 서울에서 대한민국의 끝까지를 단순한 거리로 측정하는 대신, 비행기와 KTX를 포함한 대중교통을 통해 같은 시간 내에 도달할 수 있는 범위를 기준으로 가깝고 멀다는 개념이 변화할 수 있음을 강조했다. 즉, 교통과 모바일 기술의 발전으로 접근성이 향상되면서 로컬은 더 이상 발전이 더디거나 소외된 지역으로 인식되지 않게 되었다. 결과적으로 로컬의 의미는 빠르게 변화해 왔다. 시간축 지도와 관련되어 김종학(2018)¹¹³⁾의 실증연구가 진행되었고 실질적으로 초고속 열차의 운행으로 인해 국토 공간의 압축 효과가 있는 것으로 밝혀졌다. 국토 공간 압축 효과를 살펴보면 현재 KTX 노선에 시속 400km 해무 도입 시 주요 정차역 4개 도시의 압축 효과 평균은 21.4%, 시속 600km의 리니어신칸센은 28.2%, 시속 1,200km의 하이퍼루프는 37.2%로 나타났다.

또한, 정차도시별 압축 효과 평균은 부산 43%, 대구 32%, 서울 22.4%, 대전 18.2%로 양 끝단 도시인 서울과 부산이 중심에 있는 대전보다 압축 효과가 높게 나타났다. 교류 가능 인구 변화를 분석하기 위해 교류 가능 권역을 2시

공동작업.(조선일보 미술기자 정인성), 공간디자인세미나

112) 시간축지도 : 평상시 대중교통인 대중교통으로 가는 데 대한민국의 주요 도시까지 걸리는 시간을 거리로 표현해 만든 효과로 동아일보, (2004. 9. 24) ,Weekend 1면의 ‘시간거리 지도’와 같은 개념이다. 원류는 스키우라 고희이가 디자인한 ‘시간축 지도’와 같은 개념이다. 시간축 지도는 정보공학연구소와 조선일보 미술기자 정인성이 공동작업 함.
<https://www.donga.com/archive/newslibrary/view?ymd=20040924> (D섹션 1면 기획).
 검색일 : 2024.07.26.

113) 김종학. (2018). 「초고속열차와 콤팩트 국토 시대의 도래」. 국토연구원, 국토정책 Brief. No. 672, pp 1-6, p1, 콤팩트 국토의 개념이 새롭게 도입되었다. 이 개념은 초고속 교통수단의 도입으로 국토의 이용이 더욱 압축적으로 가능해진다는 것을 의미한다. 콤팩트 국토에 따르면 국토 공간의 압축 효과가 발현되며, 예를 들어 경부축에 초고속 열차를 적용했을 때 국토 공간이 얼마나 압축될 수 있는지를 연구한 결과가 있다. 해무를 도입했을 때 국토의 압축 효과는 21.4%로 나타났고, 리니어 신칸센을 도입했을 경우에는 28.2%로 증가했으며, 하이퍼루프를 사용했을 때는 37.2%로 더욱 큰 압축 효과를 보였다. 이러한 압축 효과는 지역 간 교류 가능 인구에도 영향을 미친다. 현재의 KTX와 비교했을 때 각 초고속 열차 도입에 따른 교류 가능 인구 변화에 대한 연구가 진행되었다. 그 결과, 속도 변화에 대비해 교류 가능 인구 변화는 시속 400킬로미터에서 가장 큰 증가가 나타났다. 이처럼 초고속 교통수단의 도입은 국토의 효율적 이용과 지역 간의 연결성을 크게 개선하는 중요한 요소로 작용하고 있다.

간으로 설정하고, 현재 KTX 노선에 대해 서울과 부산 간의 교류 가능 인구 규모를 살펴보았다. 서울의 경우, 현재 교류 가능한 인구는 약 3,300만 명이다. 그러나 시속 400km의 고속열차가 도입되면, 서울의 교류 가능 인구는 약 4,700만 명으로 증가할 것으로 예상하며, 이는 약 25%의 증가율에 해당한다.

부산의 경우, 현재 교류 가능한 인구는 약 1,500만 명이다. 하지만 시속 400km의 고속열차가 도입될 경우, 부산의 교류 가능 인구는 약 4,200만 명으로 증가할 전망이다. 이는 현재보다 약 2.8배 증가한 수치로, 고속열차의 도입이 지역 간의 인구 이동과 교류에 미치는 영향을 명확히 보여준다(<그림 14> 참조). 이러한 변화는 교통망의 효율성을 높이고, 지역 간의 연결성을 강화하는 데 기여할 것이다.

<그림 14> 국토 공간의 압축 효과

구분	해무 (400km/h)	초전도자기부상 (600km/h)	하이퍼루프 (1,200km/h)	도시별 평균(%)
서울	12.9%	20.9%	33.3%	22.4
부산	34.1%	43.0%	52.0%	43
대구	24.3%	31.9%	39.9%	32
대전	14.1%	17.0%	23.4%	18.2
속도별 평균(%)	21.4	28.2	37.2	-

(출처 : 김종학. (2018). 상계서 4p, 표 3 참조)

최근 로컬에서 추출할 수 있는 세 가지 의미는 다음과 같다. 첫째, 생활

방식으로서의 의미이다. 예를 들어, 서핑을 즐기는 이들이 양양의 <서피비치>나 죽도 해변을 자신의 로컬이라고 표현하는 사례에서 이를 확인할 수 있다. 둘째, 소비자의 소비 동선이다. 카페나 레스토랑 등 개인의 취향에 따라 소비할 수 있는 동선을 구성하면서 시군구를 넘나드는 소비자 개인의 취향이 두드러진다. 모바일 기술과 교통의 발전은 소비자가 행정구역이나 상권의 큰 구별 없이 자신만의 동선을 자유롭게 그릴 수 있게 했다. 셋째, 전통적인 의미로서의 지역이다. 이렇게 다양한 의미로 등장하는 로컬을 창의적으로 해석하고 활용하는 이들을 로컬크리에이터라고 부른다. 이들은 민간과 공공 양측에서 중요한 지역자원으로 자리 잡으며 대한민국의 혁신을 이끌어가는 존재로 인식된다. SNS의 발전 또한 이러한 변화에 기여했다. 골목에 숨겨진 상점들이 SNS를 통해 널리 알려지고, 먼저 방문한 고객의 포스팅은 후속 방문 고객을 유도하는 경향이 있다. 방문자들의 후기와 반응으로 새로운 명소가 탄생하며, 고유한 콘텐츠를 가진 ‘앵커스토어’가 지역마다 자리를 잡게 되었다. 이는 지역의 골목들이 유명해지는 계기가 되어 골목상권이 성장하는 방식으로 이어진다.

떠오르는 골목의 핵심은 그 골목이 가진 콘텐츠에 달려 있다. 최근 유명해진 골목들은 과거에 주목받지 못했던 변방이었다는 점에 주목할 필요가 있다. 변방에 불과한 지역이 떠오르는 골목으로 급부상한 것은 각 골목의 독특한 콘텐츠가 고객이나 방문객에게 깊은 인상을 남겼기 때문이다. 지역과 골목을 오랫동안 지켜온 사람들과 점포(노포, 老鋪)¹¹⁴, 그리고 그들이 공유해온 이야기, 문화, 신뢰 등 무형의 요소들은 그 지역 골목의 고유한 문화로 자리 잡았다. 이러한 요소들은 경제적 가치로 환산할 수 없는 경우가 많다. 예를 들어, 50년 이상 한 자리에서 장사하며 지역주민들과 함께해온 삶은 어떻게 경제적 가치로 판단할 수 있을까? 이렇게 성장한 골목 브랜드는 그 지역을 상징하는 형태가 되어 소비자에게 깊은 인상을 남긴다.

결과적으로 로컬크리에이터를 지원하고 육성해서 그들의 콘텐츠가 활성화된

114) 노포(老鋪)는 웬지 허름하고 오래된 식당을 떠올릴 수 있겠지만 다르게 생각하면 맛있어서 오래 이어진 식당, 대를 이어 내려오면서 생존을 넘어 살아 있는 문화유산이라 볼 수 있다.

다면 국토 압축 효과와 더불어 이동을 주로 하는 MZ 세대들의 취향도 맞출 수 있다. 더불어 MZ 세대들을 생활인구화 시킬 수 있다면 자연스럽게 지역경제 활성화는 이루어지리라 판단한다.

제3장 연구방법

제1절 연구방법

본 연구는 질적 연구와 양적 분석을 병행한 혼합 연구 방법론을 사용하였다. 우선 질적 연구방법을 설명하면 질적 연구 방법론 중 하나인 ‘질적 사례연구(Case Study)’를 적용하여 진행되었다. 질적 사례연구는 개인, 집단, 조직, 사회 등의 다양한 현상을 이해하고 지식을 제공하는 데 유용한 방법으로, 인류학, 민속학, 정치학, 언어심리학, 심리학, 사회학, 회계학, 경영학, 국제경영학, 교육학, 간호학, 행정학 등 여러 학문 분야에서 폭넓게 활용¹¹⁵⁾되고 있다.

사례연구는 실제 사건을 통해 의미 있는 특징을 포착하는 연구방법이다. 사례연구의 강점은 문서, 가공물, 인터뷰, 관찰 또는 참여 관찰 등 다양한 방법을 활용할 수 있다는 점¹¹⁶⁾에 있다. 본 연구는 질적 연구 방법론을 채택하여 사례 비교 연구 기법을 통해 연구 질문에 답하고자 한다. 사례 비교 연구는 여러 사례를 비교 분석함으로써 특정 현상이나 패턴을 심층적으로 이해하는 데 유용한 접근 방식이다. 사례연구는 모집단을 대상으로 통계적 일반화를 추구하는 것이 아니라, 이론적 명제를 확장하고 일반화하는 분석적 일반화를 목적으로 한다.

이 연구방법을 선택한 이유는 학술적으로 충분히 규명되지 않은 로컬크리에이터들의 활동을 객관적으로 관찰하고, 그들의 활동의 의미와 특징을 밝히기 위함이다. 특히 각 지역에서 로컬크리에이터들이 수행하는 활동과 그들의 성과를 파악하여, 지역 경제 활성화에 기여하는 역할과 의의를

115) Yin, R. K. (2023). 사례연구방법 [Case study research: Design and methods] (신경식, 송민채, 신헌섭, 조수현, & 서이안, 역). 한경사. (원서출판 2018). (p 27).

116) Yin, R. K. 상계서 (pp. 25-56).

규명하고자 한다. 따라서 본 연구는 지역사회 경제 활성화에 중요한 역할을 하는 로컬크리에이터에 주목하며, 이들의 활동이 지역 경제에 미치는 영향을 입증하기 위한 효과적인 방법으로 사례연구를 채택하였다.

본 연구는 사례 분석방법을 활용하여 심층적인 분석을 추구한다. 주요 방법으로는 선택된 사례에 대한 깊이 있는 분석을 위해 현장 방문을 하고, 관련 인물들과의 인터뷰를 진행하였으며, 로컬 관련 잡지 및 기타 문헌을 분석하는 방식을 포함하였다. 또한, 현직에 종사하는 로컬크리에이터를 대상으로 설문 조사를 실시하여 데이터 분석을 보조적으로 활용하였다. 이를 기반으로 ABS 모델을 인용하여 분석의 틀로 삼고, 이 모델을 통해 여러 사례를 체계적으로 분석하여 로컬크리에이터의 공통적인 역할과 특성을 도출하는 것을 목표로 하였다. 이 과정에서 다양한 지역 사례 간의 유사점과 차이점을 비교하여, 최종적으로 공통적인 패턴과 범주를 도출하는 것이 연구방법의 궁극적인 목표였다.

이러한 분석을 통해 우리는 효과적인 비교 분석이 가능할 뿐만 아니라 연구의 신뢰성과 타당성을 높일 수 있을 것으로 기대된다. 이번 조사의 결과는 지역 경제 활성화 관점에서 로컬크리에이터의 역할에 대한 귀중한 통찰력을 제공할 수 있을 것이다. 이는 전국적으로 현재 활동 중인 로컬크리에이터들 뿐만 아니라 지역에서 로컬크리에이터로 창업해 활동을 시작하려는 청년 창업가들을 지원하기 위한 정책 결정을 내리는 데에도 큰 도움이 될 것으로 생각한다.

제2절 연구 분석틀

본 연구에서는 지역 경제 활성화에 영향을 미치는 로컬크리에이터의 역할을 심층적으로 분석하기 위해 ABS 모델을 적용하였다. ABS 모델은 일본의 다양한 사례를 바탕으로 성공하기 위한 조건들을 일반화한 모델로서 지역 경제 활성화를 이해하는 데 중요한 역할을 한다. 한국과 일본 사이에는

환경적으로 여러가지 다른 요소들이 존재하기는 하지만, ABS 모델의 각 구성 요소는 선행연구에서 다른 바와 같이 성공적인 지역 경제 활성화에 기여하는 다양한 요소들을 평가하는 데 필수적이다. ABS 모델은 세 가지 주요 요소인 추진 주체(Actor), 사업 내용(Business), 지원 체계(Support)로 구성되며, 각 요소는 두 개의 하위 요소로 세분된다. 구체적으로 보면, 추진 주체는 인적 자산과 관계 자산으로 나뉘고, 사업 내용은 지역 자산과 사업 자산으로 구성되며, 지원체계는 행정 자산과 금융 자산으로 이루어진다. 이러한 구성 요소를 바탕으로 본 연구의 분석 틀은 다음과 같이 설정되었다.

1. 추진 주체(Actor)

추진 주체는 지역의 리더와 그들이 형성한 네트워크의 중요성을 강조하고 있다. 이는 인적 자산과 관계 자산이라는 두 가지 주요 요소로 구성된다. 이 요소들은 프로젝트를 성공적으로 추진하는 데 있어 필수적이다.

1) 인적 자산

인적 자산은 로컬크리에이터의 개인적인 자질을 평가하는 개념으로, 이들의 역량, 기술, 경험, 그리고 창의성이 포함된다. 각 사례를 분석할 때, 우리는 로컬크리에이터의 배경과 전문성을 살펴보아 이들이 프로젝트를 성공적으로 이끄는 데 필요한 특성을 규명한다. 특히, 지역사회를 이끄는 리더십이 중요하며, 이는 의욕이 넘치고 능력 있는 개인이나 단체에 의해 실현될 수 있다. 로컬크리에이터는 지역 내에서 중요한 임무를 수행하며, 모든 프로젝트의 성공은 그들의 열정과 전문성에 크게 의존하고 있다.

2) 관계 자산

관계 자산은 로컬크리에이터가 지역사회, 비즈니스 네트워크, 협력 파트너와 맺고 있는 관계, 즉, 네트워크를 평가하는 것을 뜻한다. 각 사례를 분석할 때,

우리는 로컬크리에이터가 지역주민, 다른 크리에이터, 정부 기관 등과 어떤 관계를 형성하고 있는지를 분석한다. 지역에서 성공하기 위해서는 다른 지역 기업, 지역사회 그룹, 정부 기관과의 파트너십을 포함한 지역 이해관계자 간의 친밀도 및 관계의 강도와 폭이 매우 중요하다. 이 네트워크가 강하고 넓을수록, 로컬크리에이터는 더 큰 자원과 지원을 받을 수 있어 프로젝트의 성공 가능성이 커진다. 이러한 관계 자산은 프로젝트의 각 단계를 원활하게 진행되도록 돕는 필수적인 요소다. 결론적으로 추진 주체를 구성하는 인적 자산과 관계 자산은 로컬크리에이터가 가지고 있는 개인적인 역량과 그들이 속해 있는 지역의 리더와 그들이 구축한 네트워크의 강도와 질을 높여 프로젝트의 성공 여부를 결정짓는 중요한 요소들이다. 성공적인 프로젝트 추진을 위해서는 이 두 가지 자산이 모두 충분히 갖춰져야 한다.

<표 16> ABS Model의 Actor vs 로컬크리에이터 비교

ABS Model ¹¹⁷⁾	로컬크리에이터
<ul style="list-style-type: none"> - 민간인재가 지역재생의 촉진자 역할 - 행정수장이 비전과 체계를 제안 및 실행 - 관계 자산은 주민, 시민조직 등 이해관계자와 당사자성을 갖춘 지역 공동체적인 결사체 - ABCD, CDD론이 강조한 지역재생의 주체들 	<ul style="list-style-type: none"> - 지역의 환경, 지역 자산을 대상으로 자연과 창의적¹¹⁸⁾이고 혁신적인 비즈니스¹¹⁹⁾ 모델 창출 - 지역 내외의 네트워크 구축 및 강화 - 지역발전의 핵심 지역 문제를 인식, 행동하는 주체¹²⁰⁾. - 혁신을 통해 기업적 가치를 창출하는 창업가.

(출처: 연구자 작성)

117) 전영수(2023), 상계서 (pp. 14-15).

118) 이병민 외 (2021), 문화기반 중소도시 발전전략: 로컬크리에이터의 역할을 중심으로. 경제·인문사회연구회. (p.7)

119) 전대옥 외 (2012), 지역공동체 주도의 발전전략 연구 (연구보고서 2012-10). 한국지방행정연구원. (p. 36)

120) 김순한 & 장웅조 (2022), 가치기반 경제속의 로컬크리에이터 연구: 제주 해녀의 부업 사례를 중심으로. 한국문화경제학회, 제25권(1호), (pp 133-159).

2. 사업 내용(Business)

사업 내용의 구성 요소는 주로 지역의 특성을 효과적으로 활용하고 지속 가능한 비즈니스모델을 개발하는 데 중점을 둔다. 주요 항목은 지역 자산과 사업 자산으로 나눌 수 있다. 이에 대한 자세한 설명은 다음과 같다.

1) 지역 자산

로컬크리에이터가 활용하는 지역 고유의 자원으로는 자연경관, 오래된 건물, 전통적인 주택 등이 포함된다. 또한, 지역의 문화와 역사적 요소, 그리고 지역 인재들도 중요한 자산으로 작용한다. 이러한 지역 자산을 세밀하게 평가하는 과정은 매우 중요하며, 각 사례에서는 로컬크리에이터가 해당 지역의 독특한 자산을 어떻게 프로젝트에 통합하는지를 분석하였다. 예를 들어, 오래된 건물을 재활용하여 새로운 문화 공간으로 변모시키거나, 지역의 전통문화를 현대적인 감각으로 재해석한 사례 등을 다룰 수 있다. 로컬크리에이터의 역할에 관한 연구에서 주목할 점은, 모든 로컬크리에이터가 어떤 형태의 지역 자산이든 관계없이 이를 비즈니스 형태, 즉 사업 자산으로 활용하고 있다는 것이다. 궁극적으로는 모든 로컬크리에이터는 지역 자산을 활용하여 “지역성”을 어떻게 부각하느냐가 관건이고 또한, 그것이 그들의 역량인 것이다.

2) 사업 자산

이는 로컬크리에이터가 운영하는 비즈니스모델, 제품, 서비스 등을 평가하는 것을 포함한다. 각각의 사례를 분석할 때는 로컬크리에이터가 제공하는 제품 및 서비스의 특성과 그 성공 요인을 자세히 분석한다. 여기서 중요한 것은 단순히 제품의 판매량이나 인기가 아니라, 그 비즈니스모델이 장기적으로 경제적 생존 가능성과 환경적 지속 가능성을 어떻게 보장하는지에 있다. 로컬크리에이터가 어떠한 방식으로 경제적 안정을 이루고, 환경적으로도 지속

가능한 방식을 구현했는지를 중점적으로 살펴본다. 이 부분에서는 제품 자체보다도 지속 가능한 성장과 발전을 위한 비즈니스 모델의 개발과 구현이 관건이다.

3. 지원 체계(Support)

지역 경제 활성화를 촉진하는 행정 제도 및 재정 지원 시스템의 역할이 점차 중요해지고 있다. 이제는 정부의 지원이 매우 중요한 단계에 이르렀다. 하지만 그렇다고 해서 로컬크리에이터의 활동이 전적으로 정부의 지원에 의존해야 한다는 것을 의미하지는 않는다. 오히려 로컬크리에이터 중 대다수는 스스로 자금을 조달하여 현재까지 비즈니스를 유지해 왔다. 그럼에도 불구하고 이들이 그들 스스로는 아주 미약한 ‘점’에서 시작했지만, 그들끼리 서로 연결하여 ‘선’으로 성장하고 또다시 그들이 서로 네트워크를 형성하여 의미 있는 ‘면’으로 발전하기 위해서는 행정 제도나 예산의 보조가 필요한 시점이 왔다는 것이다. 지원체계에서 분석해야 할 항목에는 행정자산과 금융자산이 포함된다.

1) 행정자산

이 항목은 로컬크리에이터가 받는 정책 지원, 예산 지원, 규제 완화 및 인프라 개발 등 행정적 도움을 평가하는 내용을 포함한다. 각 사례를 통해 로컬크리에이터가 지방자치단체나 정부로부터 어떤 형태의 행정적 지원을 받고 있는지를 분석한다. 예를 들어, 정책적 지원이나 예산 배정을 통해 창업 초기의 어려움을 완화하는 방법이 있을 수 있다. 재정적 지원뿐만 아니라 로컬크리에이터가 필요로 하는 규제 완화 및 인프라 제공 여부를 상세히 평가하는 것이 중요하다. 이러한 분석을 통해 로컬크리에이터가 사업을 보다 안정적으로 운영하고 성장할 수 있는 기반이 마련될 수 있다고 할 수 있다.

2) 금융자산

이 부분은 로컬크리에이터가 활용할 수 있는 공공 및 민간 부문의 금융 지원, 투자, 자금 조달 방법을 분석하는 것이다. 각 사례를 통해 로컬크리에이터가 프로젝트를 위해 자금을 어떻게 조달하고 있는지를 세부적으로 살펴본다. 공적 자금을 통한 지원이나 민간투자를 받는 방법, 또는 스스로 자금을 마련하는 다양한 방식 등을 평가하여 어떤 자금 조달 방법이 가장 효과적인지를 파악하는 것이 중요하다. 이러한 금융 지원은 로컬크리에이터가 안정적으로 비즈니스를 운영하고 더 큰 성장을 이루는 데 필수적인 요소로 작용할 수 있다.

결론적으로 로컬크리에이터가 성공적으로 사업을 운영하고 확장하기 위해서는 행정적 지원과 재정적 지원이 조화를 이루어야 하며, 이를 위해 각종 행정 자산과 금융 자산에 대한 철저한 분석이 필요하다.

ABS 분석틀의 관점에서 각 사례를 평가함으로써 본 연구가 밝히고자 하는 목표는 다음과 같다. 첫째, 로컬크리에이터가 지역경제 활성화에 어떻게 기여하는지 그 핵심 역할을 파악하는 것이다. 둘째, 다양한 지역적 맥락에서 추진 주체인 인적 자산과 관계 자산, 사업 내용인 지역 자산과 사업 자산, 그리고 지원 체계인 행정 자산과 금융 자산을 분석하여 사례별 특징을 한눈에 파악할 수 있도록 하는 것이다. 셋째, 사례별 장단점을 명확히 제시하는 것이다. 로컬크리에이터의 성공 요건은 지역이나 처한 환경 등 조건에 따라 다를 수 있지만, 분석결과를 토대로 하여 이미 일본에서 일반화된 성공 조건과 비교하여 본다면 각 사례별 장단점을 명확히 알 수 있을 것이다. 넷째, 각 지역의 로컬크리에이터 분석을 통해 이들이 지역 경제 활성화에 기여하는 역할을 구체적으로 파악하고, 이러한 역할을 범주화할 수 있다. 다섯째, 최종적으로 분석된 로컬크리에이터 사례를 토대로 지역의 특성을 반영하여 그들의 성공사례를 재현할 수 있는 구조화된 접근 방식을 제시하는 것이 목표이다. 여섯째, 이를 통해 로컬크리에이터의 역할을 명확히 규명하고,

이들을 육성하기 위한 정책적 제안을 도출할 수 있을 것으로 기대한다.

본 연구는 ABS 모델을 활용하여 로컬크리에이터의 사례를 심층 분석함으로써 이들이 지역 경제 활성화에 미치는 영향과 그 구체적인 메커니즘을 명확히 이해하고자 한다. 이를 통해 지역 경제에 긍정적인 영향을 미치는 다양한 요인을 식별하고, 이에 따른 정책적 지원 방향을 모색하는 데 기여할 수 있을 것이다. 특히, 지역 내 소규모 사업체나 로컬크리에이터가 어떻게 지역 경제에 영향을 미치며, 그들의 활동이 경제적 활력을 어떻게 증진시키는지를 자세히 살펴보려 한다. 이러한 과정에서 얻어진 결과는 향후 지역 경제발전을 위한 효과적인 정책 수립에 중요한 기초 자료로 활용될 수 있으며, 궁극적으로 더 많은 로컬크리에이터가 성장할 수 있는 환경을 조성하는 데 도움을 줄 것이다. 이는 지역사회의 전반적인 경제 성장과 주민들의 삶의 질 향상에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대한다.

<그림 15> ABS 연구 분석틀에 의한 연구 사례 분석

(출처 : 전영수. (2023). ABS 모델을 참고하여 연구자 편집)

제4장 연구 분석

제1절 질적 분석

본 연구 분석에서는 질적 분석과 양적 분석을 병행하여 진행하였다.

첫째 질적 분석에서는 이론적 근거에 의한 연구 분석 틀에 의해 ABS 모델 (Actor, Business, Support) 방식으로 1. 추진 주체(인적 자산/관계 자산), 2. 사업 내용(지역 자산/사업 자산), 3. 지원 체계(행정 자산/금융 자산)로 나누어 지역적 근접성을 고려한 연구 참여자 별로 사례를 분석하였다.

1. 추진 주체(Actor)

ABS 모델에서 추진 주체는 인적 자산과 관계 자산으로 구분하여 분석해볼 수 있다. 각 추진 주체의 특성과 내용을 항목별로 살펴보면 다음과 같다. 로컬크리에이터는 지역사회와 밀접하게 연관되어 있다. 따라서 사례 분석을 통해 바라본 로컬크리에이터들은 지역사회를 기반으로 사업을 추진하면서 여러 가지 자질이 보여주고 있다. 추진 주체로서 로컬크리에이터가 갖추어야 할 주요 요소를 살펴보면, 실행력을 담보로 하여 ① 열정적인 전문가, ② 창의적 사고와 혁신적인 접근, ③ 활발한 네트워킹, ④ 교육과 인재 육성 등이다. 이러한 특성들은 로컬크리에이터가 지역에 자리를 잡기 위해 어떻게 노력하고 있는지를 잘 보여준다. 로컬크리에이터가 성공하려면 결과적으로 지역사회와 긴밀하게 협력해서 동반 성장할 수 있는 아이템을 통하여 지역에 더 큰 가치를 창출하고, 지속 가능하게 발전할 수 있도록 지역의 일원이 되는 것이 굉장히 중요한 요소이다.

<표 17 > 추진 주체 분류에 따른 분석

No.	구분	추진 주체 (Actor)	
		인적자산	관계자산
1	연구 사례 A	인천 출신, 영국 유학, 제주도 OO 코티지, 부산 OOO 핸즈, 크루들	지역상인 및 노포와의 협력 (목간판, 전원공예사, 노포 식당)
2	연구 사례 B	수원 출신, 경제학 전공 + 팀	창업자 교육 주관업체, 창업자, 주변 사회적 경제 기업 등
3	연구 사례 C/D	부산 출신, 산업디자인 전공, 푸드 트럭, 식당 운영+ 무명일기	OO문화도시센터, 비로컬, 각 지역 별 로컬크리에이터 + (주)리케이온
4	연구 사례 E	부산 출신, 영화연출 전공, 영화감독, 광고, 디자인 회사 + 직원	OO문화도시센터, 투자자문사 (월کم 벤처스, MYSC, AD벤처스)
5	연구 사례 F/G/H	OO에 모인 청년들 + 알바 요정	주민, 활동가, 작가, 위(We) OO골, 로컬크리에이터 연합
6	연구 사례 I	강원도 출신, 고고학, IT영업, 경기 관광공사 근무 + 지역 청년	마을호텔, 식당, 카페 등, 서비스겸 라운지 및 주민들의 적극적 참여
7	연구 사례 J	강릉 출신, 알프스 스키장, 해운대 해수욕장 프로모션 및 광고 담당	지역 커뮤니티와의 협력 (민박집, 상가, 지역 상품, 협찬 맥주 등)
8	연구 사례 K	경상도 출신, 경북 유턴 일자리 사업으로 창업 + 직원	지역 커뮤니티와의 협력, 일자리 창출, 지역 농산물 소비

(출처: 연구자 작성)

(1) 열정적인 전문가

로컬크리에이터는 자신이 살고 있는 지역에 대한 깊은 이해와 애정을 품고 있다. 그들은 해당 지역에서 성장했거나, 고향으로 돌아왔거나, 특별한 이유로 그 지역에 대한 애정을 갖게 된 사람들이다. 또한, 그들은 다양한 배경에도 불구하고 지역의 특성을 잘 파악해 나가고 있다. 이들은 자신의 경험에서 우러나오는 전문 지식을 활용해 사업을 꾸려나가면서 지역사회에 기여하고, 지역 문제를 해결하려는 열정을 가지고 있다.

(2) 창의적인 사고와 혁신적인 접근

로컬크리에이터는 기발한 발상으로 창의적인 사고와 혁신적인 접근 방식을 통해 새로운 가치를 창출하고 있다. 기존의 사고체계로는 생각하지 못한 방식

으로 과감하게 일을 개발, 추진하고 있다. 이들은 독창적인 아이디어를 제안하고 추진하며 지역사회에 긍정적인 변화를 끌어내고 있다.

(3) 활발한 네트워킹

사업은 혼자서는 진행할 수 없기에 로컬크리에이터는 지역주민, 지역 인재, 他 지역 로컬크리에이터, 지자체 및 기업들과의 네트워킹을 지속해서 구축해 간다. 이러한 관계를 통해 추진 업무는 안정적으로 자리 잡게 되고, 협력과 소통을 통해 더 큰 시너지를 만들어 낼 수 있다. 하지만 사업 시작 초기부터 로컬크리에이터들이 네트워킹이 활발했던 것은 아니었다. 대부분의 경우 처음에는 지역의 일원으로 참여하기 힘들었으며 일정 기간에 본인의 능력이 어느 정도인지 암묵적인 검증을 받아야했다. 즉, 어느 정도 인정을 받은 이후에야 비로소 지역의 일원으로 받아들여진 것이다. 하지만 지역에 스며들어 일원이 되기는 결코 쉽지 않았으며, 완전히 지역에 적응하였다고 생각되는 지금도 여전히 현재진행형이라는 얘기가 들리는 점은 안타깝게 여겨진다. 무엇보다 중요한 것은 지역주민의 마음을 움직이는 것이지만 어떤 방법이 효과적이라고는 단언할 수 없다.

“해볼 테면 해 봐라! 어디 잘 되는지 두고 보자. 라며 초기에 멸시하던 얘기들이 식당의 매출이 달라지고 사람들이 찾아오고 지역 전체가 변화되는 것을 체감한 후에는 조금씩 달라지기 시작했다. 자기들과 다른 무언가를 본 것이다. 그때부터 제안도 적극적이며 제대로 된 네트워킹이 이뤄졌다.¹²¹⁾”

121) 연구 사례 J. ('23년 8월 11일), ('24년 4월 5일) 개인 인터뷰, 완전히 지역에 정착한 이후, OO 비치는 23년 8월 현재 100여 명의 계절직 사원을 포함하여 총 130여 명의 직원을 두고 있다. 계절직 사원들은 타지에서 오기 때문에 숙소를 100% 지원받는다. 양양의 노인들이 하던 민박집을 통째로 빌렸다. 계절직 사원을 목적으로 온 사람들 외에도 이곳으로 즐기러 왔다가 눌러앉은 사람들도 꽤 된다. 그들은 머물 수 있는 집이나 먹는 거에 가지고 온 경비도 모두 다 소모하고 나니 더는 여가를 즐길 수 없어 계절직 사원으로 취직한 사람들도 있다. 사업을 시작하고 난 이후 OO를 찾아오고 머무는 사람들이 늘어나니 지역 경제도 살아났다. 주변 식당 사

앞서 말한 지역주민들이 가지고 있는 역량과 사고를 뛰어넘는 개별적인 로컬크리에이터의 실력을 보여주는 것도 좋은 방법이다. 때로는 지역사회에 기여하는 금전적 보상이 될 수도 있을 것이다. 하지만 그러한 재능이나 금전적 보상보다도 더 중요한 것은 지역주민들의 삶의 애환과 요구(Needs)에 공감하고 같이 해결해 나가려는 진솔한 마음가짐이라 생각한다.

(4) 교육과 인재 육성

로컬크리에이터는 지역 인재 발굴과 육성에 집중한다. 교육 프로그램을 운영하거나 지역주민에게 기술과 지식을 전수함으로써 지역사회의 역량을 강화하며, 후배 로컬크리에이터들에게 든든한 파트너가 되어준다. 왜냐하면 그렇게 해야 또 다른 수익원도 발생하고 더불어 든든한 우군들이 만들어지기 때문이다.

“처음 지역에 자리를 잡으려고 하는 사람들도 훈련이 필요하다. 지역주민들 성향이 어떤지, 역사적으로 어떤 일들을 겪었는지, 그래서 주변인들을 어떻게 대하는지 등을 알아야만 대처할 수 있다. 따라서 이주를 원하는 사람들을 대상으로 교육 중이다.¹²²⁾”

장님에게 성수기에 손님들을 보낸다고 하면 바쁘다고 싫은 소리를 하면서도 축제를 열심히 준비하면 그것에 맞게 또 지역 인심을 보여주신다.

122) 연구 사례 I. ('23년 8월 9일), ('23년 7월 24일) 개인 인터뷰, 처음 이주한 사람들이 자주 범하는 실수는 지역주민들이 우호적일 거라는 착각에 구체적으로 무엇을 어떻게 하겠다는 고민 없이 덜컥 집이나 부동산을 사는 경우이다. 그러면 오히려 지역주민들이 반감을 품고 이주민들을 대하게 되고 왕따시켜 쫓아내는 경우도 많이 있다. 처음 지역에 자리를 잡으려고 하는 이주민들도 훈련이 필요하다. 그 지역에 대한 스터디가 필요한 것이다. 지역주민들의 성향이 어떤지 역사적으로 어떤 일들을 겪었는지, 그래서 주변인들을 어떻게 대하는지 등을 알아야 대처할 수 있다. 그래서 중장년, 시니어, 은퇴자 혹은 예비 은퇴자 중 지역으로 이주를 원하는 사람들을 대상으로 지역 적응 교육을 하는 것이다. 꼭 필요한 과정인 것이다. 교육도 중요하지만, 현재는 중간지원조직이 중간다리 역할을 해주는 게 가장 좋을 듯하다.

연구 사례를 살펴보면 현재 활동 중인 지역에서 성장했거나, 다시 고향으로 돌아온 사람들의 경우를 제외하고는 대부분 사업 초기에 많은 어려움에 봉착한다고 이야기한다. 지역 커뮤니티로부터 도움을 받기보다 오히려 배척받기 십상이라 적응이 쉽지 않았고 인재를 확보할 수 있는 지역 네트워크가 전혀 없다 보니 생면부지의 맨땅에서 홀로 자립해야하는 막막한 상황에 놓일 수밖에 없다. 더구나 그런 내용을 구체적으로 알려주는 사람 또한 없다. 따라서 이제 그 어려움을 되물림해주지 않기 위해서라도, 또한 든든한 네트워크를 만들기 위해서라도 그들은 바쁘게 움직이고 있다.

2. 사업 내용(Business)

사업 내용은 지역 자산과 사업 자산으로 나누어 볼 수 있다. 로컬크리에이티브는 지역 문화와 전통을 재조명하고, 자연경관 및 지역 자산을 효과적으로 활용하며, 지역특산물과 지역 음식을 적극적으로 이용하고 있다.

<표 18> 사업 내용 분류에 따른 분석

No.	구분	사업 내용 (Business)	
		지역 자산	사업자산
1	연구 사례 A	맥주, 글씨체, 낡은 건물들, 60여 곳 오랜 점포들	OOO 프로젝트(식당, 맥주 등), OO 인천, Old & New 브랜드 등
2	연구 사례 B	수원 OO, OO 행궁, OO 동, 아름다운 OO 성곽, 역사 유물 등	OO산, OO공간, 청년 창업, OOO 양 조희, O 그라운드, 이벤트
3	연구 사례 C/D	자연환경, 부두, 보세창고, 지역 특산물 음식, 폐바지선, 역사 등	OO 일기(OO 소반, 굿즈, 게임기, 장소 임대, 커피숍), 해상정원
4	연구 사례 E	지역환경, 역사, 사람, 콘텐츠 전시, 공연, 파티, 워크숍 등 다양한 형태	플랫폼 OOO(메이커 스페이스), Fashion, Food, GT-OO, 편집샵'OO'
5	연구 사례 F/G/H	낡은 공간(관청, 우체국, 적산가옥, 골목길, 여인숙), 지역 과일, 사람들	OO 상회, OO 마켓, (협)(주)OO 플러스, 종합상가, 여행사, 비어 'O'
6	연구 사례 I	OO천, 오래된 한옥 (OO재 등) 및 건물, 경험 많은 지역 어르신들	OO 재, OO 청년마을 프로젝트, 워크케이션 in OO주, 지역 체험, 살이, 청년 리빙랩, 지역생활 프로그램
7	연구 사례 J	빠어난 자연환경 (군사작전지역, 청정 자연 해변, 오염되지 않은 바다)	해변, OO 특화 활동(강습, 숙박, 장비 대여 등), 요가, 페스티벌 등
8	연구 사례 K	폐 한옥, 마을 이장님과 주민들, 다른 지역 폐 한옥, 지역 특산물 등	200년 된 한옥, 지역 농산물 식음료, 스테이, 로컬 다이닝(미식), 그로서리, 로컬 브랜드 공간 등

(출처: 연구자 작성)

이들은 관광자원을 활용하여 고객 중심의 접근법으로 지역 경제를 활성화하며, 브랜드 가치를 창출하는 데 주력하고 있다. 이러한 활동은 지역 자산을 효율적으로 활용해 지역사회에 긍정적인 영향을 미치고, 지역 이미지 개선과 경제 활성화에 이바지하고 있다.

(1) 전통적인 지역 문화, 계승 그리고 재해석

로컬크리에이터는 지역의 문화와 전통을 보존하면서 이를 현대적으로 재해석해 새로운 가치를 창출한다. 이렇게 함으로써 지역 고유의 정체성을 유지하고 문화적 유산을 다음 세대에 전달할 수 있다. 많은 연구 사례에서 로컬크리에이터들은 역사적 가치가 있는 노후화된 건물이나 가옥을 리모델링하며 안전을 확보하고 기존 구조물의 훼손을 최소화하는 방식으로 재건축을 진행했다. 기존 건물에 젊은 세대가 선호하는 현대적 감각을 덧입히며 이야기를 더하는

방식으로 개선했다.

“딱 제 성향에 맞는 노후화된 창고를 발견했죠. 돈이 없으니 직접 땀
노가다를 했죠. 직접 빠루질도 해서 다 뜯어내고 청소도 직접하고 금방 끝날
줄 알았는데 2달이나 걸렸죠. 다만 제가 디자인을 전공했으니 사람들이
좋아하게끔 공간을 꾸몄습니다.¹²³⁾”

연구 사례들은 장소, 공간, 역사, 서사, 주민들, 하물며 지역 분위기까지도
모든 것을 지역 자산, 사업자산이라 생각하고 있다. 결국, 로컬크리에이터가
스스로 하고 싶은 것은 어떻게 해서든지 지역 자산과 맥이 닿게끔 걸을
맞추어 만들어어나가고 있다. 지내온 시간과 체화된 철학은 누구도 흉내 낼 수
없다. 사람들의 기억과 추억을 되살리는 것. 그것이 현재를 살아가고 있는
로컬크리에이터들에게 주어진 사명이다.

“연로하신 병원 소유주님께 찾아가 노후화된 산부인과 건물을 직접 매입을
해서 어떻게 개조하고 꾸며서 잘 활용하고 싶다는 걸 말씀드려 허락을 받아
냈다. 이후 ‘라이트 하우스’란 이름의 카페를 만들었고 최초의 전구
제조공장에서 사용하던 기계도 인테리어로 활용하고 건물 외부를 전구로
이쁘게 꾸며 놓았더니 일본에서 디자인 하우스 상도 받았고 사람들이
찾아오는 명소가 되었다.¹²⁴⁾”

123) 연구 사례 C/D. (‘21년 10월 30일), (‘23년 6월 16일), (‘23년 7월 23일), (‘24년 8월 9일)
개인 인터뷰. 로컬크리에이터는 무조건 새로운 혁신이 동반돼야 한다고 생각해요. 소상공인들
은 그냥 지역에서 삶을 영위하기 위한 사람이지만 우리가 로컬크리에이터라고 칭하는 사람들은
뭔가 혁신적인 도전이 필요하다고 생각을 합니다. 그냥 아무나 지역에 내려와서 혹은 지역에서
지역 자산을 활용해서 장사를 시작했다고 해서 그를 로컬크리에이터라 부를 수는 없는 겁니다.

124) 연구 사례 A. (‘23년 7월 5일), (‘24년 8월 9일) 개인 인터뷰 : “이제는 굳이 서울에서 돈을

연구 사례를 살펴보면, 로컬크리에이터들은 자기가 살아가는 지역에서 일종의 봉사를 해야 한다는 사명감과 함께 책임감도 느끼고 있는 것으로 보인다. 그래서인지 지역사회에 남아 있는 문제를 방관하거나 외면하지 못하고 늘 고민하며 가능하면 비즈니스적으로 해결하려 노력하고 있다.

“로컬크리에이터는 기본적으로 지역사회에서 건강한 매개자 역할을 해야 하는 DNA가 탑재되어 있어야 한다고 본다. 지금과 같은 불경기에 내 사업, 활동, 가족 돌보기도 빠듯한데. 공무원도 종교인도 정치인도 아닌데 굳이 왜 골목을? 이웃을? 동네를? 지역을? 위한 일을 해야 하나요? 그런데도 살맛 나고 올 맛이 나는 오래 살아갈 지역을 위해서는 선한 오지랖을 부려야 한다고 생각한다.¹²⁵⁾”

(2) 지역 특산품의 활용을 통한 경제 활성화

로컬크리에이터들은 지역의 특산물, 전통적인 음식 등의 활용뿐 아니라 지역의 숨겨진 자산을 발굴하여 새로운 비즈니스 기회를 창출한다. 문화, 자연

별지 않고 다른 지역에서 돈을 벌어도 돈 버는 액수가 비슷하다고 생각하니까 똑똑한 친구들이 지금 로컬로 떠나는 거잖아요? 예를 들어 서울 성수동에서 내가 카페를 할려면 얼마가 들어야 할까요? 권리금, 보증금, 인테리어 비용 그 돈이 있으면 로컬에 가서 그냥 건물을 살 수 있는 거 아닌가요? 그런데 지금은 서울의 커피값이나 로컬에서 파는 커피값이랑 큰 차이가 없어요. 그러면 한잔 팔아서 버는 돈이 똑같은 거잖아? 뭐 당연히 손님 숫자에서 차이가 날 수도 있지만 이젠 그런 시대가 됐으니까 굉장히 똑똑한 친구들이 이제는 자신이 가진 라이프 스타일을 실현해보고 싶은데 자본금은 많지 않을 경우에 로컬이 대안으로 떠오른 거죠. 이제는 정보가 혁명이 됐으니까 그래서 그런 친구들이 로컬로 떠나서 비즈니스를 하고 있잖아요? 이런 친구들을 로컬크리에이터라고 부르고 있는 것 같아요.”

125) 연구 사례 F/G/H. ('23년 7월 25일), ('24년 8월 9일) 개인 인터뷰. 공공영역에서는 중앙부처 사업에 따라 각종 OO 센터들(도시재생센터, 문화 도시센터, 농촌 활력 센터, 소통 협력센터 등등)이 중간지원자 역할을 하고 있다. 그렇다고 하면 오늘날 로컬크리에이터라고 불리는 자, 혹은 팀들은 민간영역에서의 중간지원자 역할을 수행하면서 지역 내 다양하게 산재되어 있는 자원들, 부처별 사업들, 세대 간 갈등들에 관해 관심을 가지고 함께 솔루션을 제공해야 한다고 본다.

자원을 활용해 독특한 제품과 서비스를 개발하며 지역 청년들의 일자리를 창출하고 지역의 명소와 문화유산을 기반으로 한 관광 프로그램을 개발하여 지역의 매력을 홍보하고 있다. 꼭 유명한 곳이 아니고 슬럼화된 거리일지라도 발상의 전환을 통해 사람들이 편하게 다닐 수 있도록 플라마켓(벼룩시장)을 개최하고 지역 제품의 판매를 통해 서로 협력하고 연합하여 이를 지역의 브랜드로 삼고 상품성을 높이는 등의 활동을 통해 지역 경제를 활성화시킨다.

로컬크리에이터들은 강력한 지역 정체성(지역성)을 구축하여 주민과 방문객 모두에게 지역의 독특한 매력을 체험하게 한다. 이들은 창의적인 방식으로 지역 자산을 활용하여 혁신적인 비즈니스모델을 제시하며, 방문객들에게 특별한 경험을 제공하여 재방문을 유도하고 있다.

“로컬크리에이터는 자기가 속해 있는 지역이 어떻게 변화했으면 좋겠다는 ‘지역의 미래상’ 같은 걸 가지고 있어야 하는데 주민분(선 이주민 포함)들 중에 결이 맞는 분들과 함께 작업하고 마을 지도를 만들었다. 숙소는 어디, 마을의 안내(컨시어지)는 어디, 식사는 종류별로 어디, 어디, 어디, 그리고 카페는 어디 어디. 그리고 설 수 있는 책방과 체험 공간은 어디. 그랬더니 자연스레 지역을 찾아오는 사람들이 늘어나게 되었다.¹²⁶⁾”

또한, 연구 사례 중 하나는 지역의 로컬크리에이터들이 모여 일정의 지역

126) 연구 사례 I. ('23년 8월 11일), ('24년 4월 5일) 개인 인터뷰 : “아마도 근처에 지역 연구소나 대학교가 있어서 좀 특수한 경우라 할 수 있는데 이곳의 선 이주민들은 개인 프라이버시나 그분들만의 자기들 스타일을 잘 지키면서 개인적인 친분들이나 결이 맞느니 안 맞느니 하면서 어떤 뭐 세력을 구성하고 있거나 단체를 만들거나 하시진 않아요. 지금 MZ 세대들이 관계 맺는 방식이랑 좀 유사한 편이죠. 제가 생각하는 로컬크리에이터는 전통적이거나 예측 가능한 방식이 아닌 방식으로 지역을 자기만의 방식으로 바라보고 해석하고 본인만의 비즈니스 모델을 창조하는 사람인 것 같습니다.”

커뮤니티(Community)를 형성하고 하나의 지역 브랜드를 만들고 이를 상품화하여 추진하고 있는데 베트남, 미국 포틀랜드 등에 진출하여 지역의 제품과 철학을 팝업 스토어를 통해 알리고 있다. 이는 한국의 로컬이 한국의 변두리인 지역을 떠나 세계 속의 로컬로 자리매김하고자 지역 제품의 세계화를 위해 시도하고 있는 것이며 지역의 정체성을 잘 알릴 수 있는 도전이기도 하다. 또한, 가장 한국적인 것이 세계적이라는 구호 아래, 지역 제품들의 수출 길을 모색하고 동시에 한국 지역으로의 관광객 유치를 유도하고 있다.

“우리는 ‘&OO’이라는 지역의 브랜드로 다양한 활동을 하고 있는데 이번 기회에 우리의 철학과 지향점을 담아 아시안 마켓에 진출하고자 함께 고민하고 함께 나아가고자 하는 모든 국내외 로컬크리에이터들과 함께하고자 합니다.¹²⁷⁾”

더불어 연구 사례 중에는 대한민국의 대표 백화점 브랜드인 H와 지역의 멋을 담아내고 있는 지역 플랫폼 “OO”의 미디어 존이 협업하여 지역을 대표하는 클럽 “OUTPUT”과 레코드를 기반으로 하는 이벤트 장소에서 팝업스토어를 함께 기획한 경우도 있다. 이는 다른 업종간의 네트워크를 형성하고 서로 협력하여 시너지(Synergy) 효과를 낸 경우다. 이는 곧 지역의 제품이나 이벤트가 지역에서만 머무르지 않고 전국으로 확대될 수 있다는 가능성을 보여준다.

127) 연구 사례 F/G/H, ('23년 7월 25일), ('24년 8월 9일) 개인 인터뷰

“ ‘Be Creative, Be Connected’를 모토로 새로운 즐거움을 찾는 커넥트 H 백화점 부산점과 레코드를 기반으로 한 부산의 멋진 공간들의 협업과 함께 오픈을 알리는 신호탄¹²⁸⁾!! (‘24년 9월, 홍보 자료에서 발췌)”

(3) SNS(Social Network Service)를 통한 버즈(Buzz) 마케팅

로컬크리에이터들은 최신 기술과 트렌드(Trend)에 민감하게 반응하여 이를 사업 혁신에 활용하고, 디지털 마케팅, 온라인 플랫폼 등을 통해 효율성을 높이고 고객과의 소통을 강화하며 고객 만족도를 향상시키고자 한다. 예를 들어 연구 사례 중 한 곳은 해당 지역과 관련되어 회사에서 공식적으로 인스타그램을 운영 중인데 자발적인 피드 수가 13,000여 건에 이르고 있으며, 자발적으로 참여하여 관련된 피드(#으로 연결된)로 연결된 태그 숫자가 21개에 이른다. 특히 자발적으로 올린 관련 피드 중 최고 인기 피드는 31.7만 건에 이르고 있을 정도로 소통이 활발하다.

(4) 고객 중심 접근

로컬크리에이터들은 고객의 요구와 피드백을 반영하여 제품과 서비스를 개선하고, 밀접한 소통을 통해 맞춤형 제품과 서비스를 제공하여 고객 만족도를 높이고 있다.

128) 연구 사례 E. (‘21년 10월 30일), (‘23년 6월 16일), (‘23년 7월 24일) 개인 인터뷰

“지역에서 필요한 것이 무엇인가를 고민했다. 결국, 소멸지역 탈출이라는 컨셉을 잡고 이를 해결하기 위해서 관광객과 유치, 이를 통한 경제 활성화가 필요하다는 결론을 내렸다. 그러려면 사람들이 계속해서 찾아오고 오랫동안 머물 수 있는 콘텐츠가 필요했다. 고객이 계속해서 찾아오게 하려면 불편함이 없도록 서비스를 만들고 실행하고 개선하고 이를 반복적으로 실행하고 피드백을 받았다.¹²⁹⁾”

3. 지원 체계(Support)

(1) 행정 자산

연구 사례들은 사업 초기에 자금자족하여 창업자금을 마련하고 본인의 아이টে으로 시작한 경우가 대부분이다. 이는 로컬크리에이터들이 사업 초창기에 정부 지원에 전적으로 의존하지는 않았다는 것을 의미한다. 아래 <표 19>는 지원 체계(행정자산/금융자산)에 의한 분석결과이다.

129) 연구 사례 J. ('23년 8월 11일), ('24년 4월 5일) 개인 인터뷰, 지역에서 창업해 돈을 벌 수 있다면 사람들이 지역을 떠나지 않을 거다. 하지만 지역에는 몇 년 만에 사업이 망하고 빚까지 지는 사람들이 많다. 동료와 함께 지역에서 오래도록 존속할 수 있는 기업을 만들어야 한다. 대부분 지역에서 일자리를 못 구한 이들이 창업하며 정부와 지방자치단체의 지원금을 받아서 기업을 운영하는 경우도 많지만 이런 경우 대부분 빚잔치로 귀결된다. 결국에는 빚을 갚고자 일을 찾아 다른 곳으로 떠나게 되고 이런 일이 반복되다 보면 지역의 경제도 함께 몰락하는 악순환으로 이어진다. 지역은 로컬에서의 창업을 이해하고 사업 아이টে과 기획, 운영, 실행안까지 철저하게 준비한 사람들을 지원해야 한다. 그래야 지역 자체의 지속 가능성이 담보된다. 그리고 로컬크리에이터들은 고객, 동료, 지역 등 각 부분의 이익을 먼저 고려해야만 한다.

<표 19> 지원 체계 분류에 따른 분석

No.	구분	지원 체계 (Support)	
		행정자산	금융자산
1	연구 사례 A	OO광역시, OO창조경제혁신센터	창업 자금+비플러스 매칭 용자 +(사업장) 자가소유건물
2	연구 사례 B	OO시, 중소벤처기업부	창업 자금+민간투자 연계형 LIPS 7억원+상권형 매칭펀드 30억원 +글로벌상권진출팀(5년, 155억원)
3	연구 사례 C/D	OO시, OO 창조경제혁신 센터, OO구청 지역재생과	창업자금+지인대출+비플러스 매칭 용자
4	연구 사례 E	OO시, OO창조경제혁신 센터, OO구청 지역재생과	창업자금+series A (누적 86억원) +지역 특화 먹거리 개발(111억원)
5	연구 사례 F/G/H	OO시(로컬브랜딩 활성화 사업), OO창조경제혁신센터,중소벤처기 업부(로컬브랜딩 컨퍼런스),행안부	창업자금+OO골 공모사업 선정, 2년간 최대 10억
6	연구 사례 I	OO시, OO시도시재생지원센터, 창업진흥원, 중소벤처기업부, 행정안전부, OO창조경제혁신센터	창업자금+비플러스 매칭 용자 (클라우드 펀딩*최대 5배)
7	연구 사례 J	OO군, OO창조경제혁신센터, 중소벤처기업부,	시설과 관련 프로그램을 통해 업 계로 부터 자금 조달+중기부 로컬 브랜드 상권 창출팀(2년10억원)
8	연구 사례 K	OO도청, OO시, OOO도청, OO광역시, 중소벤처기업부	창업자금 유턴 일자리 지원 3,000 만원+10억원(2021년,투자유치, 자 회사 O지주)+M&A(OOO, 피인수)

(출처: 연구자 작성)

하지만 로컬크리에이터들이 성장하면서 해 온 많은 프로젝트는 지방자치단체, 도시재생 지원센터, 기타 공공기관과의 파트너십을 포함하고 있으며, 이를 통해 제도적 지원을 받을 수 있었다. 특히 중간지원 조직이 그러한 프로젝트성 업무를 추진하는 경우가 많은데 로컬크리에이터들에게는 중앙정부, 지방정부 및 다양한 기관에서 진행하는 프로젝트에 참여하여 실력을 향상시키고 네트워크를 확장하는 것이 무엇보다 절실하게 필요하다. 설령 기관과의 협업이 이루어진다고 해도 문제는 여전히 남아있다. 로컬크리에이터들이 중앙정부, 지방정부 등의 공공기관과의 협업 프로젝트를 수행한다 하더라도 지역에는 여전히

히 기득권 세력이 있으며 그들과 같이 협업하여 진행해야할 경우가 많다. 때문에 그들과 함께 네트워크를 더불어 확장하는 것이 중요하다. 왜냐하면 그들은 스스로의 이익과 맞지 않는다면 언제든 독립해서 독자적으로 추진할 가능성이 있기 때문이다.

“여기에서 도시재생사업을 할 때 만났던 청년들과 함께 공모사업으로 OO골 우체국 안에 청년 창업가를 위한 공간을 만들기로 했었는데, 같이 일을 진행했었던 지역 청년 중 한 명이 자기 혼자 진행하겠다고 해당 관청에 없는 말들로 해코지를 하는 바람에 그 사업이 실패하고 어렵게 모인 청년들이 흩어질 뻔한 위기가 있었다.¹³⁰⁾”

또한, 로컬크리에이터가 되겠다고 찾아온 많은 청년이 중앙정부, 지방정부 등 공공기관과의 협업 프로젝트를 수행하다가 공공기관으로 이직하거나 일을 그만두는 경우도 많이 있다. 그것은 로컬크리에이터로 성장하기에 한계를 느껴서이다. 물론 본인의 능력이나 역량이 부족해서인 것도 있지만 행정 제도나 정책적 지원이 모든 것을 해결해 준다고보다 본인 스스로 알아서 찾아가며 배우고 익혀서 살아나가야 하는 이유도 있는 것이다. 하지만 대부분 제도나 행정 지원이 프로젝트를 통해 일부 자금을 지원하는 방식은 실질적으로 돈을 어떻게 버는지에 대한 방법은 알려주지 않기 때문에 행정 및 금융의 적절한 지원이 필요한 이유인 것이다.

130) 연구 사례 F/G/H. ('23년 7월 25일), ('23년 12월 21일), ('24년 8월 9일) 개인 인터뷰, 많은 이들이 학교 및 직장을 위해 서울 / 수도권행을 선택할 때는 수많은 스펙과 다양한 경험을 준비한다. 하지만, 최근 로컬 행을 택하는 예비 창업자와 청년들 대부분은 수도권 생활에서의 푸념과 하소연만 잔뜩 가지고 준비 없이 내려온다. 또한, 본인의 콘텐츠나 BM에 대한 확실한 자신감이 없기에 쉽사리 투자하지 못한다. 그래서 많은 이들이 정부 지원 사업을 준비하는데 지원사업비는 눈먼 돈이 아니다. 철저한 Give & take가 따른다. 지원 사업으로 시작하면, 지원 사업으로 망한다.

“중간에 많이들 그만두고 다른 일로 가거나 해요. 중간지원 조직으로 가거나 행정으로 가거나 만약 지역 활성화가 더 발전된다고 한다면 이전에 ‘마을 만들기’, ‘도시재생’, ‘문화 도시’ 이런 쪽에서는 실시해 왔던 것처럼 도구적 활용이 안 되었으면 하는 생각이 들어요. 예를 들면 ‘문화 기획자 양성’ 과정을 가르쳐놓고 문화 기획자로서 돈을 버는 방법을 알려주지 않았어요. 실질적으로 돈을 벌 수 있게끔 도움을 줘야 한다고 생각해요. 물론 대출이나 투자를 포함해서요.¹³¹⁾”

또한, 기술기반의 소상공인 지원과 다르게 로컬크리에이터의 경우 현재까지 초기 지원 외에 중장기적인 육성 정책이 아직 마련되지 않고 있어 규모를 키우는 업체는 일부에 불과하다. 몸집을 키우는 업체도 지인이나 개인적 네트워크를 이용한 펀딩외에는 거의 없다 보니, 일부 로컬크리에이터는 자기 규모에 맞는 시장에 진입 후 사업 초창기에 겪었던 또 다른 기득권 세력들과의 아귀다툼이 다시 반복된다. 또한, 일부 로컬크리에이터는 자기 규모보다 낮은 일에 기웃거리거나 일부 업체는 자기 정체성을 상실하고 규모에 맞지 않게 이일, 저 일을 막 처리하기도 하고 또한, 행정 기관의 협력업체로 전락하는 예도 많다.

131) 연구 사례 B. ('23년 6월 9일), ('23년 7월 22일), ('24년 8월 15일), ('24년 8월 27일) 개인 인터뷰, 제가 일을 시작할 무렵에 사회적 경제, 사회적 기업이 확대되는 시기였어요. 사회적 경제는 아시다시피 기존의 사회에서 좀 더 뭔가 혁신적으로 일을 한다는 이미지가 있었는데, 그런 문화가 생긴다. 라는 것에 대해서 젊은 청년들이 진짜 관심이 많았던 거 같아요. 그래서 제가 문화 사업 같은 일을 해보고 싶다고 생각해서 지역에 혁신적인 일들, 뭐 사회적 기업 이런 식으로 해서 많이 모였었고 저희가 그런 부분에 있어서 일을 좀 빨리 시작했던 편이어서 저희가 우리랑 같이 일해보자고 했을 때 관심 있는 친구들에게 얘기하면 많이들 좋아하고 기꺼이 참여해 주셨던 거 같아요. 결국, 사회적 경제와 로컬 기업의 뿌리와 결은 같다고 볼 수 있죠.

“중소도시 중 소멸 위기 지역으로 분류된 지역에서 로컬크리에이터로 성장한 회사들이 현재 거의 10억 안팎의 매출을 하고 있어요. 그런데 더는 스케일업이 안 된다는 거예요. 대부분의 로컬크리에이터 기업들은 처음에는 뾰족하게 남기고 공간을 운영하면서 혹은 상품을 만들어 가는데, 투자는 안 들어오고, 지속 가능성은 있어야 하니 공간을 운영하셨던 분이 상품을 만들게 되고 또한, 연구 용역도 받게 되고 그러다 보면 B to G 사업에 자꾸 접근하게 되는 거죠. 그러다 보니 일부 로컬크리에이터들은 한 5년 지나 보면 지자체에 용역 사업을 하는 회사로 변하게 되는 거죠.¹³²⁾”

하지만 앞서 인터뷰에서 알 수 있듯이 지방 또는 중앙정부의 강력한 정책과 재정 지원이 얼마나 중요한지를 보여준다. 이것은 단순히 현재 지역의 청년 마을이나 창업지원과 같이 지원금이 절대적으로 필요하다는 점을 말하는 것은 아니다. 오히려 사례의 로컬크리에이터들은 대부분 정부 지원금 없이 시작한 사람들이 대부분이다. 그러나 사업 규모를 확대하기 위해서는 현재 수행하고 있는 업무수행 방식 외에 큰 규모의 프로젝트가 필요하다는 이야기이다. 이 부분은 정부나 지자체의 지원이 필요한 지점인데 일부 사례에서는 행정 기관 및 중간지원 조직의 방해나 배척도 있을 수 있다. 물론 일부 개별 사례를 보면 사업 확장 시기에 다양한 보조금 및 프로그램을 통한 재정적 지원이 제공되었다는 것도 알 수 있다. 기술기반 창업기업(벤처기업)에 있어서 기업의 Life cycle에 기반한 행정 및 금융의 지원이 시기적절이 이루어지듯이

132) 연구 사례 K. ('23년 7월 22일), ('24년 8월 9일) 개인 인터뷰, 문화적 상생에 있어 주의할 점은 감정적인 교류는 비즈니스가 먼저 되고 난 다음의 영역이다 보니 이것은 시간이 날 때 할 수 있는 활동이라 이것을 저희는 문화적 상생이라고 부르는 거예요. 즉, 시낭송회, 음악 공연, 그리고 입학, 졸업식에 참여해서 축하해주고 선물 주고 이런 말이죠. 그런데 이런 활동을 하다 보면 어떤 현상이 벌어지냐면 "응 작년엔 줬는데 올해는 왜 안 해? 너희들 변했어.~~" 이런 불만이 나올 수 있죠. 하지만 이런 논쟁적인 부분에 있어서 저희가 지역에 도움이 된다는 거는 어쨌든 데이터로 보여주고 홍보해서 이제 깔고 가게 되어서 더는 민원은 안 나오게 되죠.

로컬크리에이터 또한 창업기, 성장기 확장기, 안정기 등의 기업의 Life cycle에 기반한 시의적절하게 행정 및 금융의 지원 정책이 필요하다.

결론적으로 행정 자산의 지원에 있어서 공통점은 첫째, 정부의 정책과 지원이 중요하다는 것이다. 이것은 단순히 지역의 청년 마을이나 창업지원과 같이 지원금이 절대적으로 필요하다는 점을 지적하는 것은 아니다. 오히려 사례로 든 로컬크리에이터들은 사업 초기에 자금자족하여 창업자금을 마련하고 시작한 경우가 대부분이다. 이는 로컬크리에이터들이 사업 초창기에 정부 지원에 전적으로 의존하지는 않았다는 것을 의미한다. 그러나 사업 규모를 확대하기 위해서는 아무래도 큰 규모의 자금이 필요하며, 이 부분은 정부나 지자체의 지원이 필요한 지점이다. 개별 사례를 살펴보면, 사업 확장 시기에는 다양한 보조금 및 프로그램을 통한 재정적 지원이 제공되었음을 알 수 있다. 둘째, 공공기관과의 협력의 필요성이다. 많은 프로젝트는 지방자치단체, 도시재생 지원센터, 기타 공공기관과의 파트너십을 포함하고 있으며, 이를 통해 제도적 지원을 받을 수 있다. 따라서, 로컬크리에이터들에게는 중앙정부, 지방정부 및 다양한 기관에서 진행하는 프로젝트에 참여하여 실력을 향상시키고 네트워크를 확장하는 것이 중요하다.

(2) 금융자산

연구 사례에서 보듯 로컬크리에이터에 대한 자금 지원은 일부 경로를 통해서만 한정적으로 확보되고 있다. 주로 개인적 인맥에 의한 개인과 기업의 투자 그리고 (로컬크리에이터) 커뮤니티 자금 및 크라우드 펀딩이 포함된다. 하지만 금융 투입 경로의 다각화는 로컬크리에이터가 확장하는 업무나 프로젝트의 위험 분산과 안정적인 재정 안정 확보에도 도움이 될 것이다. 하지만 대부분 사례에서 보듯 일부 프로젝트는 투자가 아니라 아직도 자금 용자 단계에 머무르는 것도 있으며 아직 개인적 인맥을 활용한 자금 유통이 대부분이다.

일부 로컬크리에이터는 아주 적은 자금의 융통외에는 펀딩 자체를 받지 않으려는 사람도 있다. 왜냐하면 사업의 규모를 키우는 것도 중요하지만 자기 정체성을 잃어버리지 않고 로컬크리에이터로서 시작할 때의 마음가짐을 잃지 않고 일하는 것이 좋아서이다.

로컬크리에이터에게 있어 자금 투입은 주로 지역 인프라 투자와 서비스 개선에 사용된다. 예를 들어, 투자금으로 폐건물을 매입하여 문화 공간을 조성하거나, 지역 비즈니스 확장을 위한 공간을 확보하고, 프로젝트의 가시성을 높이기 위한 시설 개선에 활용되고 있다. 예를 들어 연구 사례 B의 경우, 2024년 2월, (주)OO벤처스가 지속 가능한 로컬 생태계 조성을 목표로 수원 OO동 (주)OO공간에 2억원을 투자하였다. 이 투자는 LIPS(Local Investment Partnership for Small Businesses) 프로그램의 일부로, 중소벤처기업부가 지정한 운영사가 역량 있는 기업가형 소상공인에게 선 투자를 한 뒤 추천하면 정책 자금을 매칭하여 용자를 지원하는 방식으로 OO공간의 경우 추가로 5억원이 투입되는 형태로 진행되었다.

또한, 2024년 6월에는 지역경제를 활성화하려는 중소벤처기업부의 계획에 따라 로컬 콘텐츠를 중심으로 한 상권 활성화가 기획되었다. 이에 따라 글로벌 상권 창출팀으로 수원의 OO공간을 포함한 총 3개 팀이 선정되었다. 선정된 팀들은 로컬크리에이터, 소상공인, 그리고 지역주민들과의 협력을 통해 국내외 관계인구를 모아 로컬비즈니스 상권을 만들어나가는 것을 목표로 하고 있다.

선정된 3개의 팀에게는 첫해에 최대 55억원, 그리고 5년 동안 최대 155억원이 투입될 계획이다. (주)OO벤처스는 매력적인 공간 기획 외에도 창의적인 소상공인 육성이 필요함을 인식하고, 이를 위해 기존의 로컬브랜드 창출 사업 외에 상권활성화사업, 매칭 용자, 동네 펀딩 등 10여 개의 다양한 관련 사업을 동시에 지원하려는 계획을 세우고 있다. 따라서 OO벤처스는 LIPS 프로그램과 유사한 ‘상권활성화사업 매칭 용자’ 프로그램으로 5억원을 OO공간에 투자할 계획이며, 이어서 매칭을 통해 25억원을 추가 투자¹³³⁾할 예정이다.

연구 사례 E의 경우, 2020년 7월 OO 창조혁신센터에서 주최한 투자 연계 네트워킹 컨퍼런스 ‘로컬게더링 in Busan’을 통해 OOO인베스트먼트와 처음 인연을 맺었다 이를 통해 10억 원의 초기 투자를 유치하는 성과를 이루었다.¹³⁴⁾ 그리고 2021년 4월 기존 투자회사인 OOO인베스트먼트, OOO소셜컴퍼니, OOO OOO파트너스, OO OOO인베스트먼트 등 네 개의 투자사로부터 26억 원 규모의 시리즈 A 투자¹³⁵⁾를 성공적으로 유치하였다. 또한 2023년에는 OOO OOO벤처스로부터 20억 원의 브릿지 투자¹³⁶⁾를 유치하여 총 86억 원¹³⁷⁾의 누적 투자 자금을 확보하게 되었다. 이후 추가적으로 부산을 포함한 9개 지역이 ‘민관 협력 지역 상생 협약 사업’ 대상으로 선정되어 정부로부터 국비 50억 원을 지원받기로 결정되었다.

이 사업은 연구 사례 E가 주축이 되어 응모한 “지역 소재 산업자원과 창업, 체험 접목” 분야에 “F&B(식품 식음료)+신산업 클러스터-Young B.LEU. Valley” 사업이다. 이 사업의 목표는 OO 나루 친구들(OOOO 얼라이언스, OOO커피, OO어묵, OO 문화 도시센터, OO 테크노파크 등 28개의 회사 또는 단체 포함”과 함께 지역의 특화 먹거리를 개발하고 관련된 산업의 육성 기반을 조성하는 것이다. 이들은 이 프로젝트를 통해 지역 경제 활성화와 창업 생태계 구축에 이바지하고자 한다.

133) OO벤처스 민OO 전무 (2024), (2024.06.15.) 개인 인터뷰

134) VENTURE SQUARE. (2021, 4월 5일). 부산 로컬스타트업 'RTBP얼라이언스', 26억 투자유치. <https://www.venturesquare.net/826496>

135) 시리즈 A 투자: 수천만 원 수준의 시드 투자를 받았다면 시리즈A부터는 통상 투자가 억 단위를 넘어선다. 시리즈 A는 시제품 개발부터 본격적인 시장 공략 직전 기간에 받는 투자를 지칭할 때가 많다. 시리즈B는 그 제품·서비스의 가능성을 인정받은 후 사업을 확장하기 위해 받는 투자다. 사람도 더 뽑고, 마케팅도 하라며 투자를 해주는 것이다. 시리즈 B에서 시장점유율이 올랐다면 시리즈 C부터는 회사 규모를 더욱 확장하기 위한 투자를 받아야 한다. 시장을 세계로 확장하거나 연관 사업으로 영역을 확장하는 데 필요한 투자를 받는 게 시리즈 C다. 조선일보(2024.07.04), 「스타트업이 받았다는 투자, 시리즈 A, B, C의 정체는」 조희일 (2024.09.22.),

<https://www.chosun.com/economy/weeklybiz/2024/07/04/SUQCOKWR4BABROK5MFT37KFXVI/>.

136) 브릿지 투자는 기업이 주요 투자 라운드(예: 시리즈 A, B, C) 사이에 자금을 조달할 필요가 있을 때 활용되는 임시적인 자금 조달 방식

137) 혁신의숲. (2024). 알티비퍼얼라이언스 (알티비피) - 매출 투자 고용 정보. <https://www.innoforest.co.kr/company/CP00000354>

연구 사례 F/G/H의 경우, OO골 인근에서 활동하는 OO 플러스 협동조합과 OO 콜라비, OOO OOO 팩토리아등 총 3개의 충주 기업은 팀명으로 “WE, OO골”을 사용하여 공모사업에 참여하고 최종 선정되었다. 특히 이들은 2년동안 국비 5억 원과 충주 시비 5억 원 등 최대 10억 원의 지원금을 받게 되어, 이를 통해 지역사회와의 협력을 통한 다양한 사업을 진행할 기회를 얻게 되었다. 첫해에는 중기부가 공동 상표화, 상품개발 등 지역사업 확장과 지역의 예비 소상공인들 대상으로 창업, 혁신 프로그램 운영에 사용할 수 있는 자금 5억 원을 지원받았고, 2년 차에는 지방자치단체가 상권의 연계 촉진을 기획, 공동의 상표화로 확장하는 등 골목 산업을 확산시킬 수 있는 5억 원의 자금을 지원받을 예정이다.

또한, 연구 사례 J의 경우, 중소벤처기업부 주관의 로컬 브랜드 상권 창출팀에 선정되었는데 그 결과, 2년 동안 국비 5억 원, 군비 5억 원 등 최대 10억 원의 지원을 받게 되었다. 첫해에는 중소벤처기업부가 지역사업의 확장과 지역의 예비 소상공인의 창업과 혁신지원 프로그램 운영을 위해 5억 원을 지원받게 되고, 두 번째 해에는 지자체가 상권 연계 촉진 기획과 공동 상표화 확장 등의 골목 산업 확산을 위해 5억 원을 추가로 지원받게 된다. 상기 사례들을 보면 이러한 투자 및 정책 지원은 지역 사회에 긍정적인 영향을 미치며, 지속적인 경제 활성화를 촉진할 것이라 예상된다. 이러한 프로젝트성 정책자금이 2024년을 기점으로 점점 더 활기를 띠는 모습이지만 지역 사회의 지속가능성을 높이는 목적의 ‘임팩트 투자’ 같은 자금 투입은 아직은 미흡한 것으로 보인다. 이러한 ‘임팩트 투자’가 현재의 정책자금처럼 선행될 때 지역경제 활성화는 안정적으로 확보되며 지속 가능한 지역 사회 발전에 중요한 교두보가 되리라 예상된다.

결론적으로 금융 자산의 지원에 있어서 공통점은 첫째, 프로젝트성 지원 자금은 현재 시점에서 다양한 경로를 통해 확보되고 있다. 이에는 공공자금, 개인과 기업 투자, 그리고 커뮤니티 크라우드 펀딩이 포함된다. 이러한 재정 지원 경로의 다각화는 프로젝트의 위험 분산과 재정적 안정성 확보에 도움이 된

다. 그러나 이는 모든 사례에 해당하는 사항은 아니다. 일부 프로젝트는 투자가 아니라 아직 자금 용자 단계에 머무르는 것도 있다. 둘째, 다양한 출처에서 모인 자금은 주로 지역 인프라와 서비스 개선에 사용된다. 예를 들어, 투자금으로 폐건물을 매입하여 문화 공간을 조성하거나, 지역 비즈니스 확장을 위한 공간을 확보하고, 프로젝트의 가시성을 높이기 위한 시설 개선에 활용되고 있다. 셋째, 금융 지원은 로컬크리에이터 기업의 지속 가능성과 깊은 관련이 있다. 임팩트 투자는 지역사회에 지속적으로 경제적인 영향을 미치는 것을 목표로 하며, 지속 가능한 발전을 강조한다. 이는 장기적 성장을 위한 투자, 지역사회에 혜택을 주는 사업 지원, 지속 가능한 발전을 위한 다양한 프로젝트 투자를 포함하게 된다.

4. 연구 사례들의 성과 검증

연구대상자들이 활동하고 있는 지역의 경우, 공식적인 데이터가 없는 곳이 많아 현재 공식적인 데이터가 있는 곳만 모았다. 데이터 수집 경로는 한국경제, 매일경제 및 KBS 등 ‘언론사와 방송사’, 한국 관광 데이터 및 각 행정 기관에 보고한 업체별 자체 수집 데이터를 준용하였다. 각 사례별로 사업의 규모가 달라 숫자의 차이가 크긴 하지만 대부분 연도가 지날수록 점진적으로 방문객 수가 늘어나고 있는 것을 볼 수 있다. 그 외 매출액 데이터도 일부 업체로부터 수집하였으나 대부분 로컬크리에이터가 본인들의 매출액이나 영업이익 등이 공식화되는 것을 싫어하여 본 논문에 옮기지 못했지만, 향후 협의가 이루어지는대로 비교해보고자 한다. 기관을 통해 집계되는 매출액 데이터가 있는 일부 로컬크리에이터의 경우는 공식적으로 활용하였지만 로컬크리에이터 대부분이 하나의 업장을 운영하는 게 아니라 자기가 생각하는 방식의 관련되어진 다수의 업장을 운영하고 있어 이를 모두 합산하기에는 시기와 규모 면에서 문제가 있다는 의견이 있다.

1) 매출액

우선 매출액 기준으로 Nice Biz Info(기업정보)를 통해 유료로 구매한 자료, 로컬크리에이터 자체 자료로서 행정안전부에 제출한 자료 및 Catch(채용광고) Site를 통해 자료를 수집하였다. 일부 연구 사례의 재무정보는 유료로도 구매할 수도 없었고 일부 로컬크리에이터는 자료제출을 거절하여 제외하였다.

연구 사례 대부분은 매출액이 점진적으로 상승하고 음을 알 수 있다. 위 표에서 보듯 제일 작은 규모의 매출이 연구 사례 C와 D인데 연간 매출이 1억 6천 8백 만원 정도이다. 이는 공개를 거절한 사례 중 하나이나 비플러스 펀딩 모집 시 표기된 매출액을 그대로 가져온 수치이다. 또한, 여기에는 강의, 창업 교육 및 프로젝트에 참여하여 받는 수익은 포함되지 않은 숫자이다.

<표 20> 매출액 기준 (단위: 백만원)

사례	2019	2020	2021	2022	2023
B	8.7	16.8	461.3	614.3	617.3
C/D				168.0	168.0
E					955.6
F/G/H	425.0	450.0	477.5	507.8	541.0
I		180.0	709.6	362.7	
J		2,960.0	3,535.7	4,832.6	3,544.3
K	66.7	476.6	730.9	779.0	725.8

(출처: Nice Biz info, catch(채용), 비플러스, 행안부 및 자체 자료, 연구자 작성)

연구 사례 B의 경우 2019년 첫 사업 시작 이후 매출액이 점진적으로 상승하여 4년 이후 약 6배 정도 성장한 것을 알 수 있다(Nice Biz info 기준). 또한, 연구 사례 J의 경우 다른 연구 사례와는 달리 매출액 단위가 큰 편인데, 2023년 기준 약 35억 4천 4백만 원 정도의 매출을 올리고 있으며 연구 사례

K도 2020년 사업 시작 이후 23년도 매출이 7억 2천 6백만 원 정도이고 매출액도 점진적으로 상승함을 알 수가 있다.

2) 방문객 수

연구 사례 대부분 방문객 수가 늘어나고 있음을 볼 수 있다. 연구 사례 C와 D의 경우, 업장 자체 숫자가 부재하여 한국관광데이터랩을 기준으로하여 그 지역의 방문객 숫자를 그대로 준용하였다. 연구 사례 A의 경우 한국관광데이터랩을 준거하였지만, 지역의 범위를 지정하여 합산한 숫자로 다소 차이는 날 수 있지만 비교적 정확한 데이터이다. 또한, 연구 사례 K의 경우, 음료수 판매 숫자를 합산한 숫자로 행안부에 보고한 자료에 기초하다 보니 정확하다고 볼 수 있다. 연구 사례 B의 경우, 각 매장에서 자체적으로 집계한 숫자이며 연구 사례 F/G/H는 KBS의 보도자료를 인용하였으며 연구 사례 J의 경우는 강원일보, 매일경제, 한국경제 보도 기사를 참조하여 작성한 관계로 비교적 정확할 것으로 보인다.

<표 21> 사업체 방문객 수 (단위: 만 명)

사례	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A						99.9	136.1	223.5	249.4
B						1.0	5.0	5.0	5.0
C/D						1,548	1,680	1,812	1,944
F/G/H							0.2	0.3	0.6
J	1.0	28.0	23.1	18.3	22.7	36.2	47.6	190.0	200.0
K									10.7

(출처: 강원일보, 매일경제, 한국경제, 한국관광데이터랩, 비로컬 참조, 연구자 작성)

결론적으로 데이터의 신뢰성은 높다고 판단하고 있으며 이 또한 해가

지날수록 방문객 수가 늘어나고 있음을 판단할 수 있다.

5. 질적 분석의 소결

1) 로컬크리에이터 특성과 연구 사례 범주화

로컬크리에이터는 지역 자산을 바탕으로 지역사회의 문화적, 경제적, 사회적 활성화를 목표로 활동하는 창의적이고 혁신적인 개인이나 단체를 뜻한다. 이들은 단순히 사업가적 마인드를 가지고 경제적 이윤만을 추구하는 것이 아니라, 지역의 특성을 깊이 이해하고 지역에 대한 애정을 바탕으로 새로운 가치를 창출하는 역할을 한다.

이 논문은 앞에서 다양한 로컬크리에이터 사례들을 심도 있게 분석하였다. 그 결과, 이들의 활동이 단순히 지역 자산(지역문화, 자연경관, 관광 명소, 유희 시설, 역사적 경험, 주민 성향, 전통문화, 지역 음식 등)을 활용하는 것을 넘어서, 지역에 더 큰 가치와 의미를 부여하고 있음을 확인할 수 있었다. 로컬크리에이터들은 지역 사회의 특성과 필요에 따라 다양한 형태로 사업을 펼치며, 각 지역의 고유한 자원을 창의적으로 활용하여 새로운 기회를 창출한다. 이들은 각자의 특성과 능력에 따라 기존과는 다른 사업모델을 개발하고, 지역사회의 경제적, 사회적 발전을 이끌고 있다.

로컬크리에이터들 대부분은 지역 자산을 활용하면서 그들의 활동을 통해 생활인구를 확보하고, 장·단기 방문객을 유치하는 데 주력하고 있다. 그리고 이들은 한 가지 형태의 직업군으로 나타나지 않는다. 때로는 생활인구 확장에 크게 기여하는 소상공인으로, 때로는 지역 문제를 해결하는 혁신가로, 때로는 지역 주민들을 참여시키는 중간지원 조직으로 활동하기도 한다. 이들의 역동적인 활동은 지역사회의 현안과 문제 해결에 중요한 역할을 하고 있으며, 지역을 유지하는데 큰 버팀목이 되고 있다. 이러한 과정에서 로컬크리에이터는 지역사회의 지속 가능성과 발전에 중추적인 역할을 하는

구심점으로 자리 잡아가고 있다.

로컬크리에이터의 특성은 여러 가지로 분류될 수 있다. 하지만 본 논문에서는 각 로컬크리에이터의 특징 중 가장 두드러진 점을 중심으로 범주화하였다. 이를 통해 로컬크리에이터들의 다양한 활동과 지역사회에 미치는 영향을 더욱 명확히 이해할 수 있을 것이다.

본 논문에서 다룬 Case는 연구 사례 A부터 K까지 11명의 로컬크리에이터들을 다루고 있는데 지역적으로 분별하기가 어렵고 서로 협력관계에 있는 사례들은 묶어 8건의 연구 사례들을 다루고 있다. 여기에서 질적 연구를 통해 도출한 ABS 연구 분석 틀을 통해 이들 사례를 분석한 결과, 로컬크리에이터들은 다음 네 가지 범주로 분류될 수 있었다. 이들은 각기 다른 지역에서 활동하지만, 공통적으로 지역사회의 발전과 활성화를 목표로 하며, 다양한 자원을 창의적으로 활용하고 있다. 이러한 로컬크리에이터들의 활동은 지역사회의 지속 가능한 발전에 기여하고 있으며, 지역주민들과의 협력을 통해 더 풍요로운 지역사회를 만들어 가고 있다.

(1) 지역성 활용

로컬크리에이터들은 당사자성이 있는 지역의 정체성을 창의적 혁신적으로 해석하여 지역성을 개발하는데 몰입한다. 로컬크리에이터들은 그들의 활동의 결과물로 지역 경제에 활력을 불어넣는 역할을 하고 있다. 이 범주에는 그들 나름의 해석을 통해 지역성을 구축함으로써 지역 경제를 활성화하는 데 두드러진 기여를 하는 로컬크리에이터들이 포함된다. 이들은 지역에 새로운 활력을 주고 상업 활동을 촉진하며, 외부 관광객을 유치해 지역 경제에 직접적으로 영향을 미친다. 예를 들어, ‘양양 OO 비치’, ‘인천 OO로’, ‘수원 OO동’ 등의 사례가 있다. 이러한 지역들은 로컬크리에이터의 노력 덕분에 침체된 지역이 새롭게 발전하며 관광 명소로 자리 잡았고, 많은 방문객들이 늘어나면서 지역 경제에 긍정적인 영향을 미쳤다. 이들의 활동은 지역 경제 성장에 직접적인 영향을 미치며, 지역 주민의 경제적 자립을 돕고 외부

관광객을 지역의 생활 인구로 유치하는 데 중요한 역할을 하고 있다. 이들의 전략 중에는 ‘남들이 흉내 내지 못하게’와 ‘서울과 다르게’ 등이 있으며, 이는 기존의 것을 따라 하기보다는 창의성을 살려 지방 특유의 고유성과 지역다움을 강조하는 방식이다. 이러한 사례들은 다른 지역에서도 경제 활성화 전략으로 응용될 수 있을 것이다. 지역 특성에 맞춘 전략은 고유한 특성을 살리면서도 창의적인 접근으로 경제를 활성화하는 데 큰 도움을 준다. 예를 들어, ‘양양 서피비치’는 인구가 2만~2만 5천명 정도인데 한 해 방문객이 200만 명을 넘기기도 하며, 이로 인해서인지 정주 인구도 증가하고 있다.

(2) 문화 플랫폼 및 커뮤니티 활성화

이 범주는 주로 문화적 활동을 통해 지역 커뮤니티를 활성화하는 로컬크리에이터들을 포함한다. 이들은 다양한 문화 행사와 프로그램을 통해 지역주민들의 참여를 유도하고, 지역의 문화적 풍요로움을 높인다. 예를 들어, ‘공주 OO천’, ‘OO 문화 도시센터’, 그리고 ‘OO일기’, ‘천안 O컬’과 같은 사례가 있다. 문화 기지 역할을 하는 단체와 개인들은 해당 지역의 문화 자산을 발굴하고 보존하며, 이를 현대적 감각으로 재해석해 주민들에게 새로운 문화적 경험을 선사한다. 이들은 지역사회의 문화적 정체성을 강화하고, 주민들의 참여를 유도하며, 주민 간의 유대감을 높이는 데 중요한 역할을 한다. 이 범주의 로컬크리에이터들은 문화적 접근을 통해 지역사회의 결속력을 높이고, 다양한 문화적 배경을 가진 주민들이 함께 어울릴 기회를 제공한다. 또한, 이들은 지역의 역사와 전통을 유지하고 발전시키기 위해 노력하며, 지역주민들이 자신들의 과거와 현재, 미래를 지속적으로 이어갈 수 있도록 가교 역할을 한다. 이를 통해 지역사회는 발전과 함께 더욱 풍부하고 다채로운 문화적 환경을 조성할 수 있다.

(3) 네트워킹과 협력

이 범주는 다양한 단체와 협력하고 네트워킹을 통해 지역사회에 기여하는 로컬크리에이터들을 포함한다. 이들은 협력을 통해 시너지를 창출하고, 공동 목표를 달성하기 위해 끊임없이 노력한다. 로컬크리에이터들은 지역사회의 발전에 중요한 역할을 하며, 그들의 헌신적인 노력은 지역주민들에게 긍정적인 영향을 미치고 있다. 이러한 협력은 다양한 방식으로 나타난다. 이 범주의 사례로는 ‘충주 OO 플러스 협동조합(현재는 OO플러스 주식회사로 전환)’, OO 창조경제혁신센터 ‘엔OO’, ‘OOOO 얼라이언스’ 등이 있으며, 이들은 각자의 강점을 살려 협력하며 더 큰 성과를 이루고 있다. 이 범주의 로컬크리에이터들은 때로는 지역 내 마음이 맞는 사람들끼리 모여 협력하면서 참여한 사람들이 로컬크리에이터로 거듭나기도 하고, 때로는 지역 내 다른 로컬크리에이터들을 모아 공동 브랜드 활동을 하기도 한다. 또한, 지역 내 ‘워킹 스페이스(working space)’를 만들고 전국의 로컬크리에이터와 일반인들에게 ‘워케이션(work-cation)’ 장소를 제공하며 네트워킹과 협력을 하기도 한다. 이러한 협력은 다양한 형태로 나타나며, 각 단체와 개인은 자신만의 독특한 방식으로 기여하고 있다. 로컬크리에이터들은 네트워킹을 통해 더 큰 시너지 효과를 얻고, 더 많은 영향력을 발휘하며, 지역 내 다양한 자원과 역량을 모아 공동 목표를 달성한다. 협력과 네트워킹의 중요성을 강조하여, 지역 사회의 다양한 문제를 해결하는 데 기여하고 있다. 이를 통해 지역 사회는 더욱 발전하고, 공동 목표를 달성하기 위한 로컬크리에이터들의 노력이 더욱 빛을 발하게 된다.

(4) 지역사회 문제 해결

이 범주는 높은 사회적 인식을 바탕으로 지역사회의 구체적인 문제를 해결하는 데 주력하는 로컬크리에이터들을 포함하고 있다. 이들은 사회적 문제를 해결하고 지역주민들의 삶의 질을 향상시키는 데 중점을 둔다. 이 범주의 사례로는 ‘OO 파이프’와 충주의 ‘OO상회’, 문경의 ‘OO현’, ‘세종시

OO분'을 들 수 있다. 이들은 지역사회의 다양한 문제에 대한 해결책을 모색하고 이를 통해 사회적 가치를 창출하고 있다. 예를 들자면 이들은 지역의 주요 행정 기관이 이사한 후 거의 슬럼가로 변한 거리에 카페를 열고 체험 공간 등을 유치한다. 혹은 폴리마켓을 개최하여 아이부터 어른들까지 가족이 함께 즐길 수 있는 공간으로 변모, 가족들이 찾고 싶은 중심지로 탈바꿈시키기도 한다. 그런가 하면, 쓰레기로 여겨지던 바지선을 개조해 주민들이 바다를 바라볼 수 있도록 이동시키고, 일부 바지선은 가공하여 녹지가득한 공원으로 꾸미기도 한다. 이러한 노력 덕분에 지역주민들은 바다를 바라볼 수 있게 되었고, 이로 인해 삶의 질이 한층 향상되었다. 로컬크리에이터의 이러한 활동은 지속 가능한 지역사회를 만드는 데 중요한 기여를 하고 있다. 이들은 지역 문제를 해결하고 주민들의 삶을 개선하는 데 큰 역할을 하며, 그들의 활동은 지역사회에 긍정적인 변화를 가져오고 있다.

<그림 16> 연구 사례 범주화

(출처:연구자 작성)

결론적으로, 이러한 범주화는 로컬크리에이터들의 다양한 활동을 명확히 이해하고, 각각의 활동이 지역사회에 미치는 영향을 체계적으로 평가하는 데 유용하다. 이를 통해 로컬크리에이터들의 활동을 효과적으로 지원하고, 이들의

노력이 지역사회에 긍정적인 영향을 미칠 수 있도록 돕는 중요한 기준이 된다. 각 범주는 로컬크리에이터들이 지역사회의 발전에 기여하는 방식에 따라 구분되며, 다양한 접근 방식의 중요성을 강조하고 있다. 로컬크리에이터들의 활동은 문화 플랫폼, 커뮤니티 활성화, 관광을 통한 지역사회 활성화, 네트워킹과 협력, 지역사회 문제 해결, 교육 및 지식 공유 등 다양한 형태로 구분 지어 볼 수 있다. 이러한 범주화를 통해 로컬크리에이터들은 자신의 활동이 어떤 영역에서 얼마나 큰 영향을 미치는지 명확히 파악할 수 있으며, 이를 바탕으로 더욱 효과적인 전략을 수립할 수 있다. 또한, 이는 지역사회와의 협력을 강화하고, 다른 지역의 로컬크리에이터들과의 네트워킹을 통해 시너지 효과를 창출하는 데 큰 도움이 될 것이다.

2) 로컬크리에이터와 사회적 기업가(소셜벤처)의 유사점

연구 대상인 로컬크리에이터들의 공통적 특성을 ABS(Actor/ Business/ Support) 분석과 연구 사례들의 FGI(Focus Group Interview)를 통해 도출하였다. 그리고 이러한 특성들을 바탕으로 연관된 역할을 분석해보았다. 로컬크리에이터는 앞서 정의한 바와 같다. 지역, 현지를 뜻하는 로컬(Local)이라는 말에는 해당 지역의 역사성과 함께 그 지역의 자산적 가치 예를 들면, 자연환경, 문화유산, 스토리 텔링, 시간의 흐름 속에 쌓아온 공감대와 철학 등 여러 의미가 포함되어 있다. 동시에 이 단어에는 장소(Place)라는 특성이 필수적으로 내재되어 있다. 또한, 크리에이터라는 말은 혁신성과 창의성을 포함하고 있는 말이다. 그야말로 로컬크리에이터는 로컬(Local)+크리에이터(Creator)라는 말이 합해진 신조어로서 지역의 지역성을 혁신적이고 창의적인 방식으로 재해석하여 비즈니스적으로 풀어낸 사업가로 볼 수 있다. 현재 중소벤처기업부가 로컬크리에이터 활성화지원 사업을 진행하면서 ‘지역 가치 창업가’라는 명칭으로 표현하기도 한다.

‘지역 가치 창업가’는 지역의 자연환경과 문화적 특성을 기반으로 하되 혁신

적인 아이디어를 결합하여 새로운 사업적 가치를 창출하는 스타트업을 일컫는다. 이를 통해 지역의 고유한 특성을 활용한 창의적인 비즈니스모델을 개발하고 지역 경제를 활성화하는 역할을 한다고 할 수 있다. 이렇게 ‘지역 가치 창업가’는 지역에서 단순히 사업을 하는 것을 넘어서 지역의 자연과 문화를 존중하고 이를 바탕으로 이전에 없던 혁신적인 사업 아이디어를 제시하여 지역 사회에 긍정적인 영향을 미치며 발전시키는 중요한 역할을 맡고 있다. 또한 “로컬크리에이터¹³⁸⁾”란 지역의 자연환경, 문화적 자산을 소재로 창의성과 혁신을 통해 사업적 가치를 창출하는 창업자 또는 예비 창업자를 말한다(창업진흥원, 2020).

로컬크리에이터는 현시대에 맞춰 지역 중심의 다양성과 창의성에 기반을 두고 있다. 이들은 경쟁력 있는 지역 문화자원 및 특성을 발굴하여 지역다움을 선도하는 창업가를 말하며 지역 커뮤니티를 융합하여 사회 문제를 해결하는 혁신가를 포함한다. 또한, 이들은 4차산업에 부합하는 인스타그램, 페이스북, 카카오톡을 비롯한 SNS(소셜 네트워크 서비스, Social Network Service)를 적극적으로 활용한다는 공통점을 가지고 있으며, 혁신적인 마케팅 기술과 창의적인 아이디어를 필수적으로 갖추고 있다.

이런 면에서 볼 때, 로컬크리에이터는 영리적 기업가 및 사회적 기업가(소셜 벤처)¹³⁹⁾와 일부분 굉장히 유사점이 많다(<그림 17> 참조).

138) 창업진흥원. (2021). 지역기반 로컬크리에이터 활성화 지원 세부관리 기준.

139) 홍유종, & 김종성. (2023). 소셜벤처 비즈니스 모델 유형별 투자선호도가 투자의도에 미치는 영향: 긍정적 정서 매개 효과 검증. 한국진로창업경영학회지, 7(1), 55-72. 소셜벤처(Social Venture)와 사회적기업(Social Enterprise)은 사회를 뜻하는 ‘Social’을 동일하게 사용하고 있으며 기업을 뜻하는 ‘Venture’와 ‘Enterprise’만 다르게 사용하고 있다. 일부 학자들은 다른 개념으로 다루기도 하지만 사회적기업과 소셜벤처는 큰 의미로 동일한 개념으로 사용되기도 한다.

<그림 17> 로컬크리에이터와 기업가 및 사회적 기업가(소셜벤처)

(출처 : 연구자 작성)

3) 로컬크리에이터 역할 및 효과

최근 국내에서는 지방소멸 대응과 지역 활력 제고를 위해 관계인구¹⁴⁰⁾ 대한 관심이 높아지고 있다. 관계인구는 지역에 거주하지는 않지만, 관광이나 휴양 목적으로 해당 지역에 장·단기 체류하거나 업무나 친교 생활 등 다양한 형태로 관계를 맺는 인구를 말한다. 이들은 특산품을 구입하고 기부, 봉사활동, 주기적인 방문 등을 통해 지역과의 관계성을 유지한다. 지역 입장에서는 지역의 활력을 높이고 인적·질적으로 부족한 문제를 일정 부분

140) 조희정, 이영재 & 김영완. (2023). 인구감소 시대의 지역활성화전략에 대한 연구: 일본 관계 안내소 사례를 중심으로. 사회과학연구, 31(2), 240-269. 일본에서 유래한 말로 우리나라의 생활인구 개념과 달리, 법적인 개념이 아니다. 우선 사회 현상이 발생하고 이를 설명하기 위한 개념으로 등장했다. 또한, 정책 용어로 사용된다는 점에서 한국의 접근과 차이가 난다. 한편, 인구보다는 관계를 더 강조하는 개념으로, 누구나 지역에 다양한 방식으로 오가며 관계를 형성할 수 있는 개방적이고 유연한 접근 방식을 강조하고 있다. 관계와 상호작용에 더 큰 중요성을 두는 사고방식이다.

해결함으로써 지방 도시의 지속 가능성을 향상시키는 효과가 있다. 또한, 관계인구는 체류 시간이 늘어날수록 지역과의 유대감이 깊어져 지방 도시로의 이주 가능성이 큰 인구로 간주하기도 한다. Carson et al.(2016)은 이러한 일시적 체류 인구가 지역사회와 교류·협력하면서 지방 도시에 사회적·경제적으로 긍정적인 영향을 미칠 수 있다고 언급했다. 이들은 농업뿐 아니라 수공업, 지역축제 등 다양한 활동을 통해 지역사회에 기여하고, 지역 경제를 활성화하는 데 중요한 역할을 한다. 우리나라는 2022년 6월 『인구감소지역 지원 특별법』을 제정하고 2023년 1월 1일 시행하면서 관계인구와 유사한 개념으로 동법 제2조의 2항141)에 ‘생활인구’를 법적으로 정의하였다. 해당 법률은 특정 지역에 1회 이상 거주하거나 체류하면서 생활하는 인구를 생활인구로 정의하고, 국가 또는 지자체가 생활인구 확대를 위한 정책과 사업을 추진할 수 있음을 명시했다(하혜영, 2023). 예를 들어, 생활인구 유입을 촉진하기 위한 다양한 세제 혜택이나 지원 프로그램을 마련하는 것이 그 예라고 할 수 있다.

행정안전부는 지방 도시에 생활인구를 유입시켜 새로운 인적 흐름을 형성하고 지역 활력을 증대시키고자 2023년 1월부터 ‘고향 사랑 기부제’, ‘고향올래(GO鄉ALL來)’ 등의 사업을 기획 및 운영하고 있다. 이러한 사업들은 지방 도시의 매력을 높이고, 더 많은 사람이 지역에 관심을 가지도록 유도하는 데 큰 역할을 하고 있다. 한편 생활인구는 개인의 자유로운 선택에 따라 결정되므로 이들이 지역사회와 소통하고 끈끈한 유대관계를 형성하기 위해서는 다양한 인적·물리적 장치가 필수적이다(作野 廣和, 2019). 그런 면에서 로컬크리에이터의 등장은 생활인구의 유입에도 중요한 한 요인이라 할 수 있다. 로컬크리에

141) 「인구감소지역 지원 특별법」 제2조(정의): 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “인구감소지역”이란 「국가균형발전 특별법」 제2조 제9호에 따라 지정된 지역을 말한다.
2. 생활인구란 특정 지역에 거주하거나 체류하면서 생활을 영위하는 사람으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람을 말한다.
 - 가. 「주민등록법」 제6조 제1항에 따라 주민으로 등록한 사람
 - 나. 통근, 통학, 관광, 휴양, 업무, 정기적 교류 등의 목적으로 특정 지역을 방문하여 체류하는 사람으로서 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 사람
 - 다. 외국인 중 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 사람

이더는 지역자원을 활용하여 상품을 생산하거나 유희공간을 활용해 복합 문화 공간을 조성하는 등 지역에서만 즐길 수 있는 콘텐츠를 생산하는 역할을 한다. 이들은 지방 도시의 유동 인구를 늘리고 활기를 불어넣고 있으며, 지방 도시를 중심으로 한 로컬크리에이터의 등장은 생활인구 유입에 직·간접적인 영향을 미치고 있다.

특히 청년 세대를 위해 운영되는 장기 및 단기 지역 거주 프로그램은 청년들이 해당 지역에서 직접 거주해보는 경험을 제공한다는 점에서 주목할 만하다. 이러한 지역 거주 프로그램은 청년들이 지역사회에 친밀감을 가지고 유대관계를 형성할 수 있도록 중개 역할을 하며, 지방 도시에 대한 인식을 긍정적으로 변화시키고 있다(이창현 & 박지영, 2023). 이러한 프로그램들은 청년들에게 지역의 다양한 면모와 생활상을 경험할 기회를 제공하며, 지역에서의 생활을 직접 체험하게 함으로써 장기적으로 지역 정착을 유도할 수 있다. 이를 통해 지방 도시는 생활인구의 유입과 지속 가능한 발전을 도모할 수 있을 것이다.

<그림 18> 로컬크리에이터의 역할

(출처 : 연구자 작성)

결과적으로, 지역을 지역답게 만들어가는 로컬크리에이터의 활동은 방문객들이 지역에서 더 오랜 시간을 보내고 다양한 체험을 하도록

유도하도록 지역 관광을 활성화한다. 이는 생활인구의 확산에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 볼 수 있으며 지방 도시의 낙후된 물리적 환경 속에서 로컬크리에이터의 활동은 단기적으로 유동 인구를 늘리고, 중장기적으로 지역 경제 활성화에 크게 기여한다고 볼 수 있다.

제2절 지역경제 활성화 효과에 대한 실증분석

1. 이론적 배경

1) 변수의 조작적 정의 및 측정 문항

전영수(2023)는 일본 도시재생 성공사례에서 도출된 키워드(Keyword)의 일반화를 바탕으로 ABS 모델을 개발하였다. 본 연구자는 ABS 모델의 자산에서 아래와 같은 변수를 도출하였다.

① Actor: 추진 주체(인적자산, 관계자산)에서 인적자산은 로컬크리에이터의 기본 소양과 열정, 역할 및 능력 등을 나타내는 지표라고 판단했다. 또한, 관계자산의 경우 로컬크리에이터가 활동하는 지역에서 본인 스스로 정착, 성공하기 위해 본인을 도와줄 개인의 인맥뿐 아니라 지역에서의 인간관계, 지역의 중간지원조직과의 관련성 혹은 지방자치단체와 인간적 연결고리 등을 포함하여 로컬크리에이터의 개인적인 능력을 보여주고 있다. 즉, 로컬크리에이터의 개인적 자질, 소양과 더불어 관계를 맺어가는 능력까지도 포함한 개인의 역량을 나타내는 지표라고 판단하고 이를 ‘역량’이라는 구성개념¹⁴²⁾으로 정의하고 독립변수인 ‘역량’으로 정의했다.

② Business: 사업 내용(지역 자산, 사업자산)에서 로컬크리에이터들이 업무를 추진하거나 혹은 지역에서 사업을 추진할 때 자연경관이나 지역 명소, 노후화된 건물, 지역 문화, 역사 등을 포함한 지역 자산을 활용하는 경우가 대부분인데 조승구 & 박희영(2016)¹⁴³⁾은 지역성을 단순한 지리적 위치를 넘어, 해당 지역의 역사, 문화, 주민의 생활 방식, 지역자원, 그리고 지역의

142) 조철호. (2021). SPSS/AMOS 활용 구조 방정식 모형 논문통계분석. 도서출판 청람. (p 16), (p 29). 구성개념이란 특정 연구나 이론을 위해 연구자에 의하여 의도적으로 고안된 개념을 말한다. 요인분석(factor analysis)을 통하여 통계적으로 발견된 요인(factor)에 적합한 이름을 부여하여 실증적으로 검정된 구성개념(construct)으로 활용할 수 있다. 또한, 구성개념은 구성차원, 요인(factor), 잠재변수(latent variable) 등 다양한 이름을 가지고 있다.

143) 조승구 & 박희영. (2016). 지역성을 위한 지역자산의 인식유형에 관한 연구: 부산광역시 지역자산을 중심으로. 대한건축학회연합논문집, 18(5), 77-88. pp 78-79

사회적 관계를 포함한 복합적인 요소로 구성된다고 말하고 있다. 따라서 전영수(2023)의 ABS 모델과 조승구와 박희영(2016)의 지역성을 가미한 지역 자산의 인식유형, 그리고 8건의 로컬크리에이터 사례 분석을 토대로 ‘지역성’을 주요 구성개념으로 도출하여 독립변수인 ‘지역성’으로 정의하였다.

③ Support: 지원 체계(행정 자산, 금융 자산)는 지역 활성화에 필요한 자산은 아닐 수도 있지만 추가된다면 보다 좋은 효과를 끌어낼 수 있다고 전영수(2023)는 설명하고 있다. 따라서 행정과 금융 지원을 ‘지원’이라는 구성개념으로 도출하여 조절변수로 정의하였다.

<그림 19> 지역 활성화의 구성개념

(출처 : 연구자 작성)

④ 지역 활성화: ABS 모델에서 주장하는 것은 일본 도시재생의 ‘성공’ 사례들을 분석해보니 공통적인 키워드(Keyword)가 Actor, Business, Support로 표현되더라는 것이다. 바꾸어 이야기하면 공통적인 키워드대로 한다면 결과적으로 지역경제 활성화라는 ‘성과’를 달성할 확률이 높더라는

것이다. 따라서 ‘성과’라는 구성개념을 도출하여 종속변수로 정의하였다. ABS모델의 각 변수들과 결과물인 지역 활성화의 구성개념을 <그림 20>에 표현하였다. 또한, ABS모델의 결과물인 ‘성과’의 구성개념으로 ⑤ 매출: 대부분, 기업 성과를 측정하는 데 있어 ‘매출’은 핵심 지표로 널리 인정받고 있다. Venkatraman과 Ramanujam(1986)¹⁴⁴은 기업 성과의 다차원적 특성을 강조하며, 재무적 성과 중 매출을 주요 지표로 제시하였다. 이런 맥락에서 본 연구는 ‘매출’을 또 다른 종속변수로 설정하여 로컬크리에이터의 재무적 성과를 측정하고자 하였다.

그리고 ABS 모델의 결과물인 ‘성과’의 또 다른 구성개념으로 ⑥ 지역 이미지: 요즈음 지역경제 활성화와 관련된 연구에서 ‘지역 이미지’와 지역 내 기업 성과 간의 관계에 관한 연구가 점차 증가하고 있는데 Charton-Vachet 등(2020)¹⁴⁵의 연구에 의하면, 소비자의 지역에 대한 태도가 해당 지역 제품의 구매 의도에 영향을 미치며, 이 과정에서 인지된 지역 제품의 가치가 매개 역할을 하고 있다고 규정하고 있다. 이러한 선행 연구를 바탕으로 본

144) Venkatraman, N., & Ramanujam, V. (1986). Measurement of business performance in strategy research: A comparison of approaches. *Academy of Management Review*, 11(4), 801-814. (p 803). Typical of this approach would be to examine such indicators as sales growth, profitability (reflected by ratios such as return on investment, return on sale, and return on equity), earnings per share. Figure 1. Circumscribing the domain of business performance. 이 접근 방식의 일반적인 지표는 매출 성장률, 수익성(투자 수익률, 판매 수익률, 자기자본 수익률 등의 비율로 반영), 주당 순이익 등을 조사하는 것임. 그림 1. 비즈니스 성과 영역에 대한 설명.

145) Charton-Vachet, F., Lombart, C., & Louis, D. (2020). Impact of attitude towards a region on purchase intention of regional products: The mediating effects of perceived value and preference. *International Journal of Retail & Distribution Management*, 48(7), 707-725. <https://doi.org/10.1108/IJRDM-09-2019-0315> (p 707). A cognitive route or path, from consumers' attitude towards a region to their purchase intention of products from that region, mediates by perceived value. An affective route or path, from consumers' attitude towards a region to their purchase intention of products from that region, mediates by preference. A hybrid path that combines cognitive and affective paths, as this research established a link between perceived value and preference. 한 지역에 대한 소비자의 태도에서 해당 지역 제품 구매 의도에 이르기까지 인지 경로 또는 경로는 지각된 가치에 의해 매개된다. 해당 지역에 대한 소비자의 태도에서 해당 지역 제품 구매 의도에 이르기까지 정의적 경로 또는 경로는 선호도에 의해 매개된다. 이 연구는 인지적 경로와 정의적 경로를 결합한 하이브리드 경로를 통해 지각된 가치와 선호도 사이의 연관성을 확립했다.

연구에서는 ‘지역 이미지’를 매개변수로 설정하여 로컬크리에이터의 역량과 지역성이 지역 이미지를 제고하여 매출에 미치는 영향을 분석하고자 한다. 따라서 ‘지역 이미지’를 매개변수로 정의하였다. 아래 <표 22>는 각 독립변수, 종속변수, 매개변수, 조절변수의 구성개념과 조작적 정의 그리고 구성개념에 따른 측정 문항을 정리하였다.

<표 22> 변수의 조작적 정의 및 측정 문항

구성개념		조작적 정의	측정 문항
독립 변수	지역성	로컬크리에이터가 활용하는 지역 고유의 자원을 말한다. 예를 들면 지역의 정체성(상징성), 장소성, 공간성, 자연경관, 기반 역사, 지역 문화, 유희 시설, 지역 특산물 등을 포함한다.	공간과 장소, 자연경관, 문화와 역사, 스토리 텔링, 지역특산물
	역량	로컬크리에이터의 필요 역량으로 알려진 내용으로서 활용 정도를 알아보기 위함이다.	SNS 활용, 마케팅 제휴, 특산물 업체 협력, 他 지역과의 차별화, Network 활용
종속 변수	성과	로컬크리에이터의 활동으로 발생하는 지역경제 활성화의 결과를 말한다.	지역 이미지, 인지도, 신뢰도, 고객 충성도, 매출액, 영업이익, 방문객 수
	매출	Venkatraman과 Ramanujam(1986)은 일반적으로 기업 성과를 측정하는 데 있어 매출 성장률, 수익성, 주당 순이익 등을 제시하며 재무적 성과 중 매출을 주요 지표로 제시하고 있다.	매출
매개 변수	지역 이미지	Charton-Vachet (2020)의 연구 결과에 의하면, 지역 제품의 지각된 가치(지역 이미지)가 소비자의 구매에 영향을 미친다고 주장한다.	지역 이미지
조절 변수	지원	지역경제 활성화를 촉진하기 위해 로컬크리에이터들에 대한 행정/금융 지원 제도가 필요하며 이에 대한 지원 여부를 조사한다.	자금(대출), 컨설팅, 교육, 상담, 정부 지원사업 참여

(출처: 연구자 작성)

2) 연구모델 이론

(1) 변수 간 관계 강도(조절효과) 분석

독립변수가 종속변수에 영향을 미치는 데 있어 관계 강도를 높이거나 낮출 수 있는데 이를 조절효과라고 한다. 이와 같은 조절효과 분석은 인구통계학적 변수 또는 일반 변수들이 연구 변수 간의 인과관계에 미치는 영향을 검토하는 과정이다(Baron & Kenny, 1986¹⁴⁶).

조절회귀분석은 특정 요인이나 변수가 인과관계에서 조절적 임무를 수행하는지를 파악하는 데 방점을 둔다. 이는 독립변수가 조절변수와 상호작용하여 회귀모델의 설명력을 향상시키고, 종속변수에 유의미한 영향을 미치는지를 평가하는 방법이다. 일반적으로 회귀분석을 사용하며, 이 분석 방법은 상호작용항을 통해 상황적 관계를 직접 검정할 수 있어, 상황적 관계에 대한 가설검정에 적합하다.

<그림 21>을 참조하여 살펴보면 조절효과는 독립변수와 종속변수 간의 관계에서 제3의 변수의 영향으로 인해 그 강도나 방향이 변화하는 현상을 의미한다. 즉, 독립변수(X)가 종속변수(Y)에 미치는 영향을 제3의 변수인 조절변수(Mo)가 어떻게 조절하는지를 설명하는 것이다.

<그림 20> 조절효과 모형

(출처: 연구자 작성)

146) Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. *Journal of Personality and Social Psychology*, 51(6), 1173-1182.

<표 23>은 Baron & Kenny(1986)가 제시한 조절효과 검정방법이다.

<표 23> Baron & Kenny(1986)의 조절효과 검정방법

단계	회귀모형	조건
Step 1	$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \epsilon$	독립변수(X)가 종속변수(Y)에 미치는 주효과 검정
Step 2	$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \beta_2 M_o + \epsilon$	조절변수(M)를 추가하여 조절변수의 주효과 검정
Step 3	$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \beta_2 M_o + \beta_3 X * M_o + \epsilon$	독립변수와 조절변수의 상호작용항(X*M)을 추가, 조절효과 검정. ΔR^2 이 유의하게 증가 (β_3 가 유의미)

[Step 1] 독립변수와 종속변수의 관계 검정 단계로 이 단계에서는 독립변수(X)가 종속변수(Y)에 미치는 주효과를 검정한다. β_1 이 통계적으로 유의하면 독립변수와 종속변수 간에 유의한 관계가 있다고 판단한다.

[Step 2] 조절변수와 종속변수의 관계 검정 단계로 이 단계에서는 조절변수(M_o)를 추가하여 조절변수(M_o)가 종속변수(Y)에 미치는 주효과를 검정한다. β_2 가 통계적으로 유의하면 조절변수가 종속변수에 유의한 영향을 미친다고 판단한다.

[Step 3] 상호작용항 추가 및 조절효과 검정 단계이다. 이 단계에서는 독립변수와 조절변수의 상호작용항($X * M_o$)을 추가하여 조절효과를 검정한다. β_3 가 통계적으로 유의하면 조절효과가 있다고 판단한다.

조절효과가 존재하는 경우, 보다 세부적으로 살펴볼 필요가 있다. 상호작용항이 유의미하지만 조절변수가 유의하지 않은 경우, 이를 순수 조절변수(pure moderator variable)라고 정의한다. 반면, 상호작용항과 조절변수 모두 유의미한 경우에는 변수를 유사 조절변수¹⁴⁷(quasi moderator

variable) 또는 의사 조절변수라고 부른다. 즉, <그림 21>에서 조절효과가 나타날 때 (a)와 같이 조절변수가 종속변수에 유의한 영향을 미치는 경우는 유사 조절변수로, (b)와 같이 조절변수가 종속변수에 유의한 영향을 미치지 않는 경우는 순수 조절변수로 간주한다.

<그림 21> 순수 조절변수와 유사 조절변수

(출처: 연구자 작성)

(2) 변수 간 전달 경로(매개효과) 분석

독립변수가 종속변수에 영향을 미치는 데 있어 ‘중간 다리 역할’을 하는 변수의 효과에 대한 분석이다. 즉, 독립변수의 영향이 매개변수를 거쳐 종속변수로 전달되는 간접적인 경로를 설명한다. 이를 매개효과라고 한다(<그림 22> 참조).

<그림 22> 매개효과 모형

(출처: 연구자 작성)

147) 이일현. (2014). EasyFlow 회귀분석. 한나래. (pp. 327-328). 유사 조절변수: 조절변수가 종속변수에 유의한 영향을 주는 경우이다. 비슷한 경우로 순수 조절변수 있는데 이것은 조절변수가 종속변수에 영향을 주지 않는 경우를 말한다.

이와 같은 매개효과는 독립변수와 종속변수 간의 인과관계에서 특정 변수가 갖는 필요성과 중요성을 실증적으로 평가하는 것을 의미한다(Baron & Kenny, 1986¹⁴⁸⁾).

<표 24>는 Baron과 Kenny(1986)가 제안한 매개효과 검정방법을 설명하고 있다.

<표 24> Baron & Kenny(1986)의 매개효과 검정방법

단계	회귀모형	조건
Step 1	$M_e = \beta_{10} + \beta_{11}X + \epsilon$	β_{11} 이 통계적으로 유의미해야 한다.
Step 2	$Y = \beta_{20} + \beta_{21}X + \epsilon$	β_{21} 이 통계적으로 유의미해야 한다.
Step 3	$Y = \beta_{30} + \beta_{31}X + \beta_{32}M_e + \epsilon$	β_{32} 이 통계적으로 유의미해야 한다. β_{31} 이 통계적으로 유의미하지 않으며 β_{31} 이 β_{21} 보다 작다.

[Step 1] 독립변수가 매개변수에 미치는 영향을 검정한다. 이때 독립변수는 매개변수에 유의한 영향을 주어야 한다. 회귀분석을 실시하여 p -value¹⁴⁹⁾가 < 0.05로 유의하게 나와야 한다.

[Step 2] 독립변수와 종속변수간의 인과관계에 관한 것으로, 독립변수가 종속변수에 미치는 영향을 분석하여 유의하게 나와야 한다.

[Step 3] 독립변수와 매개변수가 동시에 종속변수에 미치는 영향을 분석한다. 이 단계에서 매개변수는 종속변수에 유의한 영향을 주어야 한다. 그러면 매개변수는 독립변수가 종속변수에 미치는 영향을 매개한다.

148) 조철호. (2021), 상계서, (p 301). 매개효과는 독립변수와 종속변수 간의 인과관계를 설명해주는 역할을 한다.

149) p -value 는 검정 통계량이 귀무 가설을 기각할 수 있는지를 판단하는 확률 값이다. 주로 통계적 유의성을 평가할 때 사용된다. p 값이 0.05 이하이면 통계적으로 유의미하다고 판단한다. 즉, 귀무 가설을 기각하고 대립 가설을 채택한다.

매개효과 연구의 관점에서 완전 매개효과는 독립변수가 종속변수에 대해 직접적인 영향을 미치지 않고, 오직 매개변수를 통해서만 간접적으로 영향을 미치는 경우를 의미한다. 반면, 부분 매개효과는 독립변수가 종속변수에 미치는 직접적인 영향과 매개변수를 통한 간접적인 영향이 모두 존재하는 상황을 말한다 (<그림 23> 참조).

<그림 23>에서 총효과는 직접효과와 간접효과를 합산한 값으로 정의된다. 이 과정에서 직접효과는 독립변수가 종속변수에 미치는 영향을 나타내며, 간접효과는 독립변수가 매개변수에 미치는 영향과 매개변수가 종속변수에 미치는 영향을 곱하여 계산한다.

<그림 23> 완전 매개효과와 부분 매개효과 및 총효과 분석

(출처: 연구자 작성)

2. 연구방법

1) 조사의 설계 및 자료의 수집

우선 통계학 교수로부터 설문 의도와 문항의 적절성에 대한 조언을 받았다. 조언을 받는 과정에서 설문 대상자들이 설문 문항을 보다 명확하게 이해할 수 있도록 주요 용어에 대한 설명을 추가하고, 각 독립변수와 조절변수, 매개변수와 종속변수에 해당하는 세부 설문 문항들을 재구성하였다.

이후 현직 로컬크리에이터 10명을 대상으로 2024년 8월 5일부터 12일까지 7일간 ‘사전 조사’ 과정을 거쳐 설문 조사의 신뢰성과 유효성을 높일 수 있었다. 설문이 온라인 구글폼을 활용한다는 점과 연구를 위한 설문의 대상이 ‘지역 활성화에 기여하는 로컬크리에이터’란 점에서 설문 대상자들이 바로 연구의 대상이 되는 특수한 점을 반영하여 질문의 명확성, 답변의 용이성, 그리고 설문 문항의 적절성을 검정하고 판단했다. 설문 대상자들의 의견을 반영하여 질문과 보기의 내용을 조정하였다. 또한, 모바일 기기(핸드폰)를 중심으로 답변이 이루어지는 방식으로 인하여 답변 과정에서 설문 대상자의 피로도가 가중될 수 있기에 이를 최소화하기 위하여 문항을 유형별로 분류하였고, 의미가 모호한 질문과 답변의 보기는 추가적으로 설명하거나 삭제 및 통합하는 절차를 거쳤다. 마지막으로 리커트 7점 척도를 활용하여 측정하는 것이나 리커트 5점 척도를 사용하는 것의 차이가 유의미하지 않다는 연구 결과에 따라 설문 대상자가 문항별로 쉽게 답변할 수 있도록 리커트(Likert) 5점 척도를 사용¹⁵⁰⁾하였다. 결과적으로 실질적 설문조사는 자료수집의 효율성을 높이기 위해 로컬크리에이터가 많이 모여 있는 ‘카카오톡 단톡방’뿐 아니라 페이스북의 ‘로컬크리에이터’ 커뮤니티 사이트를 소개받아 2024년 8월 12일 오후 4시부터 14일까지 3일간 진행하였다.

2) 연구가설

앞서 논의한 변수 간의 인과관계를 토대로 본 연구는 가설을 설정하였다. 본 설문 조사를 통한 실증분석의 최종 목표는 ‘로컬크리에이터의 역량’이 ‘지역 활성화’에 영향을 미친다는 것을 입증하는 데 있다. 지역 활성화에 영향을 미치는 선행 변수는 다양하게 존재하는데, 전영수(2023)는 ABS

150) 이상우. (2016). 리커트 척도의 변화와 강의평가결과. *Journal of Product Research*, 34(5), 33-40. (pp. 38-39), 7점 리커트 척도를 적용할 경우, 평가자들이 중간 값을 선택하는 경향이 줄어들어 보다 정확한 결과를 도출하는 경향이 있다. 그러나 7점 척도를 사용할 때에도 무성의한 응답자가 여전히 많은 비율을 차지하며, 무성의한 응답뿐만 아니라 일관되지 않은 응답을 제외하더라도 대부분의 학생들이 전체적인 만족도를 반영하는 점수 주변의 인접한 점수를 선택하는 경향이 크기 때문에, 문항별로 유의미한 편차를 기대하기는 어렵다.

모델을 통해 추진 주체(Actor)의 인적 자산과 관계 자산이 이러한 영향을 미친다고 언급하였다.

이 연구에서는 추진 주체가 해당 지역에 대한 애정과 전문성을 보유하고 있으며, 경험과 열정, 그리고 (사회적) 기업가 정신과 사업 마인드를 가진 인물들로 구성된다고 주장하고 있다. 또한, 관계 자산으로는 인적 연결망, 전달체계, 다중 이해관계자, 네트워크, 공동체 의식, 그리고 지역 내 다양한 조직(영리기업, 비영리 기업, 중간지원 조직, 사회적 경제, 리빙랩, 소셜 벤처)과의 연계가 포함되며, 이러한 요소들이 어떻게 활용되느냐에 따라 지역 활성화의 성공 가능성이 커진다고 설명하였다. 더불어 지역 활성화의 또 다른 중요한 변수인 지역성은 ABS 모델에서 사업 내용(Business)의 지역 자산과 사업 자산으로 표현되며, 이는 로컬크리에이터가 자신의 역량을 활용하여 지역을 활성화하는 도구로 작용한다. 지역성은 지역 활성화를 실현하는 데 필수적인 요소임에는 분명하다. 하지만, 인과관계에서 역량과 비교하면 상대적으로 기여도가 낮다는 것을 입증하고자 한다. 따라서 선행 연구들을 바탕으로 다음과 같은 가설을 제시할 수 있다.

H1 : 지역성은 성과에 통계적으로 유의한 정(+)²의 영향을 미칠 것이다.

H2 : 역량은 성과에 통계적으로 유의한 정(+)²의 영향을 미칠 것이다.

상기 기술한 바와 같이 추진 주체의 ‘역량’과 사업 내용인 ‘지역성’은 ABS 모델에서 필수 자산으로 간주한다. 하지만, 필수 자산은 아니지만, 선택자산, 없어도 무방하지만 있으면 도움이 되는 의미로서 행정자산 및 금융자산은 ‘지원’ 체계로 분류된다. 즉, ‘역량’과 ‘지역성’이 지역 활성화에 미치는 영향에 행정 및 금융의 ‘지원’이 추가된다면 인과관계의 강도가 달라질 것이라는 가설을 설정하였다. 이러한 선행 연구들을 바탕으로 다음과 같은 가설을 제시하였다.

H3 : 지역성이 성과에 정(+)의 영향을 미칠 때 지원은 조절효과가 있다.

H4 : 역량이 성과에 정(+)의 영향을 미칠 때 지원은 조절효과가 있다.

따라서 지역경제 활성화를 표현하는 설문 문항들을 모아 구성개념인 ‘성과’를 ‘종속변수’로 하였고 로컬크리에이터의 개인적인 역량을 표현하는 설문 문항들을 모아 로컬크리에이터의 ‘역량’으로, 지역의 가치를 상승시키는 설문 문항들을 모아 ‘지역성’으로 설정하고 ‘지역성’(X_1)과 ‘역량’(X_2) 변수들을 2개의 독립변수로 설정하였다. 또한, 행정 혹은 금융 지원을 표현하는 설문 문항들을 모아 구성개념인 ‘지원’으로 하여 조절변수(M_0)로 설정하였다. 따라서 독립변수인 ‘지역성’과 ‘역량’이 종속변수인 ‘성과’에 영향을 미칠 때 조절변수인 ‘지원’이 조절효과를 가진다는 가설을 세웠다.

이어서 지역 활성화의 세부 요건으로서 지역 이미지와 매출 간의 관계를 심도 있게 논의할 필요가 있다. 일반적으로 기업 성과를 측정할 때는 수익성, 주당 순이익, 매출 성장률 등의 지표가 활용되며, 특히 매출은 대표적인 재무적 성과 지표로 제시되고 있다(Venkatraman과 Ramanujam, 2008). 또한, 지역 활성화와 관련하여 Charton-Vachet(2020)의 연구에 따르면, 지역과 관련된 제품의 지각된 가치, 즉 지역 이미지가 소비자의 구매 결정에 영향을 미친다고 주장하고 있다. 따라서 지역성은 지역 이미지를 구축하는 데 중요한 역할을 하며, 이러한 지역성이 매출에 긍정적인 영향을 미친다는 가설을 설정하였다. 더 나아가, 지역성이 매출에 긍정적인 영향을 미칠 경우, 지역 이미지는 지역성과 매출 간의 관계에서 매개효과를 가진다고 가정하였다.

H5 : 지역성은 지역 이미지에 통계적으로 유의한 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

H7 : 지역성은 매출에 통계적으로 유의한 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

H9 : 지역성이 매출에 정(+)의 영향을 미칠 때, 지역 이미지는

매개효과가 있다.

또한, 로컬크리에이터의 역량은 지역 이미지 구축에 기여하며, 이 역량은 또한 지역의 매출에도 영향을 미친다고 가설을 세웠다. 여기서, 역량이 매출에 긍정적인 영향을 미칠 때, 지역 이미지는 역량과 매출 간의 관계에서 매개효과를 발휘할 것이라는 가설을 추가로 설정하였다. 이러한 내용을 바탕으로 다음과 같은 가설들을 제시할 수 있다.

H6 : 역량은 지역 이미지에 통계적으로 유의한 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

H8 : 역량은 매출에 통계적으로 유의한 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

H10 : 역량이 매출에 정(+)의 영향을 미칠 때, 지역 이미지는 매개효과가 있다.

따라서 ‘매출’을 종속변수로, ‘지역 이미지’를 매개변수(Me)로 설정하였고 독립변수인 ‘지역성’과 ‘역량’이 종속변수인 ‘매출’에 영향을 미칠 때 ‘지역 이미지’가 매개효과를 가진다는 가설을 함께 세웠다.

따라서 다음 <표 25>와 같이 10개의 연구가설을 설계했다.

<표 25> 연구가설 정리

구분	연구가설
H 1	지역성은 성과에 통계적으로 유의한 정(+)의 영향을 미칠 것이다.
H 2	역량은 성과에 통계적으로 유의한 정(+)의 영향을 미칠 것이다.
H 3	지역성이 성과에 정(+)의 영향을 미칠 때 지원은 조절효과가 있다.
H 4	역량이 성과에 정(+)의 영향을 미칠 때 지원은 조절효과가 있다.
H 5	지역성은 지역 이미지에 통계적으로 유의한 정(+)의 영향을 미칠 것이다.
H 6	역량은 지역 이미지에 통계적으로 유의한 정(+)의 영향을 미칠 것이다.
H 7	지역성은 매출에 통계적으로 유의한 정(+)의 영향을 미칠 것이다.
H 8	역량은 매출에 통계적으로 유의한 정(+)의 영향을 미칠 것이다.
H 9	지역성이 매출에 정(+)의 영향을 미칠 때, 지역 이미지는 매개효과가 있다.
H 10	역량이 매출에 정(+)의 영향을 미칠 때, 지역 이미지는 매개효과가 있다.

(출처: 연구자 작성)

3) 분석방법

데이터 분석은 통계패키지 SPSS 28 프로그램을 활용하였다. 먼저, 분석에 사용될 변수들에 대한 탐색적 요인분석과 신뢰도분석, 그리고 수집된 설문자료의 구체적인 특성을 살펴보기 위해 표본에 대한 빈도분석을 시행하였다. 이후 변수 간의 상관관계를 분석하고, 변수 간의 관계에서 ‘역량’과 ‘지역성’, 2개의 독립변수가 종속변수인 ‘성과’에 영향을 미칠 때 조절변수인 행정 및 금융 ‘지원’의 조절효과 검정을 확인하였다. 또한, 변수 간의 관계에서 ‘역량’과 ‘지역성’, 2개의 독립변수가 ‘성과’의 구성 요소이면서 종속변수인 ‘매출’에 영향을 미칠 때 ‘지역 이미지’의 매개효과를 검정하고자 한다. 즉, 조절효과와 매개효과를 각각 검정하여 ‘지원’의 조절효과와 ‘지역

이미지'의 매개효과를 분석하여 실증적 시사점을 도출하고자 하였다. <그림 24>는 논문에서 활용한 데이터 분석 프로세스를 도식화해놓은 것이다.

<그림 24> 데이터 분석 프로세스

(출처: 연구자 작성)

3. 실증분석 결과

1) 설문지의 타당성 및 신뢰도 검정

연구자가 타당성과 신뢰성이 확보된 설문 도구를 사용하여 자료를 수집하였더라도, 수집된 데이터의 타당성과 신뢰성을 보장하는 것은 어려운 일이다. 이는 응답자의 불안정성, 불성실한 응답, 그리고 측정 문항의 체계적 오류 등이 발생할 가능성이 있기 때문이다. 타당성과 신뢰성이 검정되지 않은 원자료(Raw Data)를 바탕으로 인과분석을 수행할 경우, 잘못된 결론에 도달할 위험이 크다. 따라서 측정된 데이터의 타당성과 신뢰성을 높이기 위한 정화 작업이 필요하다. 설문 분석에 있어 정화 작업이란 수집된 데이터를 분석하여 타당성과 신뢰성이 떨어지는 문항을 제거하는 과정을 의미한다. 이러한 과정을 통해 연구자는 더욱 신뢰할 수 있는 데이터를 확보할 수 있으며, 이는 연구 결과의 정확성을 높인다.

타당성은 특정 개념이나 속성을 얼마나 정확하게 측정하고 있는지를 나타내는 지표이다. 개념이나 속성을 측정하기 위해 설문지는 해당 속성을 올바르게 반영해야 한다. 따라서 타당성을 저해할 수 있는 요소들은 사전에 제거되어야 한다. 연구자는 자신이 의도한 개념을 정확히 측정하고 있음을 입증해야 하며, 이는 타당성과 밀접한 관련이 있다. 타당성은 연구자가 측정하고자 하는 문항과 관련된 문제로, 측정 문항 간의 인과관계를

검토하기에 앞서 통계적 검정을 통해 반드시 해결해야 할 과제이다.

탐색적 요인분석은 연구의 이론적 배경에 기초하여 설정된 구성개념과 측정문항간의 관계를 검정하는 방법론이다. 이 분석 기법을 통해 연구자는 각 변수 간의 상관관계를 더욱 명확히 이해할 수 있으며, 연구의 전체적인 신뢰성을 높이는 데 중요한 역할을 한다. 조철호(2013)에 따르면, 탐색적 요인분석은 측정문항들이 목표로 하는 구성개념을 잘 구성하고 있는지, 또는 타당성을 지니고 목표하는 구성개념을 효과적으로 설명하고 있는지를 통계적으로 검정하는 과정이다. 탐색적 요인분석은 이론적 모형 없이 변수들이 요인에 대해 가지는 적재값을 바탕으로 변수들을 통계적으로 그룹화하는 역할을 수행한다. 탐색적 요인분석을 하기 전에 KMO¹⁵¹⁾(Kaiser Mayer Olkin)와 Bartlett의 구형성검정¹⁵²⁾을 통해 수집된 자료가 탐색적 요인분석에 적합한지의 여부를 판단한다.

가설검정에 앞서 질적 분석을 통해 구성개념을 설정한 후 측정문항들을 분류하여 요인분석을 실행하였다. Kaiser-Meyer-Olkin의 표본 적합성 검정에서 KMO값이 0.5 이상일 경우 요인분석이 적절하다고 판단되는데, 본 연구에서 나타난 KMO값은 0.881로 요인분석이 적절하다고 판단할 수 있다.

<표 26> KMO 와 Bartlett의 구형성 검정결과

표본 적절성의 Kaiser-Meyer-Olkin 측도.		.881
Bartlett의 구형성 검정	근사 카이제곱	4394.267
	자유도	231
	유의 확률	.001

151) KMO 값이 보통 0.6 이상이면 요인분석에 적합한 표본이라고 해석된다. 값이 클수록 표본 적합성이 좋다.

152) Bartlett 검정은 p -값이 0.05 이하이면 상관행렬이 단위행렬과 다르며, 요인분석이 적합함을 의미한다. 통계적으로 유의하다면 요인분석이 가능하다고 해석한다.

또한, Bartlett의 구형성 검정 결과 역시 유의미하게 나타나($\chi^2=4394.267$, $p<.001$), 이는 변수들 간의 상관관계가 존재함을 나타내고 있다. KMO 와 Bartlett 검정에 대한 검정결과는 <표 26>과 같다.

다음으로 탐색적 요인분석은 변수의 총분산 설명력을 높이는데 가장 효과적인 방법으로 알려진 베리 맥스(varimax) 회전 방식¹⁵³⁾을 이용하여 요인 추출을 실시하였다. 요인분석에서 공통성이 0.5 보다 낮은 설문 문항은 제외하였다. 공통성은 각 변수에서 추출된 요인에 의해 설명되는 비율이며, 일반적으로 공통성이 0.5보다 낮은 경우에는 변수를 설명하는 정도가 낮다고 판단한다. 이에 본 연구는 공통성이 0.5보다 낮은 문항을 제외하고, 공통성이 0.5보다 높은 문항만을 요인분석에 포함하여 변수에 대한 타당성을 높였다.

신뢰도분석은 어떤 개념을 측정하기 위한 척도(scale) 분석으로서 척도를 측정하기 위한 각 문항 간의 일치성을 분석하며, 동일한 개념을 측정하기 위하여 여러 문항으로 이루어진 설문지에서 각 문항의 일치성을 검정하고자 할 때 이용된다.¹⁵⁴⁾ 이 과정에서 가장 널리 사용되는 방법의 하나는 크론바하 알파(Cronbach's α) 계수법이다. 보통의 경우 크론바하 알파 값이 0.6 이상일 경우 신뢰도가 있다고 간주한다. 이는 연구에서 설문지가 신뢰성을 갖는다는 중요한 기준이 된다. 또한, 크론바하 알파 값이 측정 도구의 신뢰도를 평가하는 지수이므로, 알파 값이 1에 가까울수록 신뢰도가 더 높다고 볼 수 있으므로 일부 연구자들은 내적 일관성을 높이려 크론바하 알파 값을 0.7 이상으로 설정하기도 한다.

따라서 크론바하 α 값을 측정하여 변수에 대한 신뢰성을 검정한 결과, 모든

153) 조철호. (2021). 상계서, (p.170). 베리 맥스(varimax) 회전 방식: 요인분석에서 요인의 회전을 통해 요인의 해석 가능성을 높이는 직각 회전 방법 중 하나이다. 각 요인이 가능한 많은 변수에 대해 0 또는 1에 가까운 로딩을 가지도록 회전한다.

154) 박성현, 조신섭 & 김성수(2009), SPSS(PASW) 17.0 이해와 활용, 한나래아카데미, (p. 417)

구성개념들의 신뢰도는 0.851 이상으로 높은 신뢰도를 보였다. 변수들에 대한 요인 및 신뢰도분석 결과는 <표 27>과 같다.

<표 27> 변수들에 대한 요인분석 및 신뢰도분석

변수	문항	직각 회전 후		요인				크론바하 α
				1	2	3	4	
지역성	5	4	1. 공간,장소	.836				.892
			2. 자연 경관	.755				
			3. 문화,역사	.760				
			4. 스토리 텔링	.860				
역량	5	5	1. SNS 활용		.659			.857
			2. 마케팅제휴		.795			
			3. 업체 협력		.631			
			4. 차별화		.773			
			5. 네트워크		.739			
지원	5	4	1. 자금 지원			.887		.945
			2. 규제 완화			.883		
			4. 사업화지원			.841		
			5. 지원사업참여			.755		
성과	7	6	1. 지역 이미지				.547	.851
			2. 지역 인지도				.788	
			4. 고객 충성도				.623	
			5. 매출액				.778	
			6. 영업이익				.761	
			7. 방문객 수				.707	
고유치 ¹⁵⁵⁾				3.490	3.408	3.363	3.086	-
% 분산 ¹⁵⁶⁾				18.368	17.936	17.701	16.244	-

결과적으로 KMO의 표본 적합성 검정과 Bartlett의 구형성검정을 통해 요인분석이 적절하다는 검증 결과가 나왔다. 따라서 본 연구자가 설계한

155) 조철호. (2021), 상계서, (p.182), 고유치(eigenvalue): 각 요인이 설명하는 총 분산의 양을 나타내는 값으로, 요인 분석에서 중요한 요인을 결정하는 기준이 된다.

156) 조철호. (2021), 상계서, (p.183), % 분산: 각 요인이 전체 변수에서 설명하는 분산의 비율을 의미한다. 각 요인의 중요도를 평가할 때 사용된다.

설문지는 타당성과 신뢰도에 대해서는 충분한 의미가 있는 것으로 판단된다.

2) 연구 표본의 인구통계학적 특성

본 연구는 설문 조사를 통해 수집된 총 320개의 표본을 연구 분석에 사용하였다. 표본의 특성을 살펴보면, 보통 여성과 남성의 비율이 약 50% 대 50% 정도가 나오는 게 일반적인데 이번 조사의 응답 비율은 남성이 138명(43.1%), 여성은 182명(56.9%)으로 여성의 응답이 더 높은 비율을 보였다.

<표 28> 표본의 인구통계학적 특성

변수	특성	빈도(명)	구성비율 (%)	변수	특성	빈도(명)	구성비율 (%)
성별	남성	138	43.1	학력	전문대 졸업	36	11.3
	여성	182	56.9		대학교 졸업	250	78.1
	합계	320	100.0		대학원 재학 이상	34	10.6
			합계		320	100.0	
나이	20대	81	25.3	해외 생활 경험	경험 없음	129	40.3
	30대	181	56.6		3개국 미만(출장 포함)	105	32.8
	40대	52	16.3		5개국 미만(출장 포함)	34	10.6
	50대	5	1.6		5개국 이상(출장 포함)	31	9.7
	60대 이상	1	0.3		유학 경험	21	6.6
	합계	320	100.0		합계	320	100.0

연령대는 20대가 81명(25.3%), 30대가 181명(56.6%), 40대가 52명(16.3%), 50대가 5명(1.6%), 60대 이상이 1명(0.3%)으로 30대가 가장 높은 응답률을 보였으며 앞선 연구에서 보였듯이 MZ 세대의 취향을 제대로 아는 만큼 조사에 참여한 로컬크리에이터의 대부분이 20대와 30대로서 전체 320명 중 262명(81.9%)으로 나타났다. 물론 20대와 30대가 많은 이유 중 하나는 지역

소멸을 방지하기 위해 정부 지원금이 청년 창업 등에 집중되고 있는 상황을 반영했을 수도 있다. 표본에 대한 인구통계학적 특성은 <표 28>과 같다.

로컬크리에이터의 교육 수준은 전문대 졸업 36명(11.3%), 4년제 대학교 졸업 250명(78.1%), 대학원 재학 이상 34명(10.6%)의 응답률을 보였으며, 4년제 대학교 졸업자가 표본의 반수 이상을 차지했다. 해외 생활 경험은 출장을 포함하여 해외 경험이 전혀 없다는 응답자가 129명(40.3%), 3개국 미만 경험자 105명(32.8%), 3개국 이상 5개국 미만 경험자 34명(10.6%), 5개국 이상 경험자 31명(9.7%), 유학 경험자 21명(6.6%)으로 59.7%의 참여자가 해외 경험이 있는 것으로 나타났다.

지역경제 활성화에 기여하는 로컬크리에이터로서 역할은 무엇인가란 질문에 대한 답변결과는 <표 29>와 같다.

<표 29> 로컬크리에이터의 역할

변수	특성	빈도(개)	구성비율(%)
로컬크리에이터 역할	생활인구 확보	86	26.9
	로컬크리에이터의 자아실현	75	23.4
	스스로 부자 되기	57	17.8
	국가 소명	11	3.4
	사회 문제 인식과 해결	28	8.8
	지역 아이덴티티 강화	34	10.6
	소상공인 및 지역 창업지원	22	6.9
	지역주민들의 삶의 질 향상	7	2.2
합계		320	100

첫째, 생활인구 확보가 86개(26.9%)로 가장 많았다. 이는 로컬크리에이터 스스로도 지역경제 활성화에 기여하고 있다는 자부심이 있으며

로컬크리에이터가 지역경제 활성화에 기여하는 방식이 본인들만의 독특한 지역의 가치를 돋보이는 콘텐츠, 즉, 지역성을 활용하여 창의적이고 혁신적인 비즈니스를 만들어내는 것이다. 결과적으로 그들의 노력으로 해당 지역의 생활인구가 늘어나는 것이라고 스스로 생각하고 있다는 것이다.

둘째, 로컬크리에이터의 자아실현은 75개(23.4%)로 조사되었다. 이는 로컬크리에이터가 단순히 지역에서 사업(장사)을 하는 소상공인이 아니라 “하고 싶은 일을 살고 싶은 곳에서”라는 로컬크리에이터들의 모토(motto)와 같이 그들 스스로가 자아실현을 잘하는 것이 지역 활성화에 큰 도움이 된다는 생각인 것이다. 즉, 지역경제 활성화와 그들 자신의 자아실현을 동급으로 여기고 있다.

셋째, 스스로 부자 되기는 57개(17.8%)로 나타났다. 결국은 자아실현을 한다는 것은, 누구를 도와주는 부분도 있지만, 본인 스스로 부자가 되는 것이 결국은 자아실현과 동시에 지역 활성화도 이룰 수 있다고 생각하는 것이다. 지역 아이덴티티 강화는 34개(10.6%), 사회 문제 인식과 해결은 28개(8.8%), 소상공인 및 지역 창업지원은 22개(6.9%), 국가 소명은 11개(3.4%), 지역주민들의 삶의 질 향상은 7개(2.2%)로 조사되었다.

결론적으로 로컬크리에이터는 본인들의 역량을 최대한 발휘하여 지역성을 최대한 살리면서 그들만의 독특한 콘텐츠를 만들고 이를 통해 생활인구를 확보함으로써 지역 활성화와 그들만의 자아실현을 모색하는 것이다. 또한, 로컬크리에이터는 그들만의 커뮤니티 확보를 위해 소상공인과 청년들의 교육과 창업을 지원하며 지역사회의 고질적인 문제 해결을 통해 지역 구성원들의 삶의 질을 높이는 것까지도 고려하고 있다. 그리고 국가나 지방자치 단체의 예산 지원을 받아 비즈니스를 확장하고 있기는 하나 그것은 본인 스스로의 자아실현과 연결되어 있는 것으로 보인다.

또한, 로컬크리에이터가 종사하는 사업장을 조사한 결과, 사업장 소재지는

서울, 부산, 대구, 인천, 광주, 대전 등 광역시 이상의 대도시가 176개(55.0%)로 절반 이상을 차지하고 있었다. 따라서 로컬크리에이터의 주요 활동지는 현재까지 농·산·어촌 보다는 대도시가 주 무대임을 알 수 있다. 하지만 수도권(서울, 경기도)을 벗어난 지역에서 활동하고 있다는 로컬크리에이터의 답변이 117개(67.8%)나 되어서 수도권을 벗어나 지역으로의 활동 환경이 많이 늘어났음을 알 수 있었다. 표본에 대한 사업장 분포 현황은 아래 <표 30>과 같다.

<표 30> 표본의 사업장 분포 현황

변수	소재지	빈도 (개)	비율 (%)	변수	특성	빈도 (개)	비율 (%)	
사업장	서울특별시	67	20.9	주요 거래 처	개인	87	27.2	
	부산광역시	40	12.5		소상공인/중소기업	203	63.4	
	대구광역시	24	7.5		대기업	8	2.5	
	인천광역시	20	6.3		정부·공공기관	22	6.9	
	광주광역시	14	4.4		합계	320	100.0	
	대전광역시	11	3.4		사업 분류 157)	로컬푸드	84	26.3
	울산광역시	9	2.8			지역가치 (지역문화, 특성)	100	31.1
	경기도	36	11.3	지역기반 제조		53	16.6	
	강원특별자치도	31	9.6	지역특화관광		32	10.0	
	충청북도	18	5.6	거점브랜드 (복합문화공간)		22	6.9	
	충청남도	7	2.2	디지털문화체험		15	4.7	
	전북특별자치도	5	1.6	자연친화활동		14	4.4	
	전라남도	11	3.4	합계		320	100.0	
	경상북도	9	2.8					
	경상남도	7	2.2					
	세종특별자치시	5	1.6					
	제주특별자치도	6	1.9					
	합계	320	100.0					

157) 중소벤처기업부. (2024). 2024년 로컬크리에이터(개인) 육성 사업 참여 소상공인 모집 공고. 기업마당.
https://www.bizinfo.go.kr/web/lay1/bbs/S1T122C128/AS/74/view.do?pblancId=PBLN_0000000094600

또한, 지역에서 활동하는 사람들의 주요 거래처는 개인 87개(27.2%), 소상공인과 중소기업 203개(63.4%), 대기업 8개(2.5%), 정부와 공공기관 22개(6.9%)로 파악되어 소상공인과 중소기업을 대상으로 매출 비중이 가장 높은 것으로 나타났으며 정부와 공공기관의 비중이 6.9%로 정부나 지자체에 의존하지 않고 스스로 자력갱생하는 사업구조가 많음을 알 수 있었다. 로컬크리에이터가 종사하는 사업의 분류는 2024년 중소벤처기업부가 로컬크리에이터 육성 사업으로 지정한 분류 방법을 사용하여 조사하였다. 조사결과, 로컬푸드사업 84개(%), 지역 가치사업 100개(31.3%), 지역 기반제조업 53개(16.6%), 지역특화관광업 32개(10.0%), 거점브랜드 22개(2.2%), 디지털 문화체험사업 15개(4.7%), 자연 친화 활동사업 14개(4.7%)로 나타났다. 결과적으로 지역 기반제조를 제외하면 로컬푸드사업(전통 먹거리), 지역 가치(지역 문화, 고유특성), 지역특화관광, 복합 문화 공간, 디지털 문화체험 및 자연 친화 활동 등 모두 지역성을 기반으로 하는 사업이 대부분이다. 특히 지역성이 거의 전부인 로컬푸드사업과 지역특화관광이 238개(74.5%)를 차지하고 있음을 알 수 있다.

그리고 로컬크리에이터로 활동하면서 느끼는 애로사항과 로컬크리에이터에게 필요한 정책들에 관한 결과는 <표 31>과 같다.

로컬크리에이터의 애로 사항은 첫째 운영자금 부족 93개(29.1%), 둘째 시장정보력 부족 71개(22.2%), 셋째 홍보 및 마케팅 부족 52개(16.3%) 순으로 파악되었다. 이외에 (전문가) 인력 부족 29개(9.1%), 경기 불황 30개(9.4%), 인적 네트워크 부족 15개(4.7%), 판로 확보 14개(4.4%), 각종 세금 및 규제 7개(2.2%), 지원 사업(예산) 부족 1개(0.3%), 지역 커뮤니티 적용 6개(1.9%), 지역 자산 발굴 2개(0.6%) 등으로 나타났다. 그리고 로컬크리에이터 육성을 위해 필요하다고 생각하는 정책 순위에 대한 설문결과, 첫째 창업 공간 지원 66개(20.6%)가 가장 많았고 둘째 창업 관련 교육 지원 56개(17.5%), 셋째 창업 경영 컨설팅 지원 36개(11.3%) 등으로 나타났으며, 이외 시설임대 및

사용료 지원 25개(7.8%), 마케팅 및 홍보 지원 42개(13.1%), 시제품 제작 지원 28개(8.8%), 인력 인건비 지원 28개(8.8%), 연구개발 지원 6개(1.9%), 세금 감면 10개(3.1%), 창업 절차 간소화 5개(1.6%), 창업자금 지원 17개(5.3%) 등으로 나타났다.

<표 31> 애로사항 및 필요정책 순위

변수	특성	빈도 (개)	구성비율 (%)	변수	특성	빈도 (개)	구성비율 (%)
애로 사항	운영자금	93	29.1	필요 정책	창업 관련 교육	56	17.5
	시장 정보력	71	22.2		창업 공간	66	20.6
	홍보 및 마케팅	52	16.3		창업/경영컨설팅	36	11.3
	(전문가)인력	29	9.1		시설임대, 사용료	25	7.8
	경기 불황	30	9.4		마케팅, 홍보	42	13.1
	인적 네트워크	15	4.7		시제품 제작	28	8.8
	판로 확보	14	4.4		인력 인건비	28	8.8
	세금 및 규제	7	2.2		연구개발	6	1.9
	지원 사업(예산)	1	0.3		세금 감면	10	3.1
	커뮤니티 적응	6	1.9		창업 절차 간소화	5	1.6
	외지인 배척	0	0.0		창업 자금 지원	17	5.3
	지역 자산 발굴	2	0.6		필요 없음	1	0.3
	합계	320	100.0		합계	320	100.0

3) 변수간 상관 분석

가설검정에 앞서 각 변수 간의 관련성 정도와 방향성을 파악하기 위해 변수간 상관 분석을 실행하였다. <표 32>는 각 변수들 간의 상관계수¹⁵⁸⁾,

158) 상관계수(correlation coefficient, r)는 일반적으로 피어슨 상관계수(Pearson correlation coefficient)를 간단히 지칭하는 것이며 대부분의 상관관계 분석에서 이용되고 있다. 상관계수는 선형(linear) 관계에 있는 두 변수 간의 관계 방향과 강도를 수치적으로 나타내는 통계적 지표이며 일반적으로 -1에서 1 사이의 값을 갖는다. 상관계수의 해석에 있어서 r = 1: 완벽한 양의 선형 관계, r = -1: 완벽한 음의 선형 관계, r = 0: 선형 관계없음, 0 < r < 1: 양의 선형 관계 (값이 클수록 관계가 강함), -1 < r < 0: 음의 선형 관계 (값이 클수록 관계가 강함)를

평균값 및 표준편차를 보여준다. 분석결과, ‘지역성’과 ‘성과’ 간의 관계에는 유의적인 정(+)의 상관관계($r_{14} = 0.419, p < 0.001$)가 있는 것으로 나타났으며, ‘역량’과 ‘성과’ 간의 관계에서 역시 유의적인 정(+)의 상관관계($r_{24} = 0.507, p < 0.001$)가 있는 것으로 나타났다.

<표 32> 변수들에 대한 상관분석 결과^a

변수	1	2	3	4	Mean (평균)	SD (표준편차)
1. 지역성	1				4.108	.837
2. 역량	.562***	1			4.224	.653
3. 지원	.524***	.561***	1		4.010	.860
4. 성과	.419***	.507***	.509***	1	4.137	.621

^a n = 320, * $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

‘지원’은 ‘성과’에 유의적인 정(+)의 상관관계($r_{34} = 0.509, p < 0.001$)가 있는 것으로 나타났고, ‘지역성’과 ‘지원’도 유의적인 정(+)의 상관관계($r_{13} = 0.524, p < 0.001$)가 있는 것으로 나타났다. 또한, ‘성과’ 역시 ‘지원’과 유의적인 정(+)의 상관관계($r_{23} = 0.561, p < 0.001$)가 있는 것으로 나타났다. 그리고 ‘지역성’과 ‘역량’도 유의적인 정(+)의 상관관계($r_{12} = 0.562, p < 0.001$)가 있는 것으로 나타났다.

4) 변수 간 관계 강도(조절효과) 분석

구성개념으로서 지역의 ‘지역성’과 로컬크리에이터의 ‘역량’이 지역경제

말한다. 다시 말해 r 값이 1.0 ~ 0.7(-1.0 ~ -0.7): 매우 강한 관계, 0.7 ~ 0.4(-0.7 ~ -0.4): 상당한 관계, 0.4 ~ 0.2(-0.4 ~ -0.4):약간의 관계, 0.2 ~ 0.0(-0.2 ~ -0.2): 관계없음을 말한다.

활성화 ‘성과’에 미치는 영향에 대하여 행정과 금융의 ‘지원’이 각 변수 간 관계의 강도를 조절하는지 알아보기 위하여 조절효과 분석을 시행하였다. <그림 25>는 변수 간 관계 강도(조절효과)를 검정하기 위해 수립된 모형이다.

<그림 25> 변수간 관계강도(조절효과) 연구모형

(출처: 연구자 작성)

본 연구는 ‘지역성’과 ‘역량’이 ‘성과’에 영향을 미칠때 ‘지원’이 조절효과가 있을 것으로 가설을 세웠다. 일반적으로 ‘지원’이라는 것은 비즈니스를 수행하는 데 있어서 자금 지원이나 세금이나 제도적 지원 그리고 사업화 지원 서비스와 행정적 지원 같은 기업 외적인 특성이 강하다. 따라서, 지역성과 역량이 성과에 영향을 미칠 때 지원이 이들 변수들 간의 관계의 강도를 조절하는 것이 타당하다고 판단된다. 조절회귀분석은 종속변수에 대해 독립변수 외에 조절변수 그리고 독립변수와 조절변수의 상호작용항을 추가하면서 회귀분석을 하기 때문에 독립변수들 간의 상관성의 문제 즉, 다중공선성¹⁵⁹⁾ 문제가 대부분 발생한다.

159) 다중공선성(multicollinearity)은 독립변수들 간에 높은 상관관계가 존재하는 것을 의미한다.

일반적으로 다중공선성 문제를 해결하기 위해 독립변수에 대해 평균중심화 방법(160)을 적용하여 해결한다. 본 분석에서도 지역성 및 역량 그리고 지원에 대한 각각의 상호작용항에 대해 다중공선성 문제를 해결하기 위해서 평균중심화한 변수를 사용하여 분석하였다. <표 33>은 지역성과 역량, 성과 간의 관계에서 지원의 조절효과를 검정한 결과이다.

<표 33> 지역성과 역량이 성과에 영향을 미칠 때 지원의 조절효과 검정결과

	Step 1		Step 2		Step 3	
	<i>B</i>	$\beta^{161)}$	<i>B</i>	β	<i>B</i>	β
상수	4.137		4.137		4.101	
지역성(x_1)	.145***	.195***	.078	.105	.141**	.190**
역량(x_2)	.378***	.398***	.269***	.283***	.261***	.275***
지원(m)			.213***	.295***	.243***	.336***
$x_1 \times m$.083**	.155**
$x_2 \times m$.022	.145
R^2	.284		.338		.355	
ΔR^2			.054***		.017*	

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

독립변수가 종속변수에 미치는 영향에 대한 1단계 분석에서 지역성($B = 0.145$, $p < 0.001$)과 역량($B = 0.378$, $p < 0.001$)이 높을수록 성과가 커지며, 독립변수 중 역량이 성과에 더 큰 영향을 주었다. 지역성과 역량이 성과를 설명하는 설명력은 28.4%이다.

다중공선성이 있으면 독립변수가 많은 다중회귀분석에서 특정 독립변수가 다른 독립변수들에 대한 높은 상관관계를 가짐으로써 표본개수의 증감에 따라 회귀식의 계수들이 흔들려 회귀식의 정도, 즉 설명력을 떨어뜨리게 된다.

160) 평균중심화(mean centering)은 각 데이터에서 각 변수의 평균값을 빼서 구한다. 따라서 상호작용항은 각 변수의 곱이 아니라 평균중심화한 변수들의 곱으로 구한다.

161) 이일현. (2019). 상계서. (pp 128-129). 표준화 회귀계수(β): 비표준화 회귀계수(B)를 표준화한 값으로 표준화 회귀계수가 크면 클수록 종속변수에 더 큰 영향을 준다고 할 수 있다.

조절변수가 종속변수에 미치는 영향에 대한 2단계 분석에서는 지원이 추가되어 설명력이 5.4%가 유의하게 증가하여($p < 0.001$) 전체 설명력은 33.8%이다. 지역성($B = 0.078, p < 0.1$)은 유의하지 않았지만, 역량($B = 0.269, p < 0.001$)과 조절변수인 행정 및 금융의 지원($B = 0.213, p < 0.001$)은 유의하였다. 즉, 지원이 많을수록 성과가 높아지는 것으로 나타났다.

지원의 조절효과를 검증하는 3단계 분석에서는 결정계수가 1.7%가 유의하게 증가하여($p < 0.05$) 전체 설명력은 35.5%이다. 지역성이 성과에 미치는 영향에서 행정 및 금융의 지원($B = 0.083, p < 0.05$)은 조절효과를 가진다. 반면 역량이 성과에 미치는 영향에서 행정 및 금융의 지원($B = 0.022, p < 0.1$)은 조절효과를 가지지 않는다. 즉, 행정 및 금융의 지원이 많으면 지역성이 성과에 미치는 영향이 커지며, 반대로 행정 및 금융의 지원이 적을 때에는 지역성이 성과에 미치는 영향이 적어진다. 한편 역량과 지원의 상호작용항($B = 0.213, p < 0.001$)은 성과에 유의하지 않은 것으로 분석되어 행정 및 금융의 지원은 조절효과가 유의하지 않은 것으로 나타났다. 즉, 지원은 지역성이 성과에 영향을 미칠 때 조절하는 것으로 나타났다.

다시 말하면 독립변수 중 지역성과 지원의 상호작용항($B=0.083, p < 0.05$)이 높을수록 성과가 커지는 것으로 나타났으며, 이는 조절변수인 지원의 수준이 높아질수록 지역성이 성과에 미치는 영향이 커짐을 알 수 있다. 결국, 행정과 금융의 지원(조절변수)는 종속변수인 성과에 유의한 영향을 주는 것으로 나타났기 때문에($p < 0.001$), 조절변수 지원은 유사 조절변수로 분석되었다. 반면 역량과 지원의 상호작용항($B = 0.022, p < 0.1$)은 유의하지 않은 것으로 분석되어 행정과 금융의 지원은 성과에 대해 순수 조절변수로 판정되었다.

5) 변수 간 전달 경로(매개효과) 분석

매개효과 검정을 위해 <그림 26>과 같이 검정모형 1을 설정하였다.

일반적으로 매개효과 검정을 위해서는 독립변수 2개를 동시에 고려하는 매개효과 분석도 있지만, 독립변수별로 매개효과를 각각 분석하는 방법도

있다. 두 가지 모두 틀린 방법은 아니며 결과의 해석 차이가 있을 뿐이다. 독립변수(X_1, X_2, \dots, X_p)가 2개 이상이면 모든 독립변수(X_1, X_2, \dots, X_p)를 단일모형에 포함하여 분석할 수도 있고(Andela & Truchot, 2016; Von Hippel, Issa, Ma, & Stokes, 2011 Weikamp & Goritz, 2016), X_1, X_2, \dots, X_p 개의 독립변수에 대해 단일 독립변수를 사용하여 p개의 모형을 분석할 수도 있다(Gibbs, Ellison, & Lai, 2011 Han & Shaffer, 2014). 이에 관련한 답변은 두 방법 모두 합당한 방법이며 두 방법을 모두 사용할 수도 있다는 것이다. 다만 두 방법은 직접효과와 간접효과가 서로 다른 것들을 추정하고 있으므로 결과의 해석에 유의해야만 한다.

<그림 26> 매개효과 검정모형 1

(출처: 연구자 작성)

독립변수들을 모두 투입하는 경우는 모형 내의 다른 독립변수들과 상대적으로 개별 독립변수에 고유한 직접효과와 간접효과의 추정치를 산출한다. 반면 특정 독립변수에 대한 단순 매개효과 분석을 p번 시행하는 경우에는 특정 독립변수 이외의 다른 독립변수들을 모형에서 배제한 상태에서 특정 독립변수의 직접효과와 간접효과를 추정¹⁶²⁾한다(이형권, 2020).

따라서 본 연구에서는 2개의 독립변수에 대해 각각의 매개효과 검정모형을 설정하였다(<그림 27> 참조). 즉, 특정 독립변수 이외의 다른 독립변수들을 모형에서 배제한 상태에서 특정 독립변수의 직접 효과와 간접효과를 추정하였다.

왜냐하면, 본 연구는 성과 향상에 대한 실증적 시사점의 제시를 위해 ‘지역성(X_1)’과 ‘역량(X_2)’, 각각의 변수들이 독립적으로 매출에 영향을 미칠 때 매개변수의 경로효과를 검정하는 것이 더 필요했다. 따라서, ‘지역성(X_1)’과 ‘역량(X_2)’를 각각 독립변수로 설정하고, ‘매출(Y)’을 종속변수로, ‘지역 이미지(Me)’를 매개변수로 설정하여 ‘매출’에 영향을 미치는 지역 이미지의 매개효과 연구를 진행하였다. ‘지역성’ 및 ‘역량’이 지역 활성화의 ‘성과’ 요인 중 하나인 ‘지역 이미지’를 향상시킬 것이라고 가정하고 이러한 ‘지역 이미지’는 ‘성과’ 요인 중 하나인 ‘매출’에 영향을 미칠 것으로 설정하였다.

<그림 27> 매개효과 검정모형 2

(출처: 연구자 작성)

이를 분석하기 위해 Baron & Kenny(1986)가 제시한 3단계 분석절차에 따라 ‘지역성’과 ‘역량’이 ‘매출’에 영향을 미치는 관계에 대해서 ‘지역 이미지’의 매개효과를 분석하였다.

먼저 <표 34>는 지역성이 매출에 영향을 미칠 때 지역 이미지의 매개효과를 검정한 결과이다.

162) 이형권. (2020). Process macro를 이용한 조절된 매개효과 분석. 신영사. (pp 152-153)

지역성이 매출에 영향을 미칠 때 지역 이미지의 매개효과를 검정한 결과, 독립변수가 매개변수에 미치는 영향을 분석하는 Step 1에서 지역성($B = 0.417, p < 0.001$)은 지역 이미지에 유의한 영향을 주었으며, 지역성이 높을수록 지역 이미지도 높아졌다. 지역성이 지역 이미지를 설명하는 설명력은 17.8%이다.

독립변수가 종속변수에 미치는 영향을 분석하는 Step 2에서 지역성($B = 0.227, p < 0.001$)은 매출에 유의한 영향을 주었으며, 지역성이 높을수록 매출도 높아졌다. 매출을 설명하는 설명력은 5.9%이다.

매개효과를 검정하는 Step 3에서는 독립변수와 매개변수가 종속변수에 미치는 영향에 대해서 분석하였다. 지역 이미지($B = 0.332, p < 0.001$)는 매출에 유의한 영향을 주어 매개효과가 있는 것으로 나타났다.

<표 34> 지역성이 매출에 영향을 미칠 때 지역 이미지의 매개효과
검정결과

구 분	Step 1	Step 2	Step 3
	지역 이미지	매출	매출
상수	2.445***	3.254***	2.444***
지역성	0.417***	0.227***	0.089
지역 이미지			0.332***
R^2	0.178	0.059	0.160
F	68.746***	20.023***	30.296***

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

독립변수인 지역성은 매출에 유의한 영향을 주지 않기 때문에 매개효과 중에서 완전 매개효과가 있는 것으로 나타났다. 즉, 지역성은 지역 이미지를 제고하고, 그로 인해 매출에 간접적으로 영향을 미친다.

<그림 28> 지역성이 매출에 영향을 미칠 때 지역 이미지의 완전 매개효과

(출처: 연구자 작성)

지역성이 지역 이미지에 대한 효과는 0.417이며 지역 이미지의 매출에 대한 효과는 0.332이다. 이상의 검정결과인 지역성, 지역 이미지와 매출의 관계를 그림으로 나타내면 <그림 28>과 같다.

결론적으로 지역성은 지역 이미지에 영향을 미친다. 그리고 지역 이미지는 매출에 영향을 미친다. 하지만 지역성은 매출에 유의적 효과가 없다. 즉, 지역성은 지역 이미지에 영향을 미치고 지역 이미지는 매출에 유의적 효과를 가진다. 결과적으로 지역성이 매출에 영향을 미칠 때 지역 이미지는 완전 매개효과를 가진다.

또한, <표 35>는 역량이 매출에 영향을 미칠 때 지역 이미지의 매개효과를 검정한 결과이다.

역량이 매출에 영향을 미칠 때 지역 이미지의 매개효과를 검정한 결과, 독립변수가 매개변수에 미치는 영향을 분석하는 Step 1에서 역량($B = 0.684$, $p < 0.001$)은 지역 이미지에 유의한 영향을 주었으며, 역량이 높을수록 지역 이미지도 좋아졌다. 역량이 지역 이미지를 설명하는 설명력은 29.2%이다.

독립변수가 종속변수에 미치는 영향을 분석하는 Step 2에서 역량($B=0.417$, $p < 0.001$)은 매출에 유의한 영향을 주었으며, 역량이 높을수록 매출도 증가한다. 역량이 매출을 설명하는 설명력은 12.2%이다.

<표 35> 역량이 매출에 영향을 미칠 때 지역 이미지의 매개효과
검정결과

구 분	Step 1	Step 2	Step 3
	지역 이미지	매출	매출
상수	1.266***	2.427***	2.085***
역량	0.684***	0.417***	0.232**
지역 이미지			0.271***
R^2	0.292	0.122	0.180
F	131.364***	43.983***	34.685***

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

매개효과를 검정하는 Step 3에서는 독립변수와 매개변수가 종속변수에 미치는 영향에 대해서 분석하였다. 지역 이미지($B=0.271$, $p < 0.001$)는 매출에 유의한 영향을 주어 매개효과가 있는 것으로 나타났다.

<그림 29> 역량이 매출에 영향을 미칠 때 지역 이미지의 매개효과

(출처: 연구자 작성)

또한, 독립변수인 역량($B=0.232$, $p < 0.01$)도 매출에 유의한 영향을 주어, 매개효과 중에서 부분 매개효과가 있는 것으로 나타났다. 즉, 역량은 지역 이미지를 제고하여 이를 통해 매출에 간접적인 영향을 주며, 역량은 직접적으로도 매출에 영향을 미친다. 즉, 역량과 지역 이미지가 높을수록 매출이 증가하며, 역량과 지역 이미지가 매출을 설명하는 설명력은 18.0%이다. 이상의 검정결과를 각 변수인 역량, 지역 이미지와 매출의 관계를 <그림 29>에 표현하였다.

결론적으로 역량은 지역 이미지에 영향을 미친다. 그리고 지역 이미지는 매출액에 영향을 미치며 역량 또한 매출액에 영향을 미친다. 따라서 결과적으로 역량이 매출에 영향을 미칠 때 지역 이미지는 부분 매개효과를 가진다. 이때 지역 이미지의 총효과는 0.417이다.

6) 연구가설의 검정결과

본 논문은 ‘지역경제 활성화’에 영향을 미치는 주요 변수로 로컬크리에이터가 활용하는 지역 고유의 자원인 ‘지역성’을 독립변수(X_1)로, 로컬크리에이터의 필요 역량으로 알려진 내용으로 활용 정도를 알아보기 위한 ‘역량’을 독립변수(X_2)로 설정하였다.

지역경제 활성화를 촉진하기 위해 침범 역할을 하는 로컬크리에이터들에 대한 행정 및 금융 등의 ‘지원’을 조절변수(M_0)로 로컬크리에이터의 활동으로 발생하는 지역 활성화의 결과물. 즉, 성과를 종속변수(Y)로 설정하였다. 또한, 성과 지표 중 ‘지역 이미지’를 매개변수(Me)로 그리고 성과 지표 중 ‘매출’을 종속변수(Y)로 설정하였다. 이들 변수들간의 영향관계에 대한 연구 가설의 검정 결과를 <표 36>에 정리하였다.

지역성과 역량은 성과에 통계적으로 유의미한 영향을 미쳤다(H1, H2). H1 가설의 경우, 지역성이 좋다고 한다면 결과적으로 지역 활성화가 잘 될 것으로 나타났고, H2 가설의 경우, 로컬크리에이터의 역량이 뛰어나다면 지역

활성화가 잘될 것으로 분석되었다. 즉, 지역성이 좋은 지역이거나 지역에 활동하고 있는 로컬크리에이터의 역량이 뛰어나면 성과. 즉, 지역 활성화에 긍정적인 영향이 있다고 증명되었다.

<표 36> 연구가설 검정결과

구분	연구가설	결과
H 1	지역성은 성과에 통계적으로 유의한 정(+)의 영향을 미칠 것이다.	채택
H 2	역량은 성과에 통계적으로 유의한 정(+)의 영향을 미칠 것이다.	채택
H 3	지역성이 성과에 정(+)의 영향을 미칠 때 지원은 조절효과가 있다.	채택
H 4	역량이 성과에 정(+)의 영향을 미칠 때 지원은 조절효과가 있다.	기각
H 5	지역성은 지역 이미지에 통계적으로 유의한 정(+)의 영향을 미칠 것이다.	채택
H 6	역량은 지역 이미지에 통계적으로 유의한 정(+)의 영향을 미칠 것이다.	채택
H 7	지역성은 매출에 통계적으로 유의한 정(+)의 영향을 미칠 것이다.	채택
H 8	역량은 매출에 통계적으로 유의한 정(+)의 영향을 미칠 것이다.	채택
H 9	지역성이 매출에 정(+)의 영향을 미칠 때, 지역 이미지는 매개효과가 있다.	채택
H 10	역량이 매출에 정(+)의 영향을 미칠 때, 지역 이미지는 매개효과가 있다.	채택

역량이 성과에 미치는 영향에서 지원이 조절효과를 보이지 않았다(H4). 즉, 역량이 뛰어난 로컬크리에이터가 있는 지역은 당사자성이 높아서 행정과 금융 지원이 추가된다면 더욱 지역 활성화가 잘 될 것이라는 가설이었는데, 질적 분석에서도 나타났지만, 로컬크리에이터는 대부분 자기 스스로 독자 생존한 사람들이다. 정부 지원사업을 받아 로컬크리에이터를 시작한 사례도 일부 있었지만 대부분 사례의 로컬크리에이터들은 자기들 힘만으로 스스로 자금을 구하고 자기들만의 네트워크와 네트워크 확장력으로 행정 기관의 도움 없이,

혼자서 혹은 그들과 같이 움직이는 참여자(Crew)들과 협업하여 24년 현재까지 로컬크리에이터로 견뎌온 사람들이다. 이미 그들은 능력을 인정받았다. 따라서 이미 역량이 특출한 사람들은 시간과 규모의 이슈(Issue)가 있지만, 정부 지원과는 관계없이 활동을 잘하고 있다는 것이다. 따라서 로컬크리에이터의 역량이 지역경제 활성화에 역량을 미칠 때 행정과 금융 지원의 조절효과는 없는 것으로 판단된다.

지역성이 성과에 미치는 영향에서는 행정 및 금융 지원이 조절효과를 보였다(H3). 즉, 지역성이 뛰어난 곳, 문화재가 많다거나 역사적으로 중요한 곳 혹은 랜드마크나 지역특산물 등. 지역 자산이 많은 곳이라면 행정과 금융 ‘지원’의 수준이 높아질수록 지역성이 성과에 미치는 영향에 커짐을 알 수 있었다. 만약 지역성이 높은 지역에 역량이 뛰어난 로컬크리에이터가 지역성을 높이는 활동(Activity)에 집중할 때 행정, 금융 ‘지원’의 조절효과는 높을 것으로 나타날 수 있다는 것이다. 또한, 지역성과 역량은 지역 이미지에 통계적으로 유의미한 긍정적인 영향을 미쳤으며(H5, H6), 이는 매출에도 긍정적으로 작용했다(H7, H8). 결과적으로 지역성이 좋다고 하면 그 지역을 찾는 사람들 생각에 그 지역의 이미지가 좋게 남게 되고 결국은 그 지역의 매출도 비례하여 올라간다는 것이고 역량이 뛰어난 로컬크리에이터가 있는 지역은 당사자성에 의해서 로컬크리에이터가 그만큼 노력을 기울일 것이니 지역 이미지도 상승하고 그와 비례하여 로컬크리에이터 당사자뿐 아니라 그 지역 전체 매출도 비례하여 올라간다는 사실이다. 또한, 지역성과 역량이 매출에 미치는 영향을 분석한 결과, 지역 이미지가 중요한 역할을 한다는 매개효과를 보였다(H9, H10). 즉, 지역성이 높아질수록 지역 이미지가 개선될 가능성이 커지며, 이는 매출의 증가로 이어진다는 것이다.

4. 실증분석 결론

지금까지 본 연구는 지역성 및 역량이 성과에 미치는 영향과 지역성과 역량, 성과 간의 관계에 있어서 지원의 조절효과를 각각 분석하였다. 본 연구 결과를 요약하면 다음과 같다. 첫째, 지역성과 역량은 각각 성과(지역경제 활성화)에 직접적으로 유의한 정(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났다.

둘째, 직접적으로 유의한 정(+)의 영향을 가지는 지역성과 성과 간의 관계, 그리고 역량과 성과 간의 관계에 대해서 지원의 조절효과를 확인하였을 때 지역성과 성과 간의 관계에서는 지원이 유의한 정(+)의 조절효과를 가지는 것으로 나타났지만, 역량과 성과 간의 관계에서는 유의한 조절효과가 나타나지 않았다. 그리고 본 연구는 성과 향상에 대한 실증적 시사점 제시를 위해 ‘지역 이미지’를 매개변수로 하여 ‘매출’에 영향을 미치는 매개효과에 관한 연구를 진행하였다. 결과적으로 지역성은 지역 이미지에 영향을 미치고 지역 이미지는 매출에 정(+)의 영향을 미친다. 그리고 지역성은 매출에 영향을 미친다. 즉 각각의 변수들이 독립적으로는 영향을 미친다. 하지만 지역성이 매출에 영향을 미칠 때 지역 이미지의 매개효과를 검정해보면 지역성과 매출의 관계가 유의하지 않은 완전 매개효과를 가진다.

또한, 역량은 지역 이미지에 영향을 미친다. 지역 이미지는 매출에 영향을 미치며 역량은 매출에 영향을 미친다. 역량이 매출에 영향을 미칠 때 지역 이미지의 매개효과를 검정해보면 지역 이미지는 역량과 매출액에 매개효과를 가진다. 즉, 지역 이미지는 역량과 매출의 관계에 대해 부분 매개효과를 가진다.

결론적으로 역량이 뛰어난 로컬크리에이터의 다양한 활동이 지역의 매출 증가에 기여할 수 있으며, 이들이 지역 이미지를 개선하면 매출도 함께 증가하는 경향이 있다. 하지만 지역 이미지를 개선하는 것만이 지역의 매출을 증가시키지는 않는다는 것이다. 다시 말하면, 역량이 높은 로컬크리에이터는 지역 이미지 개선뿐만 아니라 다른 경로를 통해 매출 증가에 기여할 수

있다는 점도 인식해야 한다는 것이다. 지역성도 높고 개인적 역량이 뛰어난 로컬크리에이터가 지역 이미지를 높이는 일에 매진하면 지역 매출 상승에 있어 지역 이미지는 중요한 매개 역할을 한다는 결론을 얻었다. 또한, 지역성이 뛰어난 지역에 행정 및 금융 지원이 더해질 경우, 지역 활성화가 더욱 촉진되는 효과가 있었다. 하지만 역량 있는 로컬크리에이터가 있는 지역이라도 지역 활성화와 관련되어 행정 및 금융 지원이 추가로 이루어진다고 해서 그 효과는 유의미하지는 않았다. 즉, 지역 활성화에 대한 성과를 극대화하기 위해서는 로컬크리에이터들이 지역성을 높이는 데 집중할 수 있도록 지원한다면 지역 활성화가 더욱 증대된다는 사실을 조절효과 검정을 통해 확인할 수 있었다.

제5장 결론

제1절 연구의 결론

1. 연구의 요약

본 연구는 로컬크리에이터를 연구대상으로 삼아 그들의 실제 활동 사례를 중심으로 하여 로컬크리에이터의 개념을 다시 한번 정리하고, 로컬크리에이터의 특성과 필요 역량, 지역사회에 미치는 영향 등을 살펴보았다. 연구대상으로 선정된 로컬크리에이터의 사례는 ABS Model에 따라 추진 주체, 사업 내용, 지원체계 등으로 분석하였다. 본 연구의 목적은 로컬크리에이터의 역할을 파악하고, 지역 활성화에 실질적으로 영향을 주는 요소와 지역사회에 대한 로컬크리에이터의 기여 방식을 모색하는 것이다. 현재 지역 소멸과 MZ 세대의 라이프 스타일 변화로 인해 로컬크리에이터의 역할은 더욱 중요해지고 있다. 이에 따라 로컬크리에이터에 대한 각 행정 기관의 지원 사업도 점차 증가하고는 있으나, 로컬크리에이터의 역할과 지역 활성화에 대한 기여도 분석은 아직 미흡한 상태여서 본 연구의 필요성이 제기되었다. 따라서 본 연구는 로컬크리에이터의 역할과 업무 추진상의 어려움을 파악하고 개선 방향을 도출하는데 일차적인 목적을 두었으며, 이를 통해 차세대 로컬크리에이터들에게 정보를 공유하고 참여를 유도하여 더욱 활발한 활동을 유도하고자 하였다. 또한, 결과적으로는 정책 수립에 유용한 학술적 자료를 제공하여 로컬크리에이터 활성화와 지역 발전에 이바지하고자 하였다.

제2장에서는 기존의 정부 주도의 지역 경제 활성화 정책들을 비교 분석하고 문제점과 한계를 파악하였다. 이와 함께 민간 주도 및 민관 협업 방식에 관한 선행 연구 분석도 진행하였다. 또한, 현재 활성화되고 있는 로컬크리에이터 육성 정책들을 통해 ‘생활인구’와 로컬크리에이터 간의 연계성을 분석하였다. 자

산기반 공동체 발전 이론(ABCD, Asset Based Community Development), 지역 주도 개발 이론(CDD, Community Driven Development), 민관협력 개발 이론(PPP, Private Public Partnership) 등을 이론적 배경으로 삼아 이론 적용의 문제점과 한계를 지적하고, 일본의 지역경제 발전의 성공적인 사례들을 일반화시킨 ABS(Actor/ Business/ Support) 모델을 연구모형으로 설정하였다.

제4장에서는 연구 분석 틀을 통해 질적 연구의 한 방식으로 각 로컬크리에이터의 사례를 본격적으로 분석하였다. 분석결과 로컬크리에이터들은 각자 해당 지역에서 단순히 사업가적 마인드를 가지고 경제적 이윤만을 추구하는 것이 아니라, 지역의 특성을 깊이 이해하고 지역에 대한 애정을 바탕으로 새로운 가치를 창출하는 역할을 하고 있었다. 그들은 지역 자산을 바탕으로 지역성을 개발하고 지역사회의 문화적, 사회적 활성화를 통해 지역다움을 창의적으로 개발하여 본인뿐 아니라 지역에도 경제적 활력을 가져다주는 역할을 하고 있었다. 또한, 로컬크리에이터 대부분은 문화와 밀접하게 연결된 그들의 활동을 통해 지역 커뮤니티를 활성화하는 역할을 하고 있었다. 이들은 다양한 문화 행사와 프로그램을 통해 지역주민들의 참여를 유도하고, 지역의 문화적 풍요로움을 높이는 역할을 수행하고 있었다.

또한, 이들은 예외 없이 다양한 단체들과 협력하고 네트워킹을 통해 서로 협업을 통해 시너지(Synergy)를 창출하고, 지역 활성화라는 공동의 목표를 달성하기 위해 끊임없이 노력하고 있었다. 그리고 이들은 해당 지역사회의 다양한 문제에 대한 해결책을 모색하고 지역주민들의 삶의 질을 향상시키는 일들을 추진하면서 이를 통해 사회적 가치를 창출하고 있었다.

제4장의 실증분석을 통해 본 연구자는 개인적 역량이 뛰어난 로컬크리에이터의 창조적 활동이 실질적으로 지역의 매출 증가에 기여하고 있다는 점과 지역 이미지를 개선시키는 로컬크리에이터의 활동에 비례해 그들의 매출과 지역의 매출이 함께 증가한다는 결론을 얻었다. 또한, 지역 이미지 개선만이 지역의 매출 증가로 연결되지 않는다는 점도 파악하였다.

다시 말하면, 역량이 높은 로컬크리에이터는 지역 이미지 개선뿐만 아니라 다른 경로를 통해 매출 증가에 기여할 수 있다는 점도 인식해야 한다는 것이다. 지역성도 높고 개인적 역량이 뛰어난 로컬크리에이터가 지역 이미지를 높이는 일에 매진하면 지역 매출 상승에 있어 지역 이미지는 중요한 매개 역할을 한다는 결론을 얻었다. 또한, 지역성이 뛰어난 지역에 행정 및 금융 지원이 더해질 경우, 지역 활성화가 더욱 촉진되는 효과가 있었다. 하지만 역량 있는 로컬크리에이터가 있는 지역에 지역 활성화와 관련한 행정 및 금융 지원이 추가로 이루어진다고 해서 무조건 유의미한 효과가 발생하지는 않았다. 즉, 로컬크리에이터들이 지역성을 높이는 데 집중할 수 있도록 지원이 이루어질 때 지역 활성화 효과가 극대화된다는 사실을 조절효과 검정을 통해 확인할 수 있었다.

2. 로컬크리에이터의 정착 및 확산

최근 청년들을 위한 지원 정책 중 하나로 지역 정착을 촉진하는 정책들이 활발히 시행되고 있으며, 여러 요인으로 인해 로컬크리에이터로서 지역에서 창업하고자 하는 이들이 증가하고 있는 것으로 보인다. 그러나 로컬크리에이터의 창업 역시 의욕만으로 해서는 안 되며, 창업에 앞서 철저한 자기 성찰이 필요하다. 로컬크리에이터로 창업을 하려면 우선, 자신의 기본 성향이 ‘덕후 기질’을 갖추고 있는지부터 점검해야 한다. 덕후란 앞서 정의한 바와 같이 특정 분야에 깊이 몰입하고 제도권 밖에서 일정 부분 전문성을 지닌 사람들을 지칭하며, 외부의 강요가 아니라 스스로 특정 분야에 대한 순수한 흥미와 열정을 가지고 몰입할 수 있는 사람이다. 여기서 특정 분야란 본인이 선호하거나 거주하고자 하는 지역에서 수행하고자 하는 활동을 의미한다.

다음은 로컬크리에이터로서 처음 지역에서 활동을 시작할 때 해당 지역에 조기 정착할 수 있게 하는 장치가 필요하다. 그것은 바로 로컬크리에이터를

포함하여 지역에 이주하는 정착자들을 위해 지역을 주제로 공부할 수 있는 기간이 필요하다는 것이다. 해당 지역 특유의 전후 사정을 모르는 상태에서 무조건 이주부터 시작했다가 예상치 못한 곤란을 겪고, 결국 다른 곳으로 떠나는 사례가 꽤 많았다. 그리고 이주에 성공한다고 하더라도 지역 커뮤니티와의 융합 또한 매우 중요하다. 로컬크리에이터가 지역에 정착륙하기 위해서는 ‘지역 정착 멘토제’ 같은 장치도 하나의 방법이 될 것으로 보인다.

<그림 30> 로컬크리에이터 육성전략

(출처: 이창길¹⁶³(2024) 「로컬의 신」을 참조하여 연구자 작성)

다음 단계로는 활용 가능한 지역 자산을 면밀히 분석해야 하며, 이는 해당 지역의 환경을 이해하는 데 필수적이다. 지역의 자연경관, 전통, 문화, 역사, 음식, 특산물, 유적지, 이벤트, 축제, 스포츠 및 영화 등 인적, 물적 자원을 최대한 활용하여 지역성을 살려야 한다. 연구에 따르면 ‘지역성’은

163) 이창길 (2024), 「로컬의 신」, 몽스북.

로컬크리에이터로서의 성공에 중요한 요소로 작용하기 때문이다(<그림 30> 참조).

비즈니스 형태에서는 덕후 기질이 바탕이 되어야 하며, 이는 본인이 좋아하고 잘하는 일을 기반으로 하라는 의미와 일치한다. 따라서 라이프스타일 비즈니스를 추구해야 하며, 자신이 선호하는 일을 즐기면서 진행할 때 고객 또한 긍정적인 경험을 하게 될 것이다. 또한, 진행하는 사업은 타 사업과 명확히 차별화되어야 하며, 다른 지역이나 他 로컬에서 경험할 수 없고 해당 지역에서만 경험하고 소비될 수 있는 독창적인 기획과 실행이 필요하다. 개인적인 생각과 감정을 담아 고객이 공감하고 기억할 수 있는 서사를 창출함으로써 독특함을 추구할 수 있다.

창의성 또한 필수적이다. 철학과 시간은 복제될 수 없으며, 일상적인 방식이나 평범한 제품에 대한 거부감을 가지고 지속적이며 새로운 시도를 통해 창의성을 발휘해야 한다. 이는 타인이 복제할 수 없는 독창성을 의미한다. 또한, 초기 자금 확보를 위해 정부 지원 사업 및 크라우드 펀딩과 같은 다양한 지원을 활용하되, 이러한 지원에 너무 의존해서는 안 된다. 이러한 의존은 개인의 경쟁력을 약화시킬 뿐만 아니라 독립적인 생존을 어렵게 만들기 때문이다. 자립적인 능력을 통해 독자적인 생존이 이루어져야 하며, 점진적으로 사업 규모가 확장될 때에도 자기 정체성을 잃지 않도록 해야 할 것이다. 또한, 지역주민, 기관, 다른 창업가와의 네트워크 형성은 매우 중요하다. 표면적으로 정보와 자원을 상호 공유하고 협력할 수 있는 기반을 마련해야 한다고 강조하고 있지만, 실질적으로는 서로 마음을 터놓고 서로 협력하여 도움을 받을 수 있는 환경을 조성해야 한다.

무엇보다 중요한 것은 지역주민의 마음을 움직이는 것이다. 개별 사례마다 상황이 다르므로 어떤 방법이 효과적이라고 단정적으로 말하기는 어렵다. 때로는 앞서 언급하였듯이 지역주민들이 가지고 있는 역량과 사고를 뛰어넘는 로컬크리에이터의 개별적인 역량(실력)을 보여주는 것도 좋은 방법이 될 수 있고, 때로는 지역사회에 기여하는 금전적 보상이 될 수도 있을 것이다.

하지만 그러한 재능이나 금전적인 보상보다 더 중요한 것은 지역주민들의 삶의 애환과 요구(Needs)를 공감하고 같이 해결해 나가려는 마음가짐이라 생각한다.

아래 사례는 2024년 9월 현재, 연구 사례 지역 중 한 지역주민의 얘기를 가감 없이 올린 것이다. 지역의 중간 지원조직이 5년간의 활동을 마무리하고 새롭게 도약할 시기에 행정 기관의 폐쇄 결정 그리고 신생 조직으로의 업무 이관 등의 조직 변화가 있었다. 이에 따라 중간지원 조직의 한계로 인한 업무의 연동성 및 자율성 제한과 무엇보다도 추진 담당자의 변경이 예상되었다. 이로 인해 이제껏 추진해오던 업무가 단절될 것이라는 우려가 깊어지면서 그동안 공감해 왔던 주민들이 자비로 ‘OO OO 도시’의 지속을 희망하는 현수막을 제작하여 걸기도 하고, 할머니들이 자발적으로 만든 피켓을 들고 구청 앞에서 시위하는 등 일몰 결정을 재고하길 구청에 강력히 요청하였다. 결과적으로 이 사례는 지역사회와의 교감이 중요함을 보여주는 현실적인 사례이다. 이는 마치 앞서 다뤘던 해외 사례 중 허쉬社의 사례와 같은 맥락이다.

““OO 문화 도시 덕분에 죽고 싶은 생각이 싹 사라졌는데, 이게 무슨 일이고?”, “나이 80에 연극 배워가지고 90에 데뷔 하려 했더구먼. 와 중단이고?”, “5년간 배운 거 좀 써무야 안 되겠나?”¹⁶⁴⁾”

결과적으로 본 연구의 질적 분석 및 실증분석으로 판단해보면 로컬크리에이터의 역할이 지역 활성화에 상당한 기여를 하고 있다고 여겨진다. 이렇듯 지역 활성화에 도움이 되는 로컬크리에이터들이 지역에 잘 자리잡을 수 있는 여건을 만들어줘야 한다. 그러기 위해서는 해당 지역에 정착하는 데 발생하는 문제점들을 해결하는 것이 필수적이다.

164) 부산일보. (2024, 10월 5일). 5년간 일궈온 '문화도시 영도' 헛되게 하지 마라. <https://mobile.busan.com/view/busan/view.php?code=2024100310513043353>

먼저, 연구 대상인 로컬크리에이터들이 공통으로 겪었던 문제로서 그들이 지역 커뮤니티와의 융합의 어려움을 극복하고 자연스레 지역에 스며드는 방법이다. 지역주민들과 협업 및 사업을 하거나 로컬크리에이터로서 홀로서는 방법은 첫째, 진정성을 바탕으로 한 겸손한 자세를 갖추어야 한다. 둘째, 어떤 형태로든 지역공동체에 기여를 해야 한다. 그것이 금전적 기여일 때 더더욱 큰 효과가 있다. 셋째, 지역성을 담은 특산품 혹은 제품을 개발하는 게 지역주민의 호응을 끌어내기 쉽다. 넷째, 개발된 제품이 지속 가능성을 가지려면 자발적이고 자율적인 SNS 홍보가 필수이다. 다섯째, 영리기업과 마찬가지로 로컬기업 구성원 간의 내부 결속이 중요하다. 로컬크리에이터의 경우 기업가 정신과 함께 의사결정 리더십이 특히 필요하다. 여섯째, 로컬크리에이터는 지역의 역사, 배경, 서사를 바탕으로 하는 ‘지역성’을 잘 드러내게 하는 기획력이 필수적이다. 일곱째, 그러려면 무엇보다도 로컬크리에이터는 해당 지역을 사랑하는 애향심이 필수적이다. 그리고 여덟째, 누구도 쉽게 모방할 수 없는 독창적인 콘텐츠를 만드는 것이 중요하다. 마지막으로 지역 자산을 발굴하고 개발하기 위해 지역 자산 Map을 같이 그릴 수 있는 스터디 그룹 혹은 활동도 필요하다고 본다. 이는 지역 커뮤니티에서도 필요한 부분이라 여겨진다.

3. 지역경영회사(Local Management Company)

이렇듯 지역 활성화에 도움이 되는 로컬크리에이터들을 잘 자리잡을 수 있게끔 만들어줘야 할 필요성이 있다. 그렇다면 상기 사항을 모두 성공적으로 운영하려고 하면 어떻게 하면 될까? 이상적으로 생각하면 지역 커뮤니티, 기존 로컬크리에이터, 중간지원 조직 및 행정 기관 등이 모두 참여하는 ‘지역경영회사’ 같은 장치가 필요하다. ‘지역경영회사’에서 일정 부분 자본금도 투입하고 예산도 배정하여 활동하고 거기서 발생하는 이익은 지역으로 순환할 수 있는 장치를 만든다면 성공적으로 안정되리라고 본다. 결론적으로

로컬크리에이터의 창조적이고 혁신적인 활동은 지역 활성화에 큰 도움을 줄 수 있다. 이를 위해서는 로컬크리에이터의 역할에 관한 연구를 지속적으로 발전시키는 동시에 정책적 지원과 더불어 이해관계자와의 다각적인 협업을 통해 실질적인 변화를 이루어 내야 할 것이다. 이를 위해 더욱 구체적이고 세부적인 연구와 더 많은 사례 분석, 다양한 주체들의 협력과 네트워킹이 필요하다고 본다.

<표 37> 로컬크리에이터 귀향 Type 별 예시

U Type ¹⁶⁵⁾	J Type	I Type	비고
사례 A, 사례 B 사례 C/D, 사례 E	사례 D, 사례 F/G/H 사례 I	사례 G, 사례 J 사례 K	로컬크리에이터 커뮤니티에서 성공했다고 여겨지는 사례를 U, J, I Type으로 나누어 정리해 놓은 자료임

(출처: 연구자 작성)

앞선 사례 분석을 통하여 사례를 U, J, I Type으로 나누어 봤을 때 나름대로 성공사례를 <표 37>로 분석해보면 지역 연고에 따라 성공사례가 높게 나온 것을 볼 수 있다. 이것만으로 단정할 수는 없지만, 연구 사례 A와 B의 경우는 당연히 개인적 역량도 뛰어나지만, 한국 사회가 여전히 학연과 지연을 못 벗어나고 있음을 알 수 있다. 즉, 고등학교까지의 인맥, 그리고 지역적 네트워크가 여전히 존재하며 J, I Type과 대비했을 때, 상대적인 인센티브 (Incentive)가 존재한다는 사실이다. J Type의 경우는 U Type 대비 네트워크 확장을 상대적으로 더 열심히 했다고 유추할 수 있다.

165) U Type : 해당 지역 출신으로 고등학교까지 지역에서 마치고 대학교 등을 외지로 나간 후 다시 귀향한 형태. J Type : 해당 지역 출신이 아니면서 자기만의 사정으로 자기 고향으로 귀향하지 못하고 다른 지역으로 귀향한 형태. I Type : 해당 연고가 전혀 없으나 특별한 사유로 귀향한 형태

지역경영회사(Local Management Company)의 역할과 책임에 대한 개념은 지역 발전과 관리를 위한 핵심 프레임워크를 제공한다. 연구자가 제시하는 지역경영회사의 주요 역할은 다음과 같다(<그림 31> 참조). 첫째, 지역경영회사는 지역의 안정과 성장을 촉진하는 중요한 주체이다. 이들은 지역 자원을 효과적으로 활용하여 수익을 창출하고, 지역 경제의 순환을 강화한다. 둘째, 지역 주민들과의 소통과 협력을 통해 지역 공동체를 강화하는 역할을 수행하며, 이는 지역의 사회적 자본을 증대시키는 데 기여한다. 셋째, 지역의 고유한 문제들에 대해 창의적이고 혁신적인 해결책을 제시하며, 이는 리빙랩 개념과 연계되어 지역 문제 해결에 주민 참여를 유도한다. 넷째, 지역의 자연 자원, 문화 자산 및 인적 자원 등을 효율적으로 관리하고 활용하는 임무를 수행한다.

<그림 31> 지역 이해관계자의 역할

(출처 : 연구자 작성)

또한, 연구자가 생각하는 지역경영회사의 주요 책임은 다음과 같다. 첫째, 지역 재정을 효율적으로 관리하고 수익을 창출하며, 투자를 유치할 책임이 있다. 외부로 유출되는 수익을 최소화하고 지역 내 선순환 구조를 확립하는 것이 포함된다. 둘째, 지역 관련 법규와 규정을 준수하며, 필요한 허가와 라이선스를 관리하여 효과적이고 효율적인 업무 처리를 가능하게 한다. 셋째, 지역 인프라와 시설의 유지보수 및 개선을 담당하여 지역의 물리적 환경을 개선하고 삶의 질을 향상시키는 데 기여한다. 이는 향후 초고령화 사회에 접어드는 대한민국에서 발생할 수 있는 빈집, 노인 돌봄 등의 문제 개선에 기여할 수 있다. 넷째, 지역의 특성과 장점을 효과적으로 홍보하여 관광객 및 투자를 유치하고 지역 브랜드를 촉진할 수 있다. 다섯째, 지역주민, 기업, 정부 기관 및 지역으로 유입되는 청년 등 다양한 이해관계자들과의 관계를 관리하고 조정하는 역할을 수행한다.

지역경영회사의 개념은 지역 발전에 대한 통합적 접근을 가능하게 한다. 이는 단순한 행정 관리에 그치지 않고 지역의 경제, 사회, 문화적 측면을 종합적으로 고려하는 방식을 의미한다. 이러한 접근법은 지속 가능한 지역 발전 모델로서 이상적인 모습이며, 특히 지방소멸이 우려되는 현대 사회에서 중요한 의미가 있다. 또한, 이 개념은 사회적 경제조직, 소셜 벤처, 커뮤니티 기업가, 지역 혁신가, 지역 가치 창업가 및 중간지원 조직 등을 모두 로컬크리에이터로 포괄하여 지역 발전의 새로운 패러다임을 제시한다. 이는 지역 주도의 상향식 발전 모델로, 중앙정부 주도의 하향식 발전 모델과 차별화된다.

결론적으로 지역경영회사의 역할과 책임의 개념은 지역 발전에 대한 체계적이고 전문적인 접근을 가능하게 하며, 지역의 자생적 발전 능력을 강화하는 데 기여할 수 있다고 생각한다.

결과적으로 본 연구는 로컬크리에이터의 역할과 지역 활성화에 대한 기여 방식을 심층적으로 분석하고, 지역 경제 활성화에 실질적인 영향을 미치는

요소들을 도출하여, 향후 로컬크리에이터 육성 및 지원 정책 수립에 유용한 학술적 자료를 제시하였다는 점에서 의의가 있었다고 생각한다.

제2절 연구의 한계 및 제언

로컬크리에이터는 저출산과 수도권으로의 과도한 인구집중으로 심각해진 지역 소멸 문제를 해결하는 데에 중요한 역할을 하고 있다. 현재 고속철도와 촘촘한 도로망으로 인해 한국은 국토 공간의 압축 효과를 체감하고 있다. 전국토의 국토 압축 효과에 의해 어지간한 도시는 2~3시간 이내에 이동할 수 있다. 이는 본인의 관심사를 찾아 체험하기를 좋아하는 MZ세대의 이동에 주요한 장점으로 작용한다. 또한, 지역 고유의 특색을 사업화하여 창의적으로 기획하고, 부가적인 가치를 창출하는 로컬크리에이터는 지역경제 활성화에 큰 몫을 하고 있다. 결과적으로 로컬크리에이터는 자신의 역할을 통해 해당 지역의 생활인구 유입을 견인하고, 체류 시간을 증가시키는 역할을 하고 있다. 이는 양양 서핑비치의 경우에서 보듯 일시적인 관광객을 넘어서 정주 인구의 증가¹⁶⁶⁾로까지 이어지기도 한다.

본 논문은 로컬크리에이터의 개념을 정의하고, 지역사회에 있어서 그들의

166) 중앙일보. (2023, 6월 1일). 1만명 --> 190만명 폭발... 파라솔만 있던 '양양의 보라카이' 기적. <https://n.news.naver.com/article/025/0003284088> 2015년 첫째 관광객은 1만명에 불과했지만, 서핑강습과 비치 요가 등 각종 비치 어트랙션을 운영하면서 늘기 시작했다. 2016년 28만명으로 늘어나더니 2023년도엔 190만명이 넘는 관광객이 찾았다. 여름 성수기가 아닌 기간에도 주말이면 7000~8000명이 찾고 있다. 덩달아 직원도 늘어 여름철엔 정직원 23명을 포함해 100명에 이른다. 서핑과 비치파티 등에 대한 관심이 커지면서 양양군엔 최근 몇 년 사이 서핑샵이 대폭 증가했다. 양양군 등에 따르면 2013년 3곳에 불과했던 서핑샵은 2023년 1월 기준 84개로 늘었다. 대표적인 곳이 16개 서핑샵이 있는 '죽도 해변'과 15개가 있는 '인구해변'이다. 이들 해변 역시 이국적인 분위기에 맞춰 다양한 음식점과 커피숍 등이 들어선 상황이다. 여기에 양양군이 적극적으로 지원하면서 서핑 인구는 매년 증가하는 추세다. 2019년 18만2500명에서 2020년 22만6800명, 2021년 36만2250명, 2022년에는 47만6150명으로 늘었다. 경제효과도 665억원에 달한다. 서핑 인기와 고속도로 개통 등 효과로 젊은 층이 이주하면서 인구소멸 위기에 있던 양양군 인구도 증가하고 있다. 2017년 말 기준 2만7207명이던 양양군 인구는 지난해 말 2만7866명으로 2.4%(659명) 늘었다.

역할과 활동 등을 사례 분석을 중심으로 하여 살펴보았다. 그럼에도 불구하고 본 연구는 현실적으로 몇 가지 한계를 지니고 있다.

첫째, 본 연구는 로컬크리에이터의 지역 활성화에 대한 기여 역할을 강조하며, 사례연구를 분석, 시도했다는 점에서 의의가 있다. 하지만 본 연구에서는 대한민국의 대표적 로컬크리에이터를 중심으로 하여 역할 분석을 시행하였기에 전체 로컬크리에이터를 대상으로 한 역할 분석과 비교하자면 다소 제한적일 것이다. 또한, 전국의 대표적 로컬크리에이터를 대상으로 연구를 진행하는 데 있어 경우마다 지역별 특이 사항을 충분히 고려하지 못한 점은 아쉽다.

둘째, 로컬크리에이터의 개념 및 역할 등에 관한 선행 연구가 부족하다는 점이다. 이 문제를 극복하고자 본 연구는 로컬크리에이터의 역할을 (영리적) 기업가 및 사회적 기업가(소셜벤처) 등 유사 개념의 선행 연구를 참고하여 범주화하려 노력하였다. 앞으로는 더 많은 사례와 지역을 세분화하여 로컬크리에이터의 역할을 명확히 분석할 필요가 있다고 본다.

셋째, 본 연구는 로컬크리에이터를 대상으로 하였으나 지역경제 활성화를 위해서는 로컬크리에이터뿐 아니라 지역민, 중간지원 조직 등 다양한 협력 기관과의 관계도 중요하다. 이들을 포함하는 거버넌스 분석 또한 추가적인 연구에서 보완하고자 한다.

향후에는 전국의 로컬크리에이터들 간의 자유로운 네트워크 활동 및 지역의 거버넌스를 로컬크리에이터의 관점에서 바라보고, 행정 기관은 주도적이 아닌 조력자의 관점에서 고민하는 연구가 필요하다. 이를 위해 ‘지역경영회사¹⁶⁷⁾’를 통해 로컬크리에이터와 지역주민, 지역 커뮤니티, 정부 및 행정기관, 중간지원 조직이 함께 참여하여 지역을 활성화시킬 수 있는 플랫폼을 만들어야 한다.

사례 분석에서 보듯이 로컬크리에이터나 신규 유입된 이주민들의 의견에

167) 일본에서는 지역관리회사라고도 한다. 명칭은 다르지만, 한국에서도 비슷한 의미의 법안(골목상권 공동체 안, “중소벤처기업부 장관과 시·도지사는 골목상권 공동체 육성 및 활성화 지원을 위하여 역량 강화 교육, 공동마케팅, 시설환경개선, 매니저선발·운영 등의 지원 사업을 추진할 수 있음”)이 발의되고 있음(이동주 의원, 2023. 골목상권 공동체 육성 및 활성화 지원을 위한 특별 법안).

기존 주민들이 처음에는 반대하는 예도 많음을 알 수 있다. 모든 사람을 이해시키기는 당연히 어렵겠지만, 새로운 지역을 이해하고 그 안에서 정착하여 살아가기 위해서는 서로의 뜻을 이해시키고 그들과 동화되는 것이 중요하다.

지역은 지역주민이든 이주민이든 서로 신뢰 관계를 맺고, 의지할 수 있는 동료들 만들어나가는 것이 중요하다고 여겨진다. 이렇게 함께 네트워킹하고 서로를 교육하며 신규 참여자를 육성하여 지역경제 활성화의 목적을 달성하기 위해서는 서로 윈-윈(Win-win) 하며 상생할 수 있어야 한다. 이러한 회사는 이미 활성화된 로컬크리에이터 조직뿐 아니라 창업한 지 얼마 되지 않은 로컬크리에이터와 신규 로컬크리에이터로 참여하고 싶은 젊은 청년들도 함께 성장할 기회를 제공할 것이다.

향후 이러한 연구는 지역경제 활성화를 위한 정책 수립과 효율적인 지원에 있어서 유의미한 결과를 도출할 것으로 기대한다. 따라서 이를 연구의 한계로 언급하며 향후 연구과제로 남겨둔다.

참고 문헌

국내 참고 문헌

- 강기흥. (2012). 한국의 지역경제 활성화 관련법제의 발전: 지역발전정책과 관련하여. 법학논집, 16(4), 50-53.
- 경신원. (2020). 로컬크리에이터 활성화 지원 현황 분석 및 전략 수립. 창업진흥원.
- 계기석, 천현숙. (2001). 지방화시대의 도시정체성 확립 방안 연구. 국토연구원.
- 국토연구원. (2022, 2월 11일). 초광역권 육성을 위한 관련 법 개정 의의와 향후 과제. 국토 이슈 리포트, 55.
https://www.krihs.re.kr/galleryPdfView.es?bid=0024&list_no=27844&seq=1
- 김수지, & 이흥표. (2019). 덕후: 자기 지각에 따른 투자 활동과 몰입 수준 차이, 덕후 활동 전후의 정서 변화. 한국산학기술학회논문지, 20(1), 76-84.
- 김순한, & 장웅조. (2022). 가치기반 경제속의 로컬크리에이터 연구: 제주 해녀의 부업 사례를 중심으로. 한국문화경제학회, 제25권(1호), 133-159.
- 김순한, & 장웅조. (2022). 가치기반 경제 속의 로컬크리에이터 연구: 제주 해녀의 부업 사례를 중심으로.
- 김종학. (2018). 초고속열차와 콤팩트 국토 시대의 도래. 국토정책 Brief, (672), 1-6. 국토연구원.
- 김종학. (2018). 초고속열차와 콤팩트 국토 시대의 도래. 국토정책 Brief, 672, 4-5.
- 김학실. (2014). 지역 공동체 위기에 대응한 공동체주도발전전략(Community-Driven Development)에 관한 연구. 한국위기관리논집, 10(5), 179-201.
- 김혁주. (2020). 로컬크리에이터의 등장. 비로컬.
- 김현호, & 김도형. (2018). 지방분권형 지역균형발전정책의 설계 (연구보고서 2017-15). 한국지방행정연구원.
- 김현호. (2017). 문재인 정부 지방분권형 발전정책 설계의 쟁점 분석: 정책의 추진시스템을 중심으로. 지방행정연구, 31(3), 55-84.
- 대한민국 정책브리핑. (2022, 2월 22일). 국가균형발전.

- <https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148899163#policyNews>
- 문희창. (2012). Good to Smart. 레인메이커.
- 박경환, 이영민, 이용균, 이현욱, & 정현주. (2017). 로컬리티와 포스트모던 공간성. 소명출판.
- 박성현, 조신섭, & 김성수. (2009). SPSS(PASW) 17.0 이해와 활용. 한나래아카데미.
- 박세경, 김형용, 강혜규, 박소현. (2008). 지역복지 활성화를 위한 사회자본 형성의 실태와 과제. 한국보건사회연구원.
- 법제처. (2023). 지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법. 법률 제19514호. <https://www.law.go.kr/LSW//lsInfoP.do?lsId=014455&ancYnChk=0#0000>
- 법제처. (2024). 저출산 및 고령사회기본법. 법률 제20112호. <https://www.law.go.kr/법령/저출산고령사회기본법>
- 부산일보. (2024, 10월 5일). 5년간 일궈온 '문화도시 영도' 헛되게 하지 마라. <https://mobile.busan.com/view/busan/view.php?code=2024100310513043353>
- BELOCAL. (2020). 로컬의시대(3) 뜨는 골목엔 이유가 있다. <https://www.belocal.kr/news/articleView.html?idxno=758672>
- Visit Seoul. (2019). 떠오르는 핫플레이스 연트럴파크 [Rising hot place Yeontral Park]. https://korean.visitseoul.net/editorspicks/떠오르는-핫플레이스-연트럴파크_/32114
- VENTURE SQUARE. (2021, 4월 5일). 부산 로컬스타트업 'RTBP얼라이언스', 26억 투자 유치. <https://www.venturesquare.net/826496>
- 서울시. (2020). 서울시 '청년 월세' 신청자들 저소득 주거비로 고통, 97% “내 삶에 도움”. 서울특별시. <https://housing.seoul.go.kr/site/main/board/news/3978>
- 송우경. (2021). 한국 지역정책의 변천과 시사점: 2000년대 참여정부 이후 4개 정부를 중심으로. KIET 산업연구원.
- 송우경. (2023). 균형발전정책의 변천과 지방시대. KIET 산업연구원.
- 시간축지도: 평상시 대중교통으로 가는 데 대한민국의 주요 도시까지 걸리는 시간을 거리로 표현해 만든 지도. 동아일보. (2004, 9월 24일). Weekend, 1.
- 신수경, & 이상헌. (2023). 자산기반 지역사회 발전(ABCD) 모델을 적용한 주민자치회

- 활성화 방안 요구: 안산 일동을 중심으로. 지방행정연구, 37(1), 197-224.
- 안소현, 김은란, 김수진, 이보경. (2023). 국토정책 Brief, 899, 6-7.
- 원광희. (2022, 3월 10일). 균형발전 3.0! 지역이 주도, 국가는 맞춤형 지원. NABIS 뉴스레터, 2022-5.
<https://www.nabis.go.kr/coverStoryDetailView.do?menucd=320&gbnCode=COM&refCode=140&comIdx=610>
- 유니타스 브랜드 편집부. (2014). Unitas Brand Vol. 35: 골목 가게 골목대장 골목 브랜드. 유니타스 브랜드.
- 유예진, & 최승비. (2022). Effects of top-down balanced development strategies on regional balance: Evidence from public big data in Korea. Sustainability, 14(23), 16221. <https://doi.org/10.3390/su142316221>
- 윤찬영, 김영룡, 김현우, 박찬희, 이재경, 이재호. (2020). 슬기로운 뉴로컬생활. 스토어 하우스.
- 이경은. (2010). 고창 모양성제와 지역 공동체 활성화: 뒤르캬의 의레이론을 중심으로. 지방자치 연구, 14.
- 이병민, 김재범, 이원호, 장원호, & 황우석. (2021). 문화기반 중소도시 발전전략: 로컬크리에이터의 역할을 중심으로. 경제·인문사회연구원.
- 이상우. (2016). 리커트 척도의 변화와 강의평가결과. Journal of Product Research, 34(5), 33-40.
- 이상호. (2022). 일자리 양극화와 지방소멸 위기, 대안적 일자리 전략이 필요하다. 지역산업과 고용, 3, 8-20.
- 이원빈, 김동수, 김영수, 김진하, 박재곤, 이상호, 이정협, 정종석. (2019). 창의인재 기반산업 육성을 위한 지역생태계 구축방안. KIET 산업연구원.
- 이일현. (2014). EasyFlow 회귀분석. 한나래.
- 이준호, 장민선, 손현. (2014). 지역경제활성화지원법률 제정 관련 국내외 사례연구. 한국법제연구원.
- 이창길. (2024). 로컬의 신. 몽스북.
- 이창현 & 박지영. (2024). 로컬크리에이터가 지방 도시의 관계인구 확보에 미치는 영향 분석. 한국도시설계학회지, 25(1), 33.
- 이형권. (2020). Process macro를 이용한 조절된 매개효과 분석. 신영사.

- 전대욱, 박승규, & 최인수. (2012). 지역 공동체 주도의 발전전략 연구 (연구보고서 2012-10). 한국지방행정연구원.
- 전대욱, 박승규, & 최인수. (2012). 지역공동체 주도의 발전전략 연구 (연구보고서 2012-10). 한국지방행정연구원.
- 전영수. (2023). 일본을 통해 본 지역 재생의 성공 조건: ABS 모델의 제안. 한국일본학회 학술대회, 107-109.
- 전정배 & 원석환. (2023). 공간정보 기반 생활인구·권역 분석 연구. 공간정보연, 2023-208, 17-18.
- 전정환. (2019). 밀레니얼의 반격. 더퀘스트
- 정유라. (2019). 빅데이터로 읽는 우리 시대 언어: 라이프스타일. 인사이드, 7.
[https://nzine.kpipa.or.kr/sub/inside.php?ptype=view&idx=219&page=\\$page&code=inside](https://nzine.kpipa.or.kr/sub/inside.php?ptype=view&idx=219&page=$page&code=inside)
- 정주원, 이준석, 이학연. (2021). 지역경제 성장요인과 정책적 함의: 광역지방자치단체를 중심으로. 한국행정연구, 30(2), 201-241. <https://doi.org/10.22897/kipajn>
- 조승구 & 박희영. (2016). 지역성을 위한 지역자산의 인식유형에 관한 연구: 부산광역시 지역자산을 중심으로. 대한건축학회연합논문집, 18(5), 77-88. pp 78-79
- 조승구, 박희영. (2016). 지역성을 위한 지역 자산의 인식유형에 관한 연구: 부산광역시 지역을 중심으로.
- 조철호. (2021). SPSS/AMOS 활용 구조 방정식 모형 논문통계분석. 도서출판 청람
- 조희정, 이영재, & 김영완. (2023). 인구감소 시대의 지역활성화전략에 대한 연구: 일본 관계안내소 사례를 중심으로. 사회과학연구, 31(2), 240-269.
- 조희정. (2024, 4월 22일). SBS 취재 파일: '관계인구', '생활인구'를 아시나요?. 더가능연구소.
https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1007617065
- 중소벤처기업부. (2024). 2024년 로컬크리에이터(개인) 육성 사업 참여 소상공인 모집 공고. 기업마당.
https://www.bizinfo.go.kr/web/lay1/bbs/S1T122C128/AS/74/view.do?pblancId=PBLN_00000000094600
- 중소벤처기업부. (2024). 2024년 로컬크리에이터(개인) 육성 사업 참여 소상공인 모집 공고. <https://www.bizinfo.go.kr/web/lay1/bbs/S1T122C128/AS/74/view.do>

?pblancId=PBLN_000000000094600

- 중앙일보. (2023, 6월 1일). 1만명 --> 190만명 폭발... 파라솔만 있던 '양양의 보라카이' 기적. <https://n.news.naver.com/article/025/0003284088>
- 차미숙, 이순자, 김현수, 김태환, 박형서. (2022). 국가균형발전 3.0 정책 패러다임 구축과 실천전략 연구. 경제·인문사회연구회.
- 차미숙. (2021). 국토. 국토연구원, 482, 98.
- 창업진흥원. (2021). 지역기반 로컬크리에이터 활성화 지원 세부관리 기준.
- 최인수, & 김건우. (2015). 지역 공동체와 리빙랩을 중심으로 한 지역혁신체계 도입방안 연구. 한국지방행정연구원.
- 하혜경. (2020). 대표경관과 사회적장소의 변천을 통해 본 역사 도시 진주의 지역성.
- 하혜영. (2023). 인구감소지역 지원 특별법 시행 및 향후 과제. 이슈와 논점, 2054, 2. 한국경제신문. (2016). '트렌드 세터'가 된 덕후들. <https://www.hankyung.com/article/201611157394g>
- 한국관광공사. (2022). MZ 세대 여행 특성에 관한 연구 (p. 7).
- 한국디자인진흥원. (2019). 디자인트렌드 2018.
- 한국사회적기업진흥원. (2019). 한국의 사회적 경제. (주)이로온넷.
- 한국청년기업가정신재단. (2018). 제5회 앙트십 코리아 컨퍼런스: 도시를 바꾸는 로컬 콘텐츠와 로컬크리에이터. http://www.koef.or.kr/board/data_view.php?ARTICLE_SEQ=4080&BOARD_ID=6
- 한상일, & 김경희. (2013). 한국 사회적 기업의 지역자산 활용: 자산기반 지역 공동체 발전 관점에서의 사회적 기업 활성화 방안 모색. 지방행정연구, 27(4), 153-180.
- 함유근, 김영수, 이우형, & 김선빈. (2010). 커뮤니티 비즈니스: 지역 경제를 살리는 새로운 대안. 삼성경제연구소.
- 행정안전부. (2024, 1월 10일). 2023년 주민등록 인구 5천133만명, 전년 대비 11만명 감소. https://www.mois.go.kr/frt/bbs/type010/commonSelectBoardArticle.do?bbsId=BBSMSTR_000000000008&nttId=106346
- 혁신의숲. (2024). 알티비피얼라이언스(알티비피) - 매출 투자 고용 정보. <https://www.innoforest.co.kr/company/CP00000354>
- 홍유종, & 김종성. (2023). 소셜벤처 비즈니스 모델 유형별 투자선호도가 투자의도에

미치는 영향: 긍정적 정서 매개 효과 검증. 한국진로창업경영학회지, 7(1), 55-72.

국외 참고 문헌

- Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. *Journal of Personality and Social Psychology*, 51(6), 1173-1182.
- Bowen, H. R. (1953). *Social responsibilities of the businessman*. University of Iowa Press.
- Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. *Business Horizons*, 34(4), 39-48.
- Charton-Vachet, F., Lombart, C., & Louis, D. (2020). Impact of attitude towards a region on purchase intention of regional products: The mediating effects of perceived value and preference. *International Journal of Retail & Distribution Management*, 48(7), 707-725. <https://doi.org/10.1108/IJRDM-09-2019-0315>
- Deloitte. (2022). Does a company's ESG score have a measurable impact on its market value?
- Eckhardt, G. M., & Atanasova, A. (2024, February 5). The new reality of digital nomads. *Harvard Business Review*. <https://hbr.org/2024/02/the-new-reality-of-digital-nomads>
- Eckhardt, G. M., & Atanasova, A. (2024, February 5). The new reality of digital nomads. *Harvard Business Review*. <https://hbr.org/2024/02/the-new-reality-of-digital-nomads>
- Jackson, D. (2012). *Local Economic Development [Lecture notes]*. Duke University
- Kretzmann, J. P., & McKnight, J. L. (1993). *Building communities from the inside out: A path toward finding and mobilizing a community's assets*. ACTA Publications.

- Leminen, S. (2013). Coordination and participation in living lab networks. *Technology Innovation Management Review*, 3(11), 5-14.
- Lunt, N. (2019). 자산 및 역량 기반 지역사회 이니셔티브: 영국의 사례. *국제사회보장리뷰*, 2019(겨울), 58-70.
- MacLeod, M. A., & Emejulu, A. (2014). Neoliberalism with a community face? A critical analysis of asset-based community development in Scotland. *Journal of Community Practice*, 22(4), 430-450.
- Mansuri, G., & Rao, V. (2004). Community-based (and driven) development: A critical review (Policy Research Working Paper No. 3209). World Bank Group.
- Oldenburg, R. (2019). 제3의 장소 [The great good place] (김보영, 역). 풀빛. (원서출판 1989)
- Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). Creating shared value: How to reinvent capitalism. *Harvard Business Review*, 89(1/2), 62-77.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Ronning, L. (2010). *The community entrepreneur as a facilitator of local economic development*. Edward Elgar Publishing.
- Sakuno, H. (2019). 人口減少社会における関係人口の意義と可能性 [The significance and possibility of relationship population in population decline society]. *Annals of the Association of Economic Geographers*, 65(1), 10-28.
- Saul, J. (2011). CSR 3.0 (강주현, 역). 청년정신.
- Savitz, A. W., & Weber, K. (2008). Triple bottom line: 지속 기능의 3대 축 (삼일회계법인 SBS팀, 역).
- Venkatraman, N., & Ramanujam, V. (1986). Measurement of business performance in strategy research: A comparison of approaches. *Academy of Management Review*, 11(4), 801-814.
- Yin, R. K. (2023). 사례연구방법 [Case study research: Design and methods] (신경식, 송민재, 신협섭, 조수현, & 서이안, 역). 한경사. (원서출판 2018)

부록

<설문지>

안녕하십니까.

저는 한양대학교 국제학대학원 글로벌사회적경제학과 박사과정에 재학 중인 박창용입니다. 현재 ‘지역 활성화에 기여하는 로컬크리에이티브에 관한 연구’ 주제로 박사학위 논문을 준비하고 있습니다. 이와 관련하여 다음과 같이 설문 조사를 진행하고자 하오니 참여를 부탁드립니다.

로컬크리에이티브는 지역의 ‘공간’, ‘장소’, ‘역사’, 그리고 ‘서사’ 등 ‘지역다움’을 위해 혁신적이고 창의적인 시각으로 지역의 가치를 창출해 나가고 있는 기획자입니다. 따라서 본 설문은 로컬크리에이티브의 필요 역량과 지역 발전에 기여하는 로컬크리에이티브에 대한 조사입니다. 응답은 옳고 그름이 없으므로 평소 생각과 행동을 있는 그대로 반영하여 주시길 부탁드립니다. 추후 설문조사 분석결과를 요청하시면 공유드리도록 하겠습니다.

본 조사는 무기명으로 실시되며 귀하의 응답은 통계법 제13조에 의거, 비밀이 보장되고 연구 목적으로만 사용됨을 약속드립니다. 귀한 시간을 내어 주심에 진심으로 감사드립니다.

한양대학교 국제학대학원
글로벌사회적경제학과 박사과정

지도교수 : 김 중 걸
연구자 : 박 창 용

설문자에게서 이해하기 쉽도록 주요 용어를 아래와 같이 안내 드립니다.
아래 표를 읽고 설문에 참여해 주시면 감사하겠습니다.

주요 용어	내용	주요 키워드	
지역성	로컬크리에이터가 활용하는 지역 고유의 자원을 말합니다. 예를 들면 지역 정체성(상징성), 장소성, 공간성, 자연경관, 기반역사, 지역 문화, 유희 시설, 지역특산물 등이 포함됩니다.	공간/장소, 자연경관, 문화/역사, 스토리텔링, 지역특산물	
역량	로컬크리에이터의 필요 역량으로 알려진 내용으로서 활용 정도를 알아보기 위함입니다.	SNS활용, 마케팅 제휴, 협력, 차별화, Network 활용	
지원	지역경제 활성화를 촉진하기 위해서는 첨병 역할을 하는 로컬크리에이터들에 대한 행정, 금융 지원 제도가 필요합니다. 이 부분에 대한 지원 여부에 대해 조사하고자 합니다.	자금, 컨설팅, 교육, 상담, 정부지원사업 참여	
성과	로컬크리에이터의 활동으로 발생하는 지역경제 활성화의 결과를 말합니다. 다양한 형태로 나타날 수 있지만 여기서는 로컬크리에이터의 주관적 판단을 조사합니다.	지역 이미지, 인지도, 신뢰도, 충성도, 매출액, 영업이익, 방문객 수	
비즈니스 형태	지역 브랜드	지역의 특수성과 문화를 조합, 제품과 지역, 로컬크리에이터간 연합을 통해 지역을 브랜드화하여 '따로 또 같이' 추진합니다.	지역 브랜드化形
	커뮤니티 활성화	지역의 커뮤니티와 연합, 협업하여 축제, 비즈니스, 제품구성 등을 공동 추진합니다.	커뮤니티 상생形
	사회 문제 해결	혁신적 Idea로 고질적인 지역(사회)문제를 해결, 주민들의 삶의 질을 향상시킵니다.	사회문제 해결形
	교육/지원	지역 창업 및 소상공인 등의 교육, 행사, 강의 등 로컬크리에이터를 지원합니다.	로컬크리에이터 지원形

다음은 '지역 경제 활성화에 기여하는 로컬크리에이터의 역할' 연구에서 주요 특성을 분석하는 질문입니다. 귀하의 생각과 일치하거나 가장 유사한 곳에 표시(✓)해 주십시오.

I	지역성	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
1	나는 사업장을 꾸미는데 '공간'과 '장소'에 중점을 뒀다.	①	②	③	④	⑤
2	나는 사업장을 꾸미는데 '자연 경관'을 최대한 활용했다.	①	②	③	④	⑤
3	나는 사업장을 꾸미는데 '문화'와 '역사'의 흔적을 최대한 살렸다.	①	②	③	④	⑤
4	나의 '제품'과 '서비스'를 만드는데 '스토리 텔링'을 활용했다.	①	②	③	④	⑤
5	나는 '제품'과 '서비스'를 만드는데 '지역 특산물'을 활용했다.	①	②	③	④	⑤

II	역량	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
1	나는 SNS를 활용하여 적극적으로 홍보 중이다.	①	②	③	④	⑤
2	나는 협력업체와 매출 증대를 위해 마케팅 제휴를 하고 있다.	①	②	③	④	⑤
3	나는 지역 특산품을 상품화하기 위해 업체와 협력을 하고 있다.	①	②	③	④	⑤
4	나의 사업장이 he지역과 '차별화' 되도록 최대한 노력을 하고 있다.	①	②	③	④	⑤
5	나는 Biz.를 수행함에 있어 인적 네트워크를 활용 중이다.	①	②	③	④	⑤

III	지원	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통 이다	그렇다	매우 그렇다
1	나는 Biz.를 수행함에 있어 자금 지원(대출 등)을 적절히 받았다.	①	②	③	④	⑤
2	나는 Biz.를 수행함에 있어 행정 편의 및 지원(규제 완화) 서비스를 적절히 받았다.	①	②	③	④	⑤
3	나는 Biz.를 수행함에 있어 교육/컨설팅/상담 지원 서비스를 적절히 받았다.	①	②	③	④	⑤
4	나는 Biz.를 수행함에 있어 사업화(마케팅, 영업) 지원 서비스를 적절히 받았다.	①	②	③	④	⑤
5	나는 나의 Biz.와 관련하여 정부 지원 사업에 참여한 적 있다.	①	②	③	④	⑤

IV	성과	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통 이다	그렇다	매우 그렇다
1	나의 Biz.를 통해 지역 이미지가 높아졌다고 생각한다.	①	②	③	④	⑤
2	나의 Biz.를 통해 지역 인지도가 높아졌다고 생각한다.	①	②	③	④	⑤
3	나의 Biz.를 통해 지역 신뢰도가 높아졌다고 생각한다.	①	②	③	④	⑤
4	나의 Biz.를 통해 지역에 대한 고객 충성도가 높아졌다고 생각한다.	①	②	③	④	⑤
5	나는 최근 매출액이 오르고 있다.	①	②	③	④	⑤
6	나는 최근 영업이익이 오르고 있다.	①	②	③	④	⑤
7	나는 최근 방문객 수가 늘어나고 있다.	①	②	③	④	⑤

다음은 귀하의 사업장(기업)에 관한 질문입니다.
아래 문항을 읽고 해당하는 곳에 표시(√)해 주십시오.

1 귀하의 사업장(기업) 소재지는?

- ① 서울 ② 부산 ③ 대구 ④ 인천 ⑤ 광주 ⑥ 대전
⑦ 울산 ⑧ 경기도 ⑨ 강원도 ⑩ 충청북도 ⑪ 충청남도
⑫ 전라북도 ⑬ 전라남도 ⑭ 경상북도 ⑮ 경상남도 ⑯ 세종시 ⑰ 제주도

2 귀사의 주요 거래처는 어디 입니까? (매출 비중이 가장 높은 곳)

- ① 개인 ② 소상공인/중소기업 ③ 대기업 ④ 정부/공공기관

3 귀사의 비즈니스는 '창업기준'으로 어떤 형태인가요?

- ① 지역 특수성과 문화를 조합, 제품/지역/로컬크리에이터간 연합을 통해 지역을 브랜드화하는 형태의 비즈니스
② 지역의 커뮤니티와 연합, 협업하여 축제, 비즈니스, 제품구성 등을 공동 추진하는 비즈니스.
③ 혁신적 Idea로 지역(사회)문제를 해결, 주민들의 삶의 질을 향상시키는 비즈니스
④ 위와 상관 없는 단순 로컬 비즈니스

4 귀사의 비즈니스는 '현재기준'으로 어떤 형태인가요?

- ① 지역 특수성과 문화를 조합, 제품/지역/로컬크리에이터간 연합을 통해 지역을 브랜드화하는 형태의 비즈니스
② 지역의 커뮤니티와 연합, 협업하여 축제, 비즈니스, 제품구성 등을 공동 추진하는 비즈니스.
③ 혁신적 Idea로 지역(사회)문제를 해결, 주민들의 삶의 질을 향상시키는 비즈니스
④ 지역 창업 및 소상공인 등의 교육, 행사, 강의 등 로컬크리에이터 지원 비즈니스
⑤ 위와 상관 없는 단순 로컬 비즈니스

5 귀사의 해당 사업 분류는 무엇입니까?(중기부 로컬크리에이터 활성화 사업)

- ① **로컬푸드**: 지역의 특산물, 미활용 작물 등 농수산물을 활용한 식품 가공 및 유통
- ② **지역가치**: 지역의 문화나 고유 특성을 기반으로 혁신적인 아이디어를 융합하여 경제적, 문화적 가치를 창출
- ③ **지역기반제조**: 지역에서 생산되는 소재를 활용하거나 지역특색을 반영한 제조업
- ④ **지역특화관광**: 관광자원(자연환경, 여행지 등)을 활용하여 해당지역으로 관광객 유입 확대
- ⑤ **거점브랜드**: 지역 내 복합 문화 공간 등 지역거점 역할
- ⑥ **디지털문화체험**: 지역별로 역사와 문화가 담긴 유적지와 문화재 등을 과학 기술 및 ICT를 활용하여 재해석 또는 체험
- ⑦ **자연친화활동**: 지역별로 상이한 자연환경(바다, 산, 강 등)에서 진행되는 서핑, 캠핑 등 아웃도어 활동을 위한 다양한 사업모델

6 귀하가 생각하는 지역 활성화를 위한 로컬크리에이터의 역할은 무엇인가?

- ① **생활인구 확보** (지역다운 매력 발산을 통해 생활인구(관계인구)를 확장시키고 지역 내 산업을 소개, 홍보, 육성함으로써 지역을 활성화 한다)
- ② **로컬크리에이터의 자아실현** (무엇보다 자기 자신의 자아실현이 중요하다. 그래야 지역 활성화도 가능하다.)
- ③ **스스로 부자 되기** (로컬크리에이터가 부자가 되어야 한다. 그래야 많은 이들이 따라 할 것이다.)
- ④ **국가 소명**
(로컬크리에이터는 현 시점에서 국가가 요구하는 최종의 역할이다.)
- ⑤ **사회 문제 인식과 해결** (지역 내 사회 문제에 대한 인식을 공유하고 지역 주민들과 함께 해결해 나감)
- ⑥ **지역 아이덴티티 강화** (지역 고유 아이덴티티와 문화, 역사를 소개함으로써 지역민의 자부심 강화)
- ⑦ **소상공인 및 지역 창업 지원** (지역 내 소상공인과 창업자를 교육시키고 창업 전반적인 사항에 도움을 줌)
- ⑧ **지역 주민들의 삶의 질 향상** (노인 돌봄 등 지역 문제를 해결함으로써 지역 주민들의 삶의 질 향상)

7. 다음은 로컬크리에이터로 활동하면서 느끼는 애로 사항들입니다.

① 운영자금 부족	② 시장 정보력 부족	③ 홍보 및 마케팅 부족
④ (전문가)인력 부족	⑤ 경기 불황	⑥ 인적 네트워크 부족
⑦ 판로 확보	⑧ 각종 세금 및 규제	⑨ 지원 사업(예산) 부족
⑩ 지역 커뮤니티 적응	⑪ 외지인 배척(행정)	⑫ 지역 자산 발굴

1 각 항목 중 첫 번째로 가장 중요하다고 생각하는 항목을 선택해 주세요.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

2 각 항목 중 두 번째로 중요하다고 생각하는 항목을 선택해 주세요.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

3 각 항목 중 세 번째로 중요하다고 생각하는 항목을 선택해 주세요.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

8. 다음은 로컬크리에이터 육성을 위해 필요하다고 생각하는 정책들입니다.

1 각 항목 중 첫 번째로 가장 중요하다고 생각하는 항목을 선택해 주세요.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

2 각 항목 중 두 번째로 중요하다고 생각하는 항목을 선택해 주세요.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

3 각 항목 중 세 번째로 중요하다고 생각하는 항목을 선택해 주세요.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

① 창업 관련 교육	② 창업 공간	③ 창업/경영 컨설팅
④ 시설임대, 사용료	⑤ 마케팅, 홍보	⑥ 시제품 제작
⑦ 인력 인건비	⑧ 연구개발	⑨ 세금 감면
⑩ 창업 절차 간소화	⑪ 창업 자금	⑫ 필요 없음

Abstract

South Korea is currently facing a severe population crisis. A declining birth rate, concentration of youth in metropolitan areas, rapid transition to a super-aged society, and the risk of regional extinction collectively threaten the nation's sustainability. These interconnected issues have particularly severe consequences for rural areas compared to urban centers. As of 2023, South Korea's total fertility rate stands at 0.72 (0.65 in Q4 2023), significantly below the replacement fertility rate of 2.1. This is the lowest among OECD countries, raising dire predictions that South Korea's population and ethnic group could disappear within 100 years.

Meanwhile, the influx of youth into metropolitan areas continues to increase. In 2022, the metropolitan population reached 26.05 million, accounting for 50.5% of the national total. This concentration, particularly among people in their twenties, exacerbates the population imbalance and deteriorates the demographic structure of rural areas.

While South Korea is expected to enter a super-aged society by 2025, rural areas already reached this status in 2015, with an aging rate of 21.4%. By 2022, 49.8% of the farming population was aged 65 or older, indicating a worsening rural aging crisis. In response, the Ministry of the Interior and Safety designated 89 regions nationwide as population-declining areas in 2021. According to the Board of Audit and Inspection, 70% of local governments are predicted to face extinction within 30 years, and 93% within 50 years. The combined effects of youth outflow and rural aging threaten the survival of these regions.

The demographic shift caused by youth emigration creates a vicious cycle of declining births and accelerated aging in rural areas. Population decline also leads to local economic stagnation, job shortages, deteriorating local finances, and a lack of essential infrastructure. In rural regions, these issues manifest as “life deserts”, further widening the urban–rural quality–of–life gap. Amid this crisis, some predict the “end of rural areas”. However, such pessimistic views are insufficient; active measures are necessary. The government has introduced initiatives, such as establishing a Local Extinction Response Fund to allocate 1 trillion KRW annually for 10 years. Experts propose cultivating regional hub cities as a more balanced development strategy rather than declaring the “end of regions”. Such efforts should form the basis for addressing local challenges.

Despite efforts by central and local governments to prevent local extinction, the outcomes remain insufficient. Policies have been fragmented across departments, lacking integration and failing to account for regional characteristics. The central government must support innovative local governments while fostering openness and competition. In addition, there is a need to address the lack of open–mindedness and improve policies for migrants, as well as to develop customized strategies that reflect local characteristics. Local residents’ open–mindedness and active participation are also critical for addressing local issues.

Private sector efforts to revitalize regions have also been limited in effectiveness due to sporadic budgets and disorganized approaches. Initially dismissed as “another form of tax”, Corporate Social Responsibility (CSR)

initiatives have since evolved into more genuine frameworks such as Creating Shared Value (CSV), Corporate Social Opportunity (CSO), Sustainable Management (SM), and Environmental, Social, and Governance (ESG). However, many CSR initiatives lack sustainability as they operate under “sunset clauses”. Efforts by social enterprises, social ventures, and living labs to revitalize regions have also struggled to achieve significant results.

Under these circumstances, new research and perspectives are required to address regional issues. This dissertation begins with the urgent issue of local extinction and focuses on “local creators” as a solution. The study explores how local creators contribute to regional revitalization and concludes that their activities significantly impact regional economic and community revitalization. Sustainable regional development requires policy support from governments and cooperation among regional stakeholders, with local creators playing a pivotal role. In light of the limited effectiveness of previous efforts, fostering and supporting local creators appears to be the most viable solution.

This dissertation is significant as the first doctoral study on local creators. It also holds additional significance as it is conducted by a practitioner with extensive experience in related fields. The researcher has worked for over 25 years in one of South Korea’s leading companies known for its genuine CSR and ESG initiatives. This professional experience spans equipment development, manufacturing, process improvement, strategic planning, marketing, and sustainable management. For nearly a decade, the researcher has been at the forefront of designing,

implementing, and managing practical ESG and CSR programs, such as “Young High Five” and the “Work Environment Health Center”. Currently, he manages an “Analysis/Measurement Supporting Center” to address partner companies’ pain points. Ten years ago, the researcher became aware of the need for a theoretical foundation while leading a social value (SV) program. This led him to pursue a master’s and doctoral degree in Sustainable Economy at Hanyang University. During this time, his interest in regional revitalization grew, and he built an extensive network with local creators nationwide.

With 25 years of extensive work experience at major conglomerates and graduate school, the researcher has developed practical experience and a theoretical foundation. He is confident that he has built a strong reputation for expertise in regional revitalization. This study employs both qualitative and quantitative methods, offering a mixed-methods approach. It is expected to serve as a cornerstone for activating local creators in the early stages and as a policy model for regional revitalization.

In conclusion, this study underscores that the key to regional revitalization lies in local creators. It will serve as the basis for establishing a comprehensive, practical, and effective role and concept for local creators. Starting from the contemporary issue of local extinction, the research evaluates the effectiveness of government-led and private-led initiatives and examines the impact of local creators on regional revitalization. The findings highlight that the activities of local creators make significant contributions to regional economies. Sustainable regional development necessitates policy support from governments and cooperation

among stakeholders to achieve tangible change. This study aims to serve as a foundational resource for future research on local creators.

Keyword : Population decline crisis, Low birth rate, Youth concentration in metropolitan areas, Regional revitalization, Local-creators, Locality, Regional assets, Competency, Enthusiast, Sustainable regional development, Government policy support, Stakeholder cooperation, Corporate Social Responsibility(CSR), Environmental, Social, and Governance(ESG), Social enterprises, Social Values

감사의 글

‘어린아이 한 명을 키우려면 온 동네의 힘이 필요하다’라는 말이 새삼 와닿는 요즘입니다. 이 박사 논문 한 편이 나오기까지, 그 길고도 짧았던 시간 동안 정말로 많은 분들의 따뜻한 관심과 큰 도움을 받았습니다. 이 자리를 빌어 관련된 모든 분들께 깊은 감사의 마음을 전합니다.

하나씩 돌이켜보면, 제가 다니던 회사에서 “SV 지원센터”를 운영하게 되었을 때가 생각납니다. 처음으로 맡은 사회적 가치(SV) 업무에 대해 기쁨과 동시에 난감함을 느꼈고, 무엇을 어떻게 시작해야 할지 한참 고민했으며, 프로젝트를 기획하고 실행하며 개선해나가면서 많은 시행착오를 겪었습니다. 그러면서 결국 업무를 효율적으로 추진하기가 생각처럼 쉽지 않다는 것을 깨달았습니다. 그러던 중, 아끼는 고등학교 후배이기도 한 한양대학교의 김은정 부장님을 통해 김종걸 교수님을 알게 되었고, 이 만남을 통해 저는 두 번째 삶을 살듯 큰 전환점을 맞이하였습니다. 걸출한 은사님과 좋은 인연을 맺게해준 김은정 후배님께 깊은 감사의 뜻을 표합니다.

저는 김종걸 교수님을 통해 우리가 인지하지 못하는 사회의 어두운 면, 즉 동자동 쪽방촌의 이야기와 장애인을 위해 진정성 있게 노력하는 기업들, 그리고 우리나라 곳곳에 퍼져 있는 다양한 역사적 사실들에 대해 알게 되었고, 교수님의 생각과 언어를 통해 많은 것을 배웠습니다. 교수님을 따르며 다양한 지식을 쌓을 수 있었고, 특히 고등학교 시절 막연히 외웠던 논어의 구절이 단순한 글자 해석만이 아닌 더 깊고 넓은 뜻을 가지고 있음을 배웠습니다. “有朋自遠方來不亦樂乎(유봉자원방래불역락호)”라는 논어 구절이 단순한 문장을 넘어 깊은 뜻을 내포하고 있음을 교수님의 말씀을 통해 처음 알게 되었을 때의 신선한 충격이 아직도 생각납니다.

學而時習之不亦說乎(학이시습지불역열호) : 배우고 또 배운 것을 실천하면

기쁘지 아니한가? 배우는 것도 중요하지만 그것이 몸에 배어 습(習)이 되도록 실천하고 행하는 것이 더 중요하다는 깊은 뜻을 그 당시에는 미처 알지 못했습니다.

有朋自遠方來不亦樂乎(유봉자원방래불역락호) : 함께 배우고 실행해왔던 친구들이 각자의 자리에서 자신의 역할을 실천하면서 간혹 멀리서 나를 찾아와 서로의 어려움과 노하우를 나누며 진솔하게 공감하고 위로해주니 이 또한 기쁘지 아니한가?

人不知而不慍不亦君子乎(인부지불은불역군자호) : 그렇게 노력함에도 불구하고 세상이 나의 노력을 알아주지 않는다 한들, 서운함을 표하지 않고 묵묵히 나의 길을 걸어가는 것이 진정한 군자의 자세가 아닐까 생각한다. 무심코 좋아했던 ‘삶이 그대를 속일지라도’라는 푸시킨의 시구처럼 현실에 좌절하지 않고 더 넓고 멀리 보는 마음으로 삶을 관조하는 지혜를 깨달았습니다.

글자로만 알고 있던 죽은 지식 대신, 살아있는 지혜로 삶을 대하도록 이끌어주신 김종걸 교수님께 다시 한번 깊은 감사의 인사를 올립니다. 덕분에 저는 인생의 방향을 좀 더 현명하게 바로잡을 수 있었습니다.

사회적 가치와 사회 혁신, 그리고 로컬리즘에 대한 통찰을 제공해 주시고 박사 논문을 성공적으로 마무리할 수 있도록 용기와 인내를 주신 전영수 교수님께도 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 교수님의 따뜻하고 아낌없는 조언은 사회를 경제학적 관점과 사회연대 경제의 관점에서 바라볼 수 있는 통찰력을 제공하였으며, 학문에서뿐만 아니라 삶을 함께 살아가는 도반의 의미를 일깨워 주셨습니다. 또한, 세심한 배려와 철저하고 깔끔한 지도로 통계 분석 과정을 인내와 전문적인 지도로 제가 원활하게 진행할 수 있도록 도와주신 이원경 교수님께 진심으로 감사의 말씀을 전합니다. 멀고 먼 진주에서 논문의 구조와 필요 사항에 대해 애정 어린 지적을 해 주시고,

보완이 필요한 부분에 대해 상세하게 지도해 주신 송원근 교수님, 아낌없는 칭찬과 격려를 해주신 류주한 교수님께도 따뜻한 감사를 말씀을 드립니다. 그밖에 논문 심사 과정에서 많은 조언과 지도를 해 주신 모든 교수님께 진심으로 감사드립니다.

교수님들의 깊이 있는 통찰과 전문적인 조언을 든든한 토대로 삼아 저의 연구가 더욱 발전할 수 있었습니다. 자주 연락을 드리지 못했음에도 불구하고, 아낌없는 관심과 배려로 항상 논문의 방향성을 제시해 주시고자 힘써주신 조혜경 교수님, 깊은 관심과 애정으로 응원해 주신 김성제 교수님, 김재구 교수님을 포함하여 본 논문을 완성하기까지 많은 분들의 도움과 격려가 있었습니다. 이 자리를 빌어 심심한 감사의 뜻을 전합니다.

직장쪽을 떠올려보면, 직장에서 뜻하지 않은 어려움을 겪고 좌절했을 때 깊은 위로와 공감으로 무한한 용기와 자신감을 주신 이상익 팀장님이 가장 먼저 떠오릅니다. 또한, 조성봉 담당님, 이세영 팀장님, 황주원 전무님, 서윤석 팀장님, 길선영 TL님을 비롯한 모든 분의 용기와 격려는 저에게 큰 힘이 되었습니다. 바쁜 업무 속에서도 저를 배려하고 응원해주신 모든 동료에게 깊은 감사를 드립니다.

또한, 세상을 먼저 떠난 야속한 친구 신재건과 입사 동기인 정해수, 정성훈, 양재필에게도 뜨거운 우정어린 감사 인사를 전합니다. 그리고 미래혁신학교 및 석사과정을 포함하여 지난 7여 년 동안 함께해 온 성수동 활동가 신상선님, 강주희님, 소셜벨런스의 이영동 대표님과 이수량 남자님, 그리고 묵묵히 응원해 주신 윤창원 교수님과 제게는 친근한 누나인 이지영 본부장님. 그리고 무엇보다 글로벌 사회적 경제학과의 모든 원우 여러분께도 감사의 마음을 전합니다. 함께 공부하며 나누는 지식과 경험, 그리고 활동들이 제 연구에 큰 도움이 되었습니다. 글로벌 사회적 경제학과는 단순한 학습의 공간을 넘어, 특별한 감정이 녹아 있는 따뜻하면서도 저에게 매우 의미 있는 공간이었습니다. 힘든 시기에 함께 소주 한 잔 기울이며 고민을 함께 해 주신

이주현 박사님에게도 깊이 감사드립니다. 이주현 박사님은 저와 함께 졸업하리라 예상했으나 독보적인 능력으로 글로벌 사회적 경제학과의 1호 박사님이 되셨지요. 저도 얼른 뒤따라가 다시 한번 선의의 경쟁자로서 즐겁고 신나는 파트너가 되어드리겠습니다.

그밖에도 문미경 박사님, 이상진 박사님, 이미옥 박사님, 장진호 박사님, 박정윤 박사님, 정창래 박사님, 그리고 정홍래 박사님, 김민석 박사님, 이민욱 선생님, 권순표 선생님, 김주희 선생님 그리고 제게 늘 최선을 다하는 오시연 선생님, 김인호 박사님, 그리고 최민주 선생님, 조현규 선생님, 신동욱 선생님, 박진아 선생님, 또한, 저와 함께 졸업할 고희석 박사님 등 감사드려야 할 분들이 너무도 많습니다. 또한, 그리고 한정된 지면 때문에 호명하지 못한 모든 글사과 대학원 원우분들께도 감사의 말씀 드립니다. 여러분들과의 소중한 인연은 저의 학문적 여정뿐 아니라 인생에서 잊지 못할 귀중하고 소중한 자산이 될 것입니다.

로컬 현장에 계신 분들께는 감사한 마음을 뭐라고 표현해야할지 모를 정도입니다. 제가 처음으로 로컬에 관심을 두도록 도와주신 민욱조 전무님, 김혁주 대표님, 진양희 선생님께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 또한, 제 연구에 부족한 부분을 채워 주시고 실질적인 로컬 사례를 상세히 설명해 주시며 노하우를 전수해 주기 위해 노력해 주신 이창길 대표님, 장부 대표님, 박승현 대표님, 박준규 대표님, 권오상 대표님, 오재민 대표님, 김미연 대표님, 김철우 대표님, 이상창 대표님, 박진영 대표님, 도원우 대표님, 장재영 대표님, 심병철 연구원님, 고윤정 센터장님, 황인권 대표님, 이지영 대표님 그리고 로컬을 사상적으로 철학적으로 이끌어주시고 계신 모종린 교수님, 최도인 본부장님, 교수이며 활동가이신 윤주선 교수님, 우은지 박사님 그리고 미처 언급하지 못한 많은 로컬크리에이터분들, 그리고 물심양면으로 도와주셨던 김해정 사무관님, 박신애 과장님, 강영재 전북창조경제혁신센터장님, 태운재 과장님, 그리고 친구 이창렬 대표님과 로컬에서 활동 중인 모든 활동가

여러분께 감사의 말씀을 전합니다. 그간 여러분께서 보여주신 애정어린 도움과 협조에는 다소 부족할지라도 제가 그동안 보고 느낀 바를 최대한 표현하고자 노력하였습니다.

저의 논문에 특별한 관심을 보여주시고 지역 활성화의 기회를 주시고자 관심갖고 응원해주신 방대섭 형님, 나승균 형님, 배동영 선배, 친구 장벽수, 그리고 의욕만으로 두서없이 써내려간 논문의 전반적인 오류와 글의 문맥을 바로잡아주신 한선영 작가님께도 진심으로 감사드립니다.

마지막으로, 고인이 되신 아버지를 대신하여 저에게 늘 든든한 언덕으로 큰 힘이 되어주시는 형님과 형수님, 누나와 매형, 그리고 항상 일과 논문 작업을 병행하며 힘들어하던 저를 지지해 주던 아내와 아들 준서, 현서, 지후에게 고맙고 감사하다는 인사를 전합니다. 여러분의 이해와 배려가 없었다면 이 자리에 서지 못했을 것입니다.

항상 곁에서 힘을 주고, 믿어주신 모든 분들께 마음 깊은 곳에서 우러나는 진심으로 고마운 마음을 전합니다. 이 논문은 저 혼자 힘으로 이루어진 것이 아니라, 많은 분들의 사랑과 지지가 있었기에 가능했습니다. 이러한 사랑과 지지를 바탕으로 저는 앞으로도 더 나은 연구자로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

‘인생은 속도가 아닌 방향’이라는 신념을 저는 늘 가지고 있습니다. 지금까지 저의 삶에 많은 굴곡이 있었고, 사람의 삶은 앞으로도 그럴 것이라는 사실을 저는 알고 있습니다. 그러나 삶을 살아가는 과정에서 항상 최선을 다하며, 탐구하는 자세를 잊지 않고 계속 이어나가고자 합니다. 이러한 마음가짐을 저의 세 아들인, 준서, 현서, 지후가 부디 깊이 이해하기를 바랍니다.

마지막으로 제가 가장 존경하고 좋아했던 돌아가신 아버지께 박사학위와 이 논문을 바치며, 조선 정조 시대의 문장가 유한준님의 명언을 빌어 저의

각오를 다시 한 번 더 다지면서 긴 글을 마치고자 합니다.

“知則爲眞愛 愛則爲眞看 看則畜之而非徒畜也(지즉위진애 애즉위진간 간즉축지이비도축야)”, “사랑하면 알게 되고, 알게 되면 보이니 그때 보이는 것은 그 전과 같지 않음이라”

저의 인생에 있어 중요하고 크나큰 영향을 끼친 많은 분께 다시 한번 더 고개 숙여 깊이 감사를 드립니다. 감사합니다.

2024. 12. 24. 박창용 拜上.

연구 윤리 서약서

본인은 한양대학교 대학원생으로서 이 학위논문 작성 과정에서 다음과 같이 연구 윤리의 기본 원칙을 준수하였음을 서약합니다.

첫째, 지도교수의 지도를 받아 정직하고 엄정한 연구를 수행하여 학위논문을 작성한다.

둘째, 논문 작성시 위조, 변조, 표절 등 학문적 진실성을 훼손하는 어떤 연구 부정행위도 하지 않는다.

셋째, 논문 작성시 논문유사도 검증시스템 "카피킬러"등을 거쳐야 한다.

2024년12월08일

학위명 : 박사

학과 : 글로벌사회적경제학과

지도교수 : 김종걸

성명 : 박창용

한 양 대 학 교 국 제 학 대 학 원 장 귀 하

Declaration of Ethical Conduct in Research

I, as a graduate student of Hanyang University, hereby declare that I have abided by the following Code of Research Ethics while writing this dissertation thesis, during my degree program.

"First, I have strived to be honest in my conduct, to produce valid and reliable research conforming with the guidance of my thesis supervisor, and I affirm that my thesis contains honest, fair and reasonable conclusions based on my own careful research under the guidance of my thesis supervisor.

Second, I have not committed any acts that may discredit or damage the credibility of my research. These include, but are not limited to : falsification, distortion of research findings or plagiarism.

Third, I need to go through with Copykiller Program(Internet-based Plagiarism-prevention service) before submitting a thesis."

DECEMBER 08, 2024

Degree : Doctor
Department : DEPARTMENT OF GLOBAL SOCIAL ECONOMY
Thesis Supervisor : Kim, Jong Gul
Name : PARK CHANGYONG

(Signature)